

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 20, Septembre 2023
Gouvernance & Développement Humain en Afrique

PRESCRIPTIONS TYPOGRAPHIQUES

1. Gradation des intitulés

I. La malgouvernance comme déterminant du sous-développement en Afrique

A. *Le clientélisme comme facteur de perpétuation du sous-développement en Afrique*

1. *Le gré-à-gré comme modalité de malgouvernance en Afrique*

2. Typographie

- Police : Trébuchet MS
- Taille : 12
- Interligne : Simple

3. Références

- Dans le corps du texte
 - Patronyme des auteurs suivi de l'année de parution et, le cas échéant, de l'indication de page
 - (Tasse 2021)
 - (Tasse 2021 : 14)
 - (Tasse & Essis 2022) pour deux auteurs
 - (Tasse et al. 2022) pour plus de deux auteurs
- Dans la bibliographie
 - Patronyme, Initiales des Prénoms suivis de l'année de parution entre parenthèses, titre de l'ouvrage ou de l'article (sans italiques), Maison d'édition, Lieu d'édition
 - Bobo R.S. (2021) : L'analyse du discours, Irig Éditions. Abidjan (ouvrage)
 - Bobo R.S. (2021) : L'altérité dans la lexicographie odjukru, Cosmopolis, 2012/1, pp. 12-35 (article)

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

Sommaire

Éditorial	6
Narcisse Rostand Miafo Yanou <i>Démocratie et bonne gouvernance en Afrique, un creuset du développement des Africains</i>	7
Salif Cissé <i>La gouvernance à l'épreuve de la politique du ventre et la corruption en Afrique de l'ouest francophone</i>	22
Jean-Claude Atangana <i>La sécurité humaine est-elle soluble dans le développement humain ? Éléments pour une construction d'une nouvelle approche du développement en Afrique Centrale</i>	32
Rodrigue Nana Ngassam <i>Les répercussions sécuritaires de la menace de Boko Haram au Cameroun</i>	54
Wolfgang Fernand Jr. Owona <i>La place du leadership dans la gouvernance de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : logiques actancielle, phénoménologique et stratégique</i>	81
Mahamat Al-Amine Annour <i>Jeux et enjeux des États du G5 Sahel dans la lutte contre la criminalité transfrontalière</i>	96
Emmanuel Moubitang <i>Les pouvoirs des États membres des organisations africaines d'intégration sous régionale : Cas de la CEMAC et de la CEDEAO</i>	118
Etienne Amougou Me Abar, Degerard Ondoua Ondoua, Stéphane Kenjo Tchoumbo & Hermann Minkonda <i>Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun : une victoire à la Pyrrhus</i>	141
Madeleine Christelle Njiki Bikoi & Alphonse-Bernard Amougou Mbarga <i>Le sport dans les empreintes de la Mondialisation</i>	163

Éditorial

La problématique du développement s'est imposée comme thématique majeure à l'agenda des instances en charge de la gouvernance mondiale depuis la vague de décolonisation. Du fait de l'exacerbation des challenges globaux que sont le sous-développement, le réchauffement climatique, le terrorisme transnational, les conflits armés et la migration, ces instances initient des programmes censés les résoudre durablement. En vue de promouvoir le développement à l'échelle globale, les Objectifs du Développement Durable (ODD) ont été lancés par l'ONU depuis 2015 comme alternative aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Articulés autour de 17 objectifs stratégiques, les ODD ambitionnent, à l'horizon 2030, de promouvoir le développement économique, le développement humain et le développement durable à l'échelle globale. C'est justement cette réalité que se propose de toucher du doigt le présent numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)**. À cette fin, la thématique générique retenue est la suivante : « Gouvernance et développement humain en Afrique ».

De par les exigences de performance, de transparence, de redevabilité et d'inclusivité qui la structurent, la gouvernance a vocation à créer les conditions du développement humain en Afrique. En retour, le développement humain peut se révéler un véritable catalyseur d'efficacité gouvernementale. En effet, de par la consolidation du pouvoir d'achat, rehaussement du niveau d'éducation et de l'espérance de vie, la promotion du bien-être induite par le développement humain sont autant de gages de pacification des processus politiques dans les États africains. Les contributions retenues pour le présent numéro analysent, en effet, cette corrélation entre les deux variables que sont la gouvernance et le développement humain. Celles-ci sont consignées dans le tableau synoptique ci-dessous.

Contributeurs	Intitulés
Narcisse Rostand Miafo Yanou	<i>Démocratie et bonne gouvernance en Afrique, un creuset du développement des Africains</i>
Salif Cissé	<i>La gouvernance à l'épreuve de la politique du ventre et la corruption en Afrique de l'ouest francophone</i>
Jean-Claude Atangana	<i>La sécurité humaine est-elle soluble dans le développement humain ? Éléments pour une construction d'une nouvelle approche du développement en Afrique Centrale</i>
Rodrigue Nana Ngassam	<i>Les répercussions sécuritaires de la menace de Boko Haram au Cameroun</i>
Wolfgang Fernand Jr. Owona	<i>La place du leadership dans la gouvernance de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée : logiques actancielle, phénoménologique et stratégique</i>
Mahamat Al-Amine Annour	<i>Jeux et enjeux des États du G5 Sahel dans la lutte contre la criminalité transfrontalière</i>
Emmanuel Moubitang	<i>Les pouvoirs des États membres des organisations africaines d'intégration sous régionale : Cas de la CEMAC et de la CEDEAO</i>
Etienne Amougou Me Abar, Degerard Ondoua Ondoua, Stéphane Kenjo Tchoumbo & Hermann Minkonda	<i>Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun : une victoire à la Pyrrhus</i>
Madeleine Christelle Njiki Bikoi & Alphonse-Bernard Amougou Mbarga	<i>Le sport dans les empreintes de la mondialisation</i>

Abidjan, le 20 septembre 2023

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

Démocratie et bonne gouvernance en Afrique, un creuset du développement des Africains

Narcisse Rostand Miafo Yanou
narcissemiafo@gmail.com
Université de Yaoundé I (Cameroun)

Résumé

Au regard synoptique du monde, nombreux sont les États dont le régime politique est la démocratie. Il s'agit de cette forme de gouvernement dont le creuset est l'égalitarisme citoyen signifié à travers l'exercice de la souveraineté par tous. Rompant avec l'absolutisme politique, elle fut adoptée par l'Afrique pour une gouvernance modèle instigatrice du développement des Africains, bien qu'à l'expérience, sa mise en scène y est plutôt à référer à un simulacre démocratique, car alors ses principes constitutifs y sont fortement engoncés. Mais en dépit de cet état des choses, la démocratie, loin d'être désuète, devrait aujourd'hui en Afrique à travers une meilleure opérationnalité, être hypostasiée en axiome constitutionnel en vue de la bonne gouvernance qu'elle nécessite comme vivier du développement des Africains. Là est l'enjeu de cet article dont l'examen à travers un regard à la fois analytique et empirique, permettra de cerner les logiques et symboliques du sens raisonnable à affecter à cette vue des choses.

Mots-clés : Afrique, bonne gouvernance, démocratie, développement des Africains, principe universel

Abstract

At the general view of the world, there are many states whose political regime is democracy. This is this form of government whose crucible is citizen equality signified through the exercise of sovereignty by all. Breaking with political absolutism, it was adopted by Africa for a model governance instigator of the development of Africans, although in experience, its practice there is rather to refer to a democratic simulacrum, because then its constitutive principles are strongly encased. But despite this state of affairs, democracy, far from being obsolete, should today in Africa through better operationality, be taken as a constitutional axiom in sight the good governance it requires as a breeding ground for the development of Africans. This is the challenge of this article that the examination of which through an analytical and empirical look, will make it possible to surround the logic and symbolism of the reasonable meaning to be assigned to this view of things.

Keywords: Africa, Good Governance, Democracy, Development of Africans, Universal Principle

Introduction

L'accession dès 1957¹ des États africains aux indépendances s'inscrivait dans la volonté de leurs peuples de s'émanciper du joug déshumanisant des puissances coloniales. Ces États construits à partir des legs coloniaux, seront très vite en proie à des différences idéologiques entre acteurs politiques nationaux comme celle sur le choix entre le système du parti unique en raison de la jeunesse de ces États et le pluralisme partisan inhérent à la démocratie. Parlant de la démocratie, elle vient du

¹ Allusion est faite ici au Ghana, cette ancienne colonie britannique connue sous le nom de « Gold Coast » qui veut dire Côte-de-l'or et qui dès 1957 acquies son indépendance. Rappelons aussi que le 2 octobre 1958, jusque-là colonie française, la Guinée de Sékou Touré obtint son indépendance.

grec *demokratia* qui renvoie à peuple et *kratos* à pouvoir, d'où elle traduit le pouvoir du peuple. C'est la forme de gouvernement adonnée aux principes d'égalitarisme citoyen, de souveraineté populaire et de garantie des droits fondamentaux sous la protection d'un code de lois. Pour A. Lalande, elle désigne : « [un] État politique dans lequel la souveraineté appartient à la totalité des citoyens, sans distinction de naissance, de fortune ou de capacité. » (Lalande 2016 : 215). Pour Adder Gwoda (2018 : 194) à la suite de Audric Vitiello (2011), c'est un système politique fondé sur l'idée de l'ajustement constant et où le conflit n'a de cesse d'être au cœur des pratiques politiques. A tout le moins, en tant que principe universel (Rapport 1990) au potentiel axiologique, normatif et discursif, la démocratie paraît comme la « fin de l'Histoire » (Fukuyama 1992 : 11) que devrait réellement s'approprier l'Afrique.

Au lieu d'opérer la réception de l'expérience démocratique, l'Afrique y opère plutôt une « adaptation », au mieux une édulcoration ou falsification en expérience idéologique (Nzinzi, 2000 : 73). Or la démocratie en Afrique devrait exprimer la pensée de l'autonomie et le projet d'émancipation citoyenne et sociale exalté aujourd'hui. Elle devrait passer outre son ancrage révolu sur la seule compétition électorale entre plusieurs partis politiques certes expressif du jeu politique ouvert au multipartisme. Aussi, elle devrait impulser la bonne gouvernance en vue de son développement économique, politique et surtout humain. C'est en ce sens que cet article entend montrer que la démocratie, loin d'être un démocratismes (Nzinzi 2000 : 72-73) ou une idéologie dégradée, devrait aujourd'hui en Afrique en dépit du simulacre démocratique qui y a cours, être hypostasiée à travers une meilleure application, en axiome constitutionnel pour la bonne gouvernance qu'elle nécessite comme creuset du développement des Africains. Toutefois, l'invite n'est pas à nier les faiblesses de ce régime politique (Fukuyama 1992 : 324), mais précisément à le saisir comme préférable à tout autre système politique en tant qu'il est le moins mauvais de tous (Popper 1997 : 18). Dès lors, il est d'intérêt de ressortir à travers un corpus conjuguant regard analytique et empirique, le contenu que revêt la prise en charge de cet enjeu heuristique.

Certes, l'évaluation de la démocratie en Afrique fait état d'un simulacre démocratique, car partout, elle reste très faiblement appliquée dans ses principes de souveraineté populaire, de liberté de la presse, d'autonomie de la justice, de renforcement de la société civile, de garantie des droits fondamentaux sous la protection d'un code de lois, de séparation des pouvoirs, de liberté et diversité d'opinion, d'égalitarisme citoyen et surtout de bonne gouvernance. Mais cet état de fait, loin d'être inhérent à la démocratie elle-même ou à ces principes eux-mêmes, vient plutôt d'une réalisation incomplète des deux principes de liberté et d'égalité, fondements mêmes de toute démocratie moderne (Fukuyama 1992 : 11) mais aussi de tous ces principes connexes l'érigeant en principe universel (Rapport 1990). A partir de là, une page glorieuse de la démocratie peut aujourd'hui être écrite en Afrique. Loin de lui être totalement nouvelle, la démocratie a constitué la sensibilité politique de ses peuples et leaders politiques pré et postindépendance africaine (Nkrumah 1994), bien qu'elle ne soit institutionnalisée dans la plupart de ses États qu'à partir de 1989, d'où l'intérêt à revisiter l'émergence institutionnelle de ses États et de sa démocratie. Or au regard synoptique, le jeu démocratique n'y est qu'expressif du multipartisme intégral (Enongoué 2023 : 237), d'où sa contre-

production, de là l'intérêt d'une analytique des lignes de forces de la démocratie pour sa gouvernance modèle. Référer à une gouvernance modèle en Afrique, invite à entrevoir le développement des Africains compris dans leur fécondité morale et citoyenne, leur rapport sain à l'avoir et à la modernité de leur raison.

Émergence institutionnelle des États et de la démocratie en Afrique

Les États en Afrique tels qu'ils existent jusqu'en ce jour, ce sont constitués à travers des faits d'un particularisme saisissant et ont par suite connu une démocratisation influencée par certaines grandes mouvances sociales du monde. Cette institutionnalisation de la démocratie en terre africaine n'est pas à référer à une même histoire. Étudier cela en référence à des cas singuliers est d'un intérêt majeur aujourd'hui. Mais aller tout droit à ce but sans au préalable donner précision sur la généalogie de ces États, ne contribuera à le rendre compréhensible que de moitié, car elle aide à éclairer davantage les arguments mobilisés ci-après.

Chronique généalogique des États en Afrique

Bien avant son ouverture aux occidentaux, l'Afrique jouissait déjà de sociétés politiques structurées à l'instar du Ghana au IX^e siècle, du Mali au XIV^e siècle, de l'empire Songhay de Gao, du grand État de Kanem plus à l'Est de l'Afrique dont la dynastie était presque aussi ancienne que celle du Ghana, des puissants et prestigieux États soudanais au VI^e et VII^e siècle (Nkrumah 1994 : 18-19). Mais avec son ouverture aux européens dès le XV^e siècle mus par les rapines et l'impérialisme (Nkrumah 1994 : 20), cette avancée structurale tomba en ruine. Il s'écoula alors une longue période d'avilissement des Africains par ceux-ci à travers l'esclavage, l'impérialisme et la colonisation. C'est ainsi que du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, il se tint en Allemagne la conférence de Berlin (Nkrumah 1994 : 23). Celle-ci marqua le déclin de l'Afrique, car elle fut la rencontre des européens pour son partage et sa division en leurs différentes zones de domination. Elle se tint au bénéfice des États comme la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Espagne. Elle posa les jalons de la figure légitime de la colonisation occidentale en Afrique comme mission civilisatrice des Africains dits « barbares et inférieurs ». Déjà Hegel (1965 : 247) notait que l'Afrique est ce lieu qui, en rapport à sa propre histoire, élude tout intérêt pour le faire résider dans la vue de l'homme dans un état de minimalisme qui alors l'empêche de faire partie intégrante de la civilisation. Tel fut l'argument de force avancé par ces peuples dits « civilisés et supérieurs » afin de justifier leur agir ignoble.

Cette vue réductionniste de l'Africain sera inhérente à la traite négrière (Nkrumah 1994 : 17) à travers l'élan capitaliste de la classe bourgeoise occidentale. C'est au détour de cela que la colonisation s'inscrira dans la légalité à travers la conférence de Berlin déjà évoquée. Or affirmer ici l'existence d'États africains en cette période serait prêter le flanc au non-sens s'il est admis que l'État désigne : « Une société organisée, ayant un gouvernement autonome, et jouant le rôle d'une personne morale distincte à l'égard des autres sociétés analogues avec lesquelles elle est en relation. » (Lalande 2016 : 304). D'où bien qu'organisées, les sociétés africaines, parce qu'existant sous le joug colonial qui vide de sens la notion de souveraineté

chère à celle d'État, ne sauraient s'arrimer avec ses traits fondateurs qui, selon Tchingankong Yanou (2022 : 22) sont le territoire, la population et la souveraineté, et dont Michel Rocard (2015 : 228) les ayant en partage, substitue la souveraineté par le gouvernement. Moins commode serait d'assimiler ces structures sociales africaines à la condensation matérielle et spécifique, d'un rapport de force qui est un rapport de classe d'après la saisie de l'État par Poulantzas (2013).

Au détour de cette période, les peuples africains signifieront à travers leurs revendications sociales et leur militantisme politique, leurs aspirations à l'autodétermination. Il s'agira de revendiquer leur reconnaissance à la dignité humaine, leur droit à la liberté, à l'égalité et à la participation à la gestion de leur pays. En effet, sous le triomphe de la raison, il était évident que : « Les masses africaines [...] ne supportent plus de couper du bois et de puiser de l'eau, et s'insurgent contre l'idée fausse que la Providence a créé certains hommes pour être les valets des autres. » (Nkrumah 1994 : 7). Par ces aspirations, ils actaient malgré la répression, la nécessité de la liberté comme un droit inaliénable à la fois pour eux et les colons qui les avaient asservis (Nkrumah 1994 : 8). L'accession de leurs territoires aux indépendances sonnera le glas de la colonisation européenne en Afrique. Bien que négociées dans la douleur, elles leur permettront de retrouver leur liberté et de projeter le construit de leurs États sous des élans démocratiques d'autonomie, de souveraineté et de croissance sociale. Malgré une démocratisation tardive des États, la sensibilité démocratique sera néanmoins déjà inscrite dans leur culture sous la férule de certains acteurs politiques qui alors militaient pour le pluralisme partisan comme observé au Ghana, au Cameroun ou au Gabon (Pabanel 1984 : 116). Loin des prestigieuses structures sociales qu'a connu l'Afrique dans ses siècles de gloire (Nkrumah 1994 : 18-19), loin des théories contractualistes (Rousseau 1966), les États africains tels qu'ils existent jusqu'en ce jour émanent pour la plupart des indépendances acquises chargées des legs coloniaux (Badie et Birnbaum 1979 : 81) mais dont la démocratisation réelle adviendra plus tard.

Analytique institutionnelle de la démocratie en Afrique

Pour nombre d'États africains, la démocratie, bien que promue pré et post indépendances à travers la sensibilité politique des citoyens, des acteurs politiques comme déjà noté plus haut, sera réellement inscrite dans leurs agendas politiques et constitutionnels à travers le diktat politique de la France conditionnant ainsi son aide à leur endroit. En effet, c'est à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la 16^{ème} conférence des Chefs d'État de France et d'Afrique tenue à la Baule en France en 1990, que mention sera faite par François Mitterrand alors Chef de cet État, aux différents Chefs d'États africains de résolument adopter la démocratie en tant que principe universel (Rapport 1990). Figuratif d'un diktat français coïncidant néanmoins avec les aspirations des peuples africains et des politiques opposants, ce discours sous-tend alors l'institutionnalisation de la démocratie dans plusieurs États africains. On comprend donc par-là que malgré une telle sensibilité démocratique, nombreux sont les États d'Afrique qui, de 1957 à 1989 vivaient sous le joug des régimes politiques d'autoritarisme. Le Cameroun à l'exemple s'y réfèrera avec la mutation en 1966 de l'Union Camerounaise (UC) en l'Union Nationale Camerounaise (UNC) instituée en parti unique, puis dissout en 1985 au profit du Rassemblement

Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Il faudra attendre 1990 pour voir opérer une importante réforme démocratique à la décloison multipartite, d'où la tenue pour la première fois le 11 octobre 1992 d'une élection présidentielle sous cette bannière et dont les principaux partis politiques furent le RDPC de Paul Biya candidat réélu, le SDF² de John Fru Ndi et l'UNDP³ de Bello Bouba Maigari.

Aussi, avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 marquant la réunification de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et la dislocation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) en 1991, les peuples de ces contrées signifiaient par ces événements marquant de l'histoire de l'humanité, leur volonté résolue à jouir de leur pleine liberté. Compris sous les schèmes de pensée de « vent de l'Est », ces événements certes d'horizons divers figuratifs de la fin des sociétés closes (Popper 1979 : 9) ou des États aux régimes politiques dictatoriaux ou totalitaires, ouvraient la voie à l'institution à travers le monde des sociétés ouvertes (Popper 1979 : 142) ou des États aux régimes politiques démocratiques où s'exercent la puissance de la raison dans la vie sociale. C'est en cela que leurs répercussions en Afrique ne manqueront pas d'inciter la démocratisation de nombre d'États. Comparable à un mouvement uniforme, les revendications populaires du genre entraîneront alors la chute ou la réforme des régimes politiques nihilistes des libertés citoyennes et politiques véhiculées par la démocratie. Ainsi au Gabon, suite aux pressions populaires violemment réprimées par son gouvernement, le Président Omar Bongo fera adopter le 22 mai 1990, des mesures démocratiques à l'instar du multipartisme expressif de la démocratisation du jeu politique et mettra fin au système du parti unique dû au PDG⁴ depuis 1967, date de son accession au pouvoir.

Ce dynamisme du jeu démocratique en Afrique sera à porter au crédit du passage historique au multipartisme intégral (Enongoué 2023 : 237) comme illustré plus haut à partir des terrains camerounais et gabonais. Par ailleurs, Enongoué voit en ce multipartisme générique du phénomène partisan, une impasse démocratique de l'absurde prolifération en Afrique (Enongoué 2023 : 236), car autant le système multipartite est très ouvertement compétitif comme observé au Sénégal et au Congo-Kinshasa, autant il en va différemment ailleurs où il est marqué par un parti dominant, celui au pouvoir à l'exemple du PDG au Gabon, du RDPC au Cameroun, du PCT⁵ au Congo-Brazzaville et du RHDP⁶ en Côte d'Ivoire (Enongoué 2023 : 239-240). Or il reste que de cet état des faits commun à toute l'Afrique, la très grande majorité des partis politiques ne tient qu'à une existence administrative, puisqu'ils ne constituent ni un repère pour les électeurs ni un laboratoire d'idées ou une référence idéologique, encore moins une force de mobilisation (Enongoué 2023 : 240). En clair, la très grande majorité des partis politiques en Afrique présente une faiblesse en matière de contenu organisationnel, de culture démocratique interne, d'appareillage éducatif des militants aux questions politiques, d'érection en force sociale tel qu'observé dans les grandes démocraties contemporaines. Toutefois,

² Social democratic front.

³ Union nationale pour la démocratie et le progrès.

⁴ Parti démocratique gabonais de Omar Bongo.

⁵ Parti congolais du travail.

⁶ Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

l'institutionnalisation de la démocratie en Afrique est à la fois à inscrire au crédit du discours de la Baule et au « vent de l'Est » inhérent à la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS. En tant que processus renouvelé à l'esprit du temps, elle se cristallise sur des principes dont la mise en scène idoine en Afrique augure d'une gouvernance modèle comme ci-après explicité.

Des lignes de force de la démocratie, une panacée à la gouvernance en Afrique

L'État désignant selon Michel Rocard (2015 : 222-223), une forme politique qui tente, tant bien que mal, d'incarner et de représenter la société qu'il prétend gouverner, est régi par une constitution. Celle-ci en tant que recueil juridique à hauteur de vue suprême est ce qui détermine dans l'Etat, l'organisation régulière de toutes les magistratures, mais surtout de la magistrature souveraine (Aristote 2021 : 127). Garantissant par sa nature républicaine l'authenticité de la volonté du peuple, il lui est conférée en cette ère une essence démocratique à prétention universelle. L'Afrique s'y référant, objectiverait de la sorte sa gouvernance.

Des principes généalogiques de la démocratie à ses données contemporaines

Saisie selon Rousseau (1966 : 105) comme la forme de gouvernement où est dénombré plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers, voire plus de citoyens qui, par l'exercice de leur souveraineté législative (le vote) déterminent l'issue du jeu politique au sein d'un État, différemment des citoyens simples membres de celui-ci, la démocratie exaltée aujourd'hui en principe universel (Rapport 1990) émerge en Grèce antique, précisément dans la cité d'Athènes (Popper 1997). En effet, à travers l'isonomie⁷ référée à l'égalité civique ou politique de tous les citoyens athéniens, l'iségorie⁸ renvoyant à l'égalité de parole leur étant reconnue à tous, et enfin l'isocratie⁹ désignant leur égalité quant à l'accès au pouvoir politique et son partage entre eux tous sans qu'aucun ne puisse en abuser, ce modèle de gouvernance de l'État y sera appliqué dès 507 avant Jésus-Christ (Popper 1997 : 33). Sous-tendu par ces trois piliers d'égalitarisme au potentiel participatif de tous les citoyens au construit social, il sera prôné par d'illustres philosophes grecs comme Périclès, Hérodote, Protagoras d'Abdère, Démocrite, Alcidas, Lycophon, Antisthène et Socrate (Popper 1979 : 151). Cet égalitarisme citoyen baptismal de la démocratie athénienne, meuble encore malgré une évolution contextuelle, le conceptualisme contemporain de la démocratie comme appliqué aux États-Unis d'Amérique et en Europe de l'Ouest en particulier. Voilà pourquoi dans le but d'annihiler en Afrique les différences civiles, juridiques et politiques entre citoyens,

⁷ Du grec *isonomia*, l'isonomie comme premier pilier de la démocratie athénienne désignait l'égalité de tous devant la loi, voire l'égalité de droit quant à l'exercice effectif du pouvoir. C'est la symbolique démocratique de l'égalité de l'exercice du pouvoir par le peuple (athénien) au-delà de l'élection des simples représentants.

⁸ Référée au grec *isegoria*, l'iségorie comme deuxième pilier de la démocratie athénienne, loin d'être réduite à une simple liberté d'expression, renvoyait au droit qu'avait tout citoyen athénien qui le souhaitait, de prendre la parole à l'*Ecclesia* en fonction du temps à lui attribué. C'était le droit citoyen de participer au débat constructif de la cité athénienne et dont les propos tenus pour cette fin engageaient la responsabilité de son auteur.

⁹ En référence au grec *isokratia*, l'isocratie comme troisième pilier de la démocratie athénienne désignait alors pour les citoyens athéniens, la reconnaissance du droit et du devoir de participer à l'exercice du pouvoir dans ses composantes que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire.

il serait objectif que ses États cristallisent leurs pratiques et politiques publiques sur des contenus constitutionnels expressifs de ce principe phare de la démocratie.

En inscrivant en objectivité la critique par des moyens démocratiques des décisions de la majorité, Popper (1979 : 107) par la donnée individualiste soumet l'égalitarisme classique promu par la démocratie à une vue nouvelle. Cette vue poppérienne remise au goût du jour en Afrique, lui permettrait de s'arrimer à la pratique démocratique actuelle à travers la possible amélioration des décisions de la majorité citoyenne qui lui fait défaut. A l'égalitarisme saisi par ailleurs sous les schèmes de pensée de reconnaissance (Fukuyama 1992 : 323-338), s'adjoint le respect des libertés fondamentales, la séparation des différents pouvoirs dont le conceptualisme est cher à Montesquieu (2021 : 127), le multipartisme, le suffrage libre et universel, et l'alternance du dirigeant politique au sommet de l'État. Ces cinq principes à l'opérationnalité au sein des grandes démocraties contemporaines, restent encore en Afrique par une faible application sporadique, vraiment engoncés au regard des constitutions étatiques, des logiques d'exercice du pouvoir et des politiques publiques. On y voit par exemple des révisions constitutionnelles au but de la longévité du dirigeant au pouvoir, ce qui le plus souvent sont instigatrices de coups d'États. La Guinée Conakry avec le coup d'État du 5 septembre 2021, opéré par le Groupement des forces spéciales sous la diligence du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, renversant le Président de la République Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat en 2020 après une révision constitutionnelle grandement contestée, forme un exemple. Quant à la séparation des pouvoirs en Afrique, elle reste une simple vue d'esprit, car nombre d'États y opèrent leur recentration en le Président de la République. La Guinée Équatoriale s'identifie bien à ce préalable théorique, car à l'Article 39 de sa constitution, il est disposé que le Président de la République est concomitamment chef de l'exécutif et chef de la magistrature suprême (Rapport, 1995). Or par le respect scrupuleux de ces cinq principes, la démocratie en Afrique enracinerait la réelle souveraineté du peuple qui, n'en déplaise à Popper (1997 : 37-44), est son essence première.

Mais épiloguer sur les lignes de force de la démocratie aujourd'hui, invite également à la saisir au-delà de ses principes classiques évoqués. La démocratie sous le conceptualisme contemporain est, comme le relevait le Président François Mitterrand, un principe universel qui, en dépit des différences de structures, de civilisations, de traditions, de mœurs, de conscience et d'histoire entre les peuples et entre les États, est naturellement un schéma tout prêt, c'est-à-dire un modèle constitutionnel aux traits signalétiques de système représentatif, d'indépendance de la justice, d'élections libres, de liberté de la presse, de refus de la censure et dont l'élément indissociable de son progrès est le développement (Rapport 1990). Sous cette vue renouvelée, la démocratie inscrit aussi en droit le renforcement de la société civile, le respect des droits de l'homme, la responsabilité politique et juridique du dirigeant étatique (Habermas 1997), la flexibilité de la souveraineté étatique face à la nécessité de la protection internationale des droits de l'homme (Habermas 2014 : 197-198), le refus de la pensée monolithique pour l'astreinte à la diversité d'opinion (Gwoda 2018 : 196) figurative du dialogue social (Gurevitch et

Blumler 1990 : 270), le pluralisme et la pratique de l'autonomie démocratique¹⁰ (Nootens 2016 : 103). Toutes ces lignes de force de la démocratie, efficacement mises en scène en Afrique comme observé au regard synoptique en d'autres hauts lieux du monde, lui permettrait d'acter la bonne gouvernance qu'elle mérite, d'où la saisie de la consanguinité programmatique chère à Botiagne Marc Essis (2017 : 88-91) entre les concepts de démocratie et de bonne gouvernance. Parler de bonne gouvernance, invite outre mesure à l'inscrire en principe ou base de consolidation de la démocratie contemporaine (Essis 2017 : 91-92) dont la déclinaison ci-après des interstices substantiels et opérationnels requiert son pesant d'or.

La bonne gouvernance : vue générique et fabrique opérationnelle en Afrique

S'il est admis que la gouvernance désigne : « [...] la qualité de la gestion des affaires publiques par ses acteurs ou la manière dont elles sont traitées, maniées, voire administrées par ses gérants. » (Miafo 2023 : 47), ou encore le management d'un État (Ayissi 2008 : 153), il est d'évidence qu'elle devrait tendre à l'efficacité. Parler d'efficacité de la gouvernance ici, revient à mettre en surbrillance la bonne gouvernance saisie comme : « [...] l'art rationnel nécessaire à la gestion de la chose publique par ses acteurs en vue de l'intérêt général. » (Miafo 2023 : 47). Adder Abel Gwoda (2018 : 198) y voit la gestion rationnelle des affaires publiques en tant qu'elle tend à l'intérêt général, accentue le bannissement des clivages ethniques et sociaux, optimise la transparence dans la gestion et l'égalité de chance sociale pour tous les citoyens. Parler de bonne gouvernance, revient encore à référer à la technique managériale utilisée par les politiques d'un État afin d'opérer la gestion saine de la chose publique ou éradiquer au maximum le clientélisme, la corruption du politique (Miafo 2023 : 48), les inégalités de chance sociale et l'instrumentalité des institutions étatiques. Assujettie à une obligation de résultat, elle se veut une gestion participative, inclusive et soutenable des affaires publiques (Essis 2017 : 87-88). De là son astreinte à la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques, à la justice distributive et au développement durable dont seule la démocratie oeuvrerait à l'effectivité (Essis 2017 : 89). Dit ainsi, on croirait voir régner à travers le monde la bonne gouvernance. Mais l'Afrique en particulier nous en donne une image contraire, car elle est meurtrie par la mal gouvernance dont la modalité par excellence est la corruption du politique (Miafo 2023 : 49-52).

Inaugurée certainement par Platon (1966 : 229) à travers sa liaison de la bonne gestion de l'État à la qualité éthique (vertu) de son dirigeant politique, la bonne gouvernance dont le concept selon Philippe Moreau-Defarges (2003) émerge en France au XIIe siècle, est de nos jours constitutive des principes *sine qua non* de la démocratie. Elle est à ce titre le cheval de bataille des Institutions de Bretton Woods dans leur vœu d'assainir au maximum la gestion des États contemporains. S'agissant de l'Afrique et notamment du Cameroun où la prégnance de la mal gouvernance est réelle, l'accommodation des politiques publiques et des acteurs en charge de la gestion de l'État aux exigences de bonne gouvernance est une nécessité. Certes on peut mettre à l'actif des dirigeants politiques en place, une volonté d'émarger à

¹⁰ « [...] exigence normative selon laquelle la loi est légitime dans la mesure où elle est le résultat de la prise de décision par le peuple [...]. » (Nootens 2016 : 103).

cette vue des choses avec notamment la création des instances dédiées à l'assainissement de la gouvernance publique. Il s'agit en occurrence du Ministère du Contrôle Supérieur de l'État, de l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF), de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), de la Cour des comptes et du Tribunal Criminel Spécial (TCS). A ces instances, il convient d'adjoindre les dispositions légales du code pénal en ses articles 134, 134-1, 135, 140, 161 (2) et 184 portant respectivement sur la corruption active, la corruption passive, l'intérêt dans un acte, les abus de fonctions, le trafic d'influence et le détournement des biens publics (Rapport 2016). Mais au regard empirique, cet appareillage institutionnel ne cesse de céder face à l'extension de la mal gouvernance qui, en réalité oxyde et ligature le fonctionnement efficient de l'État. Parce que trivial aux États d'Afrique, cet état des choses mérite alors de céder le pas au règne de la bonne gouvernance.

Parce que la mal gouvernance en Afrique comme partout ailleurs n'est à porter qu'au crédit des acteurs en charge de la gestion des affaires publiques, il est d'évidence que la bonne gouvernance hypostasiée à travers la démocratie passe par leur rectitude citoyenne. Référent à cette vue des choses, invite à cristalliser la pensée autour d'une rectitude citoyenne de sens moral et juridique, dont la saisie intensive est tributaire de l'éducation du caractère humain. Ainsi, loin du caractère vertueux du dirigeant politique cher à Platon (1966 : 229), loin de la pédagogie pratique à laquelle se greffe l'introduction de la raison dans les institutions sociales et politiques chère à Lucien Ayissi (2008 : 173-187), l'éducation du caractère humain référée ici, est d'une part mobilisée dans sa potentialité morale à travers le concours de l'ascèse (Miafo 2023 : 56-57) désignant en effet : « [...] l'effort héroïque de volonté qu'on s'impose à soi-même en vue d'acquérir l'énergie morale, la force et la fermeté du caractère. » (Lalande 2016 : 82). En vue d'une efficacité pratique, cette éducation du caractère humain est d'autre part mobilisée dans sa potentialité juridique, à travers le concours de toutes les juridictions nationales qui, autonomes et perfectionnant leur communicabilité, devront ainsi ramener par leur pouvoir coercitif tout déviant social dans la voie de la normativité établie (Miafo 2023 : 57). Par cet axiome à ancrage démocratique, la bonne gouvernance en Afrique, loin d'être galvaudée par sa réduction à un simple slogan politique ou démocratique, serait alors portée en acte et dont les conséquences seraient irréfragablement salvatrices pour l'Africain.

Le conséquentialisme de la bonne gouvernance en Afrique : le développement humain

Déjà, le Président François Mitterrand entrevoyait le développement comme une donnée sine qua non à la démocratie (Rapport 1990). Certes le développement référé par lui est celui économique, mais il n'induit pas moins celui humain, car comme le dit Njoh-Mouelle (1998 : 6), le développement est un processus complet, total, qui déborde par conséquent l'économique pour recouvrir l'éducationnel ou le culturel. Or seule la bonne gouvernance peut permettre en Afrique comme observé ailleurs le développement humain. S'y attarder requiert ici son pesant d'or.

Développement humain comme fécondité morale et citoyenne des Africains

L'Afrique aujourd'hui est le lieu d'un spectacle moral véritablement débridé. Du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est en passant par sa zone centrale, une constance se dégage à savoir la crise morale sévissant au sein de la plupart de ses États constitutifs. Au regard synoptique, il est en effet saisissant de voir l'humain en ce haut lieu du monde dans un état de nature moral (Kant 1913 : 77). Comprenons par là la situation des Africains qui, bien que vivant dans la société civile censée polir leur rudesse morale par le biais des lois, manifeste pourtant encore un état d'immoralité intérieure au corolaire social du règne du penchant au mal (Kant, 1913 : 30-33). Cet état d'immoralité hypothéquant l'épistémè de leur citoyenneté, est alors mis en scène à travers la désacralisation des institutions étatiques sur l'espace public que symbolisent désormais les réseaux sociaux, mais également les médias privés (chaines de télévision et de radio) en particulier. Cet état des choses concerne également l'espace public traditionnel que sont les rues, où se vivent des soubresauts populaires aux traits signalétiques de violences sociales, de vandalisme, de désobéissance citoyenne et d'affront aux institutions républicaines garantes de la sécurité et de la défense (police, gendarmerie, armée). Cet état d'immoralité qui à l'évidence mérite d'être dénoncé et résolument enrayé, a pour la plupart une étiologie liée à la mal gouvernance qui règne en Afrique aujourd'hui.

Or, qui dit mal gouvernance, dit gestion du patrimoine de l'État sous des particularismes clientélistes qui, incidemment le conduisent au sous-développement économique instigateur de la pauvreté du peuple, l'endettement de cet État et son grand retard infrastructurel (Miafo 2023 : 52-54). Mais là n'est pas pour autant le plus dangereux qui, outre mesure est en effet à rechercher dans le sous-développement politique des citoyens qui ruine leur authenticité politique perceptible dans la dégradation de leur patriotisme (Miafo 2023 : 56). Or celui-ci intégrant en soi la civilité des citoyens africains, subit une dégradation par la mal gouvernance qu'opèrent certains acteurs en charge de la gouvernance publique. Ce qui en fait pervertit leur humanité et leur citoyenneté, et vicie leur perception de l'État (Miafo 2023 : 56), d'où leur immoralité signifiée en marge. Pourtant, par le biais de la bonne gouvernance à la sémantique bien connue et dont la pratique en Afrique serait à porter au crédit de l'éducation du caractère humain, la ruine de l'authenticité politique des citoyens africains cèderait le pas à sa régénérescence. A partir de là, il s'opèrera leur développement expressif de leur fécondité morale et citoyenne. Il s'agit d'une fécondité morale et citoyenne affirmant leur dignité universelle qui, comme le dit F. Fukuyama (1992 : 342), dépend de leur capacité à dire que certains actes telle que la mal gouvernance sont contraires à la loi morale, donc mauvais. De là, quant à s'estimer vraiment soi-même, il leur revient alors d'être capables de ressentir la honte ou le dégoût de soi s'ils ne vivent pas à la hauteur d'une certaine exigence de qualité morale (Fukuyama 1992 : 342). Ceci étant, qu'en est-il en outre de cette vue des choses ?

Développement humain comme rapport sain des Africains à « l'avoir »

Il est trivial en Afrique que l'accumulation de l'avoir à travers la prédation azimut de la substance économique et politique de l'État, soit le partage des agents en

charge de sa gestion. Ces acteurs de la gouvernance publique, mus par une psychologie appétitive et gastronomique de la chose publique, signifie par ce fait même l'état de sous-développement humain prégnant en ce haut lieu du monde (Miafo 2023 : 54). Or, s'il est admis que la bonne gouvernance dont la saisie conceptuelle n'est plus ici à rappeler, serait portée en acte en Afrique, il est alors de droit qu'elle serait en ce sens expressive d'un développement humain dont le conceptualisme s'inscrit dans le rapport sain de l'Africain à « l'avoir ». Hypostasier un tel développement de l'Africain en général et de ceux en charge de la gouvernance publique en particulier, revient à les marquer du sceau du progrès. C'est un progrès humain visiblement déjà opéré par leurs confrères commis aux mêmes charges notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne, en Norvège, en Angleterre, à Dubaï ou encore en Chine. C'est ce qui certainement expliquerait l'état de développement global de ces différents États qui, outre mesure provoque en Afrique une émigration surtout clandestine aux conséquences désastreuses connues.

En rapport à une commune mesure du développement déniait de sens aux richesses dénombrables et accumulables, pour plutôt le situer dans l'aspect par où notre activité de transformation du monde qui aboutit à cette accumulation nous permet de nous réaliser pleinement, d'être des agents créateurs, au mieux libres (Njoh-Mouelle 1998 : 19), le développement qu'induirait la bonne gouvernance en Afrique se souciera principalement : « [...] de favoriser l'avènement d'un type d'homme précis : le créateur ; consommateur par nécessité et jamais par essence. » (Njoh-Mouelle 1998 : 8). L'Africain nouveau mis en scène ici, devra résolument observer une distance éthique dans son rapport à l'avoir afin que ce rapport soit toujours de nature saine, car il lui est judicieux d'intégrer que : « [...] l'homme n'est pas simplement un animal économique. » (Fukuyama 1992 : 16). Dans cette veine, convenant que la bonne gouvernance étant de l'ordre de la raison, il est alors de droit qu'elle concourt en outre à sa modernité en Afrique.

Développement humain comme modernité de la « raison » en Afrique

L'actualité essentielle de l'activité de la raison en Afrique oscille selon des logiques de gouvernance et des politiques publiques, entre rationalisme et irrationalisme. L'irrationalisme étant référé ici, à l'usage malsain de la raison qu'en font les Africains en général et les acteurs en charge de la gestion de l'État en particulier, expressif de leur attrait ou passion prédatrice de sa substance. Le rationalisme quant à lui, renvoie à la raison théorique non véritablement critiquée et dont l'ancrage à la pratique ou à l'empirisme reste très faiblement perceptible. Un tel rationalisme ne pouvant être transformateur du citoyen ou de l'État selon l'esprit du temps passant, émarge au rang des rationalismes périmés, dépassés ou désuets. La raison active en Afrique aujourd'hui mérite donc une réadaptation, un remodelage, au mieux une activité de renouveau comme observé dans les grandes démocraties contemporaines à travers leurs avancées scientifiques. Lisons à ce sujet A. S. Ngah Ateba qui dit que : « L'homme rationaliste éveillé et réveillé de son sommeil dogmatique anti traditionaliste dont l'Afrique a le plus besoin connaît [...] une activité de renouveau. » (Ngah Ateba 2023 : 344).

Dans son activité de renouveau, la raison en Afrique sortirait de son sommeil dogmatique compris comme son confort théorique non véritablement critiqué, pour une imbrication à la fois à la critique comme essence du progrès et à la pratique ou expérience comme champ d'ancrage social. Clairement, sous les vues du caractère dominant du nouveau rationalisme correspondant à une forte union de l'expérience et de la raison, de la théorie et de son application, la raison incorporerait alors les conditions d'application dans l'essence même de la théorie (Bachelard 1986 : 61). Cette saisie nouvelle de la raison opérant le dialogue critique entre théorie et pratique, abstrait et concret, devrait en fait sous-tendre toute activité scientifique porteuse de sens en Afrique. On note que ce nouveau rationalisme ou rationalisme perfectionné (Nghah Ateba 2023 : 348-350) qui, en tant que rationalisme actuel lié à l'activité scientifique transformatrice du réel que mérite l'Afrique aujourd'hui, serait pour les Africains en général l'expression de leur pouvoir de domination de la nature (Descartes 2011 : 153). Cette modernité de la raison est à porter au crédit du nécessitarisme logique qu'induit la bonne gouvernance en Afrique. Opérant la fin de l'irrationalisme et du rationalisme désuet minimalistes de l'Africain, elle est symbolique de son développement. Il s'agit du développement de sa raison sortant ainsi de son enclot théorique pour se lier à la pratique, car : « On peut sans doute réaliser dans notre être que le développement ne passe qu'à la certitude des deux pôles qui sont : la pratique et la théorie. » (Nghah Ateba 2023 : 346).

Conclusion

Est-il raisonnable aujourd'hui en Afrique au regard du simulacre démocratique qui y a cours, de continuer à hypostasier la démocratie comme le contenu constitutionnel idoine à la bonne gouvernance qu'elle nécessite comme creuset du développement des Africains ? La démocratie, cette forme finale de l'inventivité politique humaine (Fukuyama 1992 : 11), fut concomitamment constitutive de la sensibilité politique des peuples africains et de la plupart des leaders politiques d'opposition pré et post indépendances africaines marquant ainsi la naissance de la majorité de leurs États. Mais dans leur quasi-totalité, son institutionnalisation sera à inscrire à la fois à l'actif du discours de la Baule en France du Président François Mitterrand, lors de la séance solennelle d'ouverture de la 16^{ème} conférence des Chefs d'État de France et d'Afrique tenue en 1990 (Rapport 1990) et au « vent de l'Est » inhérent à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la dislocation de l'URSS en 1991. En clair, entre 1957 et 1989, l'Afrique était sujette à des régimes politiques d'autoritarisme. Mais cette institutionnalisation de la démocratie n'est jusqu'en ce jour à porter qu'au crédit du passage au multipartisme intégral déniait son opérationnalité comme un principe universel (Rapport 1990). Ce qui en réalité explique qu'elle soit sujette à un simulacre démocratique instigateur de la mal gouvernance et du sous-développement des Africains. Voilà pourquoi à l'exemple de plusieurs hauts lieux du monde, il lui incombe de s'approprier les lignes de force de ce régime politique avec un point d'honneur sur la bonne gouvernance dont l'effectivité y sera instigatrice du développement des Africains, notamment en rapport à leur fécondité morale et citoyenne, à leur rapport sain à l'avoir et enfin à la modernité de leur raison.

Bibliographie

Ouvrages

Aristote (2021) : La Politique, L'Harmattan, Paris.

Ayissi L. (2008) : Corruption et gouvernance, L'Harmattan, Paris.

Bachelard G. (1986) : La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Vrin, Paris.

Badie B. et Birnbaum P. (1979) : Sociologie de l'Etat, Grasset, Paris.

Descartes (2011) : Discours de la méthode, Librairie Générale Française, Paris.

Fukuyama F. (1992) : La fin de l'histoire et le dernier homme, Flammarion, France.

Habermas J. (1997) : Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, France.

Habermas J. (2014) : L'intégration républicaine. Essais de théorie politique, Fayard, France.

Hegel G. W. F. (1965) : La raison dans l'histoire. Introduction à la Philosophie de l'Histoire, 1018, Plon, Paris.

Kant E. (1913) : La Religion dans les limites de la simple Raison, Félix Alcan, Paris.

Kwame Nkrumah (1994) : L'Afrique doit s'unir, Présence Africaine, Paris.

Lalande A. (2016) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Presses Universitaires de France, 3^e édition « Quadrige », Paris.

Montesquieu (2021) : De l'esprit des lois, L'Harmattan, Paris.

Moreau-Defarges Ph. (2003) : La Gouvernance, PUF, Paris.

Njoh-Mouelle E. (1998) : De la médiocrité à l'excellence. Essai sur la signification du développement humain, Editions CLE, Yaoundé.

Nootens G. (2016) : La souveraineté populaire en Occident. Communautés politiques, contestation et idées, Presses de l'Université Laval, Canada.

Pabanel J.-P. (1984) : Les coups d'État militaires en Afrique noire, L'Harmattan, Paris.

Platon (1966), La République, Garnier-Frères, Paris.

Popper K. R. (1979) : La société ouverte et ses ennemis. Tome 1. L'ascendant de Platon, Éditions du Seuil, Paris.

Popper K. R. (1997) : État paternaliste ou État minimal, Éditions de l'Aire, France.

Poulantzas N. (2013) : L'État, le pouvoir et le socialisme, Les Prairies ordinaires, Paris.

Rocard M. (2015) : Suicide de l'occident, suicide de l'humanité ?, Flammarion, France.

Rousseau J.-J. (1966) : Du contrat social ou Principes du droit politique, Garnier-Flammarion, Paris.

Tchingankong Yanou M. (2022) : L'État global. Repenser l'intégration politique à l'épreuve des diasporas, Éditions Academia, France.

Articles

Enongoué F. (2023/1) : Que faire de tous ces partis politiques en Afrique ? La représentation politique à l'épreuve de la démocratisation partisane, in Afrique contemporaine, (No 275), Éditions Association Nouvelle Afrique Contemporaine, pp. 233-254.

Essis B. M. (2017) : démocratie et gouvernance en Côte d'Ivoire, in Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES), L'Harmattan, Paris, pp. 83-119.

Gurevitch M. et Blumler J. G. (1990): Political Communication Systems and Democratic Values, in Democracy and the Mass Media, by Judith Lichtenberg, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 269-287.

Gwoda A. A. (2018) : La démocratie et la question du désordre en politique, in Liberté et désordre en Afrique. Réflexions philosophique et géopolitique, Adder Abel Gwoda et Mazadou Oumarou (dir), Éditions Connaissances et Savoirs, France, pp. 187-202.

Miafo Yanou N. R. (2023) : Malgouvernance sous la corruption du politique et sous-développement des États africains. Un plaidoyer pour la fabrique d'une gouvernance modèle en Afrique, in Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES), No 18, mars, pp. 45-59.

Ngah Ateba A. S. (2023) : Rationalisme et Tradition chez Popper. Une inspiration bachelardienne pour le développement de l'Afrique, in Le rationalisme critique d'essais et d'erreurs autour de Karl Popper. Actes du Colloque de la Deuxième Édition De la Journée de Philosophie des Sciences des 19 & 20 Septembre 2022, Monange, Yaoundé, pp. 339-353.

Nzinzi P. (2000/1) : La démocratie en Afrique : l'ascendant platonicien, in Politique Africaine, No 77, Éditions Karthala, pp. 72-89.

Vitiello A. (2011) : La démocratie agonistique. Entre ordre symbolique et désordre politique, in Revue du MAUSS, N° 38, pp. 213-234, www.cairn.info/revue-du-mauss-2011-2-page-213.htm

Documents

Code pénal camerounais du 12 juillet 2016.

La Constitution de la République de Guinée Équatoriale de 1995.

Le discours de la Baule (1990). (Allocution prononcée par M. François Mitterrand Président de la République française à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la 16^{ème} conférence des Chefs d'État de France et d'Afrique).

La gouvernance à l'épreuve de la politique du ventre et la corruption en Afrique de l'Ouest francophone

Salif Cissé

cissosalif116@gmail.com

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako

Résumé

La gouvernance est une question à controverse qui revêt une grande importance pour le développement durable. La promotion de la transformation structurelle requiert plus qu'une politique et une stratégie nationales pour opérer efficacement dans un monde de plus en plus globalisé. L'absence de bonne gouvernance en Afrique laisse à entendre, le plus souvent, que les institutions sont faibles, les mécanismes régulateurs inefficaces, les cadres juridiques et réglementaires inadéquats et les mécanismes d'exécution inopérants : autant de facteurs qui font le lit de la corruption. Les invariants de la bonne gouvernance, dans tous les pays, sont par exemple une démocratie fiable, un dialogue organisé entre les acteurs du jeu politique, une communication transparente et régulière sur l'état de la nation, une allocation efficace des ressources publiques, une lutte contre la corruption, une justice compétente et impartiale, une bonne politique de promotion de la femme, la réalisation de bonnes politiques économiques et financières, le renforcement des capacités des institutionnels privés et publics (la Société civile, la Justice, le Parlement). L'Afrique a besoin de continuer à assurer la bonne gouvernance et de bâtir de solides institutions de gouvernance afin d'appuyer et d'accélérer ses efforts de développement économique, par le biais de la transformation structurelle. La faiblesse des institutions de gouvernance est l'un des principaux déterminants de la corruption, qui compromet les perspectives de succès du processus de transformation structurelle.

Mots-clés : Afrique de l'ouest francophone, corruption, gouvernance, Jean-François Bayart, politique du ventre, politologue

Abstract

Governance is a contentious issue of great importance for sustainable development. Promoting structural transformation requires more than national policy and strategy to operate effectively in an increasingly globalized world. The absence of good governance in Africa most often suggests that institutions are weak, regulatory mechanisms ineffective, legal and regulatory frameworks inadequate and ineffective enforcement mechanisms: all factors that bring about corruption. The invariants of good governance, in all countries, are for example a reliable democracy, an organized dialogue among political actors, transparent and regular communication on the state of the nation, an efficient allocation of public resources, a fight against corruption, competent and impartial justice, a good policy for the advancement of women, the implementation of good economic and financial policies, capacity building of private and public institutions (civil society, justice, parliament). Africa needs to continue to ensure good governance and build strong governance institutions to support and accelerate its economic development efforts, through structural transformation. The weakness of governance institutions is one of the main determinants of corruption, which undermines the prospects for the success of the structural transformation process.

Keywords: French-speaking West Africa, Corruption, Governance, Jean-François Bayart, Politics of the Belly, Political Scientist

Introduction

Le terme gouvernance est un concept polysémique, utilisé à des niveaux très différents et portant sur des objets de nature diverse (Gaudin 2002 ; Bellina et al. 2008). Il est en outre tantôt analytique, tantôt descriptif, souvent les deux à la fois. Elle est ainsi toujours qualifiée. Elle a aussi une charge qualitative indéniable, bien qu'elle soit mesurable en termes d'acquis et de comportements politiques, institutionnels, sociaux et économiques (Fall 2004). On a toujours affaire à une inévitable diversité de modes de gouvernance (Jaglin 2008).

Les invariants de la bonne gouvernance, dans tous les pays, sont par exemple une démocratie fiable, un dialogue organisé entre les acteurs du jeu politique, une communication transparente et régulière sur l'état de la nation, une allocation efficace des ressources publiques, une lutte contre la corruption, une justice compétente et impartiale, une bonne politique de promotion de la femme, la réalisation de bonnes politiques économiques et financières, le renforcement des capacités des institutionnels privés et publics¹¹.

L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle donne l'image d'un continent martyr, mal gouverné, sous développé, d'une terre recluse, coincée entre le Moyen Age et la nouvelle société industrielle. A l'échelle d'une société mondialisée, ouverte, l'Afrique est à la traîne dans les domaines jugés porteurs de nos jours notamment la croissance économique, l'éducation, la santé, la formation, les infrastructures, la gestion des ressources humaines, l'évolution scientifique et technologique, la paix et la sécurité, la communication et l'informatique, la démocratie, le développement local, la promotion de la femme. Tout ou beaucoup reste à faire pour que l'Afrique « rattrape » le reste du monde, dans le chemin d'une gouvernance qui assure le développement, en éliminant les fragilités et la pauvreté, à travers d'abord une reconfiguration continentale, aux plans institutionnel et géographique.

La corruption demeure sans aucun doute le plus redoutable défi qui se pose à la bonne gouvernance, à une croissance économique durable, à la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique. Elle constitue un obstacle majeur à la gouvernance démocratique, à la protection des droits de l'homme et au développement durable en Afrique. D'après nombre d'enquêtes et d'indicateurs¹² de perception de la corruption, l'Afrique apparaît comme la région la plus corrompue au monde, la moins développée et la plus en arrière. Par conséquent, le fait d'aborder le problème de la corruption de manière stratégique et complète revêt une importance capitale, car cela constitue une priorité de développement pour l'Afrique. La bonne gouvernance est liée au processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement. Le

¹¹ En l'occurrence la Société civile, la Justice, le Parlement.

¹² Il s'agit de la CEA, du Rapport sur la gouvernance en Afrique, Indice de perception de la corruption de Transparency International, et Global Integrity Survey.

véritable test d'une bonne gouvernance est la mesure dans laquelle elle tient ses promesses en matière de droits de l'homme¹³.

L'intérêt d'une telle étude au plan théorique est de susciter le débat relatif aux piliers de la bonne gouvernance en Afrique¹⁴. Au plan politique notre étude permettra de déceler les failles de la bonne gouvernance en Afrique¹⁵ afin de proposer des pistes de réflexion pour une gouvernance efficace. Au bout de ce raisonnement, émergent des interrogations majeures, à savoir : Qu'est-ce qui est à l'origine de la mauvaise gouvernance ? N'est-elle pas liée à la faiblesse des institutions de gouvernance due à l'inefficacité des mécanismes de régulation et à l'inadéquation des conceptions et des pratiques de gouvernance ? Le fait que le pouvoir des pouvoirs publics demeure incontrôlé, cette raison ne peut-elle pas constituer une source de mauvaise gouvernance, notamment à travers le détournement du denier de l'Etat lors des transactions internationales et une instrumentalisation du système électoral par l'exécutif ? Penser une meilleure gouvernance, n'est-il pas nécessaire de mettre en place des institutions de gouvernance économique efficaces en créant notamment des régulateurs économiques et mettant en place des dispositifs de gouvernance efficaces ? Cette transformation structurelle n'est-elle pas synonyme de bonne gouvernance à travers la nécessité de lois et d'institutions de lutte contre la corruption et à une indispensable utilisation des technologies de l'information et de la communication ? La question centrale qui se pose est celle de savoir si les raisons entravant la bonne gouvernance ont été recherchées et mises en lumière et quelles solutions il faut alors préconiser pour lutter contre cette mauvaise gouvernance.

Nous allons dans cette étude opter pour une démarche binaire en analysant dans un premier temps les vicissitudes de la gouvernance en Afrique de l'Ouest francophone avant d'examiner dans un second temps la question relative à la consolidation de l'Etat de droit en Afrique de l'Ouest francophone : gage d'une bonne gouvernance.

Les vicissitudes de la gouvernance en Afrique de l'ouest francophone

L'absence de bonne gouvernance en Afrique est due à la faiblesse des institutions de gouvernance, d'une part et d'autre part, nous constatons que le pouvoir des pouvoirs publics demeure incontrôlé.

La faiblesse des institutions de gouvernance

Etudier la faiblesse des institutions de gouvernance en Afrique revient à développer l'inefficacité des mécanismes de régulation avant d'envisager une analyse sur la question relative à l'inadéquation des conceptions et des pratiques de gouvernance.

¹³ Droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux.

¹⁴ Entre autres : La capacité de répondre aux besoins de la population, l'obligation de rendre compte de ses actes, la transparence, la responsabilité, la participation etc.

¹⁵ Tels que : la concentration des pouvoirs, le manque de diversité, l'utilisation d'outils de travail obsolètes, le déficit d'accès à l'information et le manque de collaboration etc.

L'inefficacité des mécanismes de régulation

S'il est vrai qu'il y a eu des réussites majeures en matière de gouvernance financière en Afrique, il n'en demeure pas moins de souligner que les défaillances sont aussi considérables. Ces échecs ne sont pas l'apanage du domaine financier, les systèmes existant au sein de la gouvernance environnementale et les domaines de la sécurité montrant des similitudes troublantes. Comme tels, les défaillances de la gouvernance financière africaine et les efforts supplémentaires de réformes doivent être mieux encadrés, non seulement en termes d'amélioration des institutions et de la résolution de problèmes spécifiques, mais dans une reformulation plus complète de l'ordre multilatéral existant.

Les aptitudes des instances institutionnelles existantes sont incapables de prendre en compte la nature globale des risques, ainsi que la présence d'externalités négatives, et à bien des égards, se montrent inaptes à gérer ces défis. Cela peut signifier « problème de compétence ». La gouvernance financière africaine est telle que l'étendue des risques et les coûts engagés pour les juguler ne correspondent pas aux capacités des intervenants responsables de leur gouvernance. Et cela peut être qualifié de « problème de responsabilité ». Au-delà du problème de la gouvernance financière, d'autres exemples tirés de la gouvernance africaine de l'environnement et du système de sécurité globale méritent d'être soulignés afin d'établir des parallèles importants.

C'est la fragmentation institutionnelle qui a décidé du problème de compétence en matière de gouvernance financière africaine (Davies et Green 2008). Le problème de responsabilité dans la gouvernance financière africaine est singulièrement frappant lorsque l'on considère la dispersion globale des coûts associés à la récente crise financière mondiale récente (Alexander 2010 : 118-119).

L'inadéquation des conceptions et des pratiques de gouvernance

Les conceptions et les pratiques exogènes de gouvernance, dont l'Afrique s'efforce de s'approprier les principes, manifestent des limites à plusieurs égards. Il s'agit d'une gouvernance qui se concentre sur la fonction des institutions étatiques en ignorant leur adéquation avec les sociétés ; une gouvernance axée sur la légalité et qui omet toute interrogation sur la légitimité ; enfin une gouvernance avec des modèles importés qui ignorent les réalités africaines, mais qu'il faut impérativement appliquer pour s'attirer les « faveurs » de la communauté internationale. En tant que telle, elle est imposée comme conditionnalité de l'aide internationale que l'on tente d'évaluer à travers une batterie d'indicateurs (Sy 2005).

De nos jours, il est unanime d'assimiler la crise de la gouvernance en Afrique à la crise de l'Etat. En effet, dans cette manière de penser, la gestion des affaires publiques est du ressort quasi exclusif de l'Etat. La sphère publique est un domaine réservé aux institutions nationales et internationales, et la construction des modes

de gouvernance relève de la compétence des élites politiques et intellectuelles, ou encore des organisations de coopération¹⁶.

Les conceptions actuelles de la gouvernance laissent peu d'initiatives à l'Afrique dont les performances se mesurent pratiquement à sa capacité à assimiler des modèles théoriques de gouvernance. Le débat actuel sur la gouvernance traduit certes un souci légitime, surtout de la part des Etats et des bailleurs de fonds, d'asseoir et de promouvoir des règles de gestion publique qui soient à la fois efficaces et soucieuses d'une utilisation appropriée des ressources engagées, mesurée par des indicateurs de bonne gouvernance.

Le pouvoir incontrôlé des pouvoirs publics¹⁷

Le pouvoir des pouvoirs publics demeure incontrôlé au regard du détournement de denier de l'Etat lors des transactions internationales mais également nous constatons une instrumentalisation du système électoral par l'exécutif.

Le détournement du denier de l'État lors des transactions internationales

Les fonctionnaires n'agissent pas toujours dans l'intérêt général, ce qui favorise la poursuite d'intérêts égoïstes et la corruption. Des systèmes doivent alors être mis en place pour les obliger à rendre des comptes et à s'acquitter de leurs responsabilités. La confiance des citoyens à l'égard des pouvoirs publics serait ainsi assurée.

La corruption, cependant, ne semble pas bouger et l'Afrique reste la région la plus touchée par ce fléau. Dans toute la région, des fonctionnaires peu scrupuleux ont été exposés comme des cibles faciles pour des multinationales comme Glencore, Odebrecht et Semlex, qui ont recours à la corruption en échange de contrats gouvernementaux et de licences lucratives. En outre, la région continue de subir des sorties massives de ses ressources à travers des flux financiers illicites, ce qui réduit la capacité des gouvernements africains à fournir des services de base à leurs citoyens (Banoba 2021). Compte tenu du peu de ressources disponibles, la fourniture des services publics est également gangrenée par la corruption. Plus d'un citoyen africain sur quatre doivent payer un pot-de-vin afin d'accéder aux services de base.

Une instrumentalisation du système électoral par l'exécutif

Toutefois, le pouvoir exécutif reste dominant malgré de profondes réformes démocratiques et constitutionnelles récemment mises en œuvre. De nombreux dirigeants se servent abusivement de leur pouvoir pour contrôler les ressources et nommer des fonctionnaires clés de l'État (Bayart 1990 : 94-96).

Cela a permis à l'exécutif de contrôler les processus électoraux et l'utilisation des ressources publiques à des fins de favoritisme ou de confiscation d'avantages. Il est inquiétant de constater que dans de nombreux pays, le système électoral est considéré comme un instrument d'inclusion ou d'exclusion dans le partage des

¹⁶ Coopération bilatérale ou multilatérale.

¹⁷ Carnegie Endowments for International peace, 2014.

ressources nationales. En outre, la répression de l'opposition et les restrictions imposées aux médias privés se poursuivent. Les tentatives de manipulation des résultats électoraux sont encore bien réelles¹⁸; les responsables en fonction jouissent encore d'avantages indus et les élections génèrent souvent des conflits ouverts.

La consolidation de l'État de droit en Afrique de l'Ouest francophone : gage de bonne gouvernance

La consolidation d'un Etat passe nécessairement par la mise en place d'institutions de gouvernance économique efficaces sans oublier qu'il faudrait aussi penser à la transformation structurelle.

La mise en place d'institutions de gouvernance économique efficaces

Pour mettre en place des institutions de gouvernance économique efficaces, d'une part, il faut absolument penser à la création des régulateurs économiques et d'autre part, il est important de réfléchir sur l'importance des dispositifs de gouvernance efficaces.

Une nécessaire création des régulateurs économiques

Les régulateurs économiques jouent un rôle essentiel dans les secteurs de réseau que sont l'énergie, les communications électroniques, les transports et l'eau. Les régulateurs agissent comme des prescripteurs de réglementation, mais aussi comme des arbitres des marchés, garantissant l'efficacité des marchés et la qualité, la fiabilité et l'accessibilité financière des services.

La création des régulateurs économiques est une composante essentielle du processus de libéralisation ; le rôle des régulateurs économiques comprend la replantation continue de certains segments de secteur qui demeurent des monopoles naturels/ ou juridiques, ainsi que le contrôle de l'accès concurrentiel aux réseaux (Joskow et al. 2000).

Les régulateurs peuvent être des partenaires utiles aux gouvernements pour ce qui concerne l'élaboration des politiques, compte tenu de leur proximité avec les marchés et des données sur la performance des marchés qu'ils recueillent. Leur mandat leur permet de suivre de près les effets des politiques publiques sur les acteurs du secteur et les structures de marché. Le fait que les régulateurs élaborent des recommandations ou publient des avis sur des évolutions législatives majeures dans les secteurs réglementés peut améliorer la qualité des nouvelles politiques adoptées par le gouvernement. Si l'élaboration des politiques incombe au pouvoir exécutif, les régulateurs peuvent y contribuer en fournissant des données et des preuves sur les problématiques à traiter¹⁹.

¹⁸ Ce fut le cas lors des élections législatives au Mali en 2020 sous le régime du président Ibrahim Boubacar Keita.

¹⁹ OCDE (2016), *Governance or Régulators' Practices : Accountability, Transparency and Co-ordination, The Governance of Régulators' Practices : Accountability, Transparency and Co-ordination*, Editions OCDE, Paris, <http://dx.doi.org/10/1787/9789264255388-en>. Open DOI.

L'importance des dispositifs de gouvernance efficaces

Les instruments de promotion de la responsabilité permettent au gouvernement d'évaluer les performances des régulateurs au regard de leurs objectifs. Ces dispositifs de gouvernance ne constituent pas une fin en soi, mais contribuent pleinement aux performances des autorités de réglementation qui sont tenues de prendre des décisions rigoureuses sur le plan technique, objectives, prévisibles, dans l'objectif final de favoriser l'amélioration des performances du secteur et des résultats pour les consommateurs.

Les dispositifs de financement et de budgétisation incluent la plupart du temps des mesures de protection pour préserver un degré d'autonomie dans le financement et l'exécution du budget. Etablir des dispositifs formels de responsabilité est l'un des éléments clé d'un cadre de gouvernance plus responsable, qu'il s'agisse d'une responsabilité directe vis-à-vis du parlement ou d'une responsabilité envers le gouvernement. Des procédures et des mécanismes de compte rendu bien définis sont particulièrement importants pour les régulateurs indépendants qui rendent compte au gouvernement, afin d'éviter de compromettre l'indépendance réelle ou perçue de la prise de décision.

La transformation structurelle

Pour réaliser la transformation structurelle, il est impératif de penser à la nécessité de lois et d'institutions de lutte contre la corruption sans oublier par ailleurs que l'utilisation de la digitalisation demeure aussi indispensable pour lutter contre la corruption.

De la nécessité de lois et d'institutions de lutte contre la corruption.....

La corruption constitue un phénomène multiforme qui revêt différentes nuances, formes, dimensions et dynamiques. Par conséquent, toute lutte efficace contre la corruption exige une approche globale, innovante et stratégique²⁰. La connaissance de la situation de la corruption en Afrique est très essentielle à la lutte contre le fléau. La connaissance constitue un élément dynamique. Par conséquent elle doit être nuancée et diversifiée²¹.

Au jour d'aujourd'hui, 44 des 55 pays africains ont ratifié la Convention de l'Union Africaine Prévention et la Lutte contre la Corruption (CUAPLC). Comme l'exige la convention, les pays ont mis en place des lois et des institutions nationales de lutte contre la corruption. Presque tous les pays disposent désormais d'une agence gouvernementale spécialisée dans la lutte contre la corruption.

²⁰ Voir African Union Common Repository « Lutte contre la corruption, renforcement de la gouvernance en Afrique », *Programme régional pour l'Afrique en matière de lutte contre la corruption* (2011 - 2016), p.8.

²¹ Voir African Union Common Repository « Lutte contre la corruption, renforcement de la gouvernance en Afrique », *Programme régional pour l'Afrique en matière de lutte contre la corruption* (2011 - 2016), p. 16.

En outre, de nombreux pays disposent d'agences spécialisées dans des domaines spécifiques de la lutte contre la corruption, comme les services de renseignements financiers pour lutter contre le blanchissement d'argent et les flux illicites, les agences d'intégrité pour lutter contre les conflits d'intérêts et l'enrichissement illicite, entre autres.

.....à une indispensable utilisation de la numérisation en vue de lutter contre la corruption

La numérisation peut faire obstacle à la corruption en réduisant les tentatives d'arrangement sous le manteau, en augmentant la transparence et en facilitant la reddition de comptes grâce à la dématérialisation des services et à la limitation des interactions humaines. Par ailleurs, elle permet une supervision plus efficace par des organismes de contrôle mieux outillés et par une société civile ayant accès aux données (Santiso 2023).

Selon certaines études, l'accès aux technologies de l'information et de la communication réduit les risques de corruption. En effet, la diffusion de l'information en temps réel diminue indéniablement les possibilités de se livrer à des pratiques de corruption (Gaskins 2013). En outre, les autorités peuvent se servir de la messagerie mobile pour mieux s'informer de la nature de la corruption et des cas de corruption en recevant des dénonciations de la part de lanceurs d'alerte (Luminita 2013).

À titre d'illustration, l'examen de données établies par Afrobaromètre a permis (Bailard 2009) de constater qu'il existait une relation négative entre l'expansion de la téléphonie mobile et la corruption dans 13 provinces namibiennes en 2006. Ces conclusions attestent que si elle est bien utilisée, la technologie mobile peut réduire la corruption et améliorer la détection des pratiques relevant de la corruption. La pénétration rapide de la technologie mobile en Afrique offre aux décideurs la possibilité réelle et facile de renforcer la lutte contre la corruption.

Conclusion

En définitive, il faut retenir que l'état de la gouvernance en Afrique s'est globalement amélioré. Les meilleurs résultats ont été enregistrés en matière de développement socio-économique, tandis que des résultats mitigés ont été enregistrés dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance politique. Les États membres de l'Union Africaine ont également enregistré de bons résultats en matière de gouvernance et gestion économiques et de gouvernance d'entreprise²².

La bonne gouvernance est la solution aux problèmes du continent africain. Les défis en matière de paix et de sécurité traduisent surtout des problèmes de gouvernance,

²² « Promouvoir les valeurs communes de l'Union Africaine », *Rapport sur la gouvernance en Afrique, 2019*.

telle la gestion des élections. Même les problèmes liés au terrorisme, à la gestion de la diversité, au développement ont trait à la gouvernance. En Afrique, la bonne gouvernance facilite tout, sinon il y a des blocages. La gouvernance judicieuse permettra à l'Afrique d'être reine du siècle (Maloka 2018).

Lorsque les institutions démocratiques sont inspirées par les valeurs des droits de l'homme, les réformes qui se rapportent à la bonne gouvernance des institutions démocratiques mettent à la portée du public les moyens de participer à l'élaboration des politiques, que ce soit par le biais d'institutions formelles ou de consultations informelles. Elles créent également des mécanismes qui permettent d'intégrer des groupes sociaux multiples aux processus décisionnels, en particulier au niveau local. Enfin, elles peuvent encourager la société civile et les communautés locales à formuler et à faire connaître leur position sur des sujets qu'elles jugent importants.

Dans le domaine des services de l'Etat au public, les réformes qui se rapportent à la bonne gouvernance représentent une avancée pour les droits de l'homme quand elles rendent l'Etat plus à même d'assumer la responsabilité qui lui incombe de fournir des biens collectifs essentiels à la protection d'un certain nombre de droits de l'homme, tels que le droit à l'éducation, à la santé et à l'alimentation. Au nombre des initiatives prises en matière de réformes, peuvent figurer des dispositifs régissant l'obligation de rendre des comptes et la transparence, des moyens politiques respectueux des cultures, afin de faire en sorte que les services soient accessibles à tous et acceptables par tous, ainsi que des moyens d'amener le public à participer aux prises de décisions.

En ce qui concerne l'Etat de droit, les initiatives qui se rapportent à la bonne gouvernance et respectent les droits de l'homme réforment la législation et aident les institutions, depuis les systèmes pénitentiaires jusqu'aux tribunaux et aux parlements, à mieux l'appliquer. Parmi les initiatives prises en matière de bonne gouvernance, peuvent figurer la lutte en faveur d'une réforme juridique, la sensibilisation du public au cadre juridique national et international, et le renforcement des capacités ou la réforme des institutions.

Dans la lutte contre la corruption, les actions menées pour faire advenir la bonne gouvernance reposent sur des principes tels que l'obligation de rendre des comptes, la transparence et la participation pour mettre au point des mesures anticorruption. Au nombre de ces initiatives, peuvent figurer la création d'institutions telles que les commissions anticorruption, l'instauration des mécanismes d'échange d'informations et la surveillance de l'utilisation des fonds publics et de l'exécution des politiques par les pouvoirs publics.

Bibliographie

Bailard, C-S. (2009) : « Mobile Phone Diffusion and Corruption in Africa Political Communication », vol. 26, n° 3, p.333 à 353.

Banoba, P. (2021) : « Journée africaine de lutte contre la corruption 2021 : les gouvernements permettront-ils aux citoyens de se joindre à la lutte ? », publié le 11 juillet 2021, consulté le 8 janvier 2023.

Bayart, J-F. (1989) : « L'Etat en Afrique. La politique du ventre », Paris, Fayard, ('' L'espace du politique''), Revue des sciences sociales du politique, année 1990, pp. 94-96.

Douglas, A. (2010): « The impact of the Economic Crisis on the World's Poorest Countries », Global Policy, p. 118-119.

Faye, M. (2004) : « La bonne gouvernance et le développement économique », réunion du Comité Afrique de l'IS tenue à Dakar, 12-13 juillet 2004.

Gaskins, L-E. (2013): « The effect of information and communications technology: Diffusion on corruption and transparency (a global study) », PhD dissertation. West Virginia University.

Howard, D et Green D. (2008): « Global Financial Regulation: The Essential Guide », Cambridge, Polity Press.

Jaglin, S. (2008) : « modes de gouvernance », à propos de la délivrance de l'eau potable en Afrique.

Joskow, P. ; Killiam, E et Killiam, J. (2000) : « Introduction », dans Paul Joskow. (dir. pub.), « Economic Regulation », MIT Press, Cambridge, <https://www.amazon.fr/Economic-Regulation-Paul-L-Joskow/dp/1858989477>, consulté le 18 janvier 2023.

Luminita, L. (2013): « The role of technology in Combating Corruption », Journal of Economic Management and Financial Markets, vol. 8, N° 3 (September).

Maloka, E. (2018) : « La bonne gouvernance : solution aux problèmes de l'Afrique », Afrique Renouveau, publié en Août-Novembre 2018, consulté le 19 janvier 2023.

Santiso, C. (2023) : « Dématérialiser pour lutter contre la corruption : comment la numérisation contribue à la prohibé », publié le 09 décembre 2021, consulté le 06 septembre 2023.

Sy, O. (2007) : « Pour une gouvernance légitime », Document de capitalisation sur la gouvernance, une contribution au débat sur la gouvernance en Afrique, Forum sur la gouvernance, Addis-Abeba, 24-26 novembre 2005, Cahier n° 2007-03.

La sécurité humaine est-elle soluble dans le développement humain ? Éléments pour une construction d'une nouvelle approche du développement en Afrique Centrale

Jean-Claude Atangana
jcatangana2002@yahoo.fr
 Université de Douala (Cameroun)

Résumé

Véritable mythe de Sisyphe des études en sciences sociales relatives au développement, le mot d'ordre « sécurité humaine et développement humain » a commencé à faire florès et fortune dans l'agenda politique mondial du développement après la chute du mur de Berlin, consacrant le passage de l'Etat à l'individu comme objet central de la sécurité. Ayant acquis une certaine notoriété emblématique et paradigmatique parce que replaçant le vivant au cœur de tout projet de développement, la mise en concordance assonante des politiques de sécurité et de développement humain pourrait être un indice favorable à la bourse des initiatives sur lesquelles devraient se fonder l'émergence des Etats d'Afrique Centrale.

Mots-clés : Sécurité humaine, développement humain, politiques de sécurité, politiques de développement et Afrique Centrale

Abstract

A true Sisyphean myth of social science studies relating to development, the slogan "human security and human development" began to flourish and make a fortune in the global political agenda of development after the fall of the Berlin Wall, consecrating the transition from the State to the individual as the central object of security. Having acquired a certain emblematic and paradigmatic notoriety because it places the living at the heart of any development project, the consistent alignment of security and human development policies could be a favorable indicator for the stock market of the initiatives on which the the emergence of Central African States.

Keywords : Human Security, Human Development, Security Policies, Development Policies and Central Africa

Introduction

Véritable mythe de *Sisyphe* des études de science politique relatives au développement, le mot d'ordre « sécurité humaine et développement humain » (Marschesin 2004) a commencé à faire florès et fortune dans l'agenda politique mondial du développement (Suhrke 1999), après la chute du mur de Berlin²³, consacrant le passage de l'Etat à l'individu comme objet central de la sécurité. Cette révolution paradigmatique est liée au fait que les risques interétatiques comme les guerres civiles, la violence politique, le terrorisme, la maladie et la pauvreté notamment, mettent désormais davantage en danger les personnes que les conflits

²³ Lors de la première réunion au sommet du Conseil de sécurité, tenue le 31 janvier 1992, le Président donnait déjà le ton de cette nouvelle donne en déclarant au nom du Conseil que la fin de la guerre froide a « fait naître l'espoir de l'avènement d'un monde plus sûr, plus équitable et plus humain » et reconnu que d'autres « menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économique, social, humanitaire et écologique ». Nations Unies, *Note du Président du Conseil de sécurité, document S/23500* du 31 janvier 1992.

interétatiques (Badie et Smouts 1999). Majoritairement adopté dans les instances internationales comme guide opératoire de développement dans les Etats en situation dichotomique de fragilité/émergence, l'une des meilleures illustrations de la mise en phase de ce binôme relève du célèbre avertissement de Marianne Bibalou²⁴, représentante permanente adjointe du Gabon auprès des Nations Unies, qui lors de la 64^e session de l'Assemblée Générale de cette organisation, déclarait alors, « *il ne peut y avoir de sécurité et de développement sans la pleine satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Il est donc fondamental dans cette perspective d'encourager les initiatives et politiques de développement à visage humain, fondées sur la justice, l'équité, la solidarité et la coexistence pacifique* ». Suivant cet aphorisme remodelé du « *pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement* »²⁵ englué dans une dimension d'humanité, la sécurité humaine (David 2006) en l'occurrence sa deuxième conception ambitieuse, maximaliste et réformatrice²⁶ fondée sur la « *protection contre le besoin* » (« *freedom from want* »²⁷) (Krause 2004) promeut le développement et les droits humains pour amoindrir les menaces et éradiquer les causes de violences. Prostrés dans une perspective d'interdépendance dont la mise en combinaison esquisse les contours de la complexité de chaque concept basé sur le dénominateur commun de la quête de l'épanouissement du genre humain, sécurité humaine et développement humain apparaissent comme deux pôles d'un même *continuum* (Amartya Sen 2000)

²⁴ Il est intéressant de noter que cette déclaration fait suite à la définition retenue par l'article 1 du pacte de non-agression et de défense commune de l'Union Africaine adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union lors de sa 4 session ordinaire tenue le 31 Janvier 2005 à Abuja, « *la sécurité humaine signifie la sécurité de l'individu eu égard à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Elle comprend également la création des conditions sociales, économiques, politiques, environnementales et culturelles nécessaire à la survie et à la dignité de l'individu, y compris la protection et le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la garantie à individu des opportunités et des choix de son plein épanouissement* ». Elle s'inscrit également dans la même ligne de pensée de la Déclaration de Koffi Annan dans laquelle il affirme que, « *...dans son sens le plus large, affirme-t-il, la sécurité humaine, englobe beaucoup plus que l'absence de conflits violents. Il englobe les droits humains, la bonne gouvernance, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, et la garantie que chaque individu a les opportunités et les choix nécessaires pour réaliser son potentiel. Chaque pas dans cette direction est également un pas vers la réduction de la pauvreté, la réalisation de la croissance économique et la prévention des conflits. La protection contre le manque, la crainte et la liberté pour les générations futures d'hériter d'un environnement naturel sain-, telle est au niveau international, les pierres d'achoppement de la sécurité humaine-et donc nationale* ». Koffi Annan, « Le Secrétaire Général s'adresse à l'Atelier international sur la sécurité humaine en Mongolie », in *Session de deux jours à Ulanbaator 8-10 Mai 2000*. Communiqué de Presse SG/SM/7382.

²⁵ Assemblée Générale des Nations unies, *Document final du Sommet mondial de 2005*, doc. A/60/L.1, 20 septembre 2005, New York, <<http://www.un.org>>.

²⁶ Dans ce travail, nous prenons position dans le débat politique et académique en disant qu'il, est important de se concentrer, avec la métamorphose de l'insécurité, aux droits politiques de la seconde et troisième génération, notamment les droits au développement et à l'alimentation.

²⁷ Cette deuxième conception soutenue et encouragée par le Japon et les Nations Unies, vient en réalité compléter la première (« *freedom from fear* »), c'est-à-dire, la « *protection contre la peur* » dont la Norvège, et surtout le Canada, par l'entremise de Lloyd Axworthy, jouent un rôle moteur dans sa vulgarisation. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-Moon résume d'ailleurs ces deux piliers dans un appel devenu mémorable en ces termes : « *Nous devons concentrer nos actions sur des stratégies au cœur desquelles se trouve l'individu (...), mettre l'être humain à l'abri du besoin, le libérer de la peur, lui offrir la liberté de vivre dignement (...), c'est ça la sécurité humaine* ».

associés l'un à l'autre pour traduire une double dynamique.

Ce couple, directement liée au bouleversement des règles du jeu sur la scène internationale, traduit une dynamique du développement en termes de croissance vers celui où l'homme prend une place prépondérante dans le processus. Il renvoie également à une dynamique de réhabilitation de l'individu et de la communauté, comme référent de ce qui caractérise intrinsèquement le nouveau paradigme sécuritaire (Axworthy 1999). Bref, c'est une dynamique à double vitesse qui désigne la formidable force de l'idée de l'individu et se résume comme suit : les individus sont la véritable richesse des nations qu'il faut protéger et le développement humain est le processus qui conduit à l'élargissement des choix offerts à chacune et à chacun. Ainsi, la mise en exergue de ce tandem n'est, ni une simple association de signes abstraits et neutres, ni un couple sans histoire (Tjadé Eonè 2011). Il rend simplement compte du fait que, le renversement notoire des variables politique, économique et socio-culturel notamment, suite aux métamorphoses induites par le mouvement du nouvel ordre mondial, exige, voire impose un réexamen sur la nouvelle manière d'appréhender les vieux schémas sécuritaires, sur les grilles du développement (Kaldor 2006), en couplant les aspects physique et psychique de l'individu.

À partir de là, l'impérieuse nécessité de lier la sécurité et le développement devient par la même occasion l'un des « GPS » des politiques publiques. Cette idée - difficilement contestable et qui devrait remettre en cause la séparation artificielle des politiques de sécurité et de développement (Tschirgi 2006) maintenue tout au long de la guerre froide - s'est quasiment transformée en lapalissade. A l'aune de ce constat, la logique d'hybridation et d'enclassement de ces deux dynamiques à portée humaine ne pourrait-elle pas constituer une nouvelle approche d'analyse des politiques de développement permettant à l'Afrique Centrale de repenser sa voie vers un développement durable ? Pour mieux saisir l'enjeu de cette problématique fondée sur la collusion de la sécurité humaine et du développement humain comme nouvel étalon de mesure et d'évaluation du développement dans les « Etats en voie d'émergence », nous voulons dans cette contribution prolonger les analyses effectuées sur l'importance du développement humain comme stratégie de sécurisation des peuples²⁸ ou encore de la prise en compte de « *la sécurité comme condition nécessaire du développement* ». Car, son application à la fois en tant que cadre analytique et objectif final peut aider à reconnaître, comprendre et répondre à la fragilité structurelle des États de la sous-région. Notre contribution, qui puise aussi dans un corpus académique et politique, se fonde avant tout sur les résultats

²⁸ Nous faisons principalement référence à Ul Haq et Amartya Sen qui appellent depuis des années à l'adoption de cette nouvelle perspective de la sécurité humaine comme instrument pour repenser l'avenir et pour réévaluer le concept de développement lui-même, qui est non seulement lié à la croissance du revenu par tête d'habitant, mais aussi au renforcement de la liberté et de la dignité des personnes. Ainsi, Amartya Sen plaide pour cette ligne de pensée en rappelant que, la sécurité humaine constitue un élément fondamental des processus de développement en général, indissociable de la sécurisation des capacités humaines, c'est-à-dire « *des différentes combinaisons de fonctionnements (identités et actions) à la disposition d'une personne. [...] Un ensemble de vecteurs de fonctionnements, reflétant la liberté de la personne à mener tel type de vie, plutôt qu'un autre... à choisir parmi plusieurs vies possibles* ».

d'un programme de recherche multipiste sur l'articulation sécurité-développement (*Security-Development Nexus*), conduit entre 2004 et 2006 par l'Académie Mondiale pour la Paix (IPA) de New York et d'une étude un peu plus récente, allant dans le même sens mené par Neclâ Tschirgi malgré le fait que nous n'aboutissons pas aux mêmes résultats (...et c'est tant mieux pour nous !). Dans cette logique, l'Afrique Centrale constitue une pièce à conviction : naguère présentée comme l'une des zones les plus conflictogène et crisogènes de la planète du fait de nombreuses crises qui persistent encore çà et là ; elle est devenue en l'espace de quelques années le théâtre d'une réelle volonté de développement, propice à l'amélioration de la qualité de vie des hommes.

Ainsi, tout en s'inscrivant dans un rien d'angélisme et d'idéalisme pragmatique, notre intention est donc ici d'esquisser une élucidation, avec l'espoir qu'elle aide à entrevoir une direction propre à sortir l'Afrique Centrale de la situation peu enviable dans laquelle elle se trouve. Il s'agit de faire prudemment un mémorandum en faveur d'un nouvel art de penser, de sentir et d'appréhender le développement dans cette région à précarité confirmée. Elle implore les dirigeants de la région à dépasser les discours, intentions et égoïsmes personnelles pour entrer dans une véritable logique de développement à vertu humaine. Il s'agit aussi d'une audace, d'un pari, d'une humeur, d'un certain défi, bref, d'une « révolution copernicienne » qui invite avec beaucoup de déférence, de modestie et de respect les Etats d'Afrique Centrale à modifier leurs représentations de la sécurité, faisant pâlir le prestige de « sécurité nationale » en plaçant l'homme au sommet des priorités développementalistes. En ce sens, les analyses qui vont suivre aboutissent à la nécessité d'une humanitarisation des politiques émergentistes dans leur ensemble. Cet appel à la convergence des politiques de sécurité et de développement est une réponse à la crise multidimensionnelle - humanitaire, des droits humains, de la sécurité et du développement. La solution pourrait donc être conçue et appréhendée sur l'adjonction du diptyque sécurité humaine/développement humain, comme cadre référentiel d'élaboration et grille opérationnelle des politiques de développement. En reposant notre démarche méthodologique sur le constructivisme dans une perspective prospective, nous retiendrons comme référent conceptuel l'analyse des politiques de développement et des dynamiques sécuritaires dans une tendance de protection humaine dans les Etats d'Afrique Centrale²⁹.

²⁹ Nous ferons appel ici aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), aux Objectifs du Développement Durables (ODD), aux Documents de Stratégies-pays et aux politiques de développement des Etats membres de la sous-région. A l'instar du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) qui est le cadre de référence de l'action du gouvernement camerounais pour la période 2010-2020 ; le Document de Stratégie pour la Croissance, l'Emploi et la Réduction de la Pauvreté (DSCERP 2012-2016) de la République du Congo ; le Document de Stratégie-Pays de la Guinée Equatoriale 2013-2017 ; Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP 2008-2011) du Tchad, etc.

Une approche fondée sur l'imbrication de la sécurité humaine et du développement humain comme cadre référentiel d'élaboration des politiques de développement

Le célèbre paragraphe 143 du Document final du sommet mondial de 2005 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, « . . . *toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d'égalité* », continue de sonner comme une sévère mise en garde à l'endroit des Etats qui souhaiteraient faire abstraction de la mise en concordance assonante de la sécurité humaine et du développement humain dans la formulation de leurs politiques de développement. Déjà en 1994, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans son Rapport sur le développement humain, entrevoyait l'association de ces deux concepts, en essayant de cerner les dividendes de la paix au lendemain de la guerre froide pour réorienter les ressources dégagées vers les objectifs du développement.

En mettant l'accent sur les personnes et en insistant sur la satisfaction de leurs besoins, le PNUD, reprend par le même fait, la nouvelle stratégie dite *basic need approach* (Tagou 2011) et grave ainsi dans le marbre du développement durable à tendance humaine la dyade sécurité humaine/développement humain. Deux ans avant, à l'initiative du Secrétaire Général des Nations Unies de l'époque, Boutros Boutros-Ghali, l'adoption de l'Agenda pour la paix et l'Agenda pour le développement avaient aussi marqué de son sceau la nouvelle orientation développementale. Il affirmait que, « *pauvreté, maladie, famine, oppression et désespoir (...) sont à la fois la source et la conséquence des conflits* ». Il ajoutait même que « *Sécheresse et maladie peuvent décimer aussi impitoyablement que des armes de guerre* » et constituaient ensemble « *l'absolue priorité* » des efforts des Nations Unies. Plaçant ce concept au cœur des principes et des pratiques du développement de la communauté internationale lors du Sommet du Millénaire de l'ONU (septembre 2000), son successeur, Koffi Annan, soulignait la nécessité d'une approche de la sécurité plus centrée sur l'individu. La sécurité, soulignait-il, doit être pensée moins en termes de défense du territoire et davantage qu'en termes de protection des personnes. Le Rapport du Millénaire 2000 appelait d'ailleurs la communauté internationale à agir pour atteindre la liberté de vivre à l'abri de la nécessité (l'agenda du développement) et la liberté de vivre à l'abri de la peur (l'agenda de la sécurité). Condition préalable d'une paix durable, la sécurité devrait donc être considérée comme fondamentale pour la réalisation des Objectifs de Développement de Durable (ODD) et pour le développement des capacités humaines dans tout leur potentiel (Hussein 2004). De même, dans son Rapport « *Dans une liberté plus grande* », publié en 2005, il affirmait l'importance d'une approche multidimensionnelle de la sécurité, et le lien existant entre les droits fondamentaux, le développement et la sécurité. Bien plus encore, co-présidée par Sadako Ogata³⁰ et Amartya Sen³¹ en 2001, à la suite de la publication du Rapport du Millénaire de Koffi Annan, la Commission sur la Sécurité Humaine (CSH) avait pour mission

³⁰ Ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

³¹ Prix Nobel d'économie.

d'élaborer un concept de la sécurité humaine pouvant servir d'outil opérationnel pour le développement et la mise en œuvre des politiques de développement. Sur cette base, elle devrait proposer un programme de recommandations concrètes pour répondre aux menaces les plus critiques et les plus répandues pesant sur la sécurité humaine.

Ainsi, « *Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies, déclare avec force Ban ki-moon, l'approche axée sur la sécurité humaine souligne la nécessité d'un nouveau cadre combinant les programmes sur (...) la sécurité, le développement et les droits de l'homme d'une manière plus efficace, efficiente et préventive* ». Depuis lors, un véritable renouvellement dans l'analyse des « *conditions préalables au décollage* » (Rostow 1960) du développement s'est opéré (Enguéléguélé 2009), offrant la possibilité à la sécurité humaine de libérer le potentiel de croissance. Ce changement de perspective ou encore cette « *réorientation humaine de la sécurité internationale* », d'après la formule remaniée de Bertrand Badie (Badie 2005), s'expliquerait certainement par le fait que la mise en combinaison de ces concepts créerait un cadre de référence propice à l'élaboration des politiques guidées vers la prise en compte des menaces affectant le développement et vers la protection et l'autonomisation de l'individu dans les programmes de développement.

La sécurité humaine, un instrument important dans la prise en compte des menaces affectant le développement humain

Une menace résulte de la conjonction de trois facteurs : des capacités de nuisance, une intention malveillante et des vulnérabilités permettant à la fois leur mise en œuvre et le déploiement de leurs effets (Trémoureux 2010). Dans le cas des menaces pesant sur la sécurité humaine, c'est-à-dire, sur la qualité de vie des populations (Brown 1977), l'incertitude concernant ces trois composantes sur le plan du développement humain est très forte. Les menaces considérées dans cette catégorie, sont celles qui se posent en opposition à la libération de l'individu de la peur et des besoins. Elles ne se limitent pas uniquement aux violences, aux événements brutaux susceptibles de perturber la vie quotidienne, mais s'étendent à toutes les atteintes graves aux droits humains, à tout ce qui touche à la dignité de l'être humain et qui ne facilite pas son épanouissement dans la société. Dans cette mesure, la sécurité humaine se concentre sur les menaces pesant sur le bien-être et la sécurité physique de l'individu. Suivant cette perspective, la sécurité humaine représente, Selon Obuchi Keizo, « *[...] le mot clé pour saisir l'ensemble des menaces qui pèsent sur la survie, la vie quotidienne et la dignité des personnes et pour renforcer les efforts nécessaires pour faire face à ces menaces* »³². Abondant dans le même sens, Jean-François Rioux, estime pour sa part que la sécurité humaine « *part plutôt d'une définition de l'insécurité comme l'ensemble des menaces politiques, économiques, sociales, environnementales et culturelles auxquelles se confrontent les individus dans leur vie quotidienne* » (Rioux 2001). Bien plus encore, en s'inspirant de la théorie de la sécurité humaine, Kofi Annan, dans un Rapport publié en 2000, identifiait toute une gamme de menaces susceptibles de nuire à la sécurité

³² Déclaration d'ouverture de la réunion sur le thème de « Dialogue intellectuel sur la construction de l'Asie de demain » ('Intellectual Dialogue on Building Asia's Tomorrow')

internationale. Il affirmait alors : « *Il n'est désormais plus possible de définir simplement la sécurité collective comme une absence de conflits armés, qu'il s'agisse de conflits internationaux ou de conflits internes. Les violations flagrantes des droits de l'homme, les déplacements massifs de population, le terrorisme international, la pandémie du sida, le trafic de la drogue et des armes et les catastrophes écologiques portent directement atteinte à la sécurité commune, nous forçant à adopter une approche beaucoup plus coordonnée à l'égard de toute une gamme de questions* »³³.

Partant de ces définitions, il va sans dire que la sécurité humaine vise à protéger les individus contre les menaces et « *...offre une approche pratique pour aborder les insécurités complexes et multidimensionnelles que connaissent les peuples et les communautés dans le monde interconnecté d'aujourd'hui* »³⁴. En d'autres termes, elle revêt deux aspects complémentaires : d'une part, la protection contre les menaces chroniques, telles que la famine, la maladie et la répression et, d'autre part, la protection contre tout événement brutal susceptible de perturber la vie quotidienne ou de porter préjudice à son organisation dans les foyers, sur le lieu de travail ou au sein de la communauté. Bref, « *la sécurité humaine signifie la protection des individus contre les menaces, qu'elles s'accompagnent ou non de violence [...] d'une situation, ou d'un état, se caractérisant par l'absence d'atteintes aux droits fondamentaux des personnes, à leur sécurité, voire à leur vie* » (Axworthy 1999). Ainsi, suivant ce propos, en lien étroit avec la conception large de la sécurité humaine telle qu'appréhendée par le PNUD, l'on peut identifier pas moins de sept (07) principales composantes de la sécurité humaine auxquelles correspondent des types de menaces spécifiques, reflétant presque la totalité des éléments clés du développement humain³⁵. Il s'agit de la sécurité économique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, de la sécurité environnementale, de la sécurité personnelle, de la sécurité communautaire et de la sécurité politique. Cette conception remaniée de la sécurité reflète l'élargissement de la compétition qui s'accomplit sur la scène internationale, mais elle révèle aussi une reconstruction de la menace par l'enjeu de mondialisation. Par cet état des choses, la sécurité humaine prendrait donc en considération un large éventail de menaces. Le caractère pluriel des menaces nous oblige à cet effet à distinguer les menaces dites nationales et les menaces dites transnationales.

Les menaces dites nationales renvoient principalement aux menaces contre la sécurité des individus et de leurs communautés. De manière plus schématique, ces menaces « primaires » sont le plus souvent internes et se manifestent dans des

³³Voir *Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation*, documents officiels de la cinquante

cinquième session de l'Assemblée générale, Supplément No 1 (A/55/1), 30 août 2000.

³⁴ Propos de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Asha-Rose Migiro, tenue le 14 Avril 2011, lors d'un débat thématique informel sur la sécurité humaine au siège de l'ONU à New York.

³⁵ On peut observer une identification et une tentative de résolution de ces menaces dans la section relative au Développement humain du DSCE du Cameroun dans le chapitre 4 traitant de la pauvreté et le développement social du DSCERP de la République du Congo ou encore les piliers stratégiques du Document de la Stratégie de la Croissance et de Réduction de la Pauvreté de Seconde Génération (DSCR2).

conditions d'échec économique, de violation des droits fondamentaux et de marginalisation politique. Elles ont trait à la sécurité économique qui évoque l'assurance que « *les personnes disposent d'un moyen de subsistance et qu'en cas de destruction de celui-ci, elles sont assurées de pouvoir recevoir une aide sociale pour subvenir aux besoins essentiels à la survie* » ; à la sécurité alimentaire qui signifie « *l'accès matériel et économique à la nourriture pour tous et à tout moment* » ; à la sécurité sanitaire qui évoque l'assurance que les personnes jouissent « *d'une faible exposition à la maladie et d'un accès élevé aux services de santé* » ; à la sécurité environnementale qui évoque « *la prévention contre les menaces de pollution, de dégradation de l'environnement et de l'épuisement de ressources naturelles, mettant en danger la survie des personnes* » ; la sécurité communautaire « *répond au souci de conserver l'intégrité de la diversité culturelle* » et la sécurité politique qui « *garantit le respect des libertés et des droits humains fondamentaux* ». Par conséquent, reconnaît Bruno Lartigue, le garant de la sécurité nationale n'est pas la puissance militaire mais un ensemble de conditions sociales, politiques et économiques favorables associé à la promotion de politiques inclusives (Lartigue 2011).

Les menaces dites transnationales sont celles qui ont une forte tendance à dépasser les Etats pour se propager dans une région du fait de la porosité croissante des frontières. Ce sont des périls nouveaux favorisés par la mondialisation qui peuvent avoir des externalités négatives pour la sécurité régionale et internationale. Ces nouvelles menaces de types « *intriquées* » ont une vitesse de diffusion terrifiante dans les dimensions trans-étatiques non circonscrites. Elles touchent davantage à la sécurité individuelle et personnelle, et s'appuient sur une persistance chronique des changements climatiques, du terrorisme international, des pandémies, des conflits armés entre Etats, de la prolifération des Armes de Destruction Massive (ADM) nucléaire, radiologiques, chimiques ou biologiques, du crime organisé bâti sur ses formes les plus graves : trafic d'êtres humains, d'armes et de stupéfiants, des ralentissements économiques et financiers soudains, etc (Basty 2008). A l'arrivée, on peut retenir qu'il existe deux dimensions fondamentales de menaces à la sécurité humaine. La première qui provient du « *dedans* », c'est-à-dire, celle qui émane de l'Etat, se base sur les menaces structurelles ; la seconde qui vient plus ou moins du « *dehors* », c'est-à-dire de l'extra-étatique est le résultat des menaces conjoncturelles. Le propre de ces menaces, en effet, c'est qu'elles considèrent comme attentatoire à la sécurité tout ce qui peut porter préjudice à l'individu vivant et au bien-être des populations civiles. Elles établissent finalement un grand *continuum*, qu'elles soient de natures économiques, climatiques, sociales, écologiques, politiques, sanitaires ou alimentaires. Tout est mis sur le même plan : les catastrophes naturelles, les épidémies, les attentats terroristes, les guerres civiles, les rivalités mafieuses pour le contrôle de trafics illicites (armes, drogues, etc.), les bouleversements climatiques, la pauvreté et le chômage, etc Ces menaces ont un impact négatif sur les personnes à tous les niveaux de revenu et à tous les stades de développement d'un pays. Elles affectent l'« *outil opérationnel* » du bien-être, des capacités, des opportunités et des libertés de l'individu. Car, devant la nécessité d'élaborer des réponses concertées et collectives aux menaces, la sécurité humaine est guidée par des valeurs liées à la stabilité et à la durabilité des gains de développement. Par ce fait, la sécurité humaine favorise les systèmes politiques,

sociaux, économiques, environnementaux et culturels qui mettent les individus au centre et sont des éléments essentiels à la réalisation de la paix, du développement et des progrès de l'humanité.

Mettant en évidence une sorte d'interface entre la sécurité, le développement et les droits de l'homme, elle est nécessaire pour répondre à la complexité et à l'interconnexion des menaces « anciennes » et émergentes en matière de sécurité. Bref, elle est nécessaire en tant qu'approche exhaustive utilisant la gamme étendue de nouvelles opportunités pour aborder ces menaces d'une façon intégrée. C'est certainement ce qui a motivé la Commission dans son Rapport final de 2003 de déclarer que, « *la sécurité humaine traite de la sauvegarde des libertés civiles essentielles. Il s'agit à la fois de protéger les gens contre les menaces aiguës qui pèsent sur leur sort et de leur donner les moyens de prendre leur destin en main. Cela signifie également élaborer des systèmes qui donnent aux gens les bases de la survie, de la dignité et du bien-être minimum...* » (CSH 2003). Au Gabon par exemple, la sécurité humaine est au centre des priorités du Gouvernement dans le domaine du développement durable. Cette notion est en phase avec les valeurs communautaires de fraternité et de solidarité du peuple gabonais. Cela se traduit notamment dans les politiques du Gouvernement, visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables telles que les femmes, les fillettes, les personnes âgées et handicapées, ainsi que les réfugiés (Bibalou 2010). De même, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) tente de remédier à certaines menaces grâce aux implications en matière de politiques telle que préconisée par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et la Crime (UNODC) dans son Rapport sur l'Évaluation des Menaces relative à la Criminalité organisée et instabilité en Afrique centrale.

En définitive, l'approche par la sécurité humaine permet de reconnaître des menaces largement diversifiées et de se concentrer sur l'expérience quotidienne de l'insécurité qui inclut la non-satisfaction de besoins fondamentaux tels que la nourriture, la santé, l'emploi, le logement et l'écologie. Elle permet également un « minimum social » (Lund 2002) constitué de l'accès aux revenus et aux ressources de base, les soins de santé et l'éducation élémentaires, le logement, la sécurité physique et l'accès à une eau potable et à un air salubre. Car, elle considère comme attentatoire à la sécurité tout ce qui peut porter préjudice à l'individu vivant et au bien-être des populations civiles.

La sécurité humaine, un facteur favorable à la protection et l'autonomisation de l'individu dans les politiques de développement humain

Ecartant les notions traditionnelles de sécurité qui portaient principalement sur la sécurité des Etats face à l'agression militaire, au profit d'une notion axée sur la sécurité des individus, la CSH reconceptualise la sécurité humaine de façon fondamentale. Elle articule sa ligne de pensée à travers deux principales idées. La première, selon Bruno Lartigue, place l'homme au cœur du problème et est considéré, comme essentiel pour la sécurité internationale où l'ordre dépend *in fine* de la sécurité de chacun (Lartigue 2011). Dans cette perspective, rappelle-t-il, le statut de l'individu passe de celui de simple citoyen d'un État à celui d'un acteur

impliqué dans les relations internationales. La deuxième quant à elle, poursuit l'auteur, est requise en tant qu'approche intégrale. Elle utilise une large gamme de nouvelles possibilités pour aborder les menaces de façon intégrée en demandant un nouveau consensus qui reconnaît les liens entre le développement, les différents droits de la personne - civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels - et la sécurité nationale. Ces idées directrices, outre le soutien qu'elles apportent dans l'amélioration des capacités locales, le renforcement des réseaux sociaux, l'assurance dans la cohérence de l'allocation des ressources et des politiques de développement, élaborent des réponses appropriées autour de la protection et de l'autonomisation de l'individu.

La protection renvoie à l'ensemble des « *stratégies (...) mises en œuvre par les Etats, les organisations internationales, les ONG et le secteur privé pour protéger les citoyens contre les menaces* ». C'est un élément de la sécurité humaine qui a pour objectif le renforcement des moyens des institutions gouvernementales en partenariat avec la société civile pour fournir des services d'identification, de protection et d'aide de qualité aux victimes de la traite des êtres humains et de la violence familiale sur une base durable. Elle se réfère aux normes, processus et institutions requis pour protéger les personnes des menaces graves et généralisées de façon systématique, et non de manière improvisée ou palliative dans la mesure où ils y ont droit. La protection implique une approche « descendante », reconnaissant que les citoyens sont généralement menacés par des événements qui sont souvent indépendants de leur volonté.

Pour parvenir à sa mise en œuvre, l'on doit être capable de : développer les compétences des institutions, des groupes professionnels et de la société civile sur la prévention, l'identification et la fourniture de services de soutien intégré aux victimes de la traite des êtres humains et de la violence familiale; créer des fonds et mécanismes de rapatriement pour offrir immédiatement un logement sûr, une aide médicale et des services de soutien psychologique et sensibiliser la population à la question de la traite des êtres humains et de la violence familiale par le biais de groupes d'entraide, de l'éducation et de services de conseils. Dans ce cas, la sécurité humaine cherche donc à protéger les individus d'une façon qui soit systématique, complète et fondée sur la prévention. De même, elle vise à « *...protéger le noyau vital de toutes les vies humaines, d'une façon qui améliore l'exercice des libertés et facilite l'épanouissement humain. La sécurité humaine signifie la protection des libertés fondamentales, qui sont l'essentiel de la vie. Elle signifie aussi protéger l'individu contre des menaces graves ou généralisées. Il faut pour cela s'appuyer sur les atouts et les aspirations de chaque individu. Mais, cela signifie aussi créer des systèmes - politiques, sociaux, environnementaux, économiques, militaires et culturels -, qui ensemble donnent aux individus les éléments indispensables de leur survie, de leurs moyens d'existence et de leur dignité.* » (CHS 2003). De ce fait, Les Etats sont les premiers responsables de la mise en œuvre de cette structure protectrice. Toutefois, les organisations internationales et régionales, la société civile et les acteurs non-gouvernementaux ainsi que le secteur privé jouent aussi un rôle central dans la protection des gens vis-à-vis des menaces. De même, si les stratégies de protection mises en œuvre par les États, les organismes internationaux, les ONG et le secteur privé protègent directement les citoyens contre les menaces,

les stratégies déployées par la sécurité humaine permettent à ces citoyens de développer leur propre résistance face à des situations difficiles. La faculté d'agir pour son propre compte implique l'éducation et l'information nécessaire pour que chacun puisse examiner de près l'organisation et agir collectivement.

Pour cela, il faut aménager un espace public qui tolère l'opposition, cultive le débat et encourage les dirigeants locaux à agir (Basty 2003). De manière plus concrète, les gouvernements des différents pays de la sous-région doivent penser à prendre en compte la sécurité humaine dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense et de sécurité à travers le processus de Réforme du Secteur de Sécurité (RSS). Considérée comme un processus politique et social complexe, la RSS (Lebœuf 2005) apparaît comme une notion large qui se caractérise par la diversité des réalités qu'elle recouvre. Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), « *La réforme du secteur de la sécurité sert à designer la transformation du secteur/système de sécurité, lequel comprend tous les acteurs, leurs rôles, responsabilités et actions, qui unissent leurs efforts afin que la gestion et le fonctionnement de ce système soient plus respectueux des normes démocratiques et des sains principes de bonne gestion des affaires publiques et contribuent ainsi à l'efficacité du dispositif en matière de sécurité* » (OCDE 2005). Partant de cette définition, nous pouvons dire que la RSS apparaît comme un impératif pour tout processus de sortie de crise réussie. Sa mise en œuvre devrait permettre une restauration et une restructuration en profondeur du système de défense et de sécurité des Etats en reconstruction. Cette réforme doit absolument être le cadre du développement et du renforcement d'une approche de la sécurité humaine, fondée sur la logique de développement humain et durable.

L'autonomisation constitue l'ensemble des « *stratégies qui permettent aux acteurs de développer des résistances face à des situations difficiles* » et de faire appel à une « *approche ascendante* » et implicite et ce, à l'effet de développer la sensibilité et l'aptitude des collectivités territoriales à faire des choix éclairés et à s'approprier le champ sociétal. Résidant « *dans l'aptitude de chacun à agir de façon autonome, pour son propre compte mais aussi pour celui d'autrui* » (Commission sur la sécurité 2003), elle a pour objectif l'habilitation des communautés, des organisations de la société civile et des individus afin qu'ils abordent mieux les questions de la traite des êtres humains, de violence familiale et de fournir des services de base aux personnes à risque. C'est le processus par lequel un individu ou une communauté en arrive à décider par lui-même et en lui-même ; en opérant des choix existentiels, dans un espace de liberté qui permette à son savoir-faire et à son savoir être de s'exprimer pleinement. Sa mise en œuvre nécessite la coordination des facteurs suivants : mobiliser les communautés cibles à disséminer les processus de développement et les initiatives communautaires dirigés par les communautés traitant de la traite des êtres humains et de la violence familiale par le biais de réunions et de groupes d'action communautaires; former les chefs communautaires, individus et médias locaux aux questions de sécurité humaine y compris à l'accès aux moyens d'existence alternatifs, à la responsabilité sociale et aux pratiques positives d'éducation des enfants. Elle apparaît ainsi comme un processus de responsabilisation qui permet à la communauté ou à un groupe vulnérable d'opérer souverainement des arbitrages fondamentaux qui engage son futur clairement perçu

et légitimement assumé et qui le déterminent, en réalité (Gohy 2015). L'autonomisation est donc non seulement un moyen de développer le plein potentiel dont regorge la société mais aussi un outil de participation au processus de sécurisation des moyens adéquats pour trouver des solutions, à même d'assurer la sécurité humaine pour l'ensemble de la société. Elle fait ainsi de l'homme un porteur d'obligations envers lui-même, à côté de l'Etat et des autres porteurs d'obligations retenus par la protection (organismes internationaux et régionaux, médias, société civile, secteur privé).

Enfin de compte, grâce à un mécanisme de protection et d'autonomisation, la sécurité humaine favorise des mesures axées sur l'être humain, globales, adaptées au contexte et privilégiant la prévention, qui cherchent à réduire la possibilité de conflits, contribuent à surmonter les obstacles au développement et promeuvent les droits de l'homme à tous les niveaux. Ainsi, Comme l'indique clairement la CSH, la protection et l'autonomisation se renforcent mutuellement et ne peuvent pas être traitées de façon isolée : « *les unes et les autres sont nécessaires dans presque toutes les situations d'insécurité humaine, mais leur forme et leur équilibre varient considérablement [en fonction des circonstances]* ». Car, si la protection comprend des stratégies mettant en valeur les compétences des structures institutionnelles et de gouvernance requises pour protéger les communautés touchées contre les menaces identifiées, l'autonomisation quant à elle comprend des stratégies qui développent les compétences des communautés touchées pour s'adapter aux menaces identifiées et renforcer leur résilience et leurs choix leur permettant d'agir pour leur propre compte et celui d'autrui.

Par ces effets sur les menaces, la protection et l'autonomisation renforcent donc l'engagement civique, approfondissent les relations entre l'Etat et la société et favorisent une culture d'appropriation qui permet aux communautés de développer des perspectives à long terme et d'envisager d'investir dans des activités pacifiques. De manière concrète, on peut évoquer les exemples de projets financés par l'UNTFHS en RDC concernant l'Autonomisation des Communautés et Etablissement de la paix dans le district d'Ituri³⁶. L'objectif fondamental de ces projets est d'autonomiser les populations d'Ituri afin qu'elles agissent en leur nom propre et qu'elles remettent en place leurs moyens d'existence dans le cadre d'une culture de paix. Ainsi, ce projet cherche à traiter les besoins en sécurité humaine des communautés visées dans les domaines de la sécurité publique, de la coexistence et de la réconciliation, de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du soutien institutionnel. Par conséquent, ce projet met l'accent sur les points d'entrée multisectoriels dans le cadre d'une approche intégrée inter-agences exécutée par le PNUD, la FAO, l'UNICEF et l'UNHCR, en collaboration avec le PAM, la MONUC, le FNUAP et l'OMS ainsi que par les organisations communautaires, les ONG nationales et internationales et le gouvernement provincial d'Ituri.

³⁶ Ce projet a été élaboré avant les événements récents dans la partie orientale de la RDC et n'a pas été suspendu à la date du 7 novembre 2008.

Une approche fondée sur l'imbrication de la sécurité humaine et du développement humain comme doctrine d'opérationnalisation des politiques de développement

Malgré le fait que certains auteurs adoptent une approche critique envers la sécurité humaine, prétextant qu'elle recouvre une conception idéalisante de l'individu au mépris des revendications collectives, c'est-à-dire, « *non-human* » (Buzan 2004) et qu'elle est vue comme un nouveau critère qui justifierait l'imposition de modèles occidentaux ; il reste que le croisement entre la sécurité humaine et le développement humain dans la mise en œuvre des politiques de développement demeure un atout indéniable pour les Etats d'Afrique Centrale en quête d'émergence. Cette hypothèse se base sur au moins trois (03) raisons. Premièrement, cette hybridité, permet une prise en compte du respect des droits de l'homme dans la mise en œuvre des politiques de développement. Deuxièmement, elle prône la reconnaissance de nouvelles menaces dans la mise en œuvre des politiques de développement. Troisièmement, elle suppose une certaine émancipation de l'individu des structures oppressives, en obligeant l'Etat à envisager une souveraineté tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire, vers les individus lui conférant une certaine légitimation de ses politiques de développement (Edward 2001).

De cette manière, elle promeut une approche nouvelle, intégrée, coordonnée et centrée sur la personne, la promotion de la paix, la sécurité, le développement au sein, à travers et par-delà les nations. Elle souligne également la nécessité d'un nouveau cadre combinant les programmes sur la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme d'une manière plus efficace, efficiente et préventive. Son intensité témoigne à la fois de l'attachement des acteurs nationaux et internationaux aux valeurs fondamentales véhiculées par le concept de développement humain et de la volonté, *précisément*, de maintenir un « *centrage sur l'humain* » face à la multiplicité, à la complexité et à l'interdépendance des défis persistants et émergents. Cette nouvelle manière d'opérationnaliser les politiques de développement est perçue par de nombreuses agences de développement comme un atout important comparativement aux autres concepts traitant de la condition humaine. Ainsi, l'addition de la sécurité humaine et le développement humain doit être adoptée comme une boussole d'orientation dans la mise en œuvre des politiques nationales et internationales de développement.

Sécurité humaine et développement humain, boussole d'orientation dans l'opérationnalisation des politiques nationales de développement

La formidable rencontre de l'interface sécurité humaine/développement humain dans le cadre de l'opérationnalisation des politiques nationales de développement serait une aubaine pour les Etats d'Afrique Centrale. En ce sens que les politiques de développement d'une nation « *[intègrent] potentiellement tous les éléments qui, en termes simples, font que 'la vie vaut la peine d'être vécue' »*³⁷. Car, la mise en œuvre des programmes nationaux de développement ne seront politiquement

³⁷ Amartya Sen déclare ainsi que « *Le développement peut être envisagé comme un processus d'élargissement des véritables libertés que les gens apprécient* ».

durables que s'il y a une « durabilité politique », c'est-à-dire un consensus au sein de la société quant à la légitimité de l'État, aux droits et responsabilités des citoyens, à l'adhésion à un certain nombre de valeurs telles que la bonne gouvernance, l'équité, la justice, le respect des libertés démocratiques, etc. Même si, on la retrouve de manière transversalement internalisée et ce jouissant d'une côte légèrement élevée dans le catalogue des documents de stratégies pays³⁸, la question de son opérationnalisation effective et permanente sonnerait sans doute comme un second souffle dans une plus grande valorisation de l'individu dans la quête d'une émergence durable, où l'être humain serait un véritable agent de changement. En ce sens que l'individu est identifié ici, comme étant l'acteur par excellence des changements structurels et mentaux, comme étant aussi le pion principal et le premier responsable des crimes commis à cause des inégalités de développement aux fortunes diverses. Ainsi, la nécessité d'un recentrage sur l'être humain, en tant qu'acteur-clé et finalité même de tout processus de développement économique et social (Rapport sur le développement humain 1990) créerait un climat favorable à la satisfaction des besoins primaires et à la préservation de la dignité humaine, reconnaissant les liens et la corrélation entre le développement, les droits de la personne et la sécurité nationale.

La mise en concordance de la dualité sécurité humaine et développement humain représente une magnifique occasion de mettre l'être humain dans un environnement où « *il fera bon vivre pour chacun et pour tous* »³⁹ ou encore de permettre un « *...élargissement des libertés des personnes afin de leur permettre de vivre une vie longue, en bonne santé et créative ; de faire avancer les autres objectifs auxquels ils ont des raisons d'accorder de la valeur ; et de jouer un rôle actif dans le façonnage de l'équité et de la soutenabilité du développement sur une planète* » (PNUD 2010) en plaçant l'individu au cœur des préoccupations et considérant la vie telle que vécue comme le véritable prisme à travers lequel nous devrions percevoir le développement. Dans cette perspective, ce cloisonnement dans la mise en valeur des politiques de développement, animé d'un sentiment de « bien être » et de « bien vivre », permet de « *protéger l'essentiel vital de tout être humain* », c'est-à-dire un niveau minimal de besoin, un seuil de survie sans lequel la vie ne serait pas possible. Ainsi, selon l'agenda émergent pour l'après 2015 en lien étroit avec la perspective de développement humain intégré et durable, la satisfaction des besoins primaires, ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais de créer des emplois *décent*, avec cette idée que l'emploi ne doit pas être seulement valorisé en tant que source de revenus, mais également en tant que source d'autonomisation, de droits, de sécurité, et d'épanouissement individuel et social. Il s'agit de faire en sorte que toutes les personnes, mais en particulier les jeunes, les femmes, et les groupes les plus vulnérables aient des capacités (*en termes d'information, de formation, de santé*) d'accéder aux opportunités existantes. Il s'agit aussi de reconnaître que les ressources naturelles et les écosystèmes sont essentiels à la

³⁸ On fait principalement référence ici aux différents Documents de Stratégie Pays et aux plans de relance économiques, conçus par les États de la sous-région pour les réalisations des Objectifs de Développement Durable (ODD).

³⁹ Leitmotiv du Président Mathieu Kerekou au début de la période dite révolutionnaire. L'expression est utilisée aussi bien dans le Discours programme du 30 novembre 1972 que dans le Discours d'orientation nationale du 30 novembre 1974.

satisfaction des besoins de base (nourriture, eau potable, assainissement, énergie, santé...). Il s'agit également de reconnaître que les ressources naturelles et les écosystèmes sont essentiels à la satisfaction des besoins de base (nourriture, eau potable, assainissement, énergie, santé...). Il s'agit enfin de la réduction des inégalités (notamment en matière d'accès aux énergies renouvelables, à un système d'eau et d'assainissement et à des services de santé reproductive), et tout particulièrement, des inégalités de genre (Rapport mondial sur le développement humain 2001)⁴⁰.

Dans cette dynamique, les efforts de conceptualisation et d'opérationnalisation du développement doivent aller de pair avec un enrichissement de l'analyse et de la mesure de la pauvreté humaine, en permettant de dépasser le paradigme dominant de la pauvreté monétaire. Car, le fait d'avoir de l'argent ne signifie pas que les gens ont accès aux biens publics ou privés dont ils ont besoin. Ainsi, un ménage vivant au-dessus du seuil de pauvreté monétaire en milieu urbain dans un bidonville ou en milieu rural n'en reste pas moins « pauvre » s'il fait face à des difficultés pour envoyer ses enfants à l'école, ou s'il vit dans des conditions sanitaires précaires qui nuisent au développement des enfants. Les données accumulées depuis lors ont amplement démontré que la croissance économique (à travers l'augmentation du PIB ou du Revenu National) ne coïncide pas nécessairement avec une amélioration du bien-être des populations. Ainsi, des pays présentant des performances économiques comparables, peuvent afficher des résultats très différents dans les dimensions du développement humain telles que la pauvreté, l'éducation, la nutrition, participation politique ou l'égalité des sexes... Le Rapport mondial sur le développement humain de 2010 montre notamment qu'il n'y a aucune corrélation significative entre la croissance économique et la valeur de l'IDH mesuré uniquement par ses deux composantes non monétaires de santé et d'éducation. De même, la richesse nationale telle que mesurée par le revenu par tête, ne débouche pas automatiquement sur un élargissement des choix et des opportunités offertes aux individus.

L'enjeu de la préservation de la dignité humaine dans la mise en œuvre de la dialectique sécurité humaine-développement humain, dans les politiques de développement, renvoie à des considérations de développement et de respect des droits de l'homme. Il s'agit d'une situation, ou d'un état, se caractérisant par une absence d'atteinte aux droits fondamentaux, des personnes, à leur sécurité, voire à leur vie. Il met en évidence la première approche de la sécurité humaine dite *normative* telle que conceptualisée par Fen Osler Hampson, visant à définir les droits des personnes à défendre pour assurer leur sécurité et mettant un accent sur la survie, le bien-être et la dignité de l'individu. C'est une vision exhaustive de la sécurité des individus, fondée sur l'état de droit, la force des traités qui met en évidence l'universalité et la primauté d'une série de droits et de libertés qui s'avèrent essentiels à une vie en société durable (Hampson 2002). Par voie de

⁴⁰ Le rapport souligne et démontre qu'une plus importante égalité des genres, notamment en termes de représentation des femmes dans les instances de décisions et en termes de pouvoir accordé aux femmes, aurait pour conséquence une meilleure prise en compte des problèmes environnementaux dans les sphères décisionnelles, et de meilleurs résultats dans ce domaine.

conséquence, elle met en relief l'émancipation souhaitable des structures oppressives du pouvoir (Caroline 2000) en donnant aux individus les éléments indispensables pour leur survie et les moyens d'existence pour l'approfondissement de leur dignité. Il souligne l'importance de la perpétuation de l'idéal humain dans un cadre juridique approprié, dans une approche "bottom-up" permettant non seulement d'acquérir une plus grande légitimité auprès de la communauté internationale et des populations locales, mais aussi d'accroître l'efficacité de l'enjeu.

Ainsi, la garantie, la promotion, la sauvegarde et le respect des droits fondamentaux des citoyens notamment dans la matérialisation des objectifs de développement, limitent fortement les possibilités d'implosion des Etats, réduisant par la même occasion, les cas des "failed states" (Bellanova 2006). A cet effet, elle « signifie la sécurité des gens - leur sûreté physique, leur bien-être économique et social, le respect de leur dignité et de leurs mérites en tant qu'êtres humains, et la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales » (CIISE 2001). Par conséquent, elle mettrait en pratique un ensemble de conditions nécessaire à la protection des individus et elle identifierait le seuil au-dessous duquel la vie humaine est menacée de façon intolérable (Rapport de l'ONU 2015). Elle mettrait également en évidence l'universalité et la primauté d'une série de droits et de libertés qui s'avèreraient essentiels à la vie humaine.

De cette façon, elle « complète la sécurité de l'Etat, contribue à l'exercice des droits de l'homme et renforce le développement humain » (Aravena 2002). Elle « renvoie aussi à la qualité de vie des populations d'une société ou d'un régime. L'élément central de la sécurité humaine, c'est les droits humains ». « En dernière analyse, l'enjeu de la préservation de la dignité humaine, c'est un enfant qui ne meurt pas, une maladie qui ne se propage pas, un emploi qui n'est pas supprimé, une tension ethnique qui ne dégénère pas en violence, un dissident qui n'est pas réduit au silence. La sécurité humaine n'est pas une question d'armement, mais une question de vie humaine et de dignité » (PNUD 1994). De manière plus simple, la préservation de la dignité humaine dans les politiques de développement vise à protéger « toutes ces choses que les hommes et les femmes partout dans le monde chérissent le plus: assez de nourriture pour la famille; un abri adéquat; une bonne santé; l'éducation des enfants; la protection contre la violence, qu'elle soit infligée par les hommes ou par la nature; et un Etat qui n'opprime pas ses citoyens, mais qui dirige avec leur consentement »⁴¹.

Sécurité humaine et développement humain, boussole d'orientation dans l'opérationnalisation des politiques internationales de développement

La mise en œuvre effective des politiques internationales de développement par le filon de l'enchevêtrement de la sécurité humaine et du développement humain constituerait une côte suffisamment élevée dans le marché du développement durable. Ces politiques symboliseraient un mécanisme d'implémentation des choix des stratégies pour le développement économique et social des Etats d'Afrique

⁴¹ Louise Frechete, Secrétaire général adjoint des Nations-Unies.

Centrale, conformément aux visées internationales de chaque pays. Travaillé par la mondialisation ou encore par le nouvel ordre de développement mondial, cette externalisation des politiques de développement devrait être adoptée comme une valeur nécessaire contribuant à conduire l'action internationale et l'action humanitaire des États de la région.

Le tandem sécurité humaine-développement humain dans la mise en marche de l'action des États de la sous-région dans l'« *hors des frontières* » (Morgenthau 1948) doit s'inscrire dans le programme avancé par le ministre canadien des Affaires étrangères et du Commerce international. Dans cette ligne d'action internationale, on peut lire selon Lloyd Axworthy, que, « *Il nous faut de nouvelles approches et de nouveaux outils, c'est-à-dire une diplomatie d'un genre nouveau : une diplomatie qui mobilise les efforts collectifs d'un vaste éventail d'acteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur des gouvernements, et qui repose à la fois sur notre capacité à faire prendre conscience des besoins fondamentaux en matière de sécurité humaine et sur un nouveau consensus partagé par des acteurs déterminés à aborder de front les droits et les besoins essentiels de millions de personnes* » (Axworthy 1999). Cette déclaration sonne comme une sorte de civilisation des mœurs de la politique internationale (Sindjoun 1996) visant à accorder aux individus leurs droits ainsi qu'une certaine obligation morale de collaborer avec les États qui orientent leur diplomatie dans un monde à visage humain.

Elle permet d'appréhender la sécurité comme un processus de codification du comportement des États, de formation et de réception des règles de savoir-vivre, basé sur la protection de l'individu. Elle invite par ailleurs les principaux acteurs des relations internationales, c'est-à-dire les États, à modifier leurs représentations de l'économie psychique et développementale des populations. Elle constitue aussi sans doute un bouleversement dans la hiérarchie des valeurs en matière diplomatique et stratégique des États, en libérant les individus de la peur et en les prémunissant contre le besoin (Sindjoun 1996). Dans la mesure du possible, reconnaît Frédéric Ramel, cette façon humaniste de faire est une entreprise délicate qui serait un début de solution pour tenter de remédier à l'accroissement très sensible du nombre de civils morts pendant des affrontements, mais aussi à l'augmentation des guerres civiles qui transpose le dilemme de la défense à l'intérieur même des frontières nationales.

Ainsi, l'Union africaine est, sans nul doute, l'une des organisations internationales qui se serait fortement engagée en faveur de la sécurité humaine. À l'analyse, il semblerait que la réflexion entreprise au sein de l'Union africaine sur la sécurité humaine serait indubitablement influencée par les travaux conduits par le PNUD, ainsi que par l'expérience des Programmes nationaux de réduction de la pauvreté initiés par les États selon les conditionnalités des institutions de Bretton Woods qui prescrivent que les instances chargées de la sécurité doivent jouer un rôle important dans la réduction de la pauvreté.

L'entremêlage de la sécurité humaine et du développement humain constitue également une valeur ajoutée positivement appréciable en tant qu'outil opérationnel des politiques de développement dans l'action humanitaire des États

d'Afrique Centrale. Cette action est la forme d'intervention privilégiée pour assurer la sécurité des civils en cas de guerre. Elle part du principe que chaque être humain est égal, et à ce titre elle consiste en un élan de solidarité envers les individus dont l'existence est défavorisée (Rémond 1990). Remettant en question les grands énoncés du réalisme politique qui définissent comme unique objet de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale de l'État ou son expansion impériale, lesquelles pouvaient exiger le sacrifice des citoyens, la doctrine de l'action humanitaire insiste pour dire que le nouvel objet doit être constitué par les populations civiles et les individus vivants. Ce sont eux qui doivent être protégés : ce qui est sacré, ce n'est plus la souveraineté de l'État, mais la vie de l'individu (Gros 2008).

Elle repose essentiellement, selon la classification de Fen Osler Hampson, sur une conception humanitaire de la sécurité humaine où la sécurité des personnes est l'objectif le plus important derrière les interventions internationales (Hampson 2001). C'est une approche qui est focalisée sur la guerre, vue comme principale menace à la sécurité des individus. Elle s'interroge sur la meilleure façon d'assurer la sécurité des civils en cas de conflit, allant jusqu'à questionner la souveraineté intouchable des États. Elle s'est développée avec le renforcement de la capacité internationale de porter secours en urgence aux populations victimes de guerres. Partant de tous ces paramètres, on voit donc prospérer dans ce cloisonnage un lien conceptuel qui relie des activités aussi diverses que l'aide humanitaire, la défense des droits de l'Homme et la résolution des conflits. L'un des exemples concrets qui traduit le mieux cet état de fait concerne la « *responsabilité de protéger* » (Marclay 2005) en cas de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, mettant en danger les populations civiles lorsque les États concernés ne sont pas disposés ou en mesure de le faire. Il s'agit d'une « forme incontournable » d'assistance et de protection humaine qui intervient dans des situations d'urgence dans le but de rétablir une situation supportable, mettant l'individu à l'abri des besoins tous azimuts.

À cet effet, la protection des droits de l'homme et le respect du droit humanitaire sont des conditions essentielles de la sécurité humaine dans les situations de conflits. Car, afin de préserver les populations, la sécurité humaine recommande alors de renforcer l'action humanitaire qui est un moyen de protéger assez rapidement les individus dans les situations d'urgence en répondant aux besoins essentiels d'eau, d'assainissement, de soin et de logements. Ce genre d'action humaniste dans un esprit *a priori* désintéressé, effectuée de façon récurrente, impulserait une reconfiguration de leurs relations extranationales dans le sens d'un accent accru sur la protection des droits fondamentaux des populations, le secours des populations mises en danger par les guerres, amenant les États à envisager une souveraineté tournée vers l'intérieur, vers les individus (Newman 2001). Etant entendu que, « *la sécurité entre les États demeure une condition nécessaire à la sécurité des individus* ». Il encouragerait ces États à respecter encore un peu plus le droit international, en mettant un accent particulier sur le respect des normes minimales du droit international humanitaire, les droits inaliénables de la personne et le noyau dur non dérogoratoire des droits de l'homme et enfin, mettrait la gestion des crises au cœur des agendas de développement international des pays de la région. Selon Lloyd Axworthy, l'action humanitaire des États dans la sphère internationale, lorsque les

circonstances le justifient, nécessite d'intervenir énergiquement pour défendre les objectifs de sécurité humaine à travers le recours à des mesures coercitives, y compris des sanctions et des interventions militaires. Elle est essentielle pour évaluer de façon explicite le coût humain des stratégies à promouvoir la sécurité de l'État et la sécurité internationale (Axworthy 2011). Ainsi, les politiques relatives à la sécurité doivent être beaucoup plus étroitement intégrées aux stratégies appuyant les droits de la personne, de la démocratie et du développement. Étant donné que la complexité des défis contemporains posés à la sécurité des individus, les initiatives en ce domaine doivent, pour être efficaces, faire appel à une gamme d'acteurs, y compris les États, les organisations multilatérales et les groupes de la société civile. Comme les problèmes qui menacent la sécurité des personnes sont de natures transnationales, seule la coopération multilatérale permet de trouver des solutions efficaces.

Conclusion

Au terme de ce travail, il nous est à présent permis de formuler la proposition suivante pour le développement en Afrique Centrale : le passage de cette région du statut d'en voie de développement à celui d'émergent, dans des conditions adéquates, devrait certainement mais nécessairement être le résultat de la résolution du dilemme « absence de peur » (les droits de l'homme) / « absence de besoin » (le développement humain) en plaçant l'homme et le vivant au cœur de tout projet.

Bibliographie

Marclay E. (2005) : La responsabilité de protéger : Un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? Étude Raoul-Dandurand n° 10, 2005, pp. 11-15.

Marschesin P. (2004) : Démocratie et développement, Revue Tiers-Monde, 2004, pp 497-498.

Suhrke K. (1999) : Human Security and the Interest of States, Security Dialogue, vol.3(3), 1999, pp. 265-276 ;

Badie B. & Smouts M-C. (1999) : Le retournement du monde, Sociologie de la scène internationale, Paris, Presses de Sciences po, 341p.

Frédéric G. (2008) : De la sécurité nationale à la sécurité humaine, Raisons Politiques, n° 32, 4/2008, p. 5.

Annan K. (2000) : Le Secrétaire Général s'adresse à l'Atelier international sur la sécurité humaine en Mongolie, Session de deux jours à Ulanbaator 8-10 Mai 2000.

David C-P. (2006) : La guerre et la paix : approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Paris, Presses de science po, p. 99.

Owen T. (2004) : Des difficultés et de l'intérêt de définir et d'évaluer la sécurité humaine, Forum du désarmement, n° 3, 2004, pp. 2-5.

Sudha V. (2007) : Human Security : Concept and Practice, MPRA Paper, n° 2478, 2007, pp. 14-16.

Krause K. (2004) : Is Human Security more than just a Good Idea ? Promoting Security : But How and For Whom. Bonn International Center for Conversion. Bonn : BICC, octobre 2004, p. 5.

Osler Hampson F. (2002) : Madness in the multitude : human security and world disorder Ontario, Oxford University Press, 2002, p. 8.

Sen A. (2000) : Why Human Security ? Text of Presentation at the International Symposium on Human Security, Tokyo, 28 July, 2000, p. 8.

Axworthy L. (1999) : La sécurité humaine : la sécurité des individus dans un monde en mutation, Politique étrangère, vol 64, 2/1999, p. 5.

Tjadé Eonè M. (2011) : Cinquante ans de communication pour le développement, Jean-Emmanuel Pondi(dir), Repenser le développement à partir de l'Afrique, Yaoundé, Afrédit, 2011, p. 114.

Kaldor M. (2006) : La sécurité humaine : un concept pertinent ? Politique étrangère, 4/2006, p. 8.

Tschirgi A. (2006) : Security and Development Policies : Untangling the Relationship, *New Interfaces between Security and Development : Changing Concepts and Approaches*, S. Klingebiel (ed.), Studies, n° 13, Bonn, German Development Institute, 2006, p. 10

Tagou C. (2011) : Les théories et politiques globales de développement, Jean-Emmanuel Pondi(dir), Repenser le développement à partir de l'Afrique, Yaoundé, Afrédit, 2011, p. 5.

Hussein K. et al. (2004) : Sécurité et sécurité humaine : Présentation des concepts et des initiatives, quelles conséquences pour l'Afrique de l'Ouest ? Document de discussion, 2004, p. 11.

Rostow W.W. (1960) : The Stages of Economic Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 289p.

Engueleguele M. (2009) : Théories et approches du développement en Afrique : entre renouveau et crise ? Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir), *Le politique en Afrique. Etats des débats et pistes de recherche*, Paris, Karthala, 2009, p. 8.
Badie B. (2005) : L'adieu au gladiateur ? La mondialisation et le renouveau des relations internationales, *Relations internationales* 4/2005 (n° 124), p. 8.

Lartigue B. (2011) : Diplomatie économique et sécurité humaine, *Géoéconomie* 1/2011, p. 10.

Basty F. (2008) : La sécurité humaine : Un renversement conceptuel pour les relations internationales, *Raisons politiques* 4/2008, p. 21.

Malone D. (2002) : *From Reaction to Conflict Prevention : Opportunities for the UN System*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2002, p. 12.

Leboeuf A. (2005) : La réforme britannique du secteur de la sécurité en Sierra Leone : vers un nouveau paradigme ? *Politique africaine*, n° 98, 2005, p. 15.

Châtaignier J-M. (2006) : La réforme du secteur de sécurité dans les États et sociétés fragiles. Préalable indispensable au développement, ou dernière des illusions néocoloniales ?, *Afrique contemporaine* 2/2006, p. 5.

Gohy G. (2015) : Pauvreté : les mots et les faits au Bénin, Unesco (dir), La pauvreté, une fatalité ? Promouvoir l'autonomie et la sécurité humaine des groupes défavorisés, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Paris, Editions Unesco/Karthala, 2015, p. 10.

Buzan B. (2004) : A Reductionist, Idealistic Notion that Adds Little Analytical Value, *Security Dialogue*, Vol. 35, n° 3, septembre 2004, p. 12.

Tadjbakhsh S. (2005) : Human Security : Concepts and Implication with an Applications to post-intervention Challenges in Afghanistan, *Etudes du CERL*, n° 117/118, Septembre 2005, pp. 12-15.

Amitav A. (2001), Human Security: East versus West, *International Journal* 56(3), 2001, pp. 12-15.

Roland P. (2001) : Human Security: Paradigm Shift or Hot Air ? *International Security*, vol 26 (2), 2001, pp. 5-8.

Edward N. (2001) : *The United Nations and Human Security*, Basingstoke, Palgrave, 2001, p. 14.

Caroline T. (2000) : *Global Governance, Development and Human Security: the Challenge of Poverty and Inequality*, London, Pluto Press, 2000, p. 4.

Rummel J. (1994) : *Death by Government : Genocide and Mass Murder since 1900*, New Brunswick, Transactions Publications, 1994, p. 13.

Bellanova R. (2006) : A Human Security Doctrine for Europe¹ : Quelle doctrine ? Quelle sécurité humaine ? *Revue de Sécurité Humaine / Human Security Journal* - Issue 1 - April 2006, p. 2.

Aravena R. (2002) : Francisco, Human Security: Emerging Concept of Security in the Twenty-First Century, 2002, p05.

Morgenthau H. (1948) : Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, A. A. Knopf, 412p.

Sindjoun L. (1996) : La civilisation internationale des mœurs : éléments pour une sociologie de l'idéalisme structurel dans les relations internationales, Revue Etudes internationales, volume XXVII, 1996, p. 12.

Sarkozy N. (2007) : Mes objectifs en matière de politique internationale, *Politique africaine*, 1/2007 (N° 105), p. 5.

Ramel F. (2003) : La sécurité humaine : une valeur de rupture dans les cultures stratégiques au Nord ? Études internationales, vol. 34, n° 1, 2003, pp. 10-12.

Rémond C. (2008) : La Sécurité Humaine et le Rapport entre Humanitaires et Militaires : Perspective Historique depuis 1990, Human Security Journal, Volume 7, Summer, 2008, pp. 11-15.

Les répercussions sécuritaires de la menace de Boko Haram au Cameroun

Rodrigue Nana Ngassam

nanangassamrodrigue@yahoo.fr

Université de Douala-Cameroun

Institut de Recherche en Géopolitique et d'Études Stratégiques de Kinshasa (IRGES)

Résumé

Harcelée de toutes parts par les attaques de Boko Haram, la région de l'Extrême-nord du Cameroun est confrontée à la terreur des Boko Haramistes qui ont recours à deux logiques tout à fait spécifiques. L'une est d'ordre psychologique : l'attentat aveugle qui crée un climat de terreur, puisqu'il frappe n'importe qui n'importe où. L'autre est d'ordre idéologique : tuer au hasard signifie que « personne n'est neutre, personne n'est innocent », chacun doit choisir son camp sur le mode : « pour ou contre nous ». Face à cette situation, l'Etat du Cameroun a mis sur pied un dispositif sécuritaire qui quadrille la région et les soldats sont postés en permanence autant dans les villages qu'aux frontières. Ces soldats sont appuyés par des initiatives de sécurité portées par des comités de vigilance et des initiatives citoyennes.

Mots-clés : Cameroun, Boko Haram, Boko Haramistes, attentat, terreur, populations

Abstract

Harassed from all sides by Boko Haram attacks, the far North region of Cameroon is confronted with the terror of Boko Haramists, who employ two distinct and specific logics. One is psychological: blind attacks that create an atmosphere of terror, as they strike anyone, anywhere. The other is ideological: killing randomly implies that "no one is neutral, no one is innocent", and everyone must choose their side, either "for or against us". In response to this situation, the Cameroonian government has established a significant security apparatus that covers the region, with soldiers stationed permanently in villages and along the borders. These soldiers receive support from security initiatives led by vigilance committees and citizen initiatives fostered by the local population.

Keywords : Cameroon, Boko Haram, Boko Haramists, Attack, Terror, Population

Introduction

Le groupe terroriste Boko Haram est devenu l'une des plus grandes gangrènes, ayant laissé une marque indélébile sur le quotidien des populations, sur le paysage politique et sécuritaire de même que sur la vie sociale et économique. Les assauts répétés de cette secte islamiste constituent encore un véritable caillou dans la chaussure de ce pays et de ses voisins tels que le Nigeria où il a pris naissance et continue d'y sévir avec force. En établissant un climat de terreur auquel les Etats semblent ne pouvoir répondre que par des mesures liberticides (militarisation, restriction des libertés individuelles, fichage généralisé, etc.), en instrumentalisant l'arme démographique (afflux de réfugiés et de déplacés) et en clivant les communautés ethniques et religieuses, la menace de Boko Haram aboutit sans grande difficulté aux objectifs visés : transformer les démocraties en quelque chose d'autre, où le populisme, la désinformation et les extrémismes confessionnels ou communautaires s'implantent durablement dans le paysage politique. Avec, *in fine*, un potentiel chaos social ouvrant la voie à tous les possibles.

De février 2013 à mai 2016, la société étatique camerounaise a dû déployer des manières de penser et de voir autant que des manières d'agir et de faire en vue d'orienter, d'objectiver et d'organiser des modèles et des modules d'appréhension et de gestion du processus et des effets de la spirale extrémiste, intégriste et terroriste de l'islamisme djihadiste de Boko Haram et de groupes apparentés (Owona Nguini 2015 :3). En clair, cela signifie que les acteurs constitutifs de la formation étatique camerounaise ont dû imaginer et instrumenter la réplique à apporter à la menace stratégique formée par Boko Haram (Owona Nguini 2017 : 27). Ainsi, face à l'activité multiforme d'hostilité et d'agressivité déployée par les militants et combattants de Boko Haram posés en spécialistes de la violence illicite, comment le centre étatique camerounais de puissance réagit-il contre ce groupe transnational de terreur ? Comment les populations, les armées, les confessions religieuses, les services publics vivent-ils cette menace ? Il est donc question de comprendre comment le Cameroun organise et applique sa riposte antiterroriste pour faire pièce à Boko Haram (Owona Nguini 2017 : 30).

Ainsi, les zones dans lesquelles Boko Haram a sévi et continue de sévir constituent, dans ce sens, des cadres privilégiés d'investigation pour mesurer de façon pertinente le degré de ses effets. Trois départements de cette région sont particulièrement touchés : le Mayo-Tsanaga, le Mayo-Sava et le Logone-et-Chari. Ils concentrent près de 97 % des victimes civiles et plus de 99 % de localités ayant perdu au moins une personne du fait de ses exactions. Tout le fonctionnement paisible de ces contrées a été bouleversé du fait des assauts de Boko Haram et ses actes barbares : tueries par coups de fusils, égorgement et éventrement, bastonnades, viol des femmes, pillages des biens, incendies (Wassouni 2017 : 161). En réaction, des dynamiques multiples et multisectorielles se sont développées par la même occasion, tant au niveau de l'Etat et de ses ramifications qu'aux confins des villages pour barrer la voie à cette secte islamiste. Tout le pays vit au rythme de la menace terroriste de Boko Haram qui a convaincu l'ensemble des citoyens camerounais des dangers qu'il représente désormais pour l'intégrité du pays.

La déstabilisation induite par les actes de terreur de Boko Haram au Cameroun

La déstabilisation induite par des actes de terrorisme de Boko Haram à l'Extrême-nord du Cameroun a amené les autorités à mettre sur pied un dispositif sécuritaire pour contenir ce groupe terroriste.

Les conséquences des attaques du groupe terroriste Boko Haram

La vague d'attaques régulières, difficilement prévisibles, venant d'individus isolés fait payer au Cameroun, un lourd tribut en termes de pertes en vie humaine et crée un sentiment d'angoisse et de peur au sein des populations insuffisamment préparées face à ce type de menaces.

Les pertes en vie humaine

La peur de la mort est dans le cœur de l'homme (Bersay 2008 : 125). C'est l'angoisse existentielle face à notre destin et un drame personnel, celui d'une vie sabrée. Mais,

derrière un mort, il y a une famille, des amis, une ville, des réseaux. La mort d'une personne affecte une communauté de personnes. La mort donc c'est toujours aussi un drame sociétal, *in fine*, celui de la communauté nationale, dont l'un des siens, est mort. Notons qu'il convient d'établir un distinguo entre la mort au combat du militaire, qui prend le risque de cette funeste éventualité, et la mort imprévue, d'une personne civile (victime collatérale, représailles, accident...). Le militaire accepte la potentialité de la mort, comme faisant partie de ses obligations vis-à-vis de la Nation. C'est pourquoi : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême » (Awoa 2017 : 287). Faut-il se rappeler qu'un militaire n'est pas systématiquement un va-t'en guerre. On pourrait même penser le contraire si on s'en tient à ces propos de Machiavel : « Qui chérira davantage la paix si ce n'est celui qui est le plus exposé aux dangers de la guerre ? Qui craindra plus Dieu davantage que celui qui parmi les innombrables dangers a davantage besoin des secours divins » (Barrois 1993 : 19). Même si « la guerre réapparaît insidieusement à beaucoup comme un instrument banalisé d'expression de la volonté politique » (Desportes 2006 : 6) la profession de soldat conserve l'étendue de sa spécificité : tuer et être prêt à mourir. Même si cela est actuellement remis en cause par l'opinion publique qui veut zéro mort. Les attentats de Boko Haram suscitent de nombreuses réactions d'indignation, de colère et de solidarité. Ils réveillent la peur, parfois l'effroi face à des actes de barbarie où la violence aveugle et froide des terroristes, tuant au hasard, a contribué à désubjectiver chaque victime réduite à une simple cible à atteindre. Cette violence est mise au service de la destruction de l'autre dans une mise en scène de cauchemar. Sauf qu'ici, la scène est hélas bien réelle, comme la mort donnée. La terreur gagne l'espace social tout entier alimentant des fantasmes de persécution, faisant (re) vivre à chacun l'angoisse de la mort.

Pour manifester sa détermination à instaurer la terreur et le chaos en territoire camerounais, Boko Haram utilise la chair humaine, en bombe vivante, à qui elle donne le nom de « Kamikaze ». La décision de se porter candidat à se donner la mort ou d'envoyer quelqu'un d'autre pour se faire tuer, revêt une importance capitale et irréversible (Ali Koussay 2006 : 71). Dans la Tradition musulmane, la vie est sacrée dès son commencement jusqu'à sa fin naturelle : « Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a faite sacrée », dit le Coran v 151 s 6. Le musulman a l'obligation de mettre en pratique la règle absolue du respect de la vie, dès son commencement jusqu'à sa fin naturelle ainsi que le respect de la dignité de l'être humain et de l'intégrité de son corps. Le Coran v 29 et 30 s 4 interdit formellement le suicide et l'euthanasie ou le meurtre d'autrui : « Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce légal, entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Dieu, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Dieu ». L'expression « ne vous tuez pas vous-mêmes » peut aussi vouloir dire « ne vous tuez pas entre vous ». On ne peut tuer quelqu'un que s'il a commis, lui-même un meurtre ou un crime, dûment reconnu par la justice. Sinon, rien ne justifie le meurtre ou le suicide.

Le « Tu ne commettras pas de meurtre » mentionné par la Bible, dans l'Exode, 20-13, est mis en avant, dans une perspective pédagogique spécifique et d'une manière radicale et incomparable, par le Coran v 32 s 5 : « Voilà, pourquoi, Nous avons prescrit aux fils d'Israël : Quiconque fait périr une vie humaine, non convaincue de meurtre ni de corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué l'humanité toute entière. Et quiconque sauve une vie humaine, c'est comme s'il a sauvé l'humanité toute entière ». Les critères de langue, d'ethnie, de couleur, de statut social, les différences, sont d'emblée abolies, face au caractère sacré de la vie. Le meurtre est donc condamné avec la dernière énergie. Verser le sang d'un être humain est un péché irrémissible. L'anathème jeté sur le criminel est majeur. Il encourt le courroux divin ; sur lui tombe la sanction suprême, l'Enfer pour l'éternité, selon le Coran verset 93 s 4 : « Quiconque tue intentionnellement un être humain, sa rétribution sera alors l'Enfer pour y demeurer éternellement. Dieu l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment ». A en croire ces principes et versets divins, les attaques suicides et les exactions de Boko Haram à l'origine de nombreuses victimes de part et d'autre de la frontière camerounaise, est clairement interdit par le Coran, puisque « seul Dieu est le maître » des vies. Or, chez ces islamistes radicaux, la mort est un spectacle licite : présenter en vidéo la mort d'autrui ou sa propre mort en martyr est devenu une pratique courante (Pezé 2002 : 174).

En mai 2001, le Sheikh d'Al Azhar, la grande université coranique du Caire, proclamait qu'un homme qui perpète une attaque suicide contre des civils ne peut être considéré comme un martyr. Il ne mérite donc pas les récompenses paradisiaques décrites dans le fameux hadith Ibn Hanbal (faisant allusion aux vierges offertes au martyr, et autres délices) et il n'accède pas à cette immortalité promise aux martyrs qui restent dans la communauté et dans l'armée musulmane sur laquelle ils exercent une influence permanente (Pezé 2002 : 177 et 178). Abubakar Shekau quant à lui « ordonne de prendre vos armes et découper ces imbéciles de mécréants. Tuez, tuez, découpez, découpez, découpez ! Ne choisissez pas d'épargner les vieillards, les femmes, les fous ou les faux convertis, tous ceux qui font affront à Dieu, finissez-en avec eux. (...) Tuez, tuez, tuez ! Tel est le mot d'ordre aujourd'hui » (Shekau 2014). Ce mot d'ordre de tuer du chef de Boko Haram a déjà fait plusieurs morts, civils et militaires à l'Extrême-nord du Cameroun et l'hécatombe de personnes arrachées à la vie n'est pas près de s'arrêter tant, la secte islamiste continue de terroriser les populations et de sanctuariser les villages tout au long de la frontière camerounaise avec le Nigéria. Dès lors, le prix à payer pour la sécurité des populations a des enjeux forts en termes de cohésion nationale, de fierté patriotique et de sentiment d'une appartenance à une Nation et pas seulement pour la défense d'intérêts sectoriels, claniques ou individuels. Cela constitue donc un effort, mais aussi un investissement.

La peur au cœur des attentats terroristes

Le concept de peur est un concept « typiquement flou » (Morin 1993). Située entre l'angoisse, la crainte et l'effroi au plan individuel, et entre la panique et l'épouvante au niveau collectif, la peur est un ingrédient commun à beaucoup de phénomènes au sein desquels elle varie dans ses manifestations, causes et conséquences (Jodelet

2011 : 240). Son examen fait appel à diverses disciplines, des neurosciences aux sciences sociales, dont les points de vue doivent être pris en compte pour cerner la façon dont la peur peut être abordée en psychologie sociale (Jodelet 2011 : 240). En psychologie, la peur est rangée dans la catégorie des émotions. Elle l'est aussi par le sens commun. C'est ainsi qu'un ensemble de recherches interculturelles (Sherer et al. 2011) a mis en évidence que la peur fait partie, à côté de la joie, la tristesse, la colère et l'amour, des significations généralement attribuées au terme émotion⁴². Correspondant à des modifications physiologiques qui affectent les organes contrôlés par le système nerveux central, les émotions se traduisent par des changements dans l'expression, colorent l'expérience subjective et conduisent à déployer des actions spécifiques (Jodelet 2011 : 241). Elles s'accompagnent de modifications au plan cognitif, avec une interruption des activités automatiques, la focalisation de l'attention, une priorité donnée au processus de traitement de l'information. Dès lors, la peur détruit nos attributs humains les plus précieux : notre raison, notre aptitude à agir volontairement, la civilisation elle-même (Robin 2002 : 16). Parce que les terroristes ne visent rien d'autre qu'à soulever la peur, parce que leurs armes et leurs buts sont tellement « dé-civilisant », on les situe nécessairement hors des limites de l'humain (Robin 2002 : 16).

Kurt Riezler a établi des distinctions dans son article sur « la psychologie sociale de la peur ». Une première distinction concerne l'objet de la peur. Cet objet renvoie soit à la menace ou au risque qui en est la source : on peut avoir peur « de » quelque chose ou « de » quelqu'un ; soit à ce qui en est la cible : on peut avoir peur « pour » quelque chose ou « pour » quelqu'un. On a peur « de » la maladie et/ou peur « pour » sa santé, peur « de » la ruine et/ou peur « pour » le bien-être de sa famille. La peur des risques écologiques intègre, au présent, la menace qu'ils représentent « pour » la nature et l'homme, et dans l'avenir, « pour » les générations futures. Difficilement dissociables, ces deux peurs n'ont pas la même portée. Une seconde distinction porte sur la nature des peurs considérées, en relation avec l'ignorance de l'homme. Riezler distingue des peurs « *partielles* » et des peurs « *totales* ». Les premières sont définies par le degré de savoir que l'on peut détenir sur la source de la peur⁴³. Les peurs « *totales* » ont pour parangon la peur de la mort, abolition de l'être dont on ne sait ni quand elle arrivera, ni ce qui adviendra après sa survenue. Certains auteurs qui classent ce type de peur dans la catégorie de « peur anthropologique » (Paillard 1993) y rangent aussi la « peur de l'autre ». La peur de la mort a donné lieu à un modèle de gestion de la terreur : « A terror management theory » (Greenberg et al. 1991) qui traite du rôle de la peur de la mort dans le

⁴² Accompagnant le développement de la psychologie, les recherches sur l'émotion ont connu un essor croissant surtout à partir des années 1960 grâce à la conjonction de deux orientations théoriques et empiriques. D'une part, l'émergence du cognitivisme qui a relancé l'intérêt pour les recherches théoriques, inspiré par les travaux de Schachter (1964). D'autre part, le développement de l'approche psychobiologique inspirée par ceux de Tomkins (1962). Actuellement, on observe chez les psychologues une volonté d'échange et de dialogue avec les disciplines voisines, de la neurologie aux diverses sciences sociales.

⁴³ Malgré son ignorance, l'individu peut l'inscrire dans un domaine de connaissances qui lui permet d'en savoir quelque chose et de s'y adapter. Tels apparaissent les risques matériels encourus dans la vie quotidienne, ou les risques produits par l'homme dans les domaines sanitaire, industriel, professionnel, etc.

changement d'attitude face à des problèmes sociaux et la défense des visions du monde culturellement établies.

Depuis 2014, une vague d'attentats terroristes d'une intensité particulièrement dramatique s'abat au Cameroun. Tous les coups sont permis quitte à obtenir un effet psychologique majeur sur les pouvoirs publics et sur l'opinion. Il se manifeste par des actions violentes et horribles, préparées clandestinement. Le recours à de tels procédés vise à semer intimidation, effroi et peur car, la brutalité des moyens mis en œuvre par Boko Haram atteste de la volonté de tuer en masse et de manière indiscriminée. Un tel choc entraîne des réactions fortes au sein de la population : fort sentiment d'insécurité, méfiance vis-à-vis de l'autre. Ceci apparaît d'autant plus vrai lorsque l'on sait qu'en tant que phénomène sociologique, le crime s'appréhende comme une agression ; il « consiste dans un acte qui offense certains sentiments collectifs, doués d'une énergie et d'une netteté particulières » (Durkheim 2013 : 67). Les exactions de Boko Haram sont quotidiennes et c'est notamment par la terreur et la promesse de châtiments collectifs impitoyables que les membres de cette secte islamiste se sont emparés si facilement de nombreux villages. De nos entretiens avec les victimes, il ressort que ses membres ont recours à plusieurs techniques pour aboutir à leurs fins : le siège du village, l'enlèvement, l'embuscade sur la route, les bombes humaines qui se font exploser dans les lieux publics afin de terroriser les populations. L'idéologie de Boko Haram dépasse le seul processus sectaire : le passage à des actions violentes à l'encontre des autres, qui n'existe que dans quelques mouvements sectaires, est systématiquement encouragé. Au-delà, le mouvement s'inscrit dans une négation de l'individu et un dépassement de toute rationalité, se rapprochant d'une démarche totalitaire.

Dans les numéros de *Dabiq*, le recours à la violence et l'usage de la terreur sont fréquemment présentés comme nécessaires (Rapport d'information 2015/2016 : 149). Il s'agit d'une invitation à faire preuve de la violence la plus extrême, reprenant en cela la thèse d'Abou Bakr Naji qui, dans *Gestion de la barbarie*, considère la terreur comme nécessaire pour déstabiliser les Etats mécréants (Rapport d'information 2015/2016 : 149). Dans cet ouvrage, il souligne que la : « stratégie du prix à payer répand le désespoir dans le cœur de l'ennemi » qui doit se sentir « encerclé et ses positions menacées » (Bakr Naji 2007). Il invite les combattants à « contrer la stratégie ennemie » de la façon la plus violente : par exemple, il appelle à « transformer en véritable enfer les perquisitions des maisons pour arrêter nos frères et d'envoyer au tapis un maximum de soldats ennemis » (Bakr Naji 2007). C'est une manifestation de la violence totale : violence physique, violence économique, violence politique parce qu'elle organise la mise en déroute d'un certain nombre de libertés publiques pourtant garanties par la loi fondamentale, violence enfin de type psychologique que ressentent les nombreuses femmes violées ici et là, les enfants qui ont perdu leurs parents, un proche, un frère ou une sœur. C'est donc une violence qui est vécue avec la même intensité tant au plan individuel que collectif auxquelles le Cameroun a décidé d'y apporter une réponse ferme et catégorique. Mais la dynamique antiterroriste s'avère politiquement très délicate : les gouvernants se sentent devoir adopter des mesures à la fois fermes et efficaces, au risque sinon d'être accusés de laxisme, et nourrissent

par là même la surenchère sécuritaire (Camus 2007 : 10). L'insécurité ressentie appelle l'intensification du pouvoir coercitif, pénal et répressif (Camus 2007 : 10).

La réponse de l'Etat du Cameroun face aux attaques de Boko Haram

Au lendemain du sommet de Paris (17 mai 2014), la lutte contre Boko Haram est devenue le credo sécuritaire des Etats de la sous-région. Entre résignation et intransigeance, les autorités de Yaoundé se sont ostensiblement mobilisées en usant du vocable de l'exceptionnel tant pour qualifier la menace que pour légitimer la nature de la réponse à y apporter : « à menace exceptionnelle, mesures exceptionnelles ».

La riposte militaire de l'armée avec l'appui des Etats régionaux et des partenaires extérieurs

L'intégration du terrorisme et de la criminalité organisée dans les problématiques liées à la défense est un phénomène récent, du moins pour ce qui concerne le Cameroun. Il faut remonter au début des années 1990 pour trouver dans les déclarations officielles une première forme d'assimilation du terrorisme à la guerre⁴⁴ et le début des années 2000 pour que « les mafias » et « la criminalité internationale organisée » soient régulièrement citées au titre des « nouvelles menaces » de défense (Ntuda Ebode 2010). Joseph Vincent Ntuda Ebode dans son livre *Terrorisme et piraterie. De nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale* a officiellement consacré cette approche en reconnaissant que certaines formes d'agression comme le terrorisme ou la piraterie maritime, prennent des dimensions telles qu'elles peuvent menacer la sécurité ou l'intégrité du pays, la vie de la population ou contrarier le respect de ses engagements internationaux. Il est certain que la réaction des Etats-Unis après le 11 septembre 2001, qui a amené à une guerre contre le terrorisme n'a pas produit un résultat probant ou désiré. Bien au contraire, elle a contribué à augmenter l'attractivité du terrorisme. L'émergence de nouveaux types de violences organisées se multiplient et se renforcent sous le regard impuissant des Etats et de la Communauté internationale. On est loin de l'idée à l'origine qu'à travers une démarche de démocratisation dans les sociétés on peut éradiquer le terrorisme.

Le 17 mai 2014, invité à Paris dans le cadre du sommet pour la sécurité au Nigéria, le président Paul Biya, prenant la parole a dit : « Nous sommes ici pour déclarer la guerre à Boko Haram » (Koungou 2014 : 9). Par cette déclaration, le Président de la République, engageait le Cameroun dans une guerre où l'ennemi est inconnu une nébuleuse ; « une étrange guerre sans guerre », avait dit le philosophe Jacques Derrida au sujet de la mobilisation contre le terrorisme, après le 11 septembre 2001 (Koungou 2014 :10). Dès lors, on note un changement de posture du Chef de l'Etat

⁴⁴ En effet, après les attentats terroristes simultanés de Dar es Salam en Tanzanie et de Nairobi au Kenya dans les années 90, l'Afrique a, dans son ensemble, tiré deux principales leçons. D'un côté, elle a mesuré son degré de vulnérabilité face à ce fléau, de l'autre elle a compris qu'il était temps de faire quelque chose. L'adoption à Alger en juillet 1999 de la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'érection en 2002 du Plan d'Action d'Alger pour la prévention et la lutte contre le terrorisme suivi de la création du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT), traduisent la détermination des Etats africains d'entreprendre une action concrète dans le domaine du contre-terrorisme.

camerounais, lui qui, d'habitude affiche un pacifisme porté vers la négociation et la paix, face à la menace aux frontières, a décidé de mettre en alerte les forces armées (Koungou 2014 :10). Limités à quelques zones frontalières du Cameroun à l'exemple d'Amchidé, la réponse des autorités ne s'est pas faite immédiatement contre Boko Haram. Le gouvernement a d'abord adopté une stratégie de déni. Par laxisme et à cause des tensions historiques avec son voisin du Nigéria au sujet de la presqu'île de Bakassi, mais aussi pour éviter d'être pris pour cible par la secte islamiste. C'est pourquoi les autorités camerounaises ont préféré jusqu'en 2013, ne pas se mêler d'un problème perçu comme interne au Nigéria⁴⁵. Mais face aux assauts répétés de la secte islamiste et de ses membres semant désolation et panique à l'Extrême-nord du Cameroun, le gouvernement déploie la stratégie de type « réaliste dur », mettant en scène les forces de troisième catégorie, c'est-à-dire les armées⁴⁶.

Ces armées qui ont été déployées dans la région de l'Extrême-nord et dans le bassin du lac Tchad s'appuient sur des unités spéciales de défense et de sécurité pour l'antiterrorisme qui couvrent le territoire et l'espace maritime. Ces unités comprennent des forces d'infanterie, des commandos fusiliers de l'air, les brigades d'infanterie motorisée (BRIM) et les forces navales. Aujourd'hui plusieurs milliers de soldats camerounais sont déployés sur le front. Appartenant essentiellement à l'infanterie, ils opèrent sous deux bannières : opération Emergence menée par l'armée de terre et l'opération Alpha conduite par le Bataillon d'intervention rapide (BIR). Par ailleurs, ces effectifs croissent sensiblement avec les divers recrutements militaires organisés par l'Etat du Cameroun depuis 2014 et donc une bonne partie est affectée dans la partie septentrionale du pays. Les forces mobilisées dans cette partie du pays travaillent à la déstabilisation des points d'appui ennemis, la neutralisation des leaders et agents de liaison à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'éradiquer l'ennemi du territoire mais que par leur action, ces armées préparent les conditions du retour à la paix, adhérant ainsi à l'idée qu'il n'existe pas de solution militaire aux conflits. Cette politique de défense et de sécurité nationale (Haméni Bieleu 2012) est complétée par l'aide des partenaires extérieurs qui peut jouer un rôle prépondérant et indispensable, si et seulement si, elle est crédible, et qu'elle ne soit confinée, à la suppléativité stratégique et géostratégique ou au diktat des grandes puissances (Nana Ngassam 2019 : 6).

Face à la pression de Boko Haram devenue difficilement soutenable à la fin de l'année 2014, le Cameroun s'est résolu à accepter le soutien militaire tchadien, puis la coopération internationale en janvier 2015 (Pommerolle 2015 : 167). Jusque-là, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité demander de soutien direct

⁴⁵ Le conflit de Bakassi entre le Cameroun et le Nigéria a rendu difficile la coopération contre Boko Haram. La délimitation de la frontière entre les deux pays reste inachevée dans sa zone d'activité. Quand les Nigériens réclamaient le droit de poursuite, des hauts gradés camerounais y voyaient un stratagème pour s'implanter à l'Extrême-Nord. Entretiens de Crisis Group, Direction de la sécurité présidentielle, hauts gradés de l'armée et ministère des Relations extérieures, Yaoundé, 2016. Roger Eba'a. G. (2008) : *Affaire Bakassi : Genèse, évolution et dénouement de l'affaire de la frontière terrestre et maritime Cameroun-Nigéria (1993-2002)*, Yaoundé, Presses de l'UCAC.

⁴⁶ Ce fut le cas dans la lutte contre les mouvements indépendantistes lors des années 50 avec l'UPC (1955-1971), les villes mortes en 1991. C'est le cas dans la lutte contre le grand banditisme transfrontalier et les irrédentismes dans le Nord-ouest et le Sud-ouest du pays avec les sécessionnistes Ambazoniens.

(Pommerolle 2015 : 167). Si les forces camerounaises n'ont pas subi de revers dramatiques, l'intensification des attaques et la débâcle nigériane semblent avoir convaincu le président Biya d'accepter du renfort pour l'armée camerounaise, qui travaille à la limite de ses capacités humaines, et plus particulièrement les forces spéciales (Pommerolle 2015 : 167). C'est ainsi que le gouvernement camerounais a autorisé l'armée tchadienne à pénétrer sur son territoire et que les réunions internationales se sont multipliées au Niger et au Cameroun, afin de mettre sur pied une force multinationale mixte réunissant un dispositif militaire de plusieurs milliers d'hommes des Etats de la région CEMAC-CEDEAO. A côté de cette solidarité africaine face à la menace commune, on note l'apport des partenaires extérieures comme la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis (Tchetchoua Tchokonte 2017). L'armée française et américaine sont très impliquées dans cette guerre contre Boko Haram qui est une guerre globale contre le terrorisme. Même si, la théorie du complot persiste et accuse ces deux alliés de soutenir secrètement la secte islamiste en vue de déstabiliser le Cameroun. Cette théorie sans preuve est entretenue dans les médias par certains personnages politiques et dans les conversations ordinaires. « Ce qui se dit » serait que, le but principal est de créer le désordre pour forcer le président à quitter le pouvoir en 2025. Quant à l'intéressé, ironisant sur sa longévité au pouvoir à la suite d'une question posée par une journaliste française le 26 Juillet 2022 sur sa succession dans la cadre de la visite du Président français Emmanuel Macron au Cameroun, il a prévenu : « ...Autrement, ça sera su quand ce mandat arrivera à expiration. Vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village ».

La mise sous tension des libertés publiques à travers des mesures coercitives

Dans le cadre d'un Etat de droit, les libertés publiques font l'objet d'une protection juridique et judiciaire particulière qui consacre et aménage leur inviolabilité. L'Etat détient l'autorité mais se soumet à un ensemble de normes juridiques qui lui imposent des limites dans l'exercice de ses prérogatives. C'est le respect de ces limites qui définit la démocratie tout en fondant la légitimité du pouvoir. Le contrat social s'établit donc sur la base de cet équilibre fondamental entre sécurité et liberté, lui-même garant du bon fonctionnement de l'Etat de droit. Les articles 12 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 rappellent que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » et « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Assurer la sécurité du Cameroun, de son territoire, de ses habitants et de ses intérêts impose un nécessaire compromis entre les libertés des citoyens et les restrictions applicables à ces mêmes libertés au nom d'un principe supérieur. Ce processus est soumis à des fluctuations en fonction des exigences du citoyen à l'égard de l'Etat comme des circonstances et fait l'objet d'un compromis évolutif qui n'exclue nullement les tensions.

S'il est un domaine dans lequel la tension entre sécurité et libertés apparaît avec une particulière évidence, c'est bien celui de la lutte contre le terrorisme où ces deux valeurs se trouvent spécialement menacées (Garrigos-Kerjan 2006 : 189). L'affirmation du droit à la sécurité appelle nécessairement des mesures de protection qui soient à la hauteur de la menace terroriste (Garrigos-Kerjan 2006 : 189). L'idée s'est rapidement imposée que les outils procéduraux ordinaires ne suffiraient pas et que la nécessité de lutter contre le terrorisme pouvait exiger de recourir à des moyens exceptionnels, quitte à apporter d'importantes limitations aux droits et libertés individuels par ailleurs garantis dans toute société démocratique (Garrigos-Kerjan 2006 : 189). C'est ainsi qu'au fil des ans et des adaptations successives du droit à l'évolution de la menace terroriste, un dispositif procédural dérogatoire aux règles de droit commun a été mis en place⁴⁷. Les actes de terrorisme de Boko Haram sont apparus comme autant d'occasions de souligner les nouvelles dimensions prises par la menace terroriste et par là même de confirmer cette idée que les sociétés démocratiques n'ont sans doute d'autre choix que celui d'être moins démocratiques pour la combattre. De l'avènement de la secte islamiste au Cameroun, sont nées les peurs et avec elles une radicalisation du discours qui légitime les pratiques de type sécuritaire existant déjà et en justifie de nouvelles, toutes se traduisent par un net renforcement des prérogatives des autorités relevant du pouvoir exécutif et consistant en des pratiques de renseignement, de police administrative et de police judiciaire. Tournées vers l'efficacité, les pratiques qui se développent sont diverses tant par leur finalité préventive, répressive et probatoire, que par les différents droits concernés par ces ingérences et qui connaissent des limitations : liberté d'aller et venir, droit à la sûreté, droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, droits de la défense et présomption d'innocence (Garrigos-Kerjan 2006 : 190).

Elles se combinent entre des pratiques invisibles qui se font à l'insu des citoyens et celles dites visibles, qui se développent au su du suspect terroriste et de tous les citoyens. Les pratiques invisibles renvoient à toutes les techniques de surveillance qui se multiplient et se perfectionnent aussi bien pour prévenir la commission d'actes terroristes que pour rassembler des preuves au cours d'une enquête ou d'une instruction. Il convient néanmoins de signaler que ces pratiques débordent le seul cadre de la lutte contre le terrorisme et concernent de façon plus générale le domaine de la lutte contre le crime organisé. Elles sont aussi bien le fait des services de renseignement que celui des forces de police et reposent avant tout sur le fichage⁴⁸, qui marque un net renforcement du pouvoir exécutif et est particulièrement développé en matière de terrorisme. Mais la surveillance passe également par la possibilité de procéder à la captation de sons et images⁴⁹, ou encore

⁴⁷ Pour une présentation générale de cette dernière réforme, voir : la Loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme au Cameroun.

⁴⁸ Le fichage, qui correspond aux différents procédés de collecte et de conservation d'éléments concernant le suspect terroriste, est très prisé par les services de renseignement, de police et de gendarmerie.

⁴⁹ C'est également à l'insu du suspect que se pratique le contrôle des communications aussi bien téléphoniques qu'électroniques. Peuvent y être associées les techniques de sonorisation et de fixation d'images possibles dans certains lieux et véhicules.

le développement de techniques d'enquête spéciales⁵⁰. Les pratiques visibles sont principalement le fait des services d'enquête, de poursuite et d'instruction. Elles peuvent tendre soit à prévenir la commission d'actes terroristes, soit à accroître l'efficacité dans la recherche des auteurs et des preuves lorsque ces actes ont été commis. Elles consistent en des mesures de contrôle et de contrainte qui peuvent donc intervenir aux différentes phases de la procédure pénale, avant toute infraction ou au cours de l'enquête et de l'instruction. Les mesures mises en œuvre afin d'assurer efficacement une protection contre le terrorisme sont nombreuses et marquent notamment un net renforcement des prérogatives policières. Elles sont souvent spécifiques à la lutte contre le terrorisme, comme en témoigne la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme.

En effet, l'Etat du Cameroun n'a cessé de réagir soit en utilisant le droit commun de la répression soit en adoptant de nouvelles législations afin de faire face à la menace terroriste. Bien que la loi n° 2014-28 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme reste ambiguë sur la définition de la notion de terrorisme, cette loi très controversée et contestée ne fait pas l'unanimité au sein de la société civile et de la classe politique camerounaise. La définition des actes de terrorisme est imprécise même si au sens du Professeur James Mouangue Kobila, « il s'agit davantage d'un problème de mauvaise foi, dictée par des arrière-pensées politiciennes ou simplement de fourvoiements résultant du défaut de vérification préalable des intuitions erronées venues à certains à la lecture de cette loi »⁵¹. Dorénavant, toute grève, manifestation ou appel à la désobéissance civile peut être assimilé à un acte de terrorisme. Une telle situation peut conduire à des dérives répressives d'autant plus que cette loi de 2014 prévoit de lourdes sanctions : la peine de mort (article 2, 3, 4 et 5) pour tous ceux qui commettent un « acte ou menace d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles à l'environnement ou au patrimoine culturel », ceux qui financent des « actes de terrorisme », ceux qui blanchissent des produits relevant des « actes de terrorisme » et ceux qui recrutent et forment des personnes en vue de leur participation à des « actes de terrorisme ». Les camerounais « d'en bas » comprennent dans leur ensemble la nécessité de l'édiction de cette loi et la considèrent comme le prix à payer pour leur sécurité. Et tous restent mobilisés dans la guerre contre Boko Haram devenue la guerre du peuple.

⁵⁰ Dans le but de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, l'activité de surveillance des forces de l'ordre à la mobilité des auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée est échue à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) qui exerce déjà une compétence sur l'ensemble du territoire national. L'ensemble des officiers de police judiciaire pourront poursuivre également la surveillance et la filature de suspects terroristes en tous points du territoire. Par ailleurs, divers instruments internationaux relatifs à la lutte contre la criminalité organisée incitent les Etats signataires à prendre des dispositions permettant la mise en œuvre de procédures d'infiltration et de livraison surveillée.

⁵¹ James Mouangue Kobila, « La loi camerounaise antiterroriste », <http://www.journaldedroit.net/index.php/juris-zoom/1260-pr-mouangue-kobila--la-loi-camerounaise-antiterrorisme->

La fabrication d'une mémoire commune contre Boko Haram au Cameroun

Le prix à payer pour la sécurité a des enjeux forts en termes de cohésion nationale, de fierté patriotique et de sentiment d'une appartenance à une Nation et pas seulement pour la défense d'intérêts sectoriels, claniques ou individuels. Cela constitue donc un effort, mais aussi un investissement comme on peut le constater dans cette guerre contre Boko Haram qui est devenue « la guerre du peuple ».

La mobilisation nationale à la guerre contre Boko Haram

La menace de Boko Haram a créé un véritable sursaut national dans la mesure où la réaction populaire témoigne d'une appropriation de la guerre contre cette secte islamiste par le peuple et ses élites.

L'appropriation de la guerre contre Boko Haram par le peuple

À l'observation de la guerre que mène le Cameroun contre Boko Haram depuis le 17 mai 2014, des dynamiques multisectorielles se sont développées par la même occasion, tant au niveau de l'Etat et de ses ramifications qu'aux confins des villages. La menace de Boko Haram a convaincu l'ensemble des citoyens camerounais que le terrorisme représente une des plus graves menaces du monde contemporain. Et dans cette lutte contre ce groupe islamiste, la population camerounaise prend une part active dans le soutien aux forces armées engagées au champ de guerre. On verra ainsi que les « en-bas-du-bas », même s'ils perçoivent cette guerre comme étrange et lointaine, ne restent pas complètement étrangers à celle-ci ; ils l'investissent à leur manière, avec leurs propres rationalités⁵². Le peuple a un intérêt objectif à soutenir la guerre. Cet intérêt (le désir de paix) peut se justifier par les traumatismes du passé, le poids de la mémoire (Stora 2016) et la dimension intergénérationnelle des traumatismes (Gomez-Perez et al. 2012). Selon le professeur Paul Elvic Mbatchom, « on peut subdiviser la population en trois générations traumatiques : celle des années d'indépendance qui a connu la répression des nationalistes de l'Union des Populations du Cameroun (UPC) ; celle des années 1990 témoin des années de braise et des villes mortes ; enfin, la génération actuelle qui a connu la répression sanglante des « émeutes de la faim de 2008 » (Mbatchom 2016 : 297). On peut donc penser que de façon affective et axio-rationnelle, les populations qui ont connu ces trois traumatismes accordent un soutien sincère à la guerre.

⁵² D'un point de vue du débat d'idée, le contexte indiqué se caractérise par un unanimité politique et médiatique, basé sur un principe de non contradiction quasi intégral, avec un mot d'ordre celui de l'« union sacrée ». Le discours politico-médiatique du moment objective en effet avec force et constance, une menace commune incarnée par la secte Boko Haram, caractérisée par des comportements jugés politiquement blâmables et humainement et moralement inacceptables. L'idée d'un complot occidental ourdi pour déstabiliser le Cameroun fait également son chemin dans des réseaux plus discrets et dans l'opinion publique. Ce contexte discursif, cognitif et émotionnel particulier semble alors assigner une connotation nationaliste unifiante à l'ensemble des actions et discours produits en relation avec le phénomène Boko Haram, au-delà des acteurs, des formes, des canaux et des sous thématiques dans lesquels ils s'inscrivent. Ces actions et ces discours sont donc interprétables comme un ensemble d'interactions de construction de la nation, celle-ci se définissant comme le résultat d'un accord libre et volontaire entre les individus désireux d'unir leurs destinées dans la poursuite d'un projet commun.

Comme le démontre la littérature sur l'histoire politique du Cameroun, le temps des maquis en pays Bamiléké et Bassa'a a causé des centaines de milliers de morts (Deltombe 2016). Le spectacle des têtes coupées et exposées sur les places de marché pour dissuader les candidats au maquis, les champs rasés, l'extermination des villages entiers... sont autant de souvenirs macabres qui expliquent l'adhésion de certaines populations à cette guerre (Mbatchom 2016 : 297). Les générations de 1990 et celles témoins des émeutes de la faim subissent un traumatisme dans lequel, certains destins ont été brisés. Pour ces générations, la guerre que Boko Haram veut installer durablement n'est pas acceptable. Les séquelles laissées par d'autres mouvements terroristes à l'instar d'Al-Qaïda, les Shebbab ou encore Daesh à travers le monde où ceux-ci sont installés renforcent cette perception dangereuse qu'est le terrorisme. De la même manière, les populations chrétiennes, animistes et même musulmans modérés ne sont pas disposées à vivre dans un régime de charia (Mbatchom 2016 : 298). En proclamant le califat de Gwoza en août 2014 et en faisant allégeance à Daesh, Boko Haram devenu au passage « Etat islamique en Afrique de l'Ouest » a clairement indiqué son projet de pacte social fondé sur l'islam fondamentaliste et la volonté d'éliminer toute poche de résistance, qu'elle émane des infidèles ou des hypocrites. La paix devient dès lors, une motivation fondamentale des masses populaires, tant elle a été gravée dans leur psyché avec la rengaine du Cameroun comme havre de paix.

Du point de vue de la forme et de la nature des activités susceptibles d'être comptabilisés dans cette popularisation de la guerre, un ensemble de faits peut être relevé et greffer sous le vocable de « mobilisation nationale contre la secte Boko Haram » : il est devenu un sujet récurrent au centre des conversations entre les individus, dans les sermons des ministres de culte, dans les débats des plateaux de télévision, les colonnes des organes de presse⁵³. A travers le Cameroun, la société civile en a fait une préoccupation à travers des rencontres⁵⁴ tandis que des levées de fonds et de dons⁵⁵ et marches de soutien à l'armée et de condamnation des actes barbares ont été organisées. Dans le cadre des politiques publiques, l'Etat lui-même a initié des mesures particulières dans ce contexte, à l'instar du fameux Plan d'Urgence en faveur des régions septentrionales du Cameroun (Extrême-nord, Nord

⁵³ Si les journaux camerounais ont fait des assauts de Boko Haram un sujet majeur, c'est surtout au bihebdomadaire *L'œil du Sahel* spécialisé sur les informations relatives au Nord-Cameroun a décroché la palme d'or en matière d'édification du public sur ce phénomène. Depuis le déclenchement des assauts de cette nébuleuse, cet organe de presse s'est résolument orienté vers la publication des informations y relatives dans tous ses numéros parus. Il serait prétentieux de citer les différents numéros ici.

⁵⁴ Le 26 juillet 2014 par exemple, s'est tenu à Maroua dans les locaux du cercle Municipal, un Forum réunissant l'ensemble des organisations de ce domaine dénommé « *Forum social du Sahel* » et les questions à l'ordre du jour tournaient essentiellement autour des menaces sécuritaires dont est victime l'Extrême-Nord et les stratégies à développer/proposer.

⁵⁵ Au 30 avril 2015, le compte d'affectation spécial ouvert par le comité interministériel de gestion des dons affichait un montant de 1 milliard 29 millions, selon le président de ce comité. Il faut rappeler que les opérations de collecte de fonds et de dons, et à un moindre égard des marches et meetings politiques ont du reste été marquées au coin d'un soupçon de concurrence et de course au chiffre entre unités administratives (régions, départements, arrondissements ou entre organisations (partis politiques, associations des élites, de villages).

et Adamaoua, surtout l'Extrême-nord qui a subi des dégâts importants. Les milieux académiques, lieux de production du savoir, ne sont pas restés en dehors de cette effervescence autour de ce contexte difficile dû à la nébuleuse Boko Haram. Au Nigeria et ailleurs, Boko Haram a fait l'objet d'une abondante publication (Higazi 2013), étant donné que ce pays est le berceau de la secte terroriste. L'Université camerounaise n'est pas restée simple observatrice de ce phénomène et c'est ainsi que celle de Maroua par exemple, a organisé une grande conférence à propos le 4 février 2015 en collaboration avec le Groupe de Recherche sur les Dynamiques Sociales et Politiques (GREDYSOP) et la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés sur le thème : « Insécurité, patriotisme et défense populaire ».

Les thématiques qui ont sous-tendu les différentes activités ainsi entreprises tendent à confirmer le caractère fondamentalement hétéroclite de ce mouvement. Une revue du corpus de messages émis à l'occasion dévoile une cohabitation permanente entre des thématiques constructives et des thématiques contestataires : soutien populaire au gouvernement, aux institutions politiques et aux forces armées ; appel à la paix et prières pour la paix et la sécurité ; appel au sacrifice pour la sauvegarde des intérêts nationaux et pour la défense des populations exposées ; expression de solidarité et de compassion et prière pour les populations affectées ; dénonciation de l'ennemi visible au front de la menace terroriste, et de l'ennemi caché à l'intérieur de la nation. Les changements de référentiels qui s'opèrent d'un discours à l'autre sous-tendent autant de significations sous-jacentes attribuées au phénomène Boko Haram, ce phénomène étant donc interprétable, selon, comme une menace politique, idéologique ou sociale, ou comme une dérive morale, ce qui n'est pas la même chose. Par ailleurs, les divers référentiels à partir desquels se lisent les activités de mobilisation nationale contre Boko Haram se caractérisent par une affirmation forte des identités des acteurs. Cette affirmation se manifeste par l'ostentation des signes d'appartenance : affichage et visibilité maximale du nom, des marques et insignes des organisations et institutions impliquées, dont les signes d'appartenance vestimentaires, effets d'annonce, revendications publiques et médiatiques ex post des actions posées, etc. On peut donc penser qu'ils ont été encouragés, instigués et souvent encadrés.

L'encadrement au soutien populaire à la guerre contre Boko Haram

La guerre contre Boko Haram est aussi l'occasion pour les « en-haut-du-haut » de renégocier leur statut et leur accès aux ressources. En effet, le Cameroun est structuré autour d'un « bloc hégémonique » occupant des « positions de pouvoirs », et qui a réussi à traverser les époques, malgré certaines crises. Même si, comme l'ont démontré Bayard, Mbembe et Toulabor, l'observation des modes d'action des « cadets sociaux » révèle une vie politique *sui generis* par le bas. Son mode de gouvernement néo patrimonial permet à une élite disséminée dans les dix régions de détenir un accès monopolisé à la chose publique et s'appuie sur la population pour perpétuer son emprise (Socpa 2002). Aussi dans cette lutte contre le terrorisme et principalement contre Boko Haram, il faut voir une possible instrumentalisation de la population aux fins d'adhésion à la guerre contre cette nébuleuse. Il s'agirait alors de penser qu'une main invisible de l'élite serait derrière, sinon toutes, du moins la grande majorité, des initiatives de soutien, ceci pour des fins que seule une analyse

des fondements peut déceler. Cela permet d'envisager les différentes sphères permettant la mise en mouvement des populations pour le soutien à la guerre contre Boko Haram. Ce d'autant plus qu'au Cameroun, la lisière est souvent floue entre la chose politique et la chose administrative, la chose publique et la chose privée, dans une prévalence accrue du néopatrimonialisme et du clientélisme (Bayart 1979).

Dans une optique de démocratie représentative, il y a lieu de souligner la manière concordante dont les instances de représentation du peuple, dans leurs différentes formes, se sont impliquées dans cette action, du plus élevé, le président de la République, à la représentation de proximité, les élus locaux, en passant par les sénateurs et les députés (Mbia 2014 : 82). Après être apparue sous l'action symbolique la plus déterminante à travers la déclaration de guerre à la secte islamiste Boko Haram, l'implication réelle et symbolique du président camerounais se manifeste sous la forme d'orientations politiques, de motivations symboliques et d'allocations de moyens aux troupes, ainsi que l'assistance aux victimes de la guerre. Pour ce qui est de la sphère politique constituée des ministres, parlementaires, élus locaux et de tous ceux qui sont détenteurs d'un mandat électif, c'est une position privilégiée pour mobiliser l'électorat et le fief d'origine derrière les forces de défense en vue de soutenir la guerre contre Boko Haram. Deux formes de soutien apparaissent dès lors : l'élite politique du parti au pouvoir, le RDPC, et celle des partis d'opposition. Tandis que la grande majorité des motions de soutien est instiguée par les autorités du parti au pouvoir, les acteurs de l'opposition utilisent majoritairement la collecte de fonds, les visites au front et les dons de sang. C'est parce qu'en général, les motions de soutien sont écrites à la gloire du président Biya et le soutien à la guerre est une conséquence de l'adhésion à son action.

Le parlement et le sénat du Cameroun (Nebeu 2017), trouvent leur manifestation dans la mobilisation contre Boko Haram à travers les incitations au courage et à la reconnaissance des parlementaires et sénateurs dans leurs discours médiatiques et publics dans l'hémicycle et au-delà, mais également au travers d'une implication systématique de chacun des députés et sénateurs aux opérations de collecte et de remise des dons aux forces armées et aux populations sinistrées. Les maires se sont aussi impliqués dans les mobilisations collectives au niveau local, certains prenant même des initiatives individuelles en faisant des contributions financières ou en se déplaçant dans les zones de conflits pour apporter le réconfort et la sympathie auprès des victimes. Les partis politiques dans leur diversité sociale et idéologique du peuple sont également apparus au premier plan de la mobilisation nationale contre Boko Haram. Il est vrai que pour les partis d'opposition, le soutien à la guerre est simplement un impératif patriotique et une autre façon de se rapprocher auprès des populations, habituées à les voir lors des campagnes électorales. La sphère administrative, quant à elle faite de démembrements de l'Etat au sens de la déconcentration et de la décentralisation met son dispositif à l'encadrement des initiatives populaires et des élites politiques du régime. Impuissante devant les besoins exprimés par les citoyens, incapable de s'ajuster aux règles de modernité d'un contexte mondial de compétition pour l'efficacité et la qualité, c'est une administration à l'image de l'Etat du Cameroun et de sa classe dirigeante.

L'encadrement s'observe enfin à travers la mise en place par les différents opérateurs d'un discours travaillant à asseoir dans l'espace symbolique le couple Peuple-Armée. Il faut rappeler que l'armée camerounaise a très tôt joué un rôle central dans la politique du pays. En effet, à l'aube de l'indépendance du Cameroun, elle s'est révélée être le seul groupe organisé capable de combler le vide institutionnel laissé par l'Etat français. D'emblée, le militaire va avoir un véritable rôle de « nation-building »⁵⁶, aidée par une idéologie planificatrice dominante. Pour légitimer ce rôle central dans la construction du pays, l'Armée Nationale puise dans le récit nationaliste⁵⁷. Du fait de sa capacité d'organisation et de mobilisation, mais aussi d'une confiance liée au combat contre l'ennemi Boko Haram, le rôle des militaires dans cette guerre a fait plus que donner aux camerounais un ciment identitaire permettant de se penser comme nation. A ce sujet, un indicateur fort se trouve dans la posture discursive du chef de l'Etat et certaines actions qu'il a entrepris dans ce sens⁵⁸. Il valide l'idée de la mobilisation massive et « spontanée » de la population derrière son armée. Il demande ensuite à la population de garder le cap. Cette posture est un appel adressé à la population afin de manifester son soutien à l'armée. Dans une figure mythologique inscrite au plus profond du subconscient collectif, la structure de cette opération reconduit l'armée dans le rôle du père-protecteur et le peuple dans celui de la mère-nourricière, celui-ci nourrissant celle-là au cœur de l'effort pour sécuriser la nation. Cet élan d'unité nationale s'observe par ailleurs à travers la mise sur pied d'initiatives de sécurité locale.

⁵⁶ Si l'on entend le concept de *nation-building*, au sens large, comme l'usage des forces armées au lendemain d'un conflit pour appuyer et consolider une transition vers la démocratie, ce qui implique notamment la construction d'institutions, l'industrialisation, le développement économique, la modernisation et la mobilisation politique, il apparaît alors que l'armée a été, dès l'origine, le chef d'orchestre de ce processus au Cameroun.

⁵⁷ L'armée a accompagné la nation dans sa construction, se positionnant en acteur historique du *nation-building* camerounais. Garante de la forme du régime politique, elle s'est mise en retrait du pouvoir formel, afin de ne pas avoir à gérer la gouvernance quotidienne des institutions. Ce rôle s'est nourri d'un discours nationaliste, afin d'apparaître comme une force modernisatrice et avant-gardiste au service de l'Algérie, ce qui justifiera plus tard son intervention face aux menaces contre l'État ainsi construit.

⁵⁸ Le 24 avril 2015, en pleine guerre, M. Biya, présidant la cérémonie de triomphe des 33e et 34e promotions de l'Ecole Militaire Interarmées (EMIA) de Yaoundé, déclare aux antennes de la radio nationale, Cameroon Radio and Télévision (CRTV) : « *Le peuple camerounais s'est massivement mobilisé et se mobilise encore dans l'enthousiasme et la spontanéité pour apporter dans un bel élan de solidarité une contribution à l'effort de guerre. Je voudrais ici et maintenant lui rendre un vibrant hommage pour ce soutien total à nos forces de défense. En ma qualité de chef de l'État et chef des armées, je lui adresse mes félicitations pour cette impressionnante démonstration de patriotisme. Je l'encourage à persévérer dans cette voie royale (...)* ». Allocution du 24 avril 2015 à la CRTV. Le président Biya a ordonné auparavant au ministre des Finances l'ouverture d'un compte dans les écritures du Trésor camerounais. Ce compte intitulé « *Contribution du peuple, lutte contre Boko Haram* » est numéroté 4504137. Dans le même sens, le 21 avril 2015, le président Biya va prendre l'arrêté n° 0209 CAB/PR portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel *ad hoc* de gestion des dons destinés aux populations et aux forces de défense dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.

Le renforcement de l'unité nationale à travers des initiatives de défense civile

Les initiatives locales de sécurité, portées par les « comités de vigilance », soulignent de la manière la plus concordante cet appel à la mobilisation et à l'unité nationale contre Boko Haram. Il découle du principe de la défense populaire qui sous-entend la symbiose entre l'armée et la nation contre tout ennemi extérieur⁵⁹.

L'implication des comités de vigilance

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est le déficit des institutions de sécurité publique d'appliquer une politique de sécurité publique, protégeant hommes et femmes des délits et crimes qui nourrit généralement les dynamiques d'auto-défense en dehors de l'Etat. Le recours à ces initiatives locales relève de la privatisation de la sécurité que Joachim Berndtsson définit comme: "a process whereby private sector actors are called upon to perform tasks traditionally construed as being the responsibility and function of the state and state agencies such as the police or the military" (Berndtsson 2009: 3). Comme tel, il s'agit de remplir le vide⁶⁰. En effet, à l'observation, les Etats aux abords du lac Tchad ne disposent pas des ressources humaines et matérielles nécessaires, en quantité et en qualité, pour accomplir toute seule leur mission de protection de l'intégrité du territoire national (Koungou 2010 : 15). Ainsi, les initiatives privées de sécurité peuvent être perçues comme le résultat de la désintégration des capacités gouvernementales des Etats riverains du lac Tchad⁶¹, dans une conjoncture d'Etat faible et défaillant. Le secteur sécuritaire a été largement négligé : l'armée a manqué de moyens et la fonction régaliennne militaire a été déléguée à des organisations internationales comme l'ONU ou à des pays comme la France ou les Etats-Unis. Ces dépendances sont des vulnérabilités qui fragilisent encore plus les Etats africains d'autant plus qu'elles ne servent en priorité que les intérêts des grandes puissances. Face à l'insécurité de Boko Haram, des groupes d'auto-défense ou comité de vigilance se sont mis sur pied confinés à la suppléativité stratégique et géostratégique ou au diktat des autorités traditionnelles, administratives et/ou sécuritaires.

⁵⁹ Voir Loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense (article 2, 5 et 12) et la Loi n° 73/12 du 7 décembre 1973 portant organisation générale de la protection civile (article 10).

⁶⁰Le vide est généralement le terreau des initiatives locales de sécurité. La chute du régime de Saddam Hussein et le vide qui s'en est suivi, a vu la montée des groupes privés exerçant un rôle important en matière de sécurité. Cela avait, par exemple, été le cas de l'*Armée Mahdi* de Moqtada Al-Sadr dans la ville dont il porte le nom, Sadr City.

⁶¹ La théorie des vases communicants établit la corrélation étroite entre la montée en puissance des initiatives d'autodéfense et le recul de l'Etat devenu incapable d'assurer seul la sécurité des populations. Cette théorie, encore appelée théorie du vide (*Vacuum Theory* en Anglais), défendue par Clifford Shearing, postule à l'idée que c'est les lacunes des forces de défense et de sécurité qui favorisent l'essor des groupes d'auto-défense. Ces initiatives locales seraient le signe de la fragilité et de l'incapacité des forces armées et de police à assumer la sécurité nationale. Lire à ce sujet : Pérouse de Montclos M-A. (2008) : *Etats faibles et sécurité privée en Afrique Noire. De l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale*, Paris, L'Harmattan.

Il faut rappeler que les groupes d'autodéfense ou comités de vigilance existent depuis les années 1960 au Cameroun⁶², et à l'Extrême-nord ces comités de vigilance ont été activés ou créés en 2014, notamment dans les localités de Tourou, Mabass, Vizik et Mozogo à cause des exactions de Boko Haram. Elles découlent du constat fait que le maigre piquet du GPIGN ne parvenait pas à rassurer la population. D'ailleurs, à l'époque, les éléments de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale ne patrouillaient dans ces localités qu'en journée et s'en allaient la nuit tombée. De ce point de vue, l'on peut dire que l'institution des « comités de vigilance » découle des lenteurs dans la montée en puissance de l'Opération « Alpha », au premier échelon, et de l'Opération « Emergence 4 », au second échelon, toutes deux chargées de rétablir la confiance sécuritaire et empêcher toute manifestation de Boko Haram dans leurs zones de responsabilité respectives. De ce point de vue, la montée en puissance des « comités de vigilance » aux abords du lac Tchad tient du sentiment, chez les populations riveraines, du sentiment que les armées et les polices des Etats touchés ne peuvent plus assurer pleinement leur sécurité. Éric de Maisonneuve a d'ailleurs relevé que « la disproportion entre l'étendue des territoires et la capacité opérationnelle des forces est telle qu'elle devrait conduire à modifier radicalement le concept même de défense et de sécurité générale des Etats africains en général » (Koungou 2010 : 15). Du coup, le recours aux « comités de vigilance » apparaît comme la solution la moins chère, financièrement au moins, pour surveiller la bande frontalière contigüe à ce qui était alors le proto-califat de Boko Haram⁶³.

À plusieurs égards, l'on peut considérer le recours aux « comités de vigilance » comme une improvisation tactique dans un contexte d'impréparation. En effet, une bonne culture stratégique consiste à faire une bonne évaluation de la situation, notamment en établissant les centres de gravité, les limites, les contraintes, les obligations et ce que les anglo-saxons appellent *initial intelligence preparation of the battlespace*. Or, il est clair que ce n'est qu'à la suite de la déclaration de guerre faite par le président Biya à la secte islamiste que des politiques et des services techniques compétents camerounais ont commencé à penser la guerre (Honneur et Fidélité 2015 : 52). Les premiers moments de la guerre furent même marqués par ce que des médias camerounais ont appelé « cacophonie au front »⁶⁴. En effet, au moment de la mise en place des opérations Alpha et Emergence 4 chargées de lutter contre Boko Haram, les responsables des forces de défense ont fait le constat de la forte capacité de renseignement de la secte islamiste du fait de son interaction positive avec des pans entiers de la population locale. Du coup, il était difficile, pour

⁶² Le recours aux groupes d'auto-défense est une pratique militaire ancienne. Platon avait souligné l'importance d'une armée composée de citoyens soldats. Aristote, pour sa part, tout en soulignant l'importance d'une spécialisation militaire, demeurait lié à l'idéal d'une armée constituée de citoyens. Dans le même ordre d'idées, au Xe siècle, face aux incursions récurrentes de Barbares, l'empereur Byzantin, Nicéphore Phokas, dans son *Traité de guérilla*, prônait « une défense mobile fondée sur la combinaison d'un réseau de renseignement et d'observation, de milices qui ralentiront les assaillants et de la cavalerie qui les harcèlera au retour lorsqu'ils seront ralentis à leur butin. » Plus tard, le général napolitain Guglielmo Pape insistait sur le soutien que peut apporter les bandes de partisans à l'armée régulière. Voir à ce sujet Platon, *Les lois*, VIII, 829I-835D ; Aristote, *Politique*, VII 1328b 5-24 ; 1329a 2-8 ; Couteau-Bégarié H. (2011) : *Traité de Stratégie*, Paris, Economica.

⁶³ Les autorités auraient, un temps, envisagé la construction de miradors, la création de zones de tirs à priori le long de la ligne de front et l'utilisation des chiens renifleurs.

⁶⁴ *Le Jour*, n° du 26 juillet 2014.

des soldats venus, pour la plupart du Sud du Cameroun, d'identifier l'ennemi, de comprendre sa langue. L'implication des comités de vigilance est devenue dès lors une nécessité opérationnelle dans ce sens où le Cameroun a fait le choix tactique du contrôle des zones et des couloirs de pénétration des combattants de Boko Haram. Leur rôle est d'autant plus important que l'armée camerounaise ne dispose pas des effectifs et des moyens importants de détection. Dans le cadre d'un contrôle de zone, le rôle d'alerte des comités de vigilance permet de faire la différence.

On note cependant que ces comités ont besoin d'être lourdement équipés, d'être bien formés et d'être légitimes. D'une certaine façon, ils doivent, par leur comportement, être l'antithèse des bandes armées. Ils doivent apporter l'ordre, là où règne la prédation et doivent donc pour cela être adossés à une véritable politique globale de pacification. Les hommes qui constituent les comités de vigilance sont moins nombreux. Et disposent de moyens rudimentaires⁶⁵. Pourtant, ils réalisent des prouesses dans la lutte contre le terrorisme et payent parfois le prix fort dans cette guerre. Les renseignements qu'ils donnent aux forces de défense et de sécurité sur la présence d'individus suspects permettent de neutraliser ceux-ci. De même, les battues qu'ils organisent permettent de mettre la main sur les terroristes de la secte islamiste. Dès lors, il s'agit de co-produire la sécurité par une exploitation des savoirs locaux et une invention de mécanismes alternatifs de gouvernance dans le but d'enrichir et de compléter l'offre publique de sécurité. Ceci est d'autant plus important que l'émergence de menaces nouvelles, notamment les groupes civils militarisés a mis fin à la distinction entre les « affaires civiles » et les « affaires militaires » et conduit les armées régulières à rentrer en synergie avec les forces sociales afin de combattre efficacement les menaces asymétriques, comme le relevait fort opportunément le général de division camerounais Esaïe Ngambou en 2014 (Ngambou 2014 : 9). La doctrine de la défense populaire permet ainsi la participation de l'ensemble de la nation à la lutte contre tout potentiel agresseur⁶⁶. Cette dynamique participe d'une certaine façon à une reconfiguration du monopole de la violence légitime des Etats. Et dans cette optique, l'implication des « comités de vigilance » a un impact important dans la lutte contre Boko Haram.

L'impact tactique et stratégique des comités de vigilance

La menace terroriste exige de mettre sur pied une véritable stratégie parce que les terroristes ne cessent de changer. Si les Etats veulent garder toujours un temps d'avance sur les groupes terroristes, il faudrait qu'ils adaptent en permanence leurs outils et dispositifs afin d'identifier l'ennemi avant qu'il ne se manifeste. Il s'agit en premier lieu de mieux connaître le fonctionnement des mouvements terroristes. On sait qu'ils s'appuient sur de véritables chaînes opérationnelles allant des prédicateurs extrémistes aux filières qui envoient des jeunes gens vers les camps d'entraînements terroristes et les terres de combat, jusqu'aux organisateurs des

⁶⁵ Les comités de vigilance ont quelques fois reçu du gouvernement des sommes d'argent ainsi que des dons : motos, vélos, flèches et machettes.

⁶⁶Le président Ahidjo justifiait le choix de cette option par le fait que défense du Cameroun devait être nationale, « c'est-à-dire l'affaire de tous, l'affaire du peuple tout entier. Les menaces auxquelles nous pouvons être amenés à faire face exigent des moyens que seule la défense populaire peut fournir. Les armées ne suffisent pas pour sauver la nation, tandis qu'une nation défendue par le peuple est invincible ».

attentats et aux poseurs de bombes. Seule une connaissance approfondie des réseaux, des relais et des outils de ces groupes peut permettre de protéger les populations contre leurs actions. Ensuite, il s'agit de définir une stratégie de riposte et de lutte adaptée à la menace. Cette stratégie doit prendre en compte les nouveaux outils technologiques et les moyens de communication modernes utilisés par les groupes terroristes. Il s'agit enfin de mieux informer les populations sur le risque qui les inquiète et sur les moyens que l'Etat met en œuvre pour les protéger. Face à la menace de Boko Haram qui cherche à diviser la société camerounaise, le combat doit être le combat de tous. Il doit s'appuyer sur une conviction partagée sur la gravité de la menace et l'action des comités de vigilance n'échappe pas à cette logique et peut dès lors être appréciée suivant ce schéma.

La mission de prévention est essentielle dans la lutte contre le terrorisme. Les moyens de détection des individus les plus dangereux, de neutralisation de ceux qui envisagent de passer à l'acte et de surveillance des milieux à risque sont importants pour surprendre les terroristes. Très souvent, les opérateurs terroristes utilisent des tactiques non orthodoxes telles que les actions éclairs ou des terrains non conventionnels tels que les espaces urbains, le but étant de compliquer les éventuelles réponses militaires. Le deuxième aspect est l'utilisation de la terreur à travers le ciblage intentionnel des populations civiles, les prises d'otages, les enlèvements et meurtres. Dans ce contexte, la lutte contre le terrorisme n'est plus physique mais aussi immatérielle. Dans les dispositifs mis en place par les Etats, le renseignement joue un rôle capital. Alain Bauer en fait « une arme essentielle de lutte anti-terroriste » (Bauer 2016). Il ne s'agit pas de trouver les auteurs d'un crime ou d'un délit mais de déceler avant le passage à l'acte des individus dont le comportement, l'idéologie et les fréquentations laissent penser qu'ils pourraient passer à l'acte. Dans un tel dispositif, les populations jouent un rôle capital dans la collecte du renseignement opérationnel, notamment ses sous-ensembles que sont le renseignement de combat, le renseignement d'objectif et le renseignement de manœuvre. Cette mission de prévention mobilise chaque jour les membres de comité de vigilance qui peuplent les villages où sévit Boko Haram.

À côté des personnels d'appui et des personnels militaires, ces comités de vigilance constituent l'essentiel des capteurs sur le terrain et sont une ressource importante de renseignement pour les forces de défense. C'est sans doute la raison pour laquelle ils sont dotés de GSM et appartiennent à une flotte qui leur permet de communiquer librement, sans le souci de crédit de communication. Selon le témoignage de quelques membres des comités de vigilance, ils échangent leur information avec les bureaux de renseignements des unités des forces de défense afin que celles-ci les exploitent. Leur rôle est d'autant plus important qu'ils connaissent le milieu dans la mesure où leur principale mission est de signaler tout intrus mais aussi, de dénoncer des attitudes suspectes des agents véreux des forces de défense et de sécurité. De même, ils prennent l'initiative du contact à chaque fois qu'une information est disponible. Leur mobilisation résulte du fait de leur parfaite connaissance du terrain et de l'environnement où l'ennemi est difficile à repérer et à identifier. Dans ce contexte, les « comités de vigilance » contribuent à la mission d'observation à travers les trois éléments qui la définissent, notamment les yeux, les oreilles et

l'odorat. La mission d'observation des comités de vigilance vise à définir trois choses : la nature, le volume et l'attitude de l'ennemi, de même que le terrain et les activités des amis, et, éventuellement, de la population. Les « comités de vigilance » contribuent donc à une présence permanente sur le territoire de la zone d'action des forces de défense.

Cette présence permanente dans chaque point de celui-ci permet de le contrôler et à l'armée de réagir à chaque mouvement identifié des insurgés (Lawrence 1920). L'implication de ces initiatives privées de sécurité vise donc à occuper le terrain de manière optimale, à démultiplier les capteurs et les possibilités d'action des forces de défense. Et il est normal que les forces camerounaises les impliquent dans la guerre, surtout que les difficultés rencontrées par les patrouilles dans ce type de guerre sont constituées de « réseaux diffus d'opposition parfois dissimulés dans la population » (Koungou 2010 : 163). Les membres des comités de vigilance sont organisés et équipés pour veiller sur les villages. Ils sont chargés de filtrer les entrées et sorties de leurs localités respectives. Ils dénoncent et luttent contre les combattants ou les bombes humaines que la secte islamiste envoie se faire exploser dans les villages. Ils font des patrouilles permanentes, interpellent les suspects et les mettent à la disposition des forces de défense et de sécurité. Parce que ces civils ont une meilleure connaissance de leurs localités, leur rôle est important en ce sens qu'ils peuvent identifier et repérer les intrus. Toutefois, malgré leur rôle irréprochable, la secte islamiste Boko Haram continue de perturber la vie, le vécu et le quotidien des populations de l'Extrême-nord du Cameroun. Cette menace a déformé des villages entiers et des sociétés locales et frontalières qui doivent aujourd'hui se recomposer avec des cicatrices qui prendront du temps avant de s'effacer.

Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons pu analyser que la menace de Boko Haram a un impact considérable pour l'Etat du Cameroun qui traverse l'une des plus grandes crises sécuritaires de son histoire. Sur le plan sécuritaire, c'est tout le pays qui en a été affecté avec la mise sur pied des dispositifs de sécurité visant à garantir la protection du citoyen que la souveraineté et l'intégrité du territoire. L'observation de la mobilisation de ces dispositifs militaires réaménagés contre Boko Haram de part et d'autre de la frontière a permis de constater l'adoption d'une posture à la fois défensive et offensive coté camerounais et presque essentiellement défensive côté nigérian (Douyang Domga 2017 : 69). Si le caractère transnational de Boko Haram a longtemps constitué l'un de ses atouts face aux différents Etats pris individuellement, c'est la coalition de ces derniers qui limitera efficacement ses capacités de nuisance (Douyang Domga 2017 : 69). L'Extrême-nord du Cameroun est ainsi devenu une zone de guerre avec une modification considérable sur le vécu des populations. C'est la vie quotidienne et les mentalités qui se trouvent bouleversées dans ce contexte d'attaques et de violences.

De Maroua à Yaoundé en passant par Mora, Mozogo, Kolofata, Fotokol, Amchidé, Kerawa... les populations se sont imposées une socialisation nouvelle pour vivre à l'ère des attaques inopinées de ce groupuscule terroriste en zones de risques élevés, théâtres de conflits (Fomete Djatsa 2017 : 98). De même qu'il faut s'adapter et se conformer aux règles et directives (mesures administratives, traditionnelles et militaires) qu'impose la guerre surtout face à une menace protéiforme et pratiquement invisible, capable de surgir en tout lieu et à toute heure. La guerre contre Boko Haram a mis sur la route de nombreuses personnes contraintes de fuir et d'abandonner leurs villages pour échapper aux exactions de Boko Haram. Par ailleurs, des interrogations qui n'ont pu avoir des réponses subsistent quant à l'avenir des blessés, des morts, et soldats tombés au champ de guerre contre Boko Haram. Y aura-t-il des commémorations, des lieux de mémoire, ou une politique mémorielle pour représenter la guerre ou l'après-guerre contre cette secte islamiste ? Si cet appel est entendu, les victimes de Boko Haram ne seraient pas mortes en vain.

Bibliographie

Abou Bakr Naji. (2007) : Gestion de la barbarie, Paris, Ed. de Paris.

Ahmadu B. et al. (2012). Implication of Boko Haram Activities for National Security in Nigeria, Lambert Academic Publishing.

Awoa N. (2017) : Le sacrifice du soldat. L'armée camerounaise et la construction de sentiment de sécurité du citoyen, Yaoundé, AEFCA.

Bakang Ba T. (1991) : *L'indépendance réelle d'abord. Stratégies et actions de l'UPC du 10 avril 1948 au 12 février 1991*, Douala, Editions Kunde.

Barrois C. (1993) : Psychanalyse du guerrier, Paris, Hachette.

Bayart J. F. (1979) : L'Etat au Cameroun, Paris, Presses de Sciences Po.

Bayart J. F. (1989) : L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard.

Berndtsson J. (2009) : The Privatization of Security and State Control of Force Changes, Challenges and the Case of Iraq, Doctoral Dissertation in Peace and Development Research School of Global Studies University of Gothenburg.

Bersay C. (2008) : « La peur de la mort », in dossier : « Études sur la mort », L'Esprit du temps, Vol. 2 (n° 134), pp. 125-133.

Clapham C. (1982) : Private patronage and Public Power: political Clientelism in the Modern State, Londres, Frances Printer.

Colombe C. (2007) : « La lutte contre le terrorisme dans les démocraties occidentales : État de droit et exceptionnalisme », *Revue internationale et stratégique*, Vol. 2 (N° 66), pp. 9-24.

Corey R. (2002) : « De la peur en temps de guerre », *Vacarme*, Vol. 1 (n° 18), pp. 15-18.

Couteau-Bégarie H. (2011) : *Traité de Stratégie*, Paris, Economica, 2011.

De La Gorce P. M. (2002) : « Ce dangereux concept de guerre préventive », in *Le Monde diplomatique*.

Deltombe T. et al. (2016) : *La guerre du Cameroun. L'invention de la Françafrique*, Paris, La Découverte.

Desportes V. (2000) : *Comprendre la guerre*, Paris, Ed. Economica.

Douryang D. M. (2017) : « (In) sécurité à l'épreuve de la guerre asymétrique au nord du Cameroun et du Nigéria : les acteurs étatiques », in François Wassouni et Adder Abel gwoda (dir.), *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques plurielles*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.

Durkheim E. (2013) : *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF, coll. Quadrige, 10ème édition.

Eba'a G. R. (2008) : *Affaire Bakassi : Genèse, évolution et dénouement de l'affaire de la frontière terrestre et maritime Cameroun-Nigéria (1993-2002)*, Yaoundé, Presses de l'UCAC.

Ferikouop M. (2012) : « L'Application par le Cameroun des instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre le terrorisme », DEA de Droit International Public, Université de Douala-Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

Fomete Djatsa R. K. (2017) : « Vivre à l'ère du diktat et de l'agenda de Boko Haram au Cameroun », in Wassouni François et Gwoda Adder Abel (dir.), *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques plurielles*, Bruxelles, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang.

Garrigos-Kerjan M. (2006) : « La tendance sécuritaire de la lutte contre le terrorisme », *Archives de politique criminelle*, Vol. 1 (n° 28), pp. 187-213.

Gomez P. M. et al. (2012) : *L'Afrique des générations. Entre tensions et négociations*, Paris, Khartala.

Hameni Bieleu V. (2012) : *Politique de défense et de sécurité nationale du Cameroun*, Paris, L'Harmattan.

Higazi A. (2013) : « Les origines et la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigeria », *Politique africaine*, n° 130, pp. 137-164.

Ishaku J. (2009) : Boko Haram: How Religious Intolerance Threatens Nigeria, Courier Communications.

Jodelet D. (2011) : « Dynamiques sociales et formes de la peur », Nouvelle revue de psychosociologie Vol. 2 (n° 12), pp. 239-256.

Koungou L. (2010) : Défense et sécurité nationale en mouvement. Dynamiques des reformes, mutations institutionnelles en Afrique subsaharienne, Paris, L'Harmattan.

Koungou L. (2014) : Boko Haram. Le Cameroun à l'épreuve des menaces, Paris, L'harmattan.

Koungou L. (2016) : Boko Haram. Parti pour durer, Paris, L'Harmattan.

Koussay S. A. (2006) : « Le Kamikaze ou le mobile de se donner la mort ! », in dossier : « Études sur la mort », l'Esprit du temps, vol. 2 (n° 130), pp. 71-88.

Mamoudou G. et al. (2011) : L'Etat néopatrimonial. Genèse et trajectoires contemporaines, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa.

Mbatchom P. E. (2016) : « La guerre du peuple : de la popularisation de la guerre contre Boko Haram au Cameroun », Etudes Internationales, Vol. 47, n° 2-3, pp. 285-304.

Mbembe J. A. (1984) : Ruben Um Nyobe, Le problème national Kamerunais, Paris, L'Harmattan, 1984.

Mbembe J. A. (1985) : « La palabre de l'indépendance : les ordres du discours nationaliste au Cameroun (1948-1958) », Revue française de Science Politique, Vol. 35, n° 3, pp. 459-486

Mbembe J. A. (1996) : La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Histoire des usages de la raison en colonie, Paris, Karthala.

Mbia A. C. (2014) : « La mobilisation nationale contre la secte Boko Haram au Cameroun : Une objectivation du triptyque peuple-armée-nation », in dossier « Boko Haram, comprendre le terrorisme pour mieux le combattre », Vigie, n° 003 et 004, pp. 81-85.

Médard J. F. (1979) : « L'Etat sous-développé au Cameroun », *Année africaine 1977*, Paris, Pédone, p. 35-84.

Médard J. F. *Etat d'Afrique noire : formation, mécanisme et crise*, Paris, Karthala, 1991.

Morin E. (1993) : « Les anti-peurs », dans B. Paillard (sous la direction de), « Peurs », *Communications*, n° 57, pp. 121-130.

Mouangue Kobila James, « La loi camerounaise antiterroriste », <http://www.journalledroit.net/index.php/juris-zoom/1260-pr-mouangue-kobila--la-loi-camerounaise-antiterrorisme->

Nana Ngassam R. (2015) : « Géopolitique du terrorisme en Afrique » ^(1/2), in « Russie. La nouvelle génération de chars », *Défense et Sécurité Internationale*, n° 117, pp. 60-65.

Nana Ngassam R. (2015) : « Géopolitique du terrorisme en Afrique » ^(2/2), in « Armée chinoise. Ce que nous apprend le défilé du 3 septembre », *Défense et Sécurité Internationale*, n° 118, pp. 36-41.

Nebeu J. D. (2017) : « Les parlementaires camerounais à l'épreuve de la criminalité transnationale : le cas du phénomène Boko Haram », in Wassouni F. et Gwoda A. A. (dir.), (2017) : *Boko Haram au Cameroun : Dynamiques plurielles*, P.I.E. Peter Lang.

Ntuda Ebode V. (2010) : *Terrorisme et piraterie. De nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale*, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique Centrale.

Owona Nguini, E. M. (2015) : « Lutte contre Boko Haram : pour rendre le combat plus efficace », *Afri'actuelle*, n°008, PP. 26-28.

Owona Nguini, E. M. (2017) : « La lutte de la société étatique camerounaise contre Boko Haram/province de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest comme système d'action contre une menace terroriste transnationale dans le bassin du Lac Tchad », in Wassouni F. et Gwoda A. A. (2017) *Regards croisés sur Boko Haram au Cameroun*, Les Editions du Shabel, pp. 25-59.

Paillard B. (1993) « Appréhender les peurs » in « Peurs », *Communications*, Volume n° 57, n° 1, pp. 7-15.

Pérouse de Montclos M. A. (2012) : « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? », in *Questions de recherche*, n° 40.

Pérouse de Montclos M. A. (2014) : *Boko Haram : Islamism, Politics, Security and the State in Nigeria*, West African Politics and Society Series, Vol. 2, Leiden/Ibadan, Edited by Marc-Antoine Pérouse de Montclos.

Pérouse de Montclos M. A. (2008) : *Etats faibles et sécurité privée en Afrique Noire. De l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale*, Paris, L'Harmattan.

Pezé E. (2002) : « L'émir, l'image, l'Islam », *Les cahiers de médiologie*, Vol 1, (N° 13), pp. 173-180.

Pommerolle M. E (2015) : « Les violences dans l'Extrême-Nord du Cameroun », *Politique Africaine* Vol 2, n° 138, pp. 163-177.

Prolégomènes du général de division Ngambou Esaïe, Commandant de l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé (ESIG), in Actes du colloque (2014) : « Les problématiques sécuritaires des frontières », ESIG.

Rapport d'information (2015-2016) : « Au nom de la mission d'information sur les moyens de Daesh », Assemblée Nationale, n° 3964.

Scherer K. R. et al. (2011) : *Experiencing Emotion: A Cross Cultural Study*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Sheldon S. et al. (1991) : « A terror management theory of social behavior : the psychological functions of self-esteem and cultural worldviews », in Zana M.P. et al. (1991), *Advances in Experimental Social Psychology*, New York, Academic Press, n° 24, pp. 93-159.

Sindjoun L. (1994) : « Cameroun : le système politique face aux enjeux de la transition démocratique (1990-1993) », in *L'Afrique politique 1994 : Vue sur la démocratisation à marée basse*, Paris, Karthala, pp. 143-165.

Sindjoun L. (1999) : *La révolution passive au Cameroun. Etat, société, changement*, Dakar, Codesria.

Socpa A. (2002) : *Démocratisation et autochtonie au Cameroun. Trajectoires régionales différentes*, Leyde, Leiden University Press, 2002.

Stora B. (2004) : *Histoire de l'Algérie coloniale (1830-1954)*, Paris, La Découverte.

Tanner S. (2007) : « La gouvernance de la sécurité dans les États faibles et défaillants », *Champ pénal/penal field* (En ligne), Vol. IV, 2007, pp. 1-20.

Tchetchoua Tchokonte S. (2017) : « Les usages géostratégiques de la coopération militaire dans la guerre contre Boko Haram au Cameroun », in Wassouni F. et al. (2017) : *Boko Haram au Cameroun : dynamiques plurielles*, P.I.E. Peter Lang, 2017.

Wassouni F. (2017) : « Boko Haram, perturbation et perversion du patrimoine de l'Extrême-Nord du Cameroun », in Wassouni F. et Gwoda A. A. (2017) *Regards croisés sur Boko Haram au Cameroun*, Les Editions du Shabel, pp. 161-183.

Weber M. (1965) : *Essais sur la théorie de la science*, (traduction et introduction de J. Freud), Paris, Plon.

Zenn J. (2012) : *Boko Haram in West Africa: Al Qaeda's Next Frontier?*, Brookings Institution Press, 2012 ; Amzat Boukari Yabara, *Nigéria*, Bruxelles, De Boeck.

Textes de lois

Loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme au Cameroun.

Loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense

Loi n° 73/12 du 7 décembre 1973 portant organisation générale de la protection civile

La place du leadership dans la gouvernance de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : logiques actancielle, phénoménologique et stratégique

Wolfgang Fernand Jr. Owona

wolfowona@outlook.fr

Université de Yaoundé II - Soa

Université Catholique d'Afrique Centrale

École Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES)

Résumé

L'absence de leadership zonal dans l'espace du Golfe de Guinée, constitué de l'ensemble des Etats africains de la côte ouest du Continent, ne sert pas les approches mobilisées jusque-là pour adresser les menaces qui structurent l'insécurité maritime dans ce théâtre. Si les gouvernements sont principalement portés sur les menaces internes, les crises et les tensions entre eux, il importe aussi, pour une meilleure gestion de cette préoccupation sécuritaire, de construire des mécanismes de lutte contre l'insécurité maritime à travers l'émergence d'une communauté de sécurité subsidiaire portée par des Etats -leaders zonaux dans une perspective panafricaine. Cette réflexion se pose aussi en plaidoyer pour l'émergence d'un complexe de sécurité régional élargi à l'ensemble des Etats faisant face aux diverses menaces liées à l'insécurité maritime en passant par la construction d'un leadership politique et diplomatique consensuel afin de gérer de manière efficace et efficiente l'insécurité bleue dans le Golfe de Guinée.

Mots-clés : Leadership, gouvernance de la sécurité, sécurité maritime, Golfe de Guinée

Abstract:

The lack of zonal leadership in the Gulf of Guinea area, comprising all the African states on the continent's west coast, does not help the approaches used to date to address the threats that structure maritime insecurity in this theatre. While governments are mainly concerned with internal threats, crises and tensions between them, it is also important, if this security concern is to be better managed, to build mechanisms to combat maritime insecurity through the emergence of a subsidiary security community supported by zonal leader states in a pan-African perspective. This reflection is also a plea for the emergence of a regional security complex extended to all States facing the various threats related to maritime insecurity, through the construction of consensual political and diplomatic leadership in order to effectively and efficiently manage maritime insecurity in the Gulf of Guinea.

Keywords: Leadership, Security Governance, Maritime Security, Blue Security, Gulf of Guinea

Introduction

Parmi les grands défis que soulève la gouvernance de la sécurité, entendue comme l'ensemble des procédés, procédures et mécanismes par lesquels les acteurs sociaux et politiques divers, de manière collective ou en concurrence définissent, organisent et mettent en œuvre divers dispositifs de nature le plus souvent plurielle, à l'effet de préserver la sécurité, se trouve la question de l'adressage de la sécurité maritime (sécurité bleue) en Afrique de manière générale, et plus spécifiquement celui de l'insécurité dans le Golfe de Guinée. En réalité, si la gouvernance de la sécurité peut aussi avoir une dimension privée (Pérouse de Montclos 2010), quand elle concerne spécifiquement les normes inspirantes et opérationnelles de la

sécurité pour des entités strictement privées à des fins privées, elle est d'abord publique, quand il s'agit de la conjonction des efforts institutionnels et/ou participatifs ou non mis en place par les gouvernements à l'effet d'assurer la préservation de l'ordre public (Gaudemet 2015) au sein d'un Etat et de ses territoires. Comme politique publique (Petiteville & Smith 2006), la gouvernance de la sécurité maritime en Afrique se préoccupe essentiellement à construire des mécanismes qui gouvernent la sécurisation des espaces maritimes transfrontaliers travaillés par des menaces protéiformes, et comme telle elle se déploie dans plusieurs espace-enjeux sur le continent dont le Golfe de Guinée. Couvrant la façade orientale du Continent Noir qui s'étend sur plus de 21 Etats souverains (il s'agit notamment des Etats de la façade occidentale du continent africain allant de la Mauritanie en Afrique du Sud) où sévissent une pluralité de menaces qui fragilisent la sécurité et le développement socioéconomique de ces derniers dans un contexte de pauvreté généralisée, les mécanismes de gouvernance de la Sécurité dans le Golfe de Guinée y sont essentiellement éclatés dans une configuration diplomatique susceptible qui s'illustre par une absence de leadership. En effet, le leadership diplomatique se comprend ici comme la capacité d'un ou de plusieurs acteurs étatiques (généralement deux) à impulser et à encadrer sur la base de la confiance des autres Etats, une dynamique d'action sur le plan international visant l'atteinte d'objectifs collectifs. Il peut être un leadership de couple tel le cas du couple franco-allemand dans l'Union Européenne (Lequesne & Schild 2019), ou un leadership individuel comme celui du Nigeria au sein de la CEDEAO (Page 2015). Du point de vue contextuel, on peut observer que le dynamisme de l'insécurité maritime est toujours présent dans le Golfe de Guinée. A ce propos, entre 2019 et 2020 les actes recensés par le centre de suivi de la piraterie de l'*International Maritime Bureau* (IMB) note au cours de cette période plus « 84 attaques et tentatives d'attaques, soit seulement deux de plus qu'en 2018, contre 64 en 2019. La plupart de ces attaques ont ciblé les équipages de navires, et kidnappé en échange d'une rançon. Plus de 90 % des enlèvements en mer signalés à travers le monde de nos jours ont lieu dans cette région » (Okafor-Yarwood 2021). Aussi, on note que le regain de vitalité des irrédentismes (Machikou 2018), de la piraterie maritime, en passant par le siphonage illégal du pétrole, les trafics de marchandises et d'êtres humains, les terrorismes multiformes (Cilliers 2009), le trafic de minerais (Jacquemot 2009), quelques menaces à la sécurité environnementale (FANCHETTE 2006) telle la pollution, la sécheresse (Ombiono Kitoto 2016), la pêche illégale et illicite (Reva & Willima 2021), le trafic illégal de substances psychotropes (ONU DC 2008) et bien d'autres menaces qui fragilisent la sécurité du Golfe de Guinée. Cette situation a notamment favorisé l'émergence des dispositifs institutionnels au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et permis la montée en puissance de l'Architecture de Yaoundé autour du Centre International de Coordination (CIC), mais aussi de la timide construction en 2001 de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) comme cadres de concertations diplomatiques et opérationnels entre la majorité des Etats de cet espace.

Figure no1 : Schéma de l'Architecture de sûreté et de sécurité maritime dans le Golfe de Guinée (Architecture de Yaoundé)

Source : <https://www.gogin.eu/architecture-de-yaounde/>

Cette complexité situationnelle tripolaire structurée autour des configurations géographique (Noé 2021) et institutionnelle matérialisées par l'éclatement des acteurs, et l'hétérogénéité des menaces ont aussi pour conséquence l'émergence d'une situation structurelle d'absence de leadership diplomatique. En effet, il convient de relever que le leadership étatique et diplomatique comme enjeu stratégique important dans la gouvernance de la sécurité maritime, qui se décline essentiellement par la capacité d'un ou de plusieurs acteurs étatiques collectifs à assurer de manière pertinente et efficace la gestion d'une organisation permanente ou non, sur des questions d'importance commune est peu vides. Dans le cadre de la gouvernance de la sécurité de cet espace, les mécanismes complexes et éclatés y afférents rendent difficiles la cohésion et l'efficacité des politiques de lutte contre l'insécurité, notamment l'insécurité maritime. En effet, la non possession pour la grande majorité des Etats du Golfe de Guinée des capitaux et moyens technologiques pour exploiter les richesses de la mer, couplée à la non possession de bâtiments de guerre sophistiqués, sans faire l'économie des disparités énormes (Vogel 2009) entre les marines nationales, ne permettent ni de posséder d'énormes chalutiers de pêches, encore moins des pétroliers (Pandong 2022) à grande capacité, sans oublier la capacité à développer, entretenir et sécuriser les câbles marins atlantiques utilisés à des fins technologique et économique (Morel 2016). De ce contexte, une interrogation structurante émerge, à savoir comment construire une dynamique de leadership diplomatique élargie entre les acteurs du Golfe de Guinée et du versant atlantique africain en vue à contrer de manière collective l'insécurité plurielle et complexe qui s'y produit? Répondre à cette préoccupation centrale qui vise à construire une stratégie zonale capable de gérer de manière pertinente, efficace et efficiente, apparait comme l'enjeu dominant et l'option déterminante afin de formuler une gouvernance plus efficace face à l'insécurité

maritime. Pour y parvenir, il s'agira d'abord d'élucider les logiques diplomatiques dominantes de l'absence de leadership dans cette zone, ensuite d'identifier la phénoménologie sécuritaire dominante en dehors de l'insécurité maritime dispersant les efforts étatiques dans cet espace, et enfin d'évoquer les pistes susceptibles de favoriser l'émergence d'une communauté de sécurité élargie en charge de gérer ces menaces.

Les logiques actanciennes du leadership diplomatique dans la lutte contre l'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée : entre dispersion et absence

Le leadership étatique dans le Golfe de Guinée est peu visible, voire inexistant, notamment sur la question de la gouvernance de la sécurité qui est une question commune aux Etats de cette zone. Sur le plan économique, parmi les puissances que comptent le Golfe de Guinée, figurent entre autres : le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Ghana, la RDC, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui sont respectivement les 1^{ère}, 2^e, 9^e, 12^e, 13^e et 16^e économies africaines les plus fortes sur 54 Etats. Cette relative vitalité économique, ne va pas sans une vitalité diplomatique des Etats du Golfe de Guinée qui disposent des principales autorités diplomatiques sur le Continent, notamment au sein de l'Union Africaine ou des positions importantes sont détenues par elles ou les pays de l'hinterland de cet espace (Présidence de la commission, commissariat aux affaires politiques (ces deux positions reviennent respectivement au Tchad et au Nigeria) notamment. Sur le plan opérationnel, le positionnement des bases logistiques respectives de la Force Africaine en Attente pour ce qui est de la CEEAC et pour la CEDEAO montre que potentiellement, cet espace dispose d'importants atouts susceptibles de lui permettre, de se positionner comme acteur déterminant et structuré de la sécurité dans cet espace. Au regard de ce potentiel économique, et politico-diplomatique, le paradoxe sur le leadership diplomatique des Etats de cet espace est illustratif d'une mobilisation internationale peu organisée et peu consensuelle. S'il est clair que les contours du Golf du Guinée institutionnel (l'ensemble des Etats de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), n'épouse pas l'immensité de l'espace couvert principalement par 21 Etats côtiers auxquels on pourrait ajouter quelques Etats de l'hinterland fortement dépendants (notamment les Etats de la CEDEAO et de la CEEAC situés au-delà de la côte), force est de constater que trois faits structurent une logique défailante du leadership diplomatique des Etats dans cet espace en relation avec la coopération sécuritaire sur la question de la sécurité maritime. De plus, les Etats africains de la côte atlantique ne sont pas les principaux bénéficiaires des richesses qui s'y trouvent, car très marginaux dans leur exploitation. Des points de vue géographique et diplomatique, le Golfe de Guinée qui est essentiellement constitué des Etats-nations de la côte atlantique occidentale et d'un bon nombre de ceux de l'hinterland regroupés au sein de plusieurs CER et d'organisations sous régionales et zonales peine dans la construction d'une capacité stratégique commune de réponse face à l'insécurité maritime et à définir un leadership précis, efficace et pertinent. Cet espace aux positionnements étatiques dispersés entre les allégeances régionales et zonales plurielles se caractérise essentiellement par une absence de leadership dans la sécurisation des côtes, ayant pour corolaire une absence de vision commune et de stratégie visant à adresser la question de la sécurité maritime. Il s'agira donc pour un meilleur éclairage de mettre en lumière

dans un premier temps les tendances d'une absence de leader zonal dans l'adressage collectif de la sécurité maritime, dans un second d'illustrer la désorganisation éclatée des rapports diplomatiques interétatique et dans un troisième temps de constater l'absence de vision stratégique consensuelle et partagée par tous les Etats.

L'absence de leader zonal

Si le Nigeria et l'Afrique du Sud apparaissent comme les deux poids lourds de cet espace, force est de constater que le repositionnement africain du retour du Royaume Chérifien dans les logiques de l'intégration africaine et des politiques de sécurité continentale ne favorise pas l'émergence d'un leadership unique, encore moins celui d'un seul Etat en charge de conduire la construction des politiques collectives de sécurité maritime. En effet si le Maroc est de plus en plus intéressé à se repositionner en Afrique (Akram 2018) et dans les politiques sécuritaires maritimes impactant le Continent, avec notamment la réactivation de Conférence des États Africains Riverains de l'Atlantique (CEARA) avec la mise sur pied en le 12 juillet 2013 du Processus des Etats Africains de l'Atlantique ; des leaders sous régionaux comme le Nigeria et la République Sud-africaine y sont particulièrement réticents. En effet, cette initiative marocaine, au-delà de concurrencer l'Algérie se heurte principalement à deux difficultés dont la première est la réticence de la part du géant de la CEDEAO et de la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADEC), et la seconde « le coût financier (...) bien élevé et immédiat même si le retour sur investissement est garanti à moyen et à long termes » (El Houdaigui 2018). Sur le plan du leadership étatique individuel, les principales puissances peinent à se projeter de manière pertinente dans la construction d'un leadership zonal en charge de la gestion des problèmes relatifs à la sécurité maritime dans l'entièreté du Golfe de Guinée ni par la voie diplomatique, encore moins par la voie sécuritaire, les préoccupations nationales étant prédominantes, notamment pour le Nigeria et la République Sud-Africaine. Pour le Nigeria, si sa réticence est plus ou moins manifeste pour des motivations de puissance et d'hégémonie régionale, il se trouve aussi que le pays fait face à une pluralité de menaces dont les manifestations les plus visibles sont les problèmes liés à l'irrédundance igbo encore actif (ONUOHA 2014), la menace Boko Haram et la criminalité pétrolière au niveau de ses côtes et du Rio Del Rey (Pérouse de Montclos 2003). Quant à l'Afrique du Sud, faisant peu ou pas directement face aux phénomènes de piraterie maritime, des sécessionnismes côtiers étant excentré des principaux points de menaces à la sécurité propres au Golfe de Guinée, s'intéresse peu aux dynamiques relatives à la construction des mécanismes de sécurité collectives dans cet espace. Sur le plan sous régional, ni la CEDEAO, encore moins la CEEAC, la SADEC et la CGG n'arrivent à trouver des consensus élargis sur la question, les débats se structurant essentiellement vers la construction de stratégies maritimes sous régionales qui ont du mal à intégrer la nature de ce vaste espace. S'il y a des pistes de rapprochement à saluer entre l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest sur la question avec la Stratégie maritime intégrée de la CEDEAO et celle de la CEEAC en 2009 (avancées de la 1ère Conférence maritime de la CEEAC de 2009 de Kinshasa qui prévoit une stratégie dédiée à la sécurisation des intérêts vitaux en mer des Etats de cet espace), et dont l'implémentation en principe devrait revenir au CIC, on peut aussi noter le peu

d'intéressement de la SADC et la faiblesse des moyens de la CGG qui ne permettent pas de construire une stratégie cohérente de sécurité maritime sous le leadership d'une seule entité unifiée, la configuration des acteurs diplomatiques locaux étant désorganisée.

La désorganisation des acteurs diplomatiques et stratégiques locaux

Sur le plan diplomatique et stratégique, il apparaît clair que les diverses politiques et mécanismes de sécurisation du Golfe de Guinée sont désorganisées et n'obéissent pas à une logique unifiée pertinente. En les analysants, il est difficile d'identifier un centre unique d'impulsion de l'action politique et diplomatique en matière de construction d'une stratégie unique et unifiée par un seul acteur institutionnel en charge de son application. Cette désorganisation qui se traduit par le fait que l'absence d'une entité politique unique impacte fortement la construction d'une vision unique des acteurs de cet espace en vue l'élaboration des instruments collectifs de gestion de cette menace. Cette évolution en rangs dispersés de ces Etats consacre une situation d'absence de stratégie préjudiciable à la sérénité dans cet espace. Elle traduit une sorte de « polycéphalisme », ou du moins une acéphalie diplomatique induisant l'inexistence d'une stratégie commune construite par les acteurs zonaux eux-mêmes.

Absence de stratégie unique issue des acteurs zonaux

Conséquence de l'acéphalie diplomatique dont les manifestations sont l'absence de leadership élargi et individuel aux niveaux étatique et collectif dans la sécurisation du Golfe de Guinée, l'inexistence d'une stratégie intégrant l'ensemble des Etats de cette zone en est une suite logique de plus. Cette situation qui démontre que le fait que l'inexistence de dialogue diplomatique pertinent et direct d'une part entre tous les acteurs, mais aussi le caractère distant des relations empreintes de réticences des divers Gouvernements du Golfe de Guinée est une tendance lourde qui approfondit la fragilité sécuritaire sur les côtes ouest africaines. A titre illustratif, on peut observer que le fait que la République Sud-Africaine, acteur majeur de ce cet espace ne fasse pas partie de l'Architecture de Yaoundé, qui pourtant est un dispositif de sécurité collective dans cette zone. Aussi, le fait que ni le Centre Interrégional de Coordination (CIC) et la Commission du Golfe de Guinée ne regroupent tous les Etats de la zone, encore moins tous les Etats strictement riverains de l'atlantique (il s'agit ici de 8 Etats côtiers à l'Océan Atlantique : le Nigeria, le Gabon, la Cameroun, l'Angola, Sao Thomé et Principe, la Guinée Equatoriale, les deux Congo) démontre cet état des choses. Dans la même perspective, on peut constater que les stratégies éclatées, développées par les CER et l'absence d'instance unique de coordination plombent cette nécessaire unité stratégique et opérationnelle déterminante pour le développement des mécanismes collectifs pertinents visant à traiter la phénoménologie de l'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

Figures 2 : Les Etats membres du Golfe de Guinée dispersée des pôles de leadership

Schéma no 1 : Configuration

Les configurations phénoménologiques de l'insécurité d'un espace-enjeu : l'état de la gouvernance de la sécurité

Comme espace-enjeu disposant de nombreuses richesses pétrolières, gazières, minières, halieutiques, et fauniques, le Golfe de Guinée est l'espace naturel le plus riche au monde. Ces immenses richesses qui attisent les appétits des puissances mondiales, mais aussi des groupes criminels transnationaux d'Afrique et d'ailleurs constituent pour les Etats qui s'y trouvent des facteurs catalysant fortement la criminalité sur terre et sur mer d'une part, mais aussi des fragilités plurielles sur les plans sociopolitique, climatique, et diplomatique, ces dernières se traduisant par des tensions entre certains Etats de la zone. La phénoménologie de l'insécurité, couplée à la fragilité, entendue comme une situation dans laquelle les risques de dégradation des fondements de la stabilité, de la vitalité des Etats et des sociétés y sont qualitativement déficitaires, notamment sur les plans sociopolitique, économique, environnemental et autres sont légion. En effet, il est observable que les contextes structurel et conjoncturel de l'insécurité dans le Golfe de Guinée, se caractérisent d'abord par une certaine prégnance de la fragilité sociopolitique, ensuite d'un certain dynamisme de l'insécurité transfrontalière et enfin de la persistance des tensions interétatiques.

Du caractère conjoncturel de la fragilité sociopolitique

Sur le plan sociopolitique, plusieurs Etat du Golfe de Guinée ou du pourtour de celui-ci sont en situation de fragilité. Cette dernière peut se comprendre comme l'état de fébrilité avancé de la gouvernance sociopolitique et de la sécurité se déclinant au sein d'un Etat, d'une communauté, voire à l'échelle du globe. Aussi, elle « renvoie finalement à une échelle de vulnérabilité dont la faillite (au sens politique) serait le degré ultime » (Mouton 2012). Pour des raisons diverses, les crises sociopolitiques

séviennent en Afrique du Sud (Soumaré 2019), en RDC avec la crise politico-sécuritaire à l'Est du Pays, au Nigeria, en Guinée (Zounmenou 2021), en Guinée Equatoriale, au Sénégal, au Cameroun avec la crise anglophone (Koungou 2018). Ces crises sociopolitiques, motivées par des causes plurielles et différentes ont la particularité commune de fragiliser les contextes sociopolitiques des Etats concernés et augmentent la vulnérabilité du Golfe de Guinée mettant les Etats dans une situation où ceux-ci préfèrent concentrer leur attention et leurs moyens sur les questions nationales. Cette situation freine leur engouement dans la recherche des solutions communes dans le traitement des questions relatives à l'adressage de l'insécurité des côtes dans le Golfe de Guinée, qui est aussi une manifestation importante de l'insécurité transfrontalière.

L'insécurité transfrontalière et environnementale

Au-delà de l'insécurité maritime aux déclinaisons multiformes qui traversent le Golfe de Guinée, l'insécurité transfrontalière dans cet espace est chronique et phénoménologiquement protéiforme. L'immensité de l'espace qui borde la côte ouest-africaine, une partie de l'Afrique du Nord et la face ouest de l'Afrique centrale et australe est un terreau fertile où se développent plusieurs menaces transfrontalières à la sécurité. Du terro-banditisme traduisant une hybridation entre le terrorisme et le banditisme (Bassou & Guennon 2017), aux trafics de matières premières diverses, des personnes, et des ressources énergétiques et de la faune, la séuroclastie (Owona Wolfgang 2019), l'état avancé de la dégradation de la sécurité dans le Golfe de Guinée est une évidence. La pêche illicite et illégale, le trafic de drogues dures et douces (Vircoulon & Tournier 2015), le djihadisme et le radicalisme religieux (Gnanguênon & Tisseron 2023), le trafic des armes et la circulation des armes légères et de petits calibres (ONU 2019) sont autant des caractères saillants de la phénoménologie sécuritaire fragile du Golfe de Guinée qui rendent vulnérable la gouvernance de la sécurité dans cet Etat malgré l'existence des dispositifs collectifs zonaux et sous-régionaux. Par ailleurs, on constate aussi le dynamisme des menaces environnementales et celles liées à la gestion de l'espace entre certaines communautés. En effet, la sécheresse dans les parties septentrionales des pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et les inondations accroissent les tensions entre communautés locales sur la gestion de l'espace. Ceci est particulièrement visible en ce qui concerne les terres arables (Rangé 2020), les ressources hydriques avec pour corollaires des conflits entre éleveurs et agriculteurs riverains du Lac Tchad (Magrin & Lemoale 2020). Ces diverses tensions et menaces ne sont guère les seules, puisqu'émergent aussi dans le même espace des tensions diplomatiques entre les Etats peux enclins à coopérer.

Les tensions diplomatiques : les pommes de discordes plurielles

Si le règlement pacifique du différend territorial entre le Cameroun et le Nigeria sur le tracé de la frontière terrestre et maritime en 2006 (Owona Mfegue 2019), et les questions de l'appartenance de la riche presqu'île de Bakassi et de l'île de Darak (Abdouraman 2009) amoindrissent les tensions entre ces deux pays, le caractère synoptique des intérêts dans la lutte contre le terrorisme contre Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest, et contre les sécessionnismes dans le Biafra

du côté nigérian, et "ambazonien" du côté camerounais, ont renforcé la coopération entre les deux pays dans une perspective quasi-symbiotique. Cet état des choses n'est pourtant pas similaire concernant les relations entre les Etats de l'espace qui connaissent ou ont connu de fortes tensions diplomatiques sur diverses questions. C'est à juste titre que les tensions entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux géants économiques continentaux dépassent les affrontements économiques qui voient le premier devancer la seconde après de longues années de d'occupation de la première place (Dali 2015) , pour se déporter sur le plan stratégique où le gendarme de l'Afrique de l'Ouest (Véron 2006), conteste la prépondérance de l'Afrique du Sud dans l'assurance du leadership sur les politiques sécuritaires continentales où le pays de Nelson Mandela reste plus ou moins prépondérant. L'insurrection de la secte Boko Haram ayant mis en lumière les lignes de failles de la puissance nigériane, elle reste encore fragile dans cette ambition de leadership continental global. Dans le même ordre d'idée, les tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda depuis l'arrivée du président Felix Antoine Tshisekedi atteignent des pics importants en termes d'escalades verbales, et rhétoriques dont le point culminant est la réunion du Conseil Supérieur de Défense de son pays qui ayant « observé (..), l'arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le M23 (...) accroître la force de frappe (...) des forces armées et de sécurité (...), et prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda » (Résolution du Conseil Supérieur de Défense de la République Démocratique du Congo du 29 octobre 2022) prend une résolution proto-guerrière. Cette résolution vise notamment les actes jugés hostiles par la RDC face au comportement de Kigali. Dans la foulée, l'ambassadeur du Rwanda en RDC est expulsé le 30 octobre 2022 (Okapi 2022). Par ailleurs, la latence de la tension entre la République du Gabon et la Guinée Equatoriale au sujet des îles de Cocotiers et de Mbanié d'une part et de l'îlot de Conga d'autre part, situés dans le Rio Del Rey restent des nuages entre ces deux Etats voisins de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Cette phénoménologie tripolaire de la fragilité sécuritaire dans cet espace, doublée de l'absence de leadership élargi et consensuel dans le Golfe de Guinée appelle comme solution pertinente l'érection d'une communauté de sécurité dans cet espace qui charrie plusieurs enjeux.

Figure no 1 : La phénoménologie de l'Insécurité dans le Golfe de Guinée

Les enjeux stratégiques du leadership dans la gouvernance de la sécurité maritime : l'érection d'une communauté de sécurité

De l'analyse de la situation, on peut observer clairement que la question de la gouvernance de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée charrie plusieurs enjeux de natures diverses, avec une prépondérance des enjeux sécuritaires et stratégiques. Dans une dimension prospective, la construction de mécanismes pertinents d'une gouvernance efficace de la sécurité maritime dans cet espace, il importe d'abord l'ériger une communauté de sécurité large, consensuelle et subsidiaires. Ensuite, de lui permettre de se doter d'une capacité de formuler et de mettre en œuvre des dispositifs opérationnels efficaces, et le tout dans une perspective conforme à l'idéal panafricain.

L'érection d'une communauté de sécurité élargie zonale

Espace composé d'Etats riverains, contigus et sans discontinuité physique, le Golfe de Guinée apparaît comme un terreau fertile pour l'érection d'une communauté de sécurité subsidiaire vecteur d'ordre, de stabilité et de sécurité (Pouliot & Lachmann 2004). Cette dernière serait notamment préposée à traiter les diverses questions relatives à la sécurité maritime dans le versant atlantique du Continent Noir. Si la dispersion des Etats africains sur cette question semble faire le jeu des puissances géostratégiques mondiales et des principales puissances économiques globales, l'invitation à la construction de mécanismes uniques pertinents chargés de gérer efficacement ces questions apparaît d'une pertinence absolue. Avec l'émergence au niveau panafricain d'un embryonnaire prise de conscience avec *l'AIM Strategy 2050* » (Union Africaine 2002) en 2012, perçue comme : une « nouvelle frontière de la renaissance africaine » (Union Africaine 2019), les avancées significatives semblent peu pertinentes et peu visibles. Sur le terrain, la piraterie maritime augmente, les trafics des ressources minières et énergétiques prolifèrent, et les présences militaire et technologique africaines dans cet espace restent encore très faibles, quand celle des bâtiments de guerre des principales puissances mondiales y opèrent des manœuvres et leurs chalutiers la pêche industrielle peu contrôlée. Face à cette situation, il importe, comme l'imposent les canons de la pensée stratégique de construire une action africaine rationalisée autour d'un acteur institutionnel et diplomatique pertinent proche de la menace maritime dans une optique de subsidiarité. En affirmant en 2015 que : « la Conférence de Lomé se veut fédératrice de tous les efforts entrepris sur le continent et ailleurs et réunira les Gouvernements des Etats Membres de l'Union africaine, les Communautés Economiques Régionales, les institutions et organisations africaines spécialisées dans les questions maritimes et connexes et les organisations internationales traitant également de ce sujet » (Dussey 2015), Robert DUSSEY, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africain du Togo semble donner la vision la plus élaborée devant gouverner ce processus de construction d'une communauté de sécurité en charge d'adresser la question de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Toutefois, cette vision doit avoir un contenu opérationnel collectif.

La construction des mécanismes opérationnels élargis

Comme solution pertinente, la construction des mécanismes opérationnels élargis en charge de mener des actions dans le Golfe de Guinée sous l'autorité de la communauté de sécurité subsidiaire à ériger est une option pertinente pour mieux adresser les problèmes liés à l'insécurité maritime. En effet, le manque de contenu opérationnel clair invitant une instance diplomatique et stratégique sous le leadership d'une entité subsidiaire à l'Union Africaine regroupant tous les membres de la côte atlantique pour traiter de cette question est une option réaliste. A la suite de l'érection de cette hypothétique communauté de sécurité zonale dans une perspective fonctionnelle, chargée de définir la vision, les mécanismes et les actions visant à lutter contre l'insécurité maritime dans cet espace, figure aussi l'élaboration d'une capacité opérationnelle zonale efficace. Cela passe notamment par la formulation de mécanismes opérationnels adéquats à travers plusieurs instruments tels qu'un concept d'opérations collectif adapté pour cette zone. Il aura essentiellement pour finalité de définir la manière dont les menaces sont identifiées, la façon dont le commandement des troupes serait mené, et les axes dont cette gouvernance de la sécurité sera implémentée dans cet espace. Il pourra aussi élucider l'environnement et les moyens à mettre à la disposition de forces devant exécuter le mandat de la communauté et de ces hypothétiques mécanismes opérationnels. L'ensemble de ces mécanismes devraient dans une perspective de cohésion être en adéquation avec les perspectives panafricaines.

La construction d'un leadership panafricain autonome

Le leadership de la gouvernance de la sécurité sous pavillon africain, ne peut se faire dans une perspective d'autonomie que si les conditions stratégiques des mécanismes qui conduisent à son érection et son implémentation sont essentiellement contrôlées par les puissances africaines elles-mêmes. Nourri par une dynamique de construction d'un panafricanisme sécuritaire, entendu comme une prise de conscience et une implémentation d'une pensée stratégique susceptible de permettre aux nations africaines de prendre en charge elles-mêmes les défis sécuritaires collectifs qui sont les leurs. Celui-ci ne peut se réaliser que si les principales puissances continentales s'inscrivent dans une dynamique de coopération en taisant les tensions, crises et conflits qui existent entre elles, notamment celles du versant atlantique du Continent.

En se référant à la quatrième aspiration de l'Agenda 3063 de l'Union Africaine qui évoque : « une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité » (Union Africaine 2015), on peut aussi y voir une prescription de la cohésion et de l'autonomie sur les nécessités pour les Etats de l'Union d'assumer « l'entière responsabilité du financement de son développement », et de son autonomie politique dans la construction et l'opérationnalisation de ses stratégies propres. Sans pour autant être autarciques, les nécessités d'autonomie sont requises tant sur le plan opérationnel, que sur les plans économique et politique à l'effet de permettre que cette force soit essentiellement, voire totalement sous un leadership panafricain alliant continentalité régionale, et subsidiarité zonale, et collégialité décisionnelle et opérationnelle.

Conclusion

Au demeurant, on peut dire qu'à la question de savoir comment construire une dynamique de leadership diplomatique élargie entre les acteurs du Golfe de Guinée et du versant atlantique africain pour mener une action pour le maintien de la sûreté et de la sécurité dans le Golfe de Guinée, on peut dire que la réponse est ternaire. Premièrement il s'agira d'apaiser les facteurs crisogènes entre les principales puissances en concurrence dans cet espace et afin d'éviter des dynamiques concurrentielles. A ce propos, on peut noter que la réactivation par le Royaume du Maroc de la Conférence Ministérielle des Etats Africains Riverains de l'Atlantique reste peu attrayante pour les autres Etats de cet espace, et le contenu ne suscite guère une adhésion des principales puissances du Golfe de Guinée. Face à cette initiative peu consensuelle. Quant à l'architecture de Yaoundé, dispositif dont le Nigeria est l'hégémon local freine les ardeurs sud-africaines, qui traduisent une certaine distance de cette puissance plurielle et quasi-complète du Continent Noir. Deuxièmement, il importe de construire un dispositif opérationnel élargi impliquant presque toutes les puissances de la zone en vue de d'élaborer une stratégie et des mécanismes opérationnels collectifs en charge de remplir les fonctions sécurisatrices souhaitées dans cet espace. Cette nécessité implique l'émergence d'un leadership clair, visible et convainquant, consensuel, voire collégial. Enfin, il sera question dans un troisième point d'insuffler et de renforcer une vision panafricaine à cette communauté de sécurité à travers une vision et une opérationnalisation orientée vers la définition des mécanismes opérationnels principalement financés et contrôlés par les puissances africaines. Ces diverses mesures apparaissent comme des pistes pertinentes en vue de consolider une action panafricaine acceptée, efficace et efficiente pour lutter contre l'insécurité dans la Golfe de Guinée dont l'insécurité maritime constitue le Cheval-étalon, afin de pour promouvoir le développement socioéconomique dans cet espace. Car sans sécurité, le développement et la réalisation des objectifs du panafricanisme paraissent impossibles.

Bibliographie

Abdouraman H. (2009), Le conflit frontalier Cameroun-Nigeria dans le lac Tchad : les enjeux de l'île de Darak, Disputée et partagée, Cultures & Conflits, Frontières et logiques de passage, mai. 2009.

Bassou A. & Guennoun I. (2017). Le Sahel Face aux Tendances Al Qaeda et Daech : Quel Dénouement Possible ? / Al Qaeda vs. Daech in the Sahel : What to Expect?

Belkaïd A. (2017). « Objectif Afrique pour le Maroc. Une diplomatie tous azimuts », dans : Thierry de Montbrial éd., Ramses 2018. La guerre de l'information aura-t-elle lieu ? Paris, Institut français des relations internationales, « Ramses », 2017, p. 216-219.

Berghezan G. (2020), « Esquisse du trafic d'armes en Afrique),, Africa connection,2019, in https://grip.org/wp-content/uploads/2020/06/Africa-Connection_text_107-140.pdf.

Cilliers J. (2004). « L'Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine, vol. 209, no. 1, 2004, pp. 81-100.

Dali S. (2015). « Nigeria : première économie du continent aux ambitions contraintes », dans : , Nigeria : première économie du continent aux ambitions contraintes. Sous la direction de Dali Slim. Paris Cedex 12, Agence française de développement, « MacroDev », 2015, p. 1-42.

Dussey R. (2015). « Ensemble pour des mers et des océans plus sécurisés et plus sûrs, facteurs d'un développement économique et social harmonieux de l'Afrique », in Diplomag, no8, Octobre - Décembre 2015 Numéro 8.

El Houdaigui R. (2015). « Géopolitique maritime du Maroc : défis sécuritaires et projection sous régionale », in Policy Center for the New South, Building C, Suncity Complex, Al Bortokal Street Hay Riad 10100 - Rabat Morocco, May 22, 2015.

Fanchette S. (2006). « Le delta du Niger (Nigeria) : rivalités de pouvoir, revendications territoriales et exploitation pétrolière ou les ferments de la violence », Hérodote, vol. no 121, no. 2, 2006, pp. 190-220.

Gaudemet Y. (2015) « L'ordre public. Propos introductifs », Archives de philosophie du droit, vol. 58, no. 1, 2015, pp. 3-4.

Jacquemot P. (2009). « Ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (RDC) », Hérodote, vol. 134, no. 3, 2009, pp. 38-62.

Lequesne C. & Schild J. (2019). La relation franco-allemande et la relance de l'Union européenne. Allemagne d'aujourd'hui : Revue française d'information sur l'Allemagne, 2019, 2018/4 (226), pp.33 - 47. (10.3917/all.226.0033). (hal-03413583)

Machikou N. (2018) « Utopie et dystopie ambazoniennes : Dieu, les dieux et la crise anglophone au Cameroun », Politique africaine, vol. 150, no. 2, 2018, pp. 115-138.

Magrin G. Et Lemoalle J. (2020). "Chapitre 7. Insécurités au lac Tchad : environnement et conflits". Chauvin, Emmanuel, et al. Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad : Actes du XVIIe colloque Méga-Tchad. Marseille : IRD Éditions, 2020. (pp. 135-148)

Morel C. (2015). « Stratégie maritime - Le réseau mondial de câbles sous-marins : une toile dans la Toile », Revue Défense Nationale, 2015/9 (N° 784), p. 117-120.

Mouton J.D. (2012). « État fragile », une notion du droit international ? », Civitas Europa, 2012/1 (N° 28), p. 5- 18

Noé, J.B. (2021). « Une géopolitique géographique », Constructif, vol. 60, no. 3, 2021, pp. 42-45.

Okafor-Yarwood I., Walker, T. & Reva D. (2021). « Piraterie dans le Golfe de Guinée : un symptôme, plutôt qu'une cause, de l'insécurité », ISS TODAY, 10 Feb 2021 in <https://issafrica.org/fr>. Consulté le 26 /10/2022.

Ombiono Kitoto P. A. (2016). « Réchauffement climatique et migration vers les rives du lac Tchad », Migrations Société, vol. 163, no. 1, 2016, pp. 149-166.

ONU, (2018). « Renforcer le contrôle des armes légères et de petits calibres en Afrique centrale », article publié le 4 avril 2018. Source : <https://minusca.unmissions.org/renforcer-le-contr%C3%B4le-des-armes-l%C3%A9g%C3%A8res-et-de-petits-calibres-en-afrique-centrale>. Consulté le 31/10/2022.

ONUDC (2008). « Le trafic de drogue comme menace à la sécurité en Afrique de l'Ouest », (2008).

ONUOHA G. «The politics of 'hope' and 'despair': Generational dimensions to Igbo nationalism in post-civil war Nigeria », African Sociological Review, Vol. 18 No. 1 2014.

Owona Mfegue K. F. (2019). Le Différend frontalier Cameroun/Nigeria : apport de la décision de la Cour internationale de justice à l'exécution de ses décisions, France, Harmattan, 19 août 2019, 534 p.

Page S. (2015). « Le Nigeria, une puissance continentale imaginaire ? », Hérodote, vol. 159, no. 4, 2015, pp. 155-165.

Pandong A. (2022). « Le pétrole, enjeu de puissance et d'influence dans le Golfe de Guinée », conquêtes et marché, Ecole de Guerre économique, l 22 septembre 2022, in <https://www.ege.fr/infoguerre/le-petrole-enjeu-de-puissance-et-dinfluence-dans-le-golfe-de-guinee>. Consulté le 01 /11/2022.

Petiteville F. Et Smith A. (2006). « Analyser les politiques publiques internationales », Revue française de science politique, vol. 56, no. 3, 2006, pp. 357-366.

Pérouse De Montclos M. A. (2010). « La privatisation de la sécurité en Afrique noire : vers un État décomposé ou recomposé ? », Sécurité globale, vol. 12, no. 2, 2010, pp. 69-85.

Pérouse De Montclos, M. A. (2003). « Pétrole et sécurité privée au Nigeria : un complexe multiforme à l'épreuve du », Cultures & Conflits, 52 | 2003, 117-138.

Pouliot V. & Lachmann N. (2004). « Les communautés de sécurité, vecteurs d'ordre régional et international », Revue internationale et stratégique, 2004/2 (n° 54), p. 131-140.

Reva D. & Willima D. (2021)., « Pêche illégale : Une autre cible dans le champ de bataille maritime de l'Afrique de l'Ouest », ISS Today, 19 Nov 2021. <https://issafrica.org/fr/iss-today/peche-illegale-une-autre-cible-dans-le-champ-de-bataille-maritime-de-lafrique-de-louest>. Consulté le 29 /10/2022.

Range C. (2020). “Chapitre 8. Boko Haram, révélateur des insécurités foncières au lac Tchad (Cameroun) ?”. Chauvin, Emmanuel, et al.. Conflits et violences dans le bassin du lac Tchad : Actes du XVIIe colloque Méga-Tchad. Marseille : IRD Éditions, 2020. (pp. 149-160).

Soumare M. (2019). « Violences xénophobes en Afrique du Sud : « Pour l'UA, c'est une crise sécuritaire à l'échelle du continent », Jeune Afrique, 11 septembre 2019.

Véron J. (2006). « L'Afrique du Sud et le Nigeria : du maintien de la paix à la recherche d'un positionnement stratégique sur le continent africain », Afrique contemporaine, 2006/3 (n° 219), p. 163-172.

Vogel A. (2009). « Marine et garde-côtes : Définir les rôles des forces africaines chargées de la sécurité maritime », Bulletin de la sécurité africaine, no2, décembre 2009.

Union Africaine - Bureau interafricain des ressources animales (2019). « Stratégie de l'économie bleue de l'Afrique Annexe 5 : Politiques, institutions et gouvernance, emploi, création d'emplois et éradication de la pauvreté, financements innovants dans le cadre de l'économie bleue de l'Afrique », Nairobi -Kenya, 2019.

Union Africaine, (2015). Agenda 2063,2015.

Zounmenou D. (2021). « La Guinée peut-elle éradiquer les coups d'État de sa culture politique ? », Institut d'études de sécurité, 24 SEP 2021, URL <https://issafrica.org/fr/iss-today/la-guinee-peut-...> consulté le 10/03/2023

Jeux et enjeux des États du G5 Sahel dans la lutte contre la criminalité transfrontalière

Mahamat Al-Amine Annour

alamineannour@gmail.com

Université Adam Barka d'Abéché (Tchad)

Résumé

Face aux défis sécuritaires internationaux, notamment le terrorisme et autres crimes transfrontaliers, les États africains en général et ceux de la communauté de sécurité du G5 Sahel en particulier, se sont lancés dans la quête d'une politique criminelle adéquate. La présente analyse explore les apports et enjeux des forces gouvernementales de ces États et leurs partenaires en réaction au terrorisme et autres crimes transfrontaliers. Les actions de lutte de ces États du G5 Sahel contre le terrorisme restent non seulement dispersées et atomisées, car fonctions d'objectifs partiels et sectoriels, mais aussi et surtout dictées par les priorités et les intérêts particuliers latents et patents déterminés.

Mots-clés : Enjeux, acteurs, terrorisme, G5 Sahel

Abstract

Faced with international security challenges, including terrorism and other cross-border crimes, African states in general and those of the G5 Sahel security community in particular have embarked on the quest for an adequate criminal policy. This analysis explores the contributions and challenges of the government forces of these States and their partners in response to terrorism and other cross-border crimes. The actions of these G5 Sahel States against terrorism remain dispersed and fragmented, because they are functions of partial and sectoral objectives, but also and above all dictated by the priorities and specific latent and patent interests determined.

Keywords: Issues, Actors, Terrorism, G5 Sahel

Introduction

La criminalité transfrontalière est une réalité universelle, car elle est omniprésente aussi bien en Europe, en Asie qu'en Afrique. Depuis le dernier millénaire, les États africains en général et ceux de la communauté de sécurité du G5 Sahel⁶⁷ en particulier, se trouvent confrontés à des défis sécuritaires (Foucault 2004) internationaux imputables au terrorisme et autres crimes transfrontaliers. Ces crises évoquent « *la rupture, l'incertitude ou le chaos, l'apparition de dangers, de menaces* » (Yawaga et al. 2018 : 10), provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Elles appellent à une anticipation ou une réponse nécessairement prompte et efficace sur le terrain de la prévention (Yawaga et al. 2018).

En effet, la lutte contre la criminalité transfrontalière est un défi de gouvernance sécuritaire globale (Foucault 2004 : 12) au sein de la communauté de sécurité du G5 Sahel. Dès lors, elle requiert en réaction, un savant dosage alliant effectivité et efficacité. À ce titre, elle se trouve généralement au centre des débats et confrontations politiques (Balandier 2015 : 38). On assiste alors à une guerre asymétrique « *plutôt en temps de paix que lors d'une guerre conventionnelle* » (Chaliand & Blin 2015 : 27) et autour de laquelle gravitent des logiques

⁶⁷ C'est l'une des crises qui a ébranlé le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

contradictoires et des enjeux géopolitiques et socioculturels. Cette forme de criminalité a suscité la réaction croissante⁶⁸ des États au niveau régional, sous régional et national. Malgré les efforts accomplis, la question de la criminalité transfrontalière, notamment du terrorisme demeure le point faible des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel car, les réponses apportées par ces derniers n'ont pas pu freiner⁶⁹ ce phénomène. De même, ces réactions contre l'internationalisation des infractions n'ont pas eu d'effets positifs durables⁷⁰. Cet échec se justifierait d'une part par un défaut d'organisation des actions disparates de ces États, d'autre part, la définition approximative et généralement en déphasage avec les droits de l'homme (Foulla 2017 : 58) le tout accompagné d'un programme de développement spécifiquement adapté « à la précarité »⁷¹. Les États du G5 Sahel doivent, de ce fait, établir des nouvelles stratégies de lutte contre la criminalité transfrontalière aux plans national et international en axant leurs actions sur des objectifs à long terme⁷² (Kaufman 2015 : 86) et harmoniser les approches nationales, régionales et internationales⁷³ de sécurité (Buzan 1991). Luc Sindjoun parle, à cet effet, d'une « *Afrique multiple* » (Sindjoun 2002), institutionnalisée de manière différentielle par les États à travers des cadres de regroupement sur la base de la solidarité géographique, voire de la solidarité par intérêt.

La présente analyse axée sur les jeux et enjeux des États du G5 Sahel et la lutte contre la criminalité transfrontalière, se focalisera principalement sur le *terrorisme*⁷⁴ (Kaufman 2015 : 85) perçu comme une grande menace à la paix et à la

⁶⁸ Extrait du discours du Ministre de l'intérieur et de la sécurité représentant le président de la République de Côte d'Ivoire et de la plupart d'autres intervenants lors de l'ouverture du 7ème sommet ordinaire des chefs d'Etats du G5 Sahel tenu à N'Djamena du 15 au 16 février 2021 (allocution lors de la cérémonie d'ouverture).

⁶⁹ Cette affirmation a été aussi reliée récemment lors du 7ème Sommet ordinaire du G5 Sahel de N'Djamena où le Président de la Commission de l'Union africaine a dès l'entame de ses propos, reconnu les limites des actions militaires qui s'opèrent depuis presque 10 ans et que la victoire contre le terrorisme n'est toujours pas totale eu égard aux résultats escomptés.

⁷⁰ Cette hypothèse a été aussi soulevée par le Président Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse tenue ce 16 février 2021 à Paris en marge du Sommet de G5 Sahel de N'Djamena diffusée par la télévision française France 24 où il a précisé qu' : « *on peut faire tous les efforts militaires que l'on veut, ils sont inopérants dans la durée s'ils ne s'accompagnent pas d'un dialogue politique inclusif, d'un retour de l'Etat sous ses composantes (services publics, justice, écoles, etc.) et d'une politique de développement* ».

⁷¹ Terme aussi utilisé par le défunt Maréchal du Tchad, Président de la République lors de l'ouverture du 7ème Sommet tenu à N'Djaména le 15 et 16 février 2021.

⁷² Pour y parvenir, l'auteur pense aussi qu'« *il importe que l'UE puisse, d'une part, continuer à soutenir l'intégration régionale du Mali, du Niger et de la Mauritanie avec un développement socio-économique durable, et d'autre part, que cette stratégie soit aussi étendue au Burkina Faso et au Tchad* ».

⁷³ Dans cette nouvelle démarche où la lutte devra se poursuivre suivant l'approche du développement, le Maroc, par le biais de son représentant au Sommet du G5 Sahel de N'Djaména, trouve la justification d'une solution au développement durable.

⁷⁴ Cette motivation est aussi soutenue par Kaufman T., qui affirme que « *depuis le conflit libyen et l'ère de "l'après Printemps arabe", l'espace sahélo-saharien affiche une nouvelle configuration géopolitique et le terrorisme international en particulier, constitue un défi aux multiples facettes pour cette immense région* ». De même, pour montrer l'importance de cette délimitation de notre sujet afin de le valoriser, la *Revue Africaine sur le Terrorisme* n° 2 de 2019 nous a permis d'avoir une géolocalisation des groupes terroristes en activité pour mieux évaluer l'ampleur de cette menace qui s'étend désormais jusqu'au corne de l'Afrique. En effet, le terrorisme est une réalité et une menace

sécurité internationales (Caert 2009 : 224). Il « appartient désormais à la catégorie plus large des "nouvelles menaces" » (Chaliand & Blin 2004 : 11) dans la région communément appelée l'espace du G5 Sahel. Cette partie de la région saharo-sahélienne comprend 5 États à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette circonscription de la zone d'étude se justifie doublement et revêt une importance capitale de par son apport sur les plans scientifique et sociétal.

Dès lors, quelles sont les enjeux de la participation des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel à la gouvernance sécuritaire ? À cette question, l'on peut formuler l'hypothèse selon laquelle ces interactions sont dictées par des enjeux multiples. Il est inéluctable que « les besoins de faire face aux menaces et aux risques transnationaux font de la sécurisation un élément fondateur de l'analyse géopolitique⁷⁵ (Badie 2004 ; Baudouï 2009), un sujet de réflexion et de débat stratégique parmi les plus riches, les plus intéressants, mais aussi les plus inachevés » (EL Boukhary 2015 : 94).

En effet, en se penchant sur le jeu des acteurs internationaux dans la gouvernance de la criminalité transfrontalière depuis les années 2012 jusqu'à nos jours, la présente étude conserve tout son intérêt théorique et méthodologique. D'abord, elle ouvre des nouvelles perspectives d'analyse des dynamiques actuelles de l'action de la communauté internationale dans la gouvernance sécuritaire contre la criminalité transfrontalière dans l'espace du G5 Sahel. Ensuite, elle apporte une certaine originalité et innovation théorique pour la compréhension de la sociologie des relations internationales (Sindjoun 2002 : 9) telle que théorisée par Luc Sindjoun dans le but de saisir en profondeur les actions de la communauté de sécurité du G5 Sahel dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel agissent selon une interdépendance stratégique dans le cadre de lutte contre la criminalité transfrontalière, avec une particularité propre à une communauté de sécurité. Il s'agit « des acteurs empiriques dont les comportements sont l'expression

grave à la paix et à la sécurité des populations du Sahel en général et de celles de l'espace du G 5 Sahel en particulier. Il est incarné par des groupes armés connus dans chaque coin de la bande sahélo-saharienne. Par exemple : les *Chababs* sont présents en Somalie, au Kenya et dans tous les pays de la Corne et de l'Est. Le *Boko Haram* est non seulement en activité, dans son berceau natal au Nigeria, mais aussi dans les pays du bassin du lac Tchad à savoir le Nigéria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. *Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI)* et ses nouveaux démembrements sont plus ou moins autonomisés au Mali et dans tout le Sahel. Le *Mouvement pour l'Unité du Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)* et *Ansar Dine* et tous les groupes armés qui prolifèrent en Libye et dans le reste de l'Afrique du Nord, se réclamant qui d'*Al-Qaida*, qui de *l'Etat Islamique*. A titre de complément d'informations, d'après cette revue, en termes de bilan humain, *Boko Haram* et les *Chababs* font partie des groupes terroristes les plus meurtriers à l'échelle mondiale.

⁷⁵ L'analyse géopolitique est un aspect important dans le cadre de la présente recherche. D'après Badie B. et Rémi Baudouï, même si la géopolitique ne peut s'assimiler à la science politique, science par excellence du pouvoir politique, de ses formes et de ses règles, elle semble inexorablement la détrôner comme mode d'analyse de la puissance politique. La géopolitique s'est engagée dans un mouvement d'élargissement sans fin de ces thématiques. Elle explore toutes les voies possibles, toutes celles qui ne manquent pas de révéler la nature d'un problème complexe, d'un enjeu de puissance ou plus simplement d'une conflictualité.

d'intentions, de réflexions, d'anticipations et de calculs ; et ne sont en aucun cas entièrement explicables par des éléments antérieurs » (Erhard 1993 : 203).

Ainsi, la participation à la gouvernance sécuritaire des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel recouvre des enjeux spécifiques et collectifs qui structurent les interactions entre eux, en tant qu'acteurs hétérogènes. L'appréhension de ces enjeux nécessite une compréhension explicative, c'est-à-dire la détermination par interprétation de la motivation, du « *sens visé* » par les différents partenaires (Weber 1995 : 28) qui luttent contre cette criminalité transfrontalière. Ces enjeux sont aussi bien péculniaires, géopolitiques que géostratégiques.

Les enjeux péculniaires des acteurs dans la lutte contre le terrorisme au sahel

Pour Jacques Rojot, la participation à une gouvernance sécuritaire comporte des enjeux. Ceci est sans ambiguïté car, « *les acteurs ont toujours des objectifs. Il n'y a pas d'acte gratuit, le comportement de chacun dans une situation interactionnelle est toujours orienté vers des buts précis. En d'autres termes, le comportement humain est stratégique. Chacun est actif dans une direction qu'il suit vers ses propres objectifs* » (Rojot 2003 : 217). Ainsi, quels sont les enjeux qui structurent les actions et interactions des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel dans le cadre de leur gouvernance sécuritaire ?

Dans le processus de participation à la gouvernance sécuritaire qui est le leur, ces États sont mus par des enjeux tantôt manifestes, tantôt cachés qui structurent leurs actions.

Les enjeux patents pour les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel

Les enjeux dans les analyses de l'interaction stratégiques tirent leurs sources dans les travaux de Michel Crozier. En effet, les enjeux manifestes sont les plus visibles, « *ceux que l'acteur avance pour expliquer son action* » (Rojot 2003 : 127) et lui donne un sens. Il s'agit de ceux dont les acteurs définissent clairement et ouvertement pour déterminer leurs actions. Ils dépendent des moyens, des stratégies et même des opportunités que disposent les acteurs. En participant à la lutte contre le terrorisme dans la communauté de sécurité du G5 Sahel, les États poursuivent des enjeux économiques, d'une part ainsi que des enjeux sécuritaires et humanitaires, d'autre part.

Les enjeux économiques

Au-delà de l'aspect purement militaire, les actions des groupes djihadistes ont un impact très lourd sur l'économie de la communauté de sécurité du G5 Sahel, déjà sévèrement touchée par l'effondrement du prix des cours du pétrole. L'un des objectifs centraux de l'intervention de ses États membres consiste donc à rendre accessibles leurs frontières et les principaux axes de circulation aux opérateurs économiques et les populations. En effet, l'insécurité dans les frontières a quasiment stoppé, depuis des années, le commerce (exportation de bétail sur pied, importations des biens de consommation) à destination de ces différents pays. Aux

premières heures de l'engagement tchadien, le Président DEBY rappelait à cet effet que les « *échanges commerciaux avec le Cameroun et le Nigéria [ainsi qu'avec les partenaires au Sahel] sont quasiment interrompus, du fait de la crise sécuritaire sans précédent* »⁷⁶ que vivent ces États.

En effet, les populations de la communauté de sécurité du G5 Sahel, composée d'autochtones et de migrants (réfugiés climatiques, politiques, crise sécuritaire) sont à 80% agro-pastorales et pratiquent du commerce transsaharien. Cette zone est aujourd'hui un atout économique, avec des potentialités de développement⁷⁷ à préserver. En dépit de ce potentiel, elle fait toutefois face à une crise sérieuse. Aux enjeux de développement préexistants, s'ajoute une crise multiforme, sécuritaire, humanitaire et environnementale. Pour répondre à ces défis, il est urgent que les États membres et la communauté internationale s'engagent à lutter prioritairement contre les inégalités. Ces inégalités ne sont et doivent pas être une fatalité. Elles doivent, au contraire, appeler « *des réponses fortes et coordonnées de l'ensemble des acteurs au-delà de la réponse actuelle essentiellement sécuritaire* » pour construire une communauté de sécurité solide dans le Sahel.

Ces objectifs viseraient le renforcement des potentialités économiques et des atouts majeurs de développement. Cependant, ils doivent avant tout passer par la promotion de la sécurité des personnes et de leurs marchandises.

En effet, le premier des huit objectifs du millénaire consistait à réduire, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour. Or, la commission pour le développement social des Nations Unies estime que les progrès économiques accomplis dans la réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne sont sérieusement amoindris par les différentes crises économiques depuis 2012, avec le conflit malien et aujourd'hui accentuées par la guerre en Ukraine.

De plus, dans un contexte géopolitique troublé, la chute des investissements étrangers due à la réorientation des aides alloués initialement dans les budgets en cours aux États africains vers l'Ukraine, et surtout la chute des recettes d'exportation des matières premières ont aggravé la situation. Dans ce cas de figure, les États membres de la communauté de sécurité du G5 Sahel doivent mutualiser leurs efforts afin de surmonter ces défis en vue d'améliorer et d'intensifier leur production économique.

La configuration de l'économie des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel met en évidence le poids des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, basées, d'une part, sur des techniques et technologies de production traditionnelles et inefficaces et, d'autre part, soumises à une forte poussée démographique et aux

⁷⁶ Le Tchad part en guerre contre Boko Haram pour sa sécurité, <http://tchadactuel.com/>, consulté le 17 février 2021.

⁷⁷ Oxfam International, « Le sahel : lutté contre les inégalités pour répondre aux défis du développement et de la sécurité », présenté par Jean Denis Crola, sous l'ISBN 978-1-78748-448-1, juil. 2019.

aléas climatiques⁷⁸. Ainsi, la croissance économique a été dans ces États très erratique, en raison de la criminalité transfrontalière et des chocs exogènes récurrents (Saïbou 2004 : 82). Même si la croissance économique des dernières décennies est structurée autour des ressources minières et des industries extractives largement destinées aux exportations (Clément et al. 2014 : 150), le secteur primaire sera pour longtemps le principal facteur de la croissance économique des États du G5 Sahel et source de revenus pour les populations. Sur la base des PIB de 2014, on retiendra une moyenne de 895,18 Dollars américain par habitant, avec le Tchad en tête avec 1403,90 Dollars américain par habitant et le Niger au bas du tableau avec 484,40 Dollars américain. Les États du G5 Sahel font ainsi partie des pays les plus pauvres du monde. Cette incidence de la pauvreté au plan monétaire est en moyenne de 40,7% et concerne près de la moitié de la population. On constate paradoxalement que le Tchad qui, avec le PIB le plus élevé de la région, a l'incidence de pauvreté le plus élevé avec 467%. Le Niger a le taux le plus bas avec 31,5%.

De ce fait, des nombreux États de la communauté de sécurité du G5 Sahel ont construit leur économie à partir de deux sources de rente : la rente externe, liée à la capacité de l'État à drainer des ressources financières internationales ((aide publique au développement, crédits, investissements (Clément et al. 2014 : 119) et la rente interne, tirée de l'exportation des matières premières, en particulier agropastorales. Il s'est toutefois développé dans les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel des objectifs multiples : permettre l'intensification et l'amélioration de la productivité, et accroître les productions. Ce processus fera entrer la communauté de sécurité du G5 Sahel dans un nouvel âge productif, caractérisé par une spécialisation dans les produits de base.

Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, les richesses africaines sont de plus en plus convoitées et créent des enjeux d'approvisionnement. C'est à la communauté de sécurité du G5 Sahel d'en profiter pour booster son économie avec l'entrée en jeu des nouvelles puissances dans cette région. En effet, les richesses de cette région sont évidemment un enjeu majeur pour les États demandeurs ainsi que pour les multinationales à l'échelle planétaire. La compétition est rude entre européens, américains, et de plus en plus accentuée entre chinois et russes ; pour obtenir le droit d'exploitation. Les entreprises britanniques, françaises et américaines arrivent toujours en tête des investisseurs (Clément et al. 2014 : 155) ayant, depuis toujours, fortement investi dans les industries extractives. Mais, le fait nouveau est l'irruption récente de la Chine et de la Russie. Le conflit ukrainien génère une nouvelle donne pour les contrats miniers à la communauté de sécurité du G5 Sahel.

En outre, la guerre contre le terrorisme dans la communauté de sécurité du G5 Sahel a causé un déficit budgétaire énorme aux États membres. Avec la chute des recettes douanières à la frontière avec le Nigéria⁷⁹, il s'exerce une forte pression sur les finances publiques et leur redressement. Cette situation pourrait lourdement affecter et compromettre l'augmentation d'investissements directs étrangers dans

⁷⁸ Secrétariat permanent du G5 Sahel, *Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Pays du G5 Sahel*, Septembre 2016.

⁷⁹ Ce pays est considéré à la fois comme le poumon économique et l'épicentre du terrorisme dans la région.

l'ensemble des États de la communauté de sécurité du G5 Sahel majoritairement connectés économiquement au Nigéria. Il faut donc sécuriser les axes commerciaux en vue de leur restauration et penser à la création d'un cadre intergouvernemental de coopération économique pour ces États avec toujours comme objectif au premier plan la consolidation de la communauté de sécurité du G5 Sahel.

Au vu du processus de sécurisation des biens et des personnes dans la communauté de sécurité du G5 Sahel, force est de reconnaître que si le contexte politique sous régional a donné aux malfrats les moyens de s'enraciner, il reste que l'environnement local a lui-même vu émerger, se répandre et s'enraciner une économie du crime (Debos 2013 : 246). Cette dernière allie « *des relents d'atavisme à une adaptation situationnelle* » (Saïbou 2004 : 94) pour ainsi couper les routes aux commerçants transfrontaliers. En effet, l'embuscade sur les routes du bassin du Lac Tchad en général et dans les zones frontalières en particulier est un phénomène ancien. Elle tire ses sources dans la précarité économique qui, à force de durer, « *a érigé les déviances de subsistance en modes parallèles d'accumulation* » (Saïbou 2004 : 99), entraînant ainsi une rupture de l'économie entre les États riverains.

Aujourd'hui, l'impact économique est bien plus désastreux dans la communauté de sécurité du G5 Sahel que dans les États en Afrique subsaharienne. Cette situation découle de l'effondrement des prix des matières premières, à commencer par le pétrole. La baisse du prix observée est consécutive à l'effondrement de la demande des pays occidentaux en récession et à la paralysie des transports internationaux et intérieurs (Rasa 2020 : 32). De plus, de nombreux États de la communauté de sécurité du G5 Sahel ont fermé leurs frontières avec leurs voisins, entraînant l'effondrement des prix dans les zones d'exportation et leur hausse dans celles qui ne peuvent plus s'y approvisionner. Or, il s'agit également d'un pilier crucial dans la consolidation de la paix et la sécurité (Rasa 2020 : 38). Pour les États membres, l'enjeu est de taille et nécessite la récupération de la souveraineté économique non seulement de leur territoire, mais également de tous les pays du continent (Rasa 2020 : 28).

Au Niger par exemple, dans les zones du Lac Tchad, tout autour du canton de Komadougou, de Gueskerou et de Diffa, la protection des biens et la sécurité des personnes étaient sérieusement menacées. Mieux, pour les besoins du contrôle de la production du poisson séché, Boko Haram recrutait massivement les Boudoumas, peuple riverain et pêcheur dont la collaboration s'avère stratégique pour le contrôle de la filière poisson. Dans le cadre de l'organisation des marchés et des filières, Boko Haram fait payer par semaine une dime aux commerçants désirant écouler leur produit sur les marchés du Borno et de l'État de Yobé ouvrant vers les grands points économiques du nord-ouest du Nigéria.

Outre la sécurité des biens et des personnes, cette population très jeune souffre de l'absence d'infrastructures et de perspectives de développement. Ainsi, pauvreté et sécheresse favorisent des nombreux trafics, sources d'opportunités économiques et occasionne même des crises humanitaires graves.

Les enjeux sécuritaires et humanitaires

Aujourd'hui, la région du Sahel symbolise autant la question de crise humanitaire. En effet, depuis des décennies, elle apparaît toujours comme une zone ravagée par les drames humanitaires. Si la médiatisation de ces questions s'est atténuée ces dernières années, ces problèmes continuent de préoccuper au plus haut point tous les acteurs, que ce soit au niveau de la communauté de sécurité du G5 Sahel, des organismes internationaux ou des ONG. S'additionnant aux fréquentes catastrophes naturelles de cette région, les crises sécuritaires à répétition touchent de plein fouet la zone sahélienne. Par exemple, environ 10 millions de personnes « *restent encore aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire* » (Galy et al. 2013), avec près d'un million et demi d'enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition aiguë. Cette zone compte par ailleurs près d'un demi-million de réfugiés à cause de la menace terroriste.

Les facteurs explicatifs de cette situation étant multiples et imbriqués, la réponse ne peut être que globale. Elle doit impliquer l'ensemble des acteurs concernés, aux échelles locale, régionale, nationale et internationale, et être coordonnée de manière à répondre simultanément aux situations d'urgence et aux déséquilibres structurels de long terme. Pour ce faire, les États membres de la communauté de sécurité du G5 Sahel et leurs partenaires doivent assurer dans un premier temps la paix dans cette région pour espérer prévenir les crises humanitaires en vue.

La paix au Sahel en générale et dans la communauté de sécurité du G5 Sahel en particulier, constitue une urgence à la fois politique, économique et sociale dans le cadre d'une gouvernance sécuritaire répondant à toutes les logiques. En effet, « *pour le Sahel, autant qu'une impulsion pour l'épanouissement de ses populations, la paix est un vrai retour aux sources de son histoire* »⁸⁰.

La paix et la sécurité dans l'espace du G5 Sahel sont instaurées de façon durable, grâce au renforcement de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ; le renforcement des capacités d'intervention des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ; le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens ; le renforcement des capacités des sociétés à lutter contre l'extrémisme et la radicalisation et la coordination des stratégies de lutte contre le crime organisé.

Au-delà de leurs divergences, les africains considèrent les guerres comme la mère de fléaux et souhaitent que le continent en soit libéré⁸¹. Toute la communauté de sécurité du G5 Sahel se réjouirait de voir les budgets consacrés à la lutte contre le terrorisme soient augmentés⁸² et mobilisés pour combattre les vrais ennemis de la paix pour ainsi promouvoir un développement juste et inclusif. Le Maréchal tchadien affirmait « *que les africains sont tout à fait capable de se défendre eux-mêmes contre le fléau jihadistes* »⁸³. Le combat pour la paix au Sahel doit donc être porté

⁸⁰ La paix au Sahel, une urgence politique, économique et sociale, https://www.lepoint.fr/afrique/la-paix-au-sahel-une-urgence-politique-economique-et-sociale-21-11-2020-2402079_3826.php, consulté le 10 mai 2021.

⁸¹ La paix au Sahel, une urgence politique, économique et sociale, *Ibid.*

⁸² Interview de Mahamat Idriss DEBY, chef de l'État, *Ibid.*

⁸³ Interview de Mahamat Idriss DEBY, chef de l'État, *Ibid.*

en priorité par les sahéliens et soutenu par la communauté internationale dans une démarche partenariale. Il leur revient la tâche de mettre en œuvre des systèmes de gouvernance qui garantissent justice et équité et « reconnaît chez l'esclave la dignité et chez l'homme célèbre l'intelligence »⁸⁴. Nombre de dirigeants de la communauté de sécurité du G5 Sahel s'y emploient aujourd'hui, même si leurs efforts doivent être amplifiés et ainsi encourager leurs partenaires.

Dans la région de la communauté de sécurité du G5 Sahel, le manque d'opportunités économiques et la quasi-absence des services essentiels maintiennent des millions de personnes dans une pauvreté extrême⁸⁵. De même, le changement climatique réduit de plus en plus les surfaces agricoles disponibles et l'eau qui était une ressource vitale hier (Silla 2011 : 14) est devenue aujourd'hui, non seulement, objet de toutes les convoitises, mais aussi rare (Clément et al. 2014 : 12). Au Niger par exemple, les changements climatiques touchent directement les populations, notamment à *Tillabéri*, dans le sud-ouest, où les récoltes sont faibles et les animaux meurent de faim. Cette situation menace les millions de personnes qui dépendent de l'élevage et de l'agriculture.

Les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel ne doivent pas attendre que les armes se taisent pour trouver des solutions durables. Pour Patrick Youssef, Directeur régional adjoint pour l'Afrique au CICR, « si nous ne soutenons pas la région sur le plan humanitaire et du développement, il y aura de graves conséquences, notamment davantage de déplacements. Et beaucoup de ces zones constituent déjà des terres fertiles pour la radicalisation et l'extrémisme »⁸⁶.

C'est dans cette perspective que l'ONU encourage les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel à trouver des solutions à la crise sécuritaire et humanitaire dont ils font face actuellement. En effet, à l'occasion d'un sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Nouakchott, en Mauritanie le 30 juin 2020, les agences humanitaires des Nations Unies et des Organisations Non Gouvernementales ont signé une déclaration⁸⁷ dans laquelle elles encouragent les acteurs présents à ce sommet à trouver des solutions à la crise sécuritaire, humanitaire et de développement que traverse la région.

La crise humanitaire qui se vit dans l'espace du G5 Sahel est au cœur des enjeux actuels de migrations transafricaines vers l'Europe. Ces migrations se nourrissent des nombreuses frustrations des populations par rapport à un futur obstrué pour diverses

⁸⁴ La paix au Sahel, une urgence politique, économique et sociale, https://www.lepoint.fr/afrique/la-paix-au-sahel-une-urgence-politique-economique-et-sociale-21-11-2020-2402079_3826.php, *op. cit.*

⁸⁵ La crise humanitaire au Sahel, texte disponible en ligne et consultable à l'adresse suivant : <https://www.icrc.org/fr/la-crise-humanitaire-au-sahel>, consulté le 13 juin 2021.

⁸⁶ Texte disponible sur <https://www.icrc.org/fr/la-crise-humanitaire-au-sahel>, *op. cit.*

⁸⁷ La déclaration a été signée par les Directeurs régionaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaire (OCHA), d'Action contre la Faim (ACF), d'Oxfam, de Save the Children, du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et du Conseil danois pour les réfugiés (DRC).

raisons telles les traditions, le manque d'accès à l'éducation, le manque d'emplois, la corruption. Les acteurs de la radicalisation s'appuient sur ces mêmes frustrations.

Il faut donc garantir l'application de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme et créer les conditions pour que les membres civils et militaires du G5 Sahel respectent et promeuvent les normes les plus élevées d'une conduite éthique et professionnelle ; dénoncent les manquements ; coopèrent dans les enquêtes, demandes d'information, évaluations et examens dûment autorisés en vue de prévenir et combattre les abus et exploitations sexuels ; garantir un accès humanitaire sans entrave aux populations déplacées de force, à leurs communautés hôtes et aux populations civiles dans leur ensemble.

Par ailleurs, ils doivent s'engager à garantir le rétablissement de la présence des autorités étatiques, des services sociaux de base et de l'État de droit permettant ainsi de prévenir et lutter contre les violations et atteintes répétées à la sécurité, à la dignité et aux droits des personnes civiles ; promouvoir la démobilisation et la réinsertion des personnes associées aux groupes armés, incluant une approche spécifique pour la démobilisation des enfants ; encourager une solution politique basée sur la cohésion sociale, la réconciliation et la gouvernance locale et responsable.

Les enjeux latents pour les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel

Si le comportement d'un État sur la scène internationale est guidé par les intérêts nationaux (Battistella 2003 : 282), les objectifs latents sont leurs réels enjeux. C'est dire que le comportement de l'État au niveau international est dicté à la fois par la construction de ses intérêts sur le plan interne et par l'atteinte réelle de ses objectifs. De même, l'engagement en faveur d'une « *révolution libérale mondiale* » ne saurait faire l'économie de la préservation de l'intérêt national (Merle 1982 : 219), car la recherche des intérêts constitue l'un des principaux ressorts de l'activité des hommes pris individuellement, des classes sociales, des groupements professionnels ainsi que les États ou groupes d'États. Dans la même perspective, Hans Morgenthau déclare que seul l'intérêt national, défini en termes de puissance constitue le ferment de la politique internationale (Morgenthau 1985 : 219).

En effet, l'identité de ce rôle « *concerne les propriétés qui caractérisent les relations d'un État avec les autres, qui le perçoivent comme une puissance hégémonique ou comme un État satellite, comme un État partisan du statut quo ou comme une puissance insatisfaite* » (Battistella 2003). Ainsi, dans leur mode de participation dans la lutte contre le terrorisme, les acteurs intervenant dans le cadre de la communauté de sécurité du G5 Sahel construisent leur stratégie de leadership pour préserver leurs intérêts particuliers et ceux des puissances étrangères, mettant ainsi en évidence les enjeux stratégiques qui en découlent.

La préservation des intérêts des acteurs internes

Sur la scène internationale, les objectifs poursuivis sont parfois voilés et chaque acteur cherche à préserver son intérêt. C'est l'analyse approfondie de ces signes, en fonction des contextes, qui vont déboucher sur des déductions qu'ils présentent. Les

enjeux sont toujours au centre de toute action. Les États de la communauté de sécurité du G5 Sahel et leurs partenaires étrangers construisent au cours des réunions diplomatiques relatives à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel des identités qui contribueront à façonner et à protéger leurs intérêts respectifs. Ces identités façonnent donc les intérêts des acteurs.

En effet, les acteurs peuvent changer leurs identités ou leurs intérêts en fonction des contextes. Dans ce cas, « *les intérêts sont produits, reproduits et transformés à travers les pratiques discursives des acteurs (...). Les intérêts émergent des représentations qui définissent pour les acteurs les situations et les événements auxquels ils font face* » (Macleod & O'Meara 2007 : 75). Les acteurs placent dans leurs objectifs des « *intérêts vitaux et pour lesquels ils sont prêts à faire la guerre* ». Le concept d'« *intérêt vital* » est imprécis, bien que « *chaque État considère que la défense de certains intérêts est d'une importance primordiale pour sa sécurité* » (Macleod & O'Meara 2007).

C'est dans ce contexte que chaque État de la communauté de sécurité du G5 Sahel essaye de protéger l'intérêt commun des États membres, tout comme les autres acteurs internationaux.

Pour la communauté de sécurité du G5 Sahel, garder son autonomie stratégique est un élément capital, parce qu'elle conditionne l'exercice de la souveraineté des États membres et de leur liberté d'action. Cette autonomie hautement stratégique demeure à cet effet, un objectif prioritaire de leurs politiques de défense et de leur gouvernance sécuritaire dans son ensemble.

Dans un système international marqué par l'instabilité et l'incertitude, la communauté de sécurité du G5 Sahel doit conserver sa capacité à décider et à agir seule pour défendre ses intérêts⁸⁸. Cette autonomie est la condition de sa crédibilité à l'égard de ses alliés comme de ses partenaires. Au moment où l'Afrique affirme sa volonté de jeter les bases de sa propre autonomie face à des menaces et défis partagés, la capacité de la communauté de sécurité du G5 Sahel à agir est un atout commun pour soutenir et fédérer les volontés de ses voisins. Cependant, l'annonce du retrait de la communauté de sécurité du G5 Sahel de l'État malien est lourde de conséquences pour le reste des États membres.

Le G5 Sahel affiche la détermination de ses États membres à conjuguer leurs efforts en vue de faire du Sahel un espace de paix, de prospérité et de concorde dans le préambule de sa Convention de création⁸⁹. La solidité du G5 Sahel dépend de la manifestation de la volonté de ses États à défier le terrorisme. Outre ses dimensions opérationnelle et technologique, l'autonomie stratégique de la communauté de sécurité du G5 Sahel repose également sur un socle plus large, qui comprend d'une part les facteurs concourant à la résilience de la population et à la sécurité de ses fonctions essentielles, et d'autre part les moyens d'une diplomatie forte et engagée, indissociable de l'action de ses forces.

⁸⁸ Interview de Mahamat Idriss Deby, Chef de l'État.

⁸⁹ Voir la Convention portant création du G5 Sahel.

Par ailleurs, dans une approche approfondie et élargie, centrée sur le maintien de la stabilité et sur le développement dans le long terme de la communauté de sécurité du G5 Sahel, la fonction de prévention doit permettre d'agir plus efficacement, en amont, sur l'origine des crises. Elle passe par l'expression des besoins, la spécification, l'acte d'achat, la recette et le maintien en condition opérationnelle des systèmes, mais aussi par un réinvestissement prioritaire dans les dispositifs avancés des États membres, et dans ceux des alliés ou des partenaires de la communauté de sécurité du G5 Sahel.

Au-delà de ces engagements, les intérêts des États membres de la communauté de sécurité du G5 Sahel doivent être appréciés à la lumière de l'imbrication croissante des intérêts des États partenaires. La communauté de destin, la convergence des menaces sur le Sahel et/ou le G5 et le dialogue approfondi entre sahéliens quant aux priorités stratégiques, font progressivement émerger un nombre croissant d'intérêts fondamentalement partagés. Lorsqu'au lendemain des attentats de 2015, le Tchad a invoqué, pour la première fois de l'histoire de la communauté de sécurité du G5 Sahel, l'article 5 de la Convention du G5, ses partenaires l'ont soutenu dans cette invocation de manière unanime, ouvrant la voie à de nombreuses contributions militaires additionnelles à l'effort commun de lutte contre le terrorisme.

Outre ces engagements pour la mise en œuvre des actions de sécurité, cette réalité politique implique qu'une agression extérieure contre l'intégrité ou la cohésion « sahélienne » affecterait gravement les intérêts de l'ensemble de la communauté (Deutsch 1957). Les intérêts de sécurité à défendre sont néanmoins plus larges. La garantie des approvisionnements stratégiques, la liberté d'action dans les espaces communs et la souveraineté dans l'espace numérique doivent également être préservées. En effet, c'est parce qu'ils jouent un rôle clé pour défendre l'accès à des zones ou à des points critiques de passage qui seraient menacés, les points d'appui propres aux États doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le Tchad et le Mali peuvent être amenés à s'engager au titre d'une vision de leurs intérêts de sécurité qui intègre leurs responsabilités au regard du maintien de la paix et de la sécurité internationale, au sens de la Charte des Nations Unies.

La préservation des intérêts des puissances étrangères

Les intérêts et priorités de sécurité des puissances étrangères mettent en lumière leur volonté réelle d'intervention dans le Sahel. Parmi ces puissances étrangères, nous avons la France, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne ainsi que la Chine qui sont tous présents dans la communauté de sécurité du G5 Sahel. Ces différents acteurs s'activent sur les plans politique, diplomatique, sécuritaire, énergétique et économique en fonction de leurs intérêts.

Les intérêts de la France couvrent tous les facteurs qui concourent à sa sécurité, à sa prospérité et à son influence dans le monde en général et dans la communauté de sécurité du G5 Sahel en particulier. La défense de ces intérêts passe par une gamme très vaste de moyens et d'actions aussi divers que le dynamisme de ses acteurs

économiques⁹⁰, le rétablissement des finances publiques françaises, l'efficacité de sa diplomatie ou sa vitalité culturelle. Son outil de défense y contribue largement à plusieurs niveaux en tant que socle de liberté d'action dans le monde face aux menaces d'agression de toute nature.

Par ailleurs, dans le cadre de la communauté de sécurité du G5 Sahel, la France a un intérêt sécuritaire et économique direct à la stabilité du continent africain et des espaces adjacents. Outre les nombreux expatriés ou binationaux présents de part et d'autre, les accords de défense, les bases militaires françaises et les coopérations permanentes en Afrique témoignent de cette proximité mutuelle. Les crises dans la communauté de sécurité du G5 Sahel peuvent donc avoir des répercussions directes sur les plans sécuritaire, humanitaire, migratoire et économique sur le territoire français. Ainsi, elles justifient des mesures de prévention, de protection et d'intervention le cas échéant. Le décollage économique de la communauté de sécurité du G5 Sahel est une réalité porteuse d'espoirs et de réponses aux multiples défis que celle-ci doit relever⁹¹.

Par ailleurs premier partenaire économique du continent, la Chine porte son intérêt essentiellement sur les matières premières, tout en développant ses activités vers de nouveaux secteurs comme l'armement, les transports, les télécommunications, l'énergie et les infrastructures. Elle est également devenue le principal bailleur de fonds de l'Afrique, grâce aux prêts octroyés par ses banques d'État pour l'export, et accompagne le déploiement de ses entreprises d'État dans tous les secteurs d'activité⁹² (Clément et al. 2014 : 179). Les régions du Lac Tchad et du Golfe de Guinée, riches en ressources (pétrolières, minières, halieutiques), sont confrontées à de multiples fléaux (trafics, piraterie, terrorisme), alors que les intérêts stratégiques comme économiques de la France y sont particulièrement nombreux. Outre sa forte présence militaire, elle concentre une importante communauté nationale dans les États francophones riverains.

Les enjeux géopolitiques

L'insécurité et la violence terroristes au Nord-Mali depuis 2012, précède une nouvelle période d'instabilité, qui ferait de la région du Sahel et spécialement les frontières avec les autres États de la communauté de sécurité du G5 Sahel, une zone de hautes turbulences. Cette instabilité révèle les rivalités en cours dans la région entre certains États membres (Mali, Tchad, etc.), mais aussi entre le Mali, Burkina Faso, le Niger et la France principale puissance intervenant dans cette région. Pourtant, la priorité annoncée pour toute la communauté internationale porte sur la situation au Sahel et la stabilisation de cette région qui est en proie à une crise polymorphe, par le biais de la communauté de sécurité du G5 Sahel et de sa jeune force militaire.

La communauté de sécurité du G5 Sahel est en effet, une zone particulièrement instable, résultat de plusieurs facteurs notamment géopolitique et géostratégique.

⁹⁰ Les entreprises françaises sont surtout présentes au Sahel dans les secteurs de l'énergie, du BTP, de la logistique, des transports et des services.

⁹¹ Notamment la question de gouvernance, de démographie, d'urbanisation, d'accès aux ressources fondamentales, de développement humain, de sécurité...

⁹² Il s'agit ici de la nouvelle posture géopolitique de la « *Chineafrique* ».

Ces derniers portent tant sur une longue histoire de tensions confessionnelles et ethniques que sur la faiblesse de ces États sahéliens. Ce terreau demeure particulièrement fertile pour le développement d'activités criminelles et la prolifération de groupes extrémistes armés qui continuent de représenter une menace active développant ainsi une nouvelle posture géopolitique qui attire divers acteurs compte tenu de sa position géostratégique.

La nouvelle posture géopolitique de la communauté de sécurité du G5 Sahel face aux défis de la gouvernance sécuritaire

D'un point de vue général, le système international dans son ensemble est marqué par l'autonomie croissante des acteurs de toute taille, jusqu'à l'affirmation d'organisations terroristes proto-étatiques. Dans ce contexte, la hiérarchie de la puissance internationale est aujourd'hui en évolution rapide. En effet, la pauvreté, les tensions internes, les évolutions démographiques, les famines récurrentes, le trafic de drogue et l'extrémisme violent sont les problèmes majeurs dans le Sahel. Mais, depuis le conflit libyen et la crise post-conflit provoquée par "*le Printemps arabe*", l'espace sahélo-saharien affiche une nouvelle « *configuration géopolitique et le terrorisme international en particulier, constitue un défi aux multiples facettes pour cette immense région* » (Kaufman 2015 : 85). Dès lors, l'incertitude, l'anxiété ou au contraire les ambitions nouvelles générées par cette situation mouvante sont en soi facteurs de risque. La compétition, d'abord économique et technologique, s'étend de plus en plus au domaine militaire. Ce climat d'incertitude générale pousse certains États à douter de leurs alliés et à rechercher encore plus d'autonomie⁹³, créant ainsi une nouvelle posture face à des intérêts sahéliens étriqués. D'autres développent, par contre, des ambitions nationalistes avec notamment l'émergence stratégique et militaire de plusieurs puissances régionales.

Une nouvelle posture face à des intérêts sahéliens étriqués

Les perspectives conceptuelles d'interrogation et de construction sur la gouvernance sécuritaire de la communauté de sécurité du G5 Sahel, en tant qu'objet d'analyse, sont multiples. Il s'agit pour nous d'interroger les logiques d'action de cette organisation afin d'évaluer ses intérêts comme cadre d'une communauté de sécurité. Chaque État du G5 Sahel essaye de préserver ses intérêts face à une perspective de reconfiguration stratégique.

Cette autonomisation des acteurs se double d'une hétérogénéité grandissante entre eux et augmente ainsi les risques liés aux incompréhensions et aux erreurs de perception. Notre perspective réflexive est liée aux enjeux politiques, économiques, sociaux internes très sensibles du G5 Sahel. Cette étude interroge donc tour à tour, l'imbrication d'acteurs multiples aux registres différents et les instruments de cette dynamique multi-niveaux et asymétrique imposés aux États membres.

⁹³ C'est le cas du Mali vis-à-vis de la France. En effet, les autorités maliennes ont annoncé dans un communiqué, publié le 02 mai 2022, la rupture des accords militaires de défense qui lient la France au Mali. La junte militaire au pouvoir au Mali a officiellement dénoncé les accords militaires liant cet État membre de la communauté de sécurité du G5 Sahel à la France.

L'émergence sur l'agenda national de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans le G5 Sahel est consécutive aux attentats spectaculaires et multiformes dans les États membres.

L'émergence stratégique et militaire des puissances régionales

Le climat de renouvellement pousse certains États du G5 Sahel à développer des ambitions nationalistes avec notamment l'émergence stratégique et militaire de plusieurs puissances régionales qui consacre l'avènement d'un monde multipolaire.

Dans un contexte encore plus large, l'influence accrue des acteurs non étatiques (organisations terroristes ou criminelles, grandes multinationales, diasporas) accentue cette dynamique. Plus qu'à aucun autre moment depuis la fin de l'année 2019, l'imprévisibilité est donc la figure dominante de cet environnement stratégique. L'émergence de cette multipolarité et de cette compétition nouvelle se traduit par une remise en cause des règles et des institutions internationales qui permettent un encadrement juridique et une régulation du recours à la force depuis le déclenchement de la crise malienne et son extension dans tout le Sahel. Ces règles sont contestées ou contournées par des acteurs qui récusent un ordre international dicté selon eux par l'Occident, et en ont désormais les moyens de reprendre leur souveraineté. Certaines grandes puissances ont même fait le choix d'une posture privilégiant ouvertement les rapports de force (Boniface et al. 2023 : 624).

Toutefois, l'ONU et ses agences demeurent essentielles pour organiser un monde régi par des règles adoptées collectivement. Elles sont fondamentales pour prévenir les conflits, y compris dans leurs nouvelles formes ; répondre aux crises humanitaires ; légitimer les opérations extérieures et engager la stabilisation après des interventions militaires. Mais, le Conseil de sécurité des Nations Unies est confronté à de nombreux blocages, en raison du primat accordé ouvertement par certains États à leurs seuls intérêts de puissance. Pour la France par exemple, le recours au veto implique des devoirs et une responsabilité particulière conférée par la Charte des Nations Unies. C'est pourquoi Paris a pris l'initiative dès 2013 de l'encadrer, en proposant que les cinq membres permanents du Conseil s'engagent volontairement et collectivement à ne pas y recourir, dès lors que des atrocités de masse seraient constatées. Si les difficultés rencontrées ne sont pas nouvelles, leur récurrence nourrit les reproches d'inefficacité adressés à l'ONU.

Les difficultés des Nations Unies à apporter une réponse effective à la crise des réfugiés et déplacés de la communauté de sécurité du G5 Sahel, l'absence de sanctions effectives à la violation des droits humains dans cette région et le manque de réponses judiciaires efficaces aux attaques des groupes terroristes au Sahel contribuent à miner la confiance envers les institutions multilatérales et à faire régresser la résolution des différends par la régulation. Les Opérations de Maintien de la Paix (OMP) conduites par l'ONU font également l'objet de critiques régulières (mandats faibles, manque de réactivité, contingents insuffisamment formés et sélectionnés). Ces opérations ont certes connu de progrès, mais comportent encore d'insuffisances tant du point de vue de la robustesse, de la mise en œuvre des mandats que des équipements mis à disposition, face à des adversaires parfois lourdement équipés. D'autres instances internationales voient, elles aussi, leur

action paralysée ou leur légitimité remise en question dans le cadre de l'insécurité au Sahel. C'est le cas de la Cour Permanente d'Arbitrage (CPA), de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC), de la Cour Pénale Internationale (CPI) ou encore de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). La défiance de certains États africains vis-à-vis de la CPI témoigne de ce constat.

Par ailleurs, la contestation accrue de l'ordre international existant ne porte pas uniquement sur la gouvernance mondiale, mais aussi sur ses aspects normatifs. De façon croissante, ils deviennent un champ de compétition touchant directement les questions de défense et de sécurité.

Plusieurs pays, y compris des membres permanents du Conseil de sécurité, invoquent l'histoire ou leurs valeurs pour relativiser la portée et le caractère juridiquement contraignant de principes internationaux auxquels ils ont pourtant adhéré. La Russie mène ainsi un travail de contestation ou de blocage des institutions et instruments internationaux et promeut, lorsque ses intérêts sont en jeu, des instances régionales alternatives. La Chine a fait le choix d'une posture privilégiant l'influence économique et les rapports bilatéraux dans la communauté de sécurité du G5 Sahel (Boniface et al. 2023 : 27). Les États-Unis eux-mêmes recourent à l'action unilatérale. Washington peut se montrer réticent à ratifier des accords limitant sa souveraineté (Statut de Rome de la CPI). Ils ont aussi diminué les ressources allouées aux instances multilatérales (réduction de la contribution aux OMP à l'ONU) affaiblissant ainsi le renforcement des capacités de la FC G5S.

Le réajustement des puissances militaires dans la communauté de sécurité du G5 Sahel ?

La région du Sahel, qui s'étend au milieu de l'Afrique, repose sur certains des plus grands aquifères du continent et est potentiellement l'une des régions les plus riches du monde. Il s'agit, sans aucun doute, d'une région d'une grande importance stratégique, une ceinture de 1000 km de large qui s'étend sur 5400 km de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Rétrospectivement, le Forum économique russo-africain qui s'est tenu les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi et renouvelé en 2023 s'est révélé être un événement géopolitique important où les diplomates russes ont efficacement utilisé l'histoire à leur avantage. Assiste-t-on à une renaissance de paradigme dans le cadre de coopération qui confirme l'hégémonie russe dans le Sahel ?

Le G5 Sahel : entre réarticulation du dispositif militaire français et positionnement russe

Le 10 juin 2021, le Président français Emmanuel Macron annonçait la fin de Barkhane, soit une reconfiguration de l'opération qui avait débuté en 2014, impliquant une diminution des effectifs français⁹⁴ (Barotte 2021), une réduction de l'emprise

⁹⁴ Lors du sommet de Pau en janvier 2020, Emmanuel Macron avait plébiscité un « surge », soit une augmentation des effectifs de 600 militaires. La « diminution » décidée le 10 juin 2021 impliquait un retour à l'engagement de 4 500 militaires, soit le nombre moyen d'effectifs déployés avant le surge.

militaire terrestre⁹⁵, un redéploiement du dispositif opérationnel dans la zone dite des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger) et un renforcement de la task force européenne Takuba. Cette stratégie a toutefois été contrariée par une escalade de la violence politico-diplomatique entre Paris et Bamako sur fond de facteurs conflictuels irréductibles : immixtion du groupe paramilitaire russe Wagner, manifestations anti-françaises, renvoi de l'ambassadeur de France, etc. Les conditions de la coopération considérées par Paris comme n'étant plus réunies, le 17 février 2022, le Président Emmanuel Macron annonçait cette fois le retrait de Barkhane. Suivant la sémantique désormais étrennée par l'armée française, il n'y aura pas de redéploiement de cette opération, mais une réarticulation, courant 2022, du dispositif militaire dans certains pays du Sahel, voire du Golfe de Guinée. L'avenir de Takuba semble, quant à lui, compromis. Au nom d'un présupposé « *abandon en plein vol* »⁹⁶, les autorités maliennes ont annoncé, dès septembre 2021, avoir sollicité les services d'instructeurs militaires russes, récusant toute référence au groupe Wagner. Selon des informations officielles, 1 000 hommes seraient déployés contre un défraiement de 10 millions de dollars par mois. Sans que l'on connaisse le détail de ce mandat, il est possible qu'une partie soit chargée de la garde prétorienne de la junte afin de prémunir ses membres d'un coup d'État, tandis que d'autres semblent engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des Forces Armées Maliennes (FAMA). Les autorités de transition du Burkina Faso étudient également l'option Wagner (Roussy 2022).

Depuis plusieurs années, dans une stratégie dite « hybride », la Russie est aussi engagée dans une guerre de désinformation (Boniface et al. 2023 : 631) : l'ennemi l'Occident, et au Sahel, plus sûrement la France. Cette désinformation est-elle à l'origine du sentiment anti-français ? Cette lecture quoique séduisante pour les autorités françaises, permettant de faire l'économie d'un bilan autocritique, est insuffisante. Elle balaye un peu vite le retour du refoulé, tout autant que les « arts de faire » du Président de la République française, arbitre des élégances, qui convoque à loisir ses homologues par voie de presse (sommet de Pau) ou du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian qui, sans ambages, a taxé la junte malienne d'« *irresponsable et illégitime* », comme si l'onction devait encore venir de Paris.

À l'évidence, ce contexte rend une partie des maliens perméables aux informations perfusées par Moscou. Outre l'interdiction de diffusion de RFI et France 24 sur le sol malien, on observe, témoin de la défiance désormais instaurée, que toute information de source française ou occidentale est suspecte et frappée du sceau du discrédit. Le massacre de Moura est à cet égard révélateur. Cinq jours durant, les habitants de cette localité ont subi tortures, exactions, viols, pillages orchestrés par les FAMA et les mercenaires russes, des événements notamment documentés par Human Rights Watch, Amnesty International, des médias français, etc. Sans coup

⁹⁵ Avec notamment la fermeture de trois bases : Tessalit, Kidal et Tombouctou. Seules devaient rester opérationnelles, suivant ce schéma, les bases de Gossi, Gao et Menaka.

⁹⁶ Expression utilisée par le Premier Ministre malien, Choguel Maïga, le 25 septembre 2021 à la Tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies mais aussi par son intérimaire le Colonel Abdoulaye Maïga, à l'occasion du Débat général de la 77^{ème} Session Ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 24 septembre 2022 à New York.

féric, la réponse officielle malienne est au complot occidental à des fins de déstabilisation. Le charnier de Gossi s'inscrit au cœur de cette guerre des communiqués.

L'affirmation relative de l'hégémonie russe au Sahel

Historiquement, la Russie ne porte aucun arriéré colonial sur le continent africain, contrairement à la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal ou l'Espagne. La Russie n'a pas d'antécédents sanglants d'interventions militaires en Afrique, contrairement aux États-Unis. Elle a une ardoise propre comme la Chine. En effet, cette histoire est jugée très séduisante par les élites africaines. La Russie n'a aucun scrupule à reconnaître que le gouvernement malien l'a approchée pour déployer des sociétés privées afin de renforcer la sécurité dans ce pays déchiré par le conflit (Boniface et al. 2023 : 20). En décembre 2021, le Ministre russe des Affaires Étrangères a affirmé que Moscou continuerait d'aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme et contribuerait à améliorer l'efficacité au combat de son armée. Il a déclaré que « *Moscou condamne fermement l'acte barbare commis par les forces terroristes au Mali, pays ami. Nous soutenons l'intention du gouvernement malien de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, détenir et punir les responsables de ces crimes* »⁹⁷. Pour lui « *la Russie continuera à soutenir les efforts collectifs visant à combattre le terrorisme dans la région du Sahara-Sahel, à offrir une assistance pratique aux pays de cette région, notamment au Mali, en termes de renforcement de l'efficacité au combat de leurs forces armées, de formation des militaires et des forces de l'ordre* »⁹⁸.

De son côté, le Mali joue lui aussi la carte de la main tendue. Dans son discours devant l'Assemblée Générale des Nations-Unies en septembre, le Premier Ministre malien Choguel Kokalla Maïga a accusé la France d'abandonner son pays avec sa décision « *unilatérale* »⁹⁹ de retirer les troupes. La situation difficile du Président français Emmanuel Macron est que sa guerre à cinq dans la région du Sahel en Afrique est aussi impopulaire au Mali qu'en France. En réalité, Emmanuel Macron n'ordonne qu'un retrait partiel des troupes. La plupart des 5000 soldats français déployés au Mali ne font que se déplacer vers le sud, vers la zone des trois frontières avec le Burkina Faso et le Niger. La France n'a pas l'intention d'abandonner le Sahel, même contre une réputation négative auprès des populations locales. Son agenda néocolonial est évident.

Par ailleurs, le Mali possède de riches gisements d'or, de bauxite, de manganèse, de minerai de fer, de calcaire, de phosphates, d'uranium, etc. L'or domine le secteur minéral du Mali ; le Mali est le 4ème producteur d'or en Afrique. Les ressources minérales du Mali restent relativement peu développées ; son territoire reste largement inexploré et non cartographié.

En l'état actuel des choses, les puissances occidentales sont désespérées par les incursions de la Chine sur le continent africain. La Chine répertorie 39 pays africains sur le site officiel de « *Ceinture et Route* », allant géographiquement de la Tunisie

⁹⁷ <http://newsnet.fr/read/l-ombre-de-la-russie-dans-la-region-du-sahel>, consulté le 13 avril 2022.

⁹⁸ <http://newsnet.fr/read/l-ombre-de-la-russie-dans-la-region-du-sahel>, consulté le 13 avril 2022.

⁹⁹ <http://newsnet.fr/read/l-ombre-de-la-russie-dans-la-region-du-sahel>, consulté le 13 avril 2022.

à l'Afrique du Sud. La Chine a prêté aux pays africains des centaines de milliards de dollars dans le cadre de l'Initiative Ceinture et Route (BRI). Dans la même optique, en quelques années, le Kremlin a littéralement renversé la France en tant que puissance étrangère dominante. La Russie est-elle en train vraiment de chasser la France du Sahel ?

C'est déjà en partie le cas en Libye où, à la faveur de l'effacement français, les mercenaires de la société paramilitaire Wagner, proche du Kremlin et du GRU, les services de renseignements militaires russes, sont devenus l'une des principales forces en présence, avec les militaires turcs et leurs supplétifs syriens¹⁰⁰. Soutiens du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est, ils contrôlent la base aérienne de Syrte, au sud-est de Tripoli, et celle d'al-Joufra, dans le centre du pays. Le mois dernier, la Russie a aussi envoyé des avions de combat en Libye. Dans un pays voisin, le Tchad, les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde (FACT) ont récemment bénéficié de l'aide des mercenaires de Wagner dans leurs affrontements avec l'armée¹⁰¹. Dans ce contexte, il s'agit clairement du retour de la compétition militaire. Si les Etats-Unis demeurent sans conteste et pour longtemps encore le leader en matière militaire, leur part dans les dépenses mondiales de défense diminue. Ce phénomène s'avère beaucoup plus prononcé encore dans la plupart des pays européens, qui ont profondément réduit leurs capacités militaires pendant les années 2000, jusqu'à déboucher sur un déclin historique.

Dans cette même mouvance, la Chine et la Russie, sont non seulement présentes sur tout le spectre et y détiennent des capacités souvent supérieures en nombre aux capacités européennes, mais encore sont engagées dans une politique de modernisation capacitaire et de rattrapage technologique. Enfin, un nombre croissant de puissances régionales se dotent également d'armements performants. Les pays européens devront assumer une part plus importante de responsabilités sur tout le pourtour du continent et au-delà, non seulement pour gérer les crises et concourir à la stabilisation régionale, mais également pour défendre les intérêts nationaux et européens face aux grandes puissances entreprenantes.

Tout en dénonçant « *l'expansionnisme occidental* »¹⁰², la Russie cherche à affaiblir le lien transatlantique et diviser l'Union européenne. De manière inédite depuis la guerre froide, elle développe une politique d'affirmation tous azimuts (flanc est, Méditerranée, Syrie, Balkans) et dans tous les champs. Celle-ci s'inscrit notamment dans une logique de sphère d'influence, qui s'accompagne d'un recours préoccupant à des formes d'intimidation stratégique. Lancés dès les années 2000 et accélérés à partir de 2010, les efforts russes de modernisation militaire, soutenus par des budgets très importants (entre 3 % et 4 % du PIB), portent aujourd'hui leurs fruits. Si une partie de la marine de surface et de l'armée de terre sont encore en dessous des standards occidentaux, les segments effectivement modernisés sont suffisamment nombreux et performants pour offrir à la Russie des capacités d'intervention très

¹⁰⁰ « Comment la Russie défie la France au Sahel ? », texte disponible en ligne à l'adresse suivant : <https://www.lefigaro.fr/international/comment-la-russie-defie-la-france-au-sahel-20210616>, consulté le 2 juin 2022.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

substantielles dans ce qu'elle estime être son « *étranger proche* », qui est aussi celui de l'Europe. Elles sont désormais significatives au-delà : la présence navale permanente depuis 2013 et la conduite d'une campagne aérienne pendant plus d'un an en Syrie l'ont démontré. Au niveau stratégique, la Russie est en passe de finaliser la modernisation de l'ensemble de ses forces nucléaires. Cette affirmation de la puissance russe (Clément et al. 2014) appelle en réponse une fermeté qui doit s'accompagner d'un dialogue, notamment sur les sujets d'intérêt commun, pour lesquels Moscou demeure un acteur clé. Ce dialogue doit aussi avoir pour objectif de définir les modalités d'une relation constructive entre l'Europe et la Russie.

En outre la Chine aussi se présente comme une puissance aux ambitions globales (Clément et al. 2014 : 179). Elle devient progressivement la seconde puissance mondiale. Le maintien de sa stabilité intérieure passe par une action internationale planifiée sur le long terme. La Chine poursuit l'ambition d'être, à brève échéance, la puissance dominante en Asie orientale et, à moyen terme, d'égaliser ou de surpasser la puissance américaine. Pour ce faire, le développement de ses capacités militaires constitue un axe prioritaire. Longtemps orientée vers la seule défense du territoire et de ses approches, l'armée chinoise a bénéficié d'une hausse continue de son budget depuis 25 ans. Celui-ci est aujourd'hui plus de quatre fois supérieure à celui de la France, pour une valeur équivalente il y a dix ans. Ses efforts de modernisation sont consacrés en priorité au haut du spectre, au renseignement, aux domaines spatiaux, cyber et aux capacités de projection de 43 forces et de puissance. La montée en puissance de la marine chinoise a d'abord répondu à l'objectif de sanctuarisation de la mer de Chine méridionale (Clément et al. 2014 : 180).

C'est dans cette perspective qu'une nouvelle étape a été franchie au cours des dernières années avec la création par poldérisation d'îlots artificiels militarisés, équipés de pistes d'aviation et d'infrastructures portuaires. Parallèlement, la production régulière de nouvelles unités, en particulier la mise en service d'un sous-marin par an, à laquelle s'ajoutent le projet emblématique d'une capacité aéronavale et le développement d'avions de chasse de 5^{ème} génération, illustrent cette ambition. Dans le domaine de la vente de matériel militaire, la Chine déploie d'importants efforts pour exporter y compris vers des zones de crise (Clément et al. 2014 : 181). Ces matériels se retrouvent de plus en plus directement en concurrence avec nos propres produits. De ce fait, il est donc important d'entretenir avec Pékin un dialogue stratégique lucide et exigeant, en suivant attentivement la montée en puissance militaire chinoise et les conséquences qu'elle pourra avoir dans les nouvelles zones d'interaction en Afrique (Djibouti) et dans l'océan Indien.

Conclusion

Le contexte économique pourtant prometteur et les potentialités considérables des États du G5 Sahel n'ont pas permis le développement et la stabilité de cette région. Le G5 Sahel connaît une faible insertion dans les flux commerciaux et financiers internationaux et un endettement important. L'existence de richesses naturelles, plutôt que d'être un atout, s'avère un facteur de stagnation dès lors qu'elle se trouve

sous le contrôle de systèmes politiques prédateurs et corrompus. Ces richesses sont à la fois le moteur des conflits et l'enjeu de ces conflits.

L'approche sécuritaire des intérêts étrangers présente elle aussi un enjeu non négligeable. La sécurisation de l'espace quotidien des populations est également primordiale dans la mesure où il ne peut y avoir de développement sans sécurité globale.

La définition des intérêts économiques partagés et la mise en place des mécanismes de répartition des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles doivent aller de pair avec un traitement commun des menaces, entre États du G5 Sahel et/avec les partenaires non-sahéliens. Dès lors, les défis criminels auxquels le G5 Sahel est confronté risquent aussi de contaminer toute l'Afrique et le continent européen et de mettre ainsi en péril les fondements de leur sécurité.

Bibliographie

Badie B. (2004) : L'impuissance de la puissance, Fayard. Paris.

Baudouï R. (2009) : Géopolitique du terrorisme, Armand Colin. Paris.

Balandier G. (2015) : Recherche du politique perdu, Fayard. Paris.

Battistella D. (2003) : Théories des relations internationales, Presses de Sciences Politiques. Paris.

Boniface P. (2022) : l'année stratégique : Analyse des enjeux internationaux, Armand Colin/IRIS. Paris.

Buzan B. (1991) : People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Longman, 2^e édition. Londres.

Chaliand G. & Blin A. (2015) : Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daech, Bayard. Paris.

Chaliand G. & Blin A. (2004) : Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Al Qaïda, Bayard. Paris.

Clément et al. (2014) : Géopolitique de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, 5^e édition. Bréal.

Debos M. (2013) : Le métier des armes au Tchad : le gouvernement de l'entre-guerre, Karthala, coll. Les Afrique. Paris.

Erhard F. (1993) : Le pouvoir et la règle. Dynamique de l'action organisée, Seuil. Paris.

Foucault M. (2004) : Sécurité, territoire, population : Cours au collège de France, Gallimard. Paris.

Foulla D. A. (2017) : « Les politiques de la dignité sur le vivant et le mort en Afrique », Revue CAMES/SJP, 2017/1, pp. 53-69.

Galy M. (2013.) : La guerre au Mali, Comprendre la crise au Sahel et au Sahara : enjeux et zones d'ombre, Cahiers libres/La Découverte.

Kaufman T. (2015) : « L'engagement de l'UE au Sahel : stratégie cohérente ou rafistolage politique ? » Revue Défense nationale, 2015/780, pp. 85-87.

Macleod A. & O'Meara D. (2007) : Théories des relations internationales : contestations et résistances, Athéna Editions/CEPES. Paris.

Merle M. (1982) : Sociologie des Relations Internationales, Dalloz, Paris

Morgenthau H. (1985): Politics among nations. The struggles for power and peace, Alfred. Knoff. New York.

Rojot J. (2003) : Théories des organisations, ESKA. Paris.

Roussy C. (2022) : « Guerre en Ukraine : quelles perceptions et quel impact en Afrique ? », Tribune, IRIS [en ligne].

Saïbou I. (2004) : « L'embuscade sur les routes des abords sud du lac Tchad », Politique africaine, 2004/2, pp. 82-104.

Sindjoun L. (2002) : Sociologie des relations internationales africaines, Karthala. Paris.

Weber M. (1995) : Économie et société. Les catégories de la sociologie, Plon. Paris.

Yawaga S. et al. (2018) : Crises humanitaires et responsabilités, L'Harmattan. Yaoundé.

Les pouvoirs des États membres des organisations africaines d'intégration sous-régionale : cas de la CEMAC et de la CEDEAO

Emmanuel Moubitang
emmanuel.moubitang@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Malgré le caractère commun, la primauté, l'effet immédiat et direct dont elles sont revêtues ; les normes communautaires ont besoin de dispositions spécifiques prises dans l'ordre juridique des États membres pour garantir leur plein essor. L'intervention des États membres dans ce sens procède parfois d'une habilitation des traités constitutifs des organisations africaines d'intégration sous régionale. C'est le cas de la CEDEAO et de la CEMAC dont l'article 8 de la Convention régissant l'UEAC prévoit que : « dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de la Communauté favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ». Quelle est l'étendue des pouvoirs ainsi conférés aux États membres ? Dans le cadre de la collaboration entre l'exécutif communautaire et l'exécutif national, les traités reconnaissent à ce dernier un pouvoir constituant et des pouvoirs constitués.

Mots-Clés : Souveraineté - Supranationalité - Intégration - État - CEMAC - CEDEAO

Abstract

Despite the common character, the primacy, the immediate and direct effect with which they are clothed; Community standards need specific provisions made in the legal order of the Member States to guarantee their full development. The intervention of the Member States in this direction sometimes proceeds from an authorization of the constitutive treaties of the African organizations of sub-regional integration. This is the case of ECOWAS and CEMAC whose article 8 of the Convention governing UEAC provides that: "in the exercise of the normative powers which this Treaty attributes to them and to the extent compatible with the objectives of the latter, the organs of the Community promote the enactment of minimum requirements and framework regulations which it is the responsibility of the Member States supplement as necessary, in accordance with their respective constitutional rules". What is the extent of the powers thus conferred on the Member States? Within the framework of the collaboration between the community executive and the national executive, the treaties grant the latter a constituent power and constituted powers.

Keywords: Sovereignty - Supranationality - Integration - State - CEMAC - ECOWAS

Introduction

Les théoriciens de l'État (Montesquieu 17^{ème} et 18^{èmes} siècles ; Rousseau 18^{ème} siècle ; Kelsen 19^{ème} siècle) et de la souveraineté (Rousseau ; Sieyès) ont bâti leurs réflexions dans un cadre géographique et historique correspondant à la construction des États ; qu'ils soient États-nations (Colliard 2015 : 14) ou pas, et à une certaine nécessité de renforcer et de garantir le pouvoir de l'État. Si l'on garde l'essentiel de ces théories, il s'agit, pour définir le pouvoir ou la souveraineté de l'État, de vérifier une série de paramètres. L'État exerce son pouvoir sur un territoire donné, renvoyant à l'idée de

frontière (Benhenda 1998), sur une population donnée, renvoyant ici à la notion de peuple (Charpentier 1985 : 213) ou de nation, au moyen d'institutions et d'actes juridiques. Ces dernières données renvoient à la fois à la séparation des pouvoirs dans un Etat et à l'édictation de normes juridiques. Cette dimension interne se double d'une dimension internationale qui repose sur le respect des frontières par les États voisins ainsi que la reconnaissance (Verhoeven 1993 : 40) de l'existence et de la souveraineté de l'État. Parallèlement, les théoriciens du droit international ont développé de longue date l'idée selon laquelle, le droit international doit primer sur le droit des États (Virally 1964 : 505) au nom de valeurs communes. Cependant, la force de persuasion de ce champ international face aux souverainetés est restée limitée. Après la Seconde Guerre mondiale, les États eurent la conscience forte qu'il fallait mettre fin aux excès des souverainetés ombrageuses sans pour autant renoncer à la souveraineté de l'État (Tournyol du Clos 2022 : 12). Tout le défi était de construire des organisations internationales dotées de pouvoir de décision, sans pour autant porter atteinte de manière trop frontale à la souveraineté des États. Plusieurs organisations témoignent de cette double ambition. Sur le plan international, l'Organisation des Nations Unies (ONU) apparaît comme un aboutissement des volontés des États de coopérer au niveau international tout en gardant d'importantes prérogatives. Au niveau européen, l'existence de plusieurs organisations supranationales montre la difficulté des États pour s'accorder sur les limites possibles de leur souveraineté. La recherche pour les États des conditions favorables au développement économique et politique et l'instauration d'une paix durable sont identifiées comme les causes principales de l'inflation des phénomènes d'intégration régionale. L'Afrique n'en est pas étrangère. Tout au contraire, elle apparaît comme une des plus anciennes communautés d'intégration (Eko Mengue 2012 : 5). Les Communautés d'intégration sont des organisations internationales (Pellet 1994 : 271) composées d'États membres.

Parler des États membres des organisations d'intégration sous régionale africaines revient à analyser la qualité de membre et sa portée pour lesdits États. La qualité de membre dans les projets intégratifs est généralement et exclusivement reconnue à l'État qui adhère à un traité établissant un ordre juridique supranational à l'instar de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ce statut est précédé d'un certain nombre de conditions que l'État candidat à l'adhésion doit remplir pour accéder au traité constitutif. Être membre entraîne *de facto* des conséquences pour l'État : la reconnaissance d'un nouveau pôle de décisions sur des domaines bien précis, et l'appartenance de la population nationale à une Communauté d'intégration. *De jure*, le statut d'État membre implique une nouvelle identité juridique liée à la réception au sein de l'ordre normatif interne des États des règles de droit communautaire. Les obligations liées aux projets intégratifs sont généralement contraignantes, bien plus qu'au niveau international parce que le droit de l'intégration est plus un droit de subordination qu'un droit de coordination. En effet, il s'agit de la subordination des normes nationales aux normes communes ayant le même objet (primauté du droit communautaire) ; la subordination des citoyens dont la situation est directement et régulièrement influencée par les règles communes ; et la subordination des États qui subissent une contrainte bien plus

forte, en comparaison à la situation qui prévaut en droit international classique. C'est dans ce sens que :

« L'intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de sources communautaires, et plus généralement les termes et l'esprit du traité, ont pour corollaire l'impossibilité pour les États de faire prévaloir contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable, le droit né du traité issu d'une source autonome ne pouvant, en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même » (CJCE 1964 : 6).

Ainsi, qualifié de contraignant et d'autoritaire de par les principes fondamentaux qui le structurent (l'applicabilité immédiate ; l'effet direct ; la primauté), le système communautaire en général et celui de la CEMAC et de la CEDEAO en particulier pose un problème spécifique concernant les rapports souveraineté - intégration (Seck 2018). De nombreuses études ont été consacrées à la question de l'intégration régionale en Afrique et plus précisément à l'évaluation des progrès réalisés : (Constantin 1972 : 1100) ; (Bach 1999 : 788) ; (Kossi Baita 2019) (Allali 2022 : 235). La plupart d'entre elles ont traité la question sous l'angle des gains pour le commerce des marchandises ; d'autres ont axé leurs travaux sur les aspects institutionnels de l'intégration : (Ochozias Baguidi 2013 : 62) ; (Avom 2007 : 210). Un domaine qui n'a pas suffisamment été exploré est celui de la congruence souveraineté et intégration. Cependant, il est important de souligner que ce débat n'est ni isolé, ni tout à fait récent. Il trouve ses origines dans une controverse doctrinale et juridique beaucoup plus vaste et ancienne : celle relative à la crise du concept même de souveraineté étatique (Delcourt 2005 : 110 & Mortier 2011) dont la durée a fait dire à certains que : « depuis des siècles, la souveraineté est affirmée de même que sa disparition est annoncée » (Chaltiel 2006 : 24 & Seck 2018). Cet article aborde cette question en examinant les modèles d'intégration de la CEMAC et de la CEDEAO comparé à celui de l'Union européenne (Moissonnier & Khan A. 2011) ainsi qu'à d'autres organisations d'intégration sous régionales.

Le phénomène actuel de développement de l'intégration régionale tel qu'il a cours un peu partout dans le monde a pour effet de placer constamment au cœur des débats juridiques la question de savoir, dans quelle mesure renoncer au principe de souveraineté. Différentes conceptions se sont formées sur ce sujet, que ce soit en faveur ou à l'encontre soit de la souveraineté de l'État, soit de l'intégration. L'objet de cette étude est d'aller au-delà de ce débat pour appréhender l'évolution même du principe de souveraineté sous l'effet du processus de l'intégration sous régionale. Il s'agit d'une modeste contribution à l'affinement du concept et des techniques d'intégration afin que ce mécanisme s'adapte à la souveraineté des États. Dans le cadre de l'analyse, deux méthodes nous paraissent adaptées : la méthode juridique et celle comparative. La méthode juridique nous permet d'interroger à la fois les textes communautaires et nationaux en vue d'en dégager la nature des pouvoirs conférés aux États membres. La méthode comparative permet de mettre en exergue la spécificité de la CEMAC et de la CEDEAO par rapport au processus de transfert des

compétences souveraines des Etats membres au sein des organisations africaines d'intégration sous régionale.

Un tel sujet de confrontation juridique entre la souveraineté de l'État et l'intégration en Afrique peut présenter un intérêt à divers points de vue. Ainsi, du point de vue politique ; de manière générale, cela pourrait être l'occasion de tenter d'apporter des éléments de réponse aux interrogations récurrentes des acteurs politiques sur l'impact que pourrait avoir les velléités souveraines d'un État sur son aptitude à suivre le rythme d'intégration des organisations dont il fait partie.

De même, sur un plan économique ; cela pourrait permettre de mesurer, s'il existe, l'impact des différences de conception de la souveraineté de certains Etats sur le niveau de développement économique atteint non seulement par ces États pris individuellement mais aussi par les organisations d'intégration régionale dont ils sont membres. Aussi, le cadre de ce travail l'imprègne indiscutablement d'un intérêt éminemment juridique.

En effet, si on se place sous l'angle assez général de la théorie et de la philosophie du droit, cette réflexion revêt un intérêt certain en termes d'incitation au renouvellement et à la modernisation du mode de pensée juridique. Ce qui pourrait être le cas par exemple en ce qui concerne le principe de souveraineté de l'État, décrit par une partie de la doctrine comme étant voué à la disparition à cause du maintien de sa conception absolutiste devenue désuète et qui peut être appréhendé aujourd'hui, comme un principe renaissant et irréductible grâce notamment au recours à une conception souple, moderne, dynamique et interactive s'avérant plus en phase avec les réalités actuelles du droit, de l'État, et des rapports interétatiques. Dans cette perspective, nos développements seront basés sur l'analyse comparative de l'évolution de la souveraineté d'États appartenant à différents niveaux d'intégration. Ainsi, au sein de la CEMAC, les États membres s'engagent à « renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives » (Traité CEMAC 2009 : préambule). De même, la CEDEAO consacre « la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la Communauté dans le cadre d'une volonté politique commune » (Traité CEDEAO 1993 : préambule). En principe, tout transfert de compétence à une entité quelconque constitue une limitation de la souveraineté de l'État. Cependant, au sein de la CEMAC et de la CEDEAO, la situation est toute autre. Certes les États membres ont dévolu certaines compétences importantes (économiques et monétaires) à la Communauté, mais ils n'ont pas abandonné leurs compétences souveraines. Tout au contraire, ils restent maîtres et souverains de leurs compétences transférées. On appelle cela un transfert « rédhibitoire » (Owona 1985 : 235), c'est-à-dire que les compétences transférées à la Communauté pour son fonctionnement sont récupérées et exercées au niveau de la Communauté par les États membres au sein des organes de la Communauté. Par conséquent, le transfert de compétence est une fiction juridique parce qu'en somme, il s'agit d'un exercice partagé des compétences entre les États membres et la Communauté.

Au vu de ce qui précède, quelle est l'étendue des pouvoirs des États membres au sein de la CEMAC et de la CEDEAO ?

Comme en droit interne, les pouvoirs reconnus aux États membres sont variables. Ils tirent leurs bases juridiques à la fois des textes organiques desdites Communautés et également des Constitutions nationales qui leur attribuent un pouvoir constituant et des pouvoirs constitués.

Le pouvoir constituant des États membres

Bien que différent du constituant en droit interne où cette prérogative est l'œuvre d'un pouvoir constituant originaire ou dérivé, la CEMAC et la CEDEAO reconnaissent aux États membres un pouvoir constituant au sein d'un organe appelé Conférence des Chefs d'États à qui l'on reconnaît un certain nombre d'actes collectifs constitutionnels répondant à un régime juridique bien précis.

Un pouvoir constituant reposant sur la Conférence des Chefs d'État

La Conférence des Chefs d'État est l'organe constituant, dans la mesure où les textes fondateurs des Communautés concernées sont des actes constitutionnels ayant une portée juridique particulière.

Les actes constitutionnels de la Conférence des Chefs d'État manifestant le pouvoir constituant des États membres

La Conférence des Chefs d'État de la CEMAC et de la CEDEAO prend des actes additionnels qui sont annexés au Traité et complètent celui-ci.

Les Traités constitutifs

L'expression « traité » s'entend d'« un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » (Convention de Vienne 1969 : 2). Cette définition ne fait intervenir à aucun moment le caractère constitutionnel de cette source du droit communautaire. Le Conseil Constitutionnel français l'a affirmé à propos du Traité établissant une Constitution pour l'Europe (Décision n° 2004-505 DC : 2004). Cependant, bien que la forme qui revient au mécanisme ayant conduit à leur élaboration ne nous renseigne pas sur le caractère constitutionnel des Traités instituant les organisations en question, leur esprit démontre tout de même le caractère constitutif de ceux-ci. Comme en droit interne, on distingue en définissant la Constitution, une appréhension formelle liant le caractère solennel de la procédure de conception de la Constitution, et également matérielle, qui se borne à déterminer le caractère constitutionnel d'un texte dans son œuvre consistant à organiser la vie institutionnelle et normative d'un État (Monjal 2000 : 15). Dans cette deuxième acception de la Constitution, on peut déduire des Traités instituant les Communautés en question, une base constitutionnelle de l'ordre juridique communautaire. Il ne s'agit point de soutenir que lesdites Communautés intégratives forment des États et que leurs Traités fondateurs sont des Constitutions. Une telle assimilation ne serait pas soutenable au regard du droit constitutionnel. Toutefois, on ne saurait admettre que cette branche du droit public procède à une appropriation de la notion de Constitution et à une absorption lexicale exclusive. Dans ce sens, la Cour de Justice des Communautés européennes proclame non seulement que « le Traité de Rome

forme la Charte constitutionnelle de la Communauté » (*Ibid.*), mais surtout que « la construction européenne a atteint le stade d'une Communauté de droit » (*Ibid.*).

Les actes additionnels

La CEMAC et de la CEDEAO énoncent clairement que : « la Conférence des Chefs d'État adopte des actes additionnels et prend des décisions. Les actes additionnels sont annexés au Traité et complètent celui-ci » (Traité CEMAC 2009 : 40 & Traité CEDEAO 2006 : 9) sans le modifier. Par conséquent, les actes additionnels sont des actes qui acquièrent le même rang et la même force juridique que l'acte sur lequel ils viennent se greffer. A cet effet, ils constituent « le bloc de constitutionnalité » instituant lesdites Communautés. L'ensemble normatif constitué des actes additionnels et des Traités forme le droit originaire, tant d'un point de vue matériel que chronologique. Comme le Traité constitutif, les actes additionnels ont force contraignante sur les autres normes communautaires inférieures et sur le droit national. A propos, le Professeur Guy ISAAC affirme que :

« Le droit communautaire n'est pas un droit étranger, ni même un droit extérieur : il est le droit propre de chacun des États membres applicable sur son territoire tout autant que son droit national, avec cette qualité supplémentaire qu'il couronne la hiérarchie des textes normatifs de chacun d'eux » (Isaac & Blanquet 2006 : 261).

A la différence du système normatif international où l'on peut exclure a priori certaines sources du champ de la normativité, les sources du droit communautaire se prêtent toutes à la création des droits et obligations.

Les effets juridiques des actes constitutionnels de la Conférence des Chefs d'État

Du principe fondamental de la primauté du droit communautaire évoqué aux articles 44 et 9 (nouveau) des Traités CEMAC et CEDEAO découlent les principes d'applicabilité directe (a) et d'effet direct (b).

L'applicabilité immédiate des actes constitutionnels

Traditionnellement les traités internationaux ne produisent des effets qu'entre les États signataires. En droit interne les traités doivent donc faire l'objet de mesures d'application. On parle alors de dualisme (Kolb R. 2017 : 107) dans la mesure où deux ordres juridiques parallèles se côtoient. L'applicabilité immédiate implique que la norme communautaire s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique des États membres et produit des effets juridiques dans leur droit interne sans avoir recours à une norme nationale. On parle ici de monisme ; il n'existe qu'un ordre juridique commun pour recevoir les règles du droit communautaire et du droit national. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a posé ce principe de l'applicabilité immédiate du droit communautaire dans l'arrêt Costa contre Enel de 1964 en affirmant que « les États membres ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créent ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes » ; et, « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ». Cette jurisprudence a ensuite été confirmée par un *arrêt*

Simmenthal du 9 mars 1978 précisant que le droit communautaire « fait partie intégrante [...] de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres ».

L'effet direct des actes constitutionnels

Le principe de l'effet direct du droit communautaire a été consacré assez tôt par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Arrêt Van Gend & Loos 1963). Il se définit comme :

« L'aptitude d'une norme communautaire à créer par elle-même des droits ou des obligations au bénéfice ou à la charge des personnes privées, lesquelles jouissent de la faculté d'invoquer de telles dispositions, plus ou moins largement et toujours sans conditions, afin d'en obtenir à l'occasion d'un litige, l'application directe et effective » (Mehdi 2007 : 1).

L'effet direct est assimilable à la capacité d'une norme communautaire à devenir un paramètre de la légalité. Il met en exergue l'instantanéité autant des droits et obligations des justiciables des États membres et également l'obligation pour les juridictions nationales d'appliquer les normes communautaires dans les litiges nationaux et cela dès l'entrée en vigueur de la règle communautaire (Isaac et Blanquet 2006 : 268).

Il faut relever que l'intensité de l'effet direct peut varier dans la mesure où l'on distingue : l'effet direct vertical, c'est-à-dire la norme peut être invoquée dans un litige opposant un particulier à un État membre ; l'effet direct horizontal qui signifie que la norme peut être invoquée dans un litige entre deux particuliers ; et l'effet direct complet qui englobe l'effet direct vertical et horizontal.

Le régime juridique des actes constitutionnels de la Conférence des Chefs d'État

Toute manifestation de la volonté souveraine de l'État (Kamto 2004 : 48) tire son autorité de la législation nationale qui donne mandat à ses représentants de conclure les traités et accords internationaux. Il s'en suit, pour garantir le respect du droit originaire, un contrôle de validité des normes inférieures aux actes constitutionnels communautaires.

Les fondements du pouvoir constituant des États membres

Le pouvoir constituant des États membres tire son fondement de leurs normes fondamentales et du traité instituant la Communauté.

Le fondement national du pouvoir constituant des États membres

La question de l'habilitation constitutionnelle des États membres s'est posée avec acuité lors de la découverte de la particularité des traités instituant les communautés d'intégration. Le constat a été la modification des Constitutions pour marquer la différence qui existe entre le droit international et le droit communautaire. Les représentants des États membres des communautés d'intégration autorisés à émettre leur volonté le font d'après des bases

constitutionnelles (Ndiffo Kemetio 2021 : 176) relatives au droit international. Cependant, le problème qui se pose est relatif à la réception du droit international en droit interne. La majorité des Constitutions des pays d'Afrique francophone ayant emprunté les dispositions de l'article 55 de la Constitution française de 1958 marque une défiance vis-à-vis du droit international dans la constitutionnalité des engagements internationaux des États et « conditionne la valeur supra législative des normes issues de ces engagements internationaux à l'exigence de réciprocité » (Constitution du Bénin, article 147 ; Constitution du Cameroun, article 45 ; Constitution de la Côte d'Ivoire, article 123 ; Constitution du Congo, article 176 ; Constitution du Mali, article 116 ; Constitution du Niger, article 132 ; Constitution de la République centrafricaine, article 72 ; Constitution de la République démocratique du Congo, article 151 ; Constitution du Sénégal, article 79 ; Constitution du Tchad, article 225). Ceci pose le problème de la légalité constitutionnelle des engagements communautaires, particulièrement des actes primaires. Les États qui n'ont pas trouvé important de réviser leurs Constitutions pour réceptionner le droit communautaire continuent à l'assimiler au droit international, ce qui pose inéluctablement la question de la primauté du droit communautaire. Contrairement au droit des gens qui, pour avoir une pleine efficacité, doit s'appuyer sur les ordres juridiques nationaux ; le droit communautaire n'a nullement besoin d'une loi d'approbation ou d'application pour être effectif et produire des effets de droit. Le Conseil Constitutionnel français affirme par-là que « l'article 88-1 de la Constitution a (...) consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international » (Décision n° 2004-505 DC 2004, *Op.cit.*). Ainsi, la seule existence dans les textes fondamentaux des États membres des organisations africaines d'intégration sous régionale des dispositions spécifiques se rapportant au droit communautaire emporte habilitation constitutionnelle de mettre sur pied des actes primaires à caractère constitutionnel.

Le fondement communautaire du pouvoir constituant des États membres

Malgré leur caractère commun et leur effet immédiat et direct, les normes communautaires ont souvent besoin de dispositions spécifiques prises dans les ordres juridiques des États membres pour garantir leur plein essor. Bien que découlant, en règle générale, de l'obligation de fidélité à leurs engagements internationaux (Convention de Vienne 1969 : 26), l'intervention dans ce sens des États membres procède souvent d'une habilitation des traités des organisations africaines d'intégration sous régionale. C'est le cas de la CEMAC et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le droit originaire prévoit que :

« Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union (Communauté) favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (Convention UEAC 2009 : 8 & Traité UEMOA : 5).

Forts du pouvoir constituant à eux reconnu, les États membres possèdent aussi la capacité d'effectuer des révisions (Traité CEMAC 2009 : 57 & Traité CEDEAO 1993 :

3) du bloc de constitutionnalité de la Communauté d'intégration sous régionale. En somme, l'habilitation communautaire comporte le pouvoir de créer des actes juridiques annexés aux Traités et ayant rang d'actes constitutifs ; le pouvoir de modification, de révision du traité constitutif ou de toute autre convention communautaire.

Le contrôle de la validité des normes inférieures aux actes constitutionnels communautaires

Le contrôle de la validité desdites normes est effectué aussi bien par la Communauté que par les juridictions nationales compétentes en la matière.

Le contrôle communautaire de la validité des normes inférieures aux actes constitutionnels communautaires

Il s'agit dans ce cas d'un contrôle de la primauté du droit primaire par la Communauté. Il est exercé par trois institutions : la Commission, le Parlement et la Cour de Justice. Le caractère constitutionnel (Simon 1999 : 225) du droit primaire impose à ces institutions de contrôler son respect par le droit dérivé ou le droit national. Ainsi, lorsque les textes constitutifs prévoient que « les institutions de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et par les Protocoles y afférents » (Traité CEMAC 2009 : 11 & Traité CEDEAO 1993 : 6), cela signifie d'une part ; que l'ordre juridique communautaire constitue une hiérarchie de normes et que d'autre part ; le fonctionnement desdites institutions est encadré par le droit originaire. La Commission exerce ses pouvoirs en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de la Communauté. Elle assure la mission de gardienne des Traités (Traité CEMAC 2009 : 34). Le rôle de gardien implique le contrôle du respect des traités autant par les institutions communautaires que par les États membres. Aux termes de l'article 35 (6) du Traité révisé de la CEMAC, « La Commission veille au respect et à l'application, par les États membres ou leurs ressortissants, des dispositions du présent Traité ... ». La notion de « veille » étant à la fois préventive et curative, le contrôle du « respect » et de « l'application » des normes communautaires est fait en amont, lors de l'élaboration des actes dérivés ou de l'adoption par les États des lois de transposition des directives. Le contrôle est effectué en aval, lors de l'exécution des normes communautaires par les citoyens et les États membres. Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes et institutions de la Communauté. A ce titre, il peut : poser des questions orales ou écrites ; saisir le Conseil des Ministres, interpeller la Commission, voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence des Chefs d'État (Convention régissant le Parlement de la CEMAC 2009 : 17). Alors que le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 rend contraignantes, pour les États membres et les institutions de la Communauté, les décisions de la Conférence et les jugements de la Cour de justice (articles 9 [4] et 15 [4] respectivement), il demeure particulièrement laconique sur les fonctions et l'étendue des pouvoirs du Parlement de la CEDEAO. En plus de son autorité limitée, le système des Commissions du Parlement de la CEDEAO est un outil de contrôle parlementaire considérablement sous utilisé. La Cour de Justice assure le respect du droit dans l'interprétation et dans l'application des Traités et des conventions subséquentes.

Le contrôle national de la validité des normes nationales aux actes constitutionnels communautaires

Le contrôle du respect du droit primaire communautaire par les juridictions nationales a connu beaucoup de retard suite aux réticences relatives à la portée du principe de primauté du droit communautaire qui se heurte à celle de la Constitution au niveau national (Arrêt Nicolo 1989 ; Arrêt Koné 1996 ; Arrêt Sarran Levacher 1998).

En Europe, les incidents de l'inscription du principe de primauté du droit communautaire justifient l'évolution d'une « primauté imposée à une primauté consentie » (Dubout 2005 : 4). Ce passage difficile pour l'organe chargé de veiller à la Constitution et à son respect a marqué un réel changement dans les rapports ambigus qui existaient entre le droit primaire et les Constitutions des États membres. Ainsi, en réaction à l'affirmation prétorienne de la primauté par la Cour de justice dans le célèbre arrêt *Costa c/ Enel*, s'est organisée une résistance (Burgogne-Larser 2000 : 448) des juridictions nationales au moment de donner pleine portée à ce principe dans l'ordre interne. Le droit communautaire n'ayant pas les moyens d'assurer lui-même sa suprématie auto proclamée, la Cour de justice des Communautés s'en remet aux juridictions internes en les habilitant à procéder à une hiérarchisation (Arrêt Simmental 1978).

Contrairement à leur homologue européen qui n'a prévu la primauté du droit de l'Union dans aucun de ses textes fondateurs, la CEMAC et la CEDEAO ont posé ce principe dans les Traités constitutifs et ont fait *chorus* pour « une primauté codifiée » (Essomba Abena 2012 : 51), plus consentie qu'imposée. En zone CEMAC :

« Sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent Traité, les actes adoptés par les Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté pour la réalisation des objectifs du présent Traité sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure » (Traité CEMAC 2009 : 44).

Le membre de la CEDEAO « s'engage à prendre toutes mesures appropriées conformément à ses procédures constitutionnelles pour assurer la promulgation et la diffusion des textes législatifs et réglementaires nécessaires à l'application des dispositions du présent Traité » (Traité CEDEAO 1993 : 5). Deux principales implications se dégagent de ces dispositions :

Premièrement, la sémantique utilisée par les législateurs CEMAC et CEDEAO semble exclure la Constitution du giron de la primauté du droit communautaire. La Constitution ne saurait en effet être assimilée à la « législation ». L'argument selon lequel la Constitution se présente souvent sous forme de loi, se heurte à la différence entre loi ordinaire et loi constitutionnelle. L'identité organique n'est pas négligeable mais elle est justifiée par le dédoublement fonctionnel dont jouit le Parlement, à la fois pouvoir constituant et pouvoir législatif. La différence fondamentale tiendrait alors à la procédure et au contenu. La loi ordinaire élaborée suivant la procédure législative est ainsi différente de la loi constitutionnelle élaborée suivant la procédure constitutionnelle ; le contenu de celle-là ontologiquement différent de celui de celle-ci.

Deuxièmement, il est à noter que cette exclusion contraste avec l'inclusion des normes législatives et infra législatives dans le giron de la primauté du droit communautaire. Au soutien du raisonnement arrive avec beaucoup de clarté, la Convention de L'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) subséquente au Traité CEMAC, qui dispose notamment que :

« L'Union Economique agit dans la limite des objectifs que le Traité de la CEMAC et la présente Convention lui assignent. Elle respecte l'identité nationale de ses États membres. Les organes de l'Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des réglementations cadres, qu'il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (Convention UEAC 2009 : 8).

Les pouvoirs constitués des États membres

Le pouvoir législatif des États membres se ressent dans les actes communautaires dérivés. Le pouvoir exécutif se manifeste par la mobilisation des moyens étatiques en vue de l'exécution des actes communautaires.

Le pouvoir législatif des États membres

La mise en perspective de la notion de législateur et d'acte législatif étant introuvable dans les Traités CEMAC et CEDEAO, les actes communautaires de nature législative, qui mettent en œuvre les traités de base n'échappent pas à la logique intergouvernementale. En cela, les États membres sont des « États législateurs » (Nabli 2005 : 17).

Les organes et éléments manifestant la nature législative des actes communautaires

Les organes et institutions communautaires ont la faculté de prendre des actes collectifs et unilatéraux dont la substance et la nature sont comparables aux actes législatifs étatiques.

Les organes « législateurs » des Communautés

La volonté des États membres participe à la formation de la volonté propre de la Communauté en ce qu'elle est un élément constitutif du « code génétique des actes communautaires » (*Ibid.*). La Conférence des Chefs d'États, le Conseil des Ministres et le Comité ministériel sont des cadres institutionnels aménagés à l'expression de la puissance législative des États membres. Ils sont à cet effet les co-auteurs des actes législatifs communautaires. Cela est d'autant plus clair que la règle de l'unanimité est prédominante et offre la faculté négative aux États membres, c'est-à-dire un droit de veto. Dans la logique des conférences diplomatiques, la règle de l'unanimité permet aux États membres de bloquer l'adoption de l'acte et la fonction gouvernementale est obligatoirement prise en considération (*Ibid.*). Ce mode de votation, qui protège la souveraineté des États, est généralement utilisé par la Conférence des Chefs d'État et le Conseil des Ministres. En effet, la notion de pouvoir

législatif doit se conjuguer sur le mode participatif dans la mesure où, c'est l'action collective des organes dynamiques qui met en relief le législateur communautaire.

Les éléments caractérisant la nature législative des actes communautaires

Il convient de souligner que le critère de détermination de la nature législative des actes communautaires est plus une tentative vaine de comparer la loi aux actes dérivés de la Communauté. Pourtant, rien que le critère formel relatif à la formation de la loi, disqualifie automatiquement les actes dérivés du champ des actes législatifs. Cependant, lorsqu'on étudie de plus près les critères matériels des actes dérivés, on constate qu'ils sont à peu près assimilables aux lois, parce qu'ils détiennent le caractère général et impersonnel crucial dans la détermination de l'acte législatif (Nabli 2005 : 18). Dans la caractérisation de la nature législative des actes communautaires, les actes dérivés sont d'abord des actes normatifs par excellence. En effet, il s'agit des actes dont la portée générale est expressément reconnue par les Traités constitutifs (Traité CEMAC 2009 : 41 & Traité CEDEAO 1993 : 9). La Cour de Justice des Communautés européennes les a qualifiés d'actes « quasi législatifs » et ayant un effet *erga omnes* (Picod 2007 : 2). Suivant la conception largement répandue dans les systèmes romano-germaniques, un acte dépourvu de caractère général ne pourrait être qualifié d'acte normatif. La norme communautaire est par essence, générale et abstraite. Par ailleurs, son caractère abstrait ainsi que sa généralité renvoient l'observateur à cette image bien connue de l'acte législatif. Ainsi, seuls les actes conjoints, en particulier les règlements et les règlements cadres peuvent être présentés comme des normes législatives communautaires. À cet effet, grâce aux actes dérivés et à leur nature législative, la Communauté exerce sur le droit des États membres une double action : « elle contraint et unifie » (Azoulay 2006 : 2).

Les actes juridiques communautaires manifestant le caractère législatif

La nomenclature des actes de droit dérivé et leurs effets respectifs est dressée par les articles 40 du Traité révisé de la CEMAC ; et 9 (nouveau) du Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO. Le pouvoir de décision énoncé dans ces dispositions s'exprime à travers trois formes d'actes juridiques : les règlements; les règlements cadres et les directives.

La manifestation législative des règlements

Les règlements sont « la principale source dérivée » (Isaac et Blanquet 2006 : 203) du droit communautaire parce que à travers eux s'exprime véritablement le pouvoir législatif (Ibid.) des communautés. Ils permettent d'intensifier le processus d'intégration normative au niveau des États à qui ils laissent très peu de marge de manœuvre. Les articles 41 du Traité révisé de la CEMAC et 9 (4) du Protocole Additif A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO leur confèrent des effets juridiques comparables à ceux de la loi dans l'ordre juridique interne. C'est dans ce sens que la Cour de justice des communautés européennes a évoqué « la fonction législative du règlement » (ISAAC et BLANQUET 2006). Dans l'histoire des constructions communautaires, les règlements sont devenus des instruments d'uniformisation des législations nationales et du pouvoir législatif communautaire. Ils sont dotés de l'applicabilité directe reconnue par les traités. Cela signifie que dès

leur publication au journal officiel de la Communauté ; non seulement ils produisent des effets immédiats sur le territoire national, mais aussi et surtout ; ils ne font l'objet d'aucune mesure de transposition. La CEMAC et la CEDEAO distinguent les règlements de base des règlements d'exécution qui constituent des mesures d'application des premiers.

La quasi manifestation législative des règlements cadres et des directives

Les règlements cadres sont une originalité du Traité révisé de la CEMAC. Leur particularité est qu'ils ne sont point des règlements dont il se distingue sur le plan de l'immédiateté des règles qu'ils contiennent. De prime abord, leur dénomination évoque la loi cadre en droit constitutionnel ; une loi complétée par des décrets d'application. En cela, ils renverraient à une directive. Pourtant, à la lecture de l'article 41 du Traité révisé de la CEMAC, on se rend compte que les règlements cadres sont différents des directives de par leur portée générale. Ils ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments. Ainsi, ils constituent des instruments de respect de l'autorité des États membres et de l'intégrité de leur ordre juridique. Sans doute, ils permettent une intégration différenciée dans la mesure où des éléments facultatifs sont laissés à l'appréciation des États membres. L'intérêt d'une réussite à tout prix du processus d'intégration sous régionale serait donc à l'origine des règlements cadres qui se démarquent des directives.

Fondées sur l'idée de collaboration entre les autorités communautaires et nationales ; les directives sont les instruments les plus originaux de l'ordre juridique communautaire. Elles permettent de dégager des solutions aux difficultés que rencontre l'intégration des États membres du fait de la résistance souveraine. Ainsi :

« Leur inscription à la nomenclature correspond sans doute à la volonté des rédacteurs des traités d'offrir aux institutions, à côté du règlement, un instrument d'uniformisation juridique, une formule fondée sur un partage des tâches et une collaboration entre le niveau communautaire et le niveau national, donc plus souple et plus respectueux des particularités nationales spécialement adaptées à la fonction du rapprochement des législations nationales » (Isaac et Blanquet 2006 : 205).

La logique des directives semble consister en une réalisation optimale des objectifs visés, plutôt qu'en un quelconque équilibre entre ces objectifs et l'intérêt propre de chaque État membre (*Ibid.*). Les directives ne produisent pas tous leurs effets dans l'ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur. Pour cela, elles doivent être transposées dans l'ordre juridique national. Les États membres disposent d'une entière liberté dans le choix de l'acte de transposition. Il pourra s'agir d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. En revanche, le droit communautaire s'oppose à la transposition par voie de circulaire dans la mesure où elle est dépourvue d'effet contraignant et n'offre pas les garanties de publicité propres à la loi, au décret ou à l'arrêté. Le défaut de transposition, la transposition insuffisante ou incomplète expose l'État membre défaillant à une action en manquement, après une mise en demeure de l'autorité nationale.

Le pouvoir exécutif des États membres

Le pouvoir exécutif des États membres varie selon les normes communautaires à exécuter. Significativement réduit face aux actes primaires et aux règlements; il est néanmoins restitué face aux directives.

La réduction significative du pouvoir exécutif des États membres face aux actes primaires et aux règlements

La primauté, l'applicabilité directe et l'effet direct sont la manifestation de l'autorité des normes communautaires. Par conséquent, les États membres se transforment en États exécutants dont la fonction exécutive se trouve limitée par la Commission, gardienne des traités.

Une réduction justifiée par la prééminence du statut d'exécutants des États membres

L'article 4 (1) du Traité révisé de la CEMAC et 5 (1) du Traité révisé de la CEDEAO constituent les bases juridiques communautaires du statut d'exécutants des États membres. Au-delà de signifier l'obligation de coopération loyale, ils posent une obligation négative : « ils s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent Traité et des Actes pris pour son application » et également, une obligation positive : « Les États membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté ; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs stratégies et politiques... ». L'obligation d'adopter toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution du traité transforme les États membres en sujets (Nabli 2005 : 22), bras séculiers (*Ibid.*) de la Communauté dans la mesure où : « de jure, la compétence laissée aux États membres pour compléter ou exécuter les actes communautaires s'analyse en réalité comme une compétence liée » (Fines 2004 : 348). L'action d'exécution revêt plusieurs formes : l'exécution normative ; administrative ; juridictionnelle et coercitive ((Nabli 2005 : 22).

L'exécution administrative met en exergue l'administration œuvrant pour la mise en œuvre et l'application du droit communautaire aux particuliers. Toutes les administrations sont mises à contribution pour faire de l'application quotidienne du droit communautaire une exigence. Toutefois cette prééminence de la qualité d'États exécutants ne fait que réduire leur fonction exécutive au contrôle et à la sanction des violations du droit communautaire.

Une réduction de la fonction exécutive des États membres à une fonction de contrôle et de sanction

La fonction exécutive en droit communautaire est une fonction partagée. Au niveau communautaire, c'est à la Commission qu'incombe le rôle de veiller au respect des normes communautaires par les États membres. Toutefois, la Commission ne dispose pas de prérogatives de sanction en cas de violation des textes. C'est à ce niveau que les États membres acquièrent une posture importante dans la fonction exécutive. La carence de la prérogative de sanction de la Commission place les autorités nationales dans la posture d'exercer le pouvoir exécutif en cas de violation du droit communautaire. En effet, la fonction exécutive n'étant pas expressément attribuée aux États membres par les Traités constitutifs, cette compétence est issue de

l'obligation générale à eux assignée, de donner plein effet aux dispositions du droit communautaire. En réalité, lorsqu'il dispose qu'« en cas de manquement par un État aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire... » ; l'article 4 du Traité révisé de la CEMAC pose une obligation de résultat, sous peine d'engager la responsabilité internationale de l'État membre. De ce fait, il lui confie implicitement des prérogatives de contrôle et de sanction pour « assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ».

Le contrôle de l'application du droit communautaire s'effectue par le canal de la Commission qui a une représentation dans chaque État membre qui peut la saisir pour rétablir la légalité communautaire. Cette tâche est conforme aux aspirations des Constitutions nationales.

Le pouvoir de sanction exercé par les États membres peut être administratif ou pénal. Les sanctions administratives correspondent à « un type de décisions unilatérales et sont l'une des manifestations les plus typiques de l'acte de puissance publique » (Moderne 2002 : 495). En plus, le rôle primordial de l'administration se définit davantage au niveau de « l'exécution matérielle qu'au niveau du contrôle des mesures prises » (Denizeau 2004). Le pouvoir de sanction pénale est congénitalement la prérogative de l'État membre de par ses compétences territoriales et son monopole de la violence légitime. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est l'un des attributs de la souveraineté de l'État membre (CJCE Rheinmuhlen-Dusseldorf 1974).

Tout de même, le pouvoir exécutif des États membres, certes limité au contrôle de l'exécution matérielle, se trouve mis en exergue face aux directives communautaires.

La restitution du pouvoir exécutif des États membres face aux directives communautaires

Les directives manifestent totalement le pouvoir exécutif des États membres du fait de l'obligation de transposition dans l'ordre juridique national. Cette transposition permet la mise en relief d'une abondante législation nationale d'intégration communautaire.

Une restitution inhérente à l'obligation de transposition des directives

Les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens. Pour cela, elles doivent être transposées dans l'ordre juridique national pour être efficaces. Cependant, lors de l'opération de transposition, non seulement les États membres disposent d'une marge de manœuvre, mais aussi, le législateur national prend souvent certaines libertés.

Evoquer les marges de manœuvre des États dans l'opération de transposition (Benabou 2004 : 36) suppose de s'interroger sur la délicate question de l'intensité de l'harmonisation réalisée. A cet égard, il faut faire état d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 25 avril 2002, Commission c/ République française, affaire C-52/00) qui a statué sur la condamnation de la France

pour non-respect de l'obligation de transposition de la directive « responsabilité du fait des produits défectueux », après quelques treize ou quinze ans de retard. Lors de ce contentieux, la CJCE a développé un argumentaire très intéressant sur l'intensité de l'harmonisation. La France avait notamment appliqué le régime de la directive dite « responsabilité du fait des produits défectueux » à des contentieux se situant en dessous du montant de la franchise prévue par la directive, c'est-à-dire que le législateur national avait étendu le système de la directive au-delà de ce que la directive prévoyait elle-même. La question s'est donc posée de savoir si la France était en droit de développer une application extensive du texte en renforçant la protection du consommateur et en imposant ce régime, même pour les petits contentieux. La CJCE a répondu par la négative parce qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une harmonisation complète, totale, qui ne laissait pas de marge de manœuvre à l'État. Par conséquent, le législateur ne jouissait pas de la liberté d'étendre le dispositif à des hypothèses non prévues par la directive ce qui sinon, aurait eu pour conséquence de rompre les conditions de concurrence et d'obérer la liberté de circulation. L'harmonisation peut être complète ou minimale. Il faut dès lors, pour déterminer exactement la marge de manœuvre de l'État, se reporter à une interprétation intrinsèque du texte. La question de l'interprétation intrinsèque du texte a fait l'objet d'une décision de la CJCE rendue le 6 février 2003 dans une affaire « SENA ». La question se posait de savoir si la notion de rémunération équitable contenue dans la directive « location-prêt » constitue une notion communautaire et si elle doit recevoir une interprétation uniforme. Les juges retiennent la qualification de notion uniforme tout en estimant qu'il appartient aux États membres de déterminer son sens, dans la mesure où la directive ne prend pas le loisir de définir ce que recouvre cette notion. Partant de cette méthode de raisonnement, la question du caractère complet ou non de l'harmonisation réalisée par une directive suppose d'examiner scrupuleusement le texte. Or, la réponse n'est pas nécessairement unitaire pour toutes les dispositions. Certaines sont à reprendre telles quelles, d'autres sont seulement indicatives.

Le carcan est certes dessiné par le législateur communautaire, mais il n'est pas rigide en toutes ses parties. Il incombe donc d'identifier les options prises par le législateur national pour réaliser la transposition d'après les maigres indications que le législateur communautaire lui donne. En s'inspirant de l'expérience française, les libertés prises sont classées selon un *crescendo* d'émancipation qui se matérialise selon quatre étapes : « le moindre risque pour l'État qui craint les reproches d'une transposition infidèle est, a priori, l'hypothèse du copié-collé (la disposition est reprise dans son intégralité) ; puis vient la création inspirée (le législateur s'imprègne du texte et le transpose éventuellement) ; l'État a encore le loisir de choisir l'hypothèse attentiste (elle consiste à conserver son existant en présumant que cet existant est conforme à ce que prescrit la directive) ; enfin l'État peut procéder à une transposition rebelle en ajoutant à ce que le texte de la directive prescrit » (Benabou 2004 : 26). Mais au-delà de cette simple présentation, il convient désormais de faire une distinction entre « les sources nationales purement internes du droit et les sources nationales d'exécution du droit supranational » (Nguena Djoufack 2018 : 131).

Une restitution entraînant le développement d'un droit national d'exécution du droit supranational

Malgré leur caractère commun et leurs effets immédiat et direct, les normes émanant des institutions supranationales ont souvent besoin de dispositions spécifiques prises dans les ordres juridiques internes des États membres pour garantir leur plein essor. Bien que découlant de leur obligation de fidélité à leurs engagements internationaux (Convention de Vienne 1969 : 26), l'intervention des États membres dans ce sens procède parfois d'une habilitation même des traités constitutifs des organisations d'intégration sous régionale. C'est le cas de la CEDEAO, de la CEMAC et de l'UEMOA dont le droit originaire prévoit que :

« Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (Convention UEAC 2009 : 8 & Traité UEMOA : 5).

L'exécution normative du droit supranational nécessite ainsi une action positive des autorités publiques nationales se traduisant par l'édiction de dispositions normatives contraignantes destinées à compléter et à rendre effectif le droit supranational. Le droit supranational ne détermine cependant, ni les structures nationales compétentes, ni les procédures qui doivent être suivies. Il renvoie à cet effet au droit national, en vertu du principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres. C'est ainsi que, par principe, l'exécution normative peut se faire en fonction de la répartition des compétences notamment entre le parlement et l'exécutif, soit par voie législative, soit par voie réglementaire (Teitgen 1975 : 77). Il s'en suit une distinction nette entre les lois et règlements purement internes d'une part ; les lois et règlements d'exécution du droit communautaire d'autre part.

Mais l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres ici consacrée n'est pas absolue, le droit supranational pouvant toujours, dans l'optique de garantir son application optimale, limiter la marge de manœuvre des autorités nationales. C'est ainsi qu'il peut par exemple influencer la procédure d'élaboration des actes nationaux dans le domaine du droit supranational. En ce sens, les États membres sont invités à saisir le juge supranational dans le cadre de sa fonction consultative pour solliciter un avis sur la conformité aux textes juridiques supranationaux des actes juridiques ou projets d'actes qu'ils initient. L'on peut citer l'article 34 paragraphe 2 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC qui dispose que : « la Cour émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d'actes initiés par un État membre (...) dans les matières relevant du Traité ». Dans le même sens, l'article 27 de l'Acte additionnel portant Statuts de la Cour de justice de l'UEMOA précise que « saisie par (...) un État membre, la Cour peut émettre un avis sur toute difficulté rencontrée dans l'application ou l'interprétation des actes relevant du droit communautaire ».

En définitive, le droit national d'exécution du droit communautaire est « un ensemble de règles, de principes, de techniques, de notions et de structures destinés à traiter spécifiquement de la question de la participation nationale à la Communauté d'intégration » (Dubout & Nabli 2010 : 1021). Il s'agit « d'un droit

relationnel dont l'objet est d'organiser et de réguler les rapports entre les organes et normes de droit interne et ceux découlant des traités... » (*Ibid.*). De l'esprit des traités constitutifs des organisations africaines d'intégration sous régionale, les règlements cadres et les directives participent activement à la construction de ce droit national spécial parce qu'elles accordent une marge de manœuvre aux États membres pour rendre effectives les normes communautaires.

Conclusion

L'article 4 (1) du Traité révisé de la CEMAC et 5 (1) du Traité révisé de la CEDEAO donnent une définition très ample des obligations des États membres :

« Les États membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté ; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute action susceptible d'en compromettre la réalisation ».

Cette situation s'explique pour les organisations africaines d'intégration sous régionale en général par la prééminence du statut d'exécutants des États membres. Les premières années d'existence desdites organisations ont été essentiellement consacrées à la réalisation de l'Union douanière :

« Marquée par un dessaisissement des États et par la remise à la Communauté de pouvoirs de contrôle et d'action nouveaux, différents de l'addition des compétences perdues. Dans ce cadre la répartition des compétences est un mécanisme destiné à aboutir à la destruction de certaines compétences étatiques » (Constantinesco 1970).

C'est la mise en place progressive des politiques communes et le rapprochement des politiques économiques qui, en fonction des interventions attendues à des titres divers des autorités nationales, a déclenché la prise de conscience de l'importance du rôle des États membres. Le maintien de la souveraineté des États, même limitée par des obligations précises ; la part importante réservée aux États dans la mise en œuvre du droit communautaire, soulignent la particularité d'un système où, « à la différence de ce qui se passe dans les États fédéraux où la fédération et les États membres exercent normalement une certaine plénitude de compétences à l'intérieur des domaines qui leur sont respectivement attribués » (Pescatore 1967 : 182) ; au sein des organisations africaines d'intégration sous régionale, il existe un partage des responsabilités entre les institutions communautaires et les États membres dans la sphère de compétence communautaire de sorte que :

« La collaboration de l'État membre à l'application du droit communautaire prend des formes et des dimensions variables : son appareil administratif est mis à la disposition des Communautés pour l'exécution de leurs décisions, sa force publique et son organisation judiciaire en assurent le respect au besoin par la contrainte, enfin ses organes législatifs et gouvernementaux interviennent souvent pour leur apporter d'indispensables compléments » (Rideau 1972 : 866).

En somme, l'apport de cette forte implication des États membres au renforcement de la politique africaine d'intégration est indéniable dans la mesure où, de par les pouvoirs qui leur sont conférés, la Communauté devient un lieu de prise des grandes décisions d'une partie de la politique nationale des États membres.

Bibliographie

Ouvrages

Ouvrages généraux

Burdeau G. (1980) : Théorie pure du droit, Dalloz, Paris ;

Cornu G. (2009) : Vocabulaire juridique, PUF, Paris ;

Troper M. (1994) : Pour une théorie juridique de l'Etat, PUF, Paris ;

Ouvrages spécialisés

Denizeau C. (2004) : L'idée de puissance publique à l'épreuve de l'Union européenne, LGDJ, Paris ;

Geslin A. & Tourme-Jouannet E. (2019) : Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ? Confluence des droits, Paris ;

Isaac G. & Blanquet M. (2006) : Droit général de l'Union européenne, Sirey, Paris ;

Kamto M. (2004) : La volonté de l'État en droit international, Recueil des cours de l'Académie du Droit International de la Haye, Martinus Nijhoff Publishers, London ;

MONJAL P.Y. (2000) : Les normes de droit communautaire, « Que-sais-je », PUF, Paris

Articles

Allali S. (2022) : Aperçu sur l'évolution de la notion d'intégration régionale : focus sur la Zone de Libre-Échange continentale Africaine (ZLECAF), IJAFAME, 2022/3, pp.230-241 ;

Alland D. (1998) : Consécration d'un paradoxe : la primauté du droit interne sur le droit international, RFDA, 1998, p.1094 ;

Avom D. (2007) : Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents, Afrique contemporaine, 2007, pp. 199-221 ;

Azoulai L. (2006) : La loi et le règlement vus du droit communautaire, Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006, p. 2 ;

Bach D.C. (1999): Regionalisation in Africa: Intégration & Disintegration, James Curry Ltd & Indiana University Press, 1999, pp. 786-788;

Benabou L. (2004) : La transposition des directives en droit interne : l'exemple du droit d'auteur, LEGICOM, 2004, pp. 23-36 ;

Burgorgne-Larser L. (2000) : Les résistances des États de droit, in Rideau J. (direction), De la communauté de droit à l'union de droit, LGDJ, p. 448 ;

Chaltiel F. (2006) : La Souveraineté vue par l'Union européenne, in Les évolutions de la Souveraineté, Sous la Direction de Maillard Desgrées du Loû D., Editions Montchrestien, Paris, p. 191 ;

Charpentier J. (1985) : Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit international positif, RQDI, pp.195-213 ;

Colliard C.A. (2015) : État et nation : Variations modernes sur un thème classique, SFDI, pp. 1-14 ;

Constantin F. (1972) : L'intégration régionale en Afrique noire : Esquisse sur dix années de recherches, RFSP, pp.1074-1111 ;

Darviche M-S. (2001) : État-Nation : un couple indissociable ?, RSPM, pp.3-15 ;

Delcourt B. (2005) : Le principe de souveraineté à l'épreuve des nouvelles formes d'administration internationale de territoires, Revue du Centre d'Études et de Recherches en Administration publique, pp. 87-110 ;

Dubout E. (2005) : De la primauté imposée à la primauté consentie : les incidences de l'inscription du principe de primauté dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe, AFDC, p. 4 ;

Dubout E. & Nabli B. (2010) : L'émergence d'un droit français de l'intégration européenne, RFDA, p. 1021 ;

Fines F. (2004) : L'application uniforme du droit communautaire dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Etudes en l'honneur de Gautron J. C., Pedone, Paris, pp. 333-348 ;

Groud H. (1991) : Délégations parlementaires pour les Communautés européennes, RDP, 1991, p. 1309 ;

Kolb R. (2017) : Réflexions sur le Monisme et le Dualisme dans les Rapports entre Systèmes, Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence, Oxford University Press, pp. 107-118 ;

Kossi Baita (2019) : Intégration régionale et échanges commerciaux : Une analyse empirique dans les pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Afridev Research Consulting, 2019, pp. 1-28;

Mehdi R. (2007) : Ordre juridique communautaire, effet direct, Jurisclasseur, Fasc. 195, p. 1 ;

Moderne F. (2002) : La sanction administrative : éléments d'analyse comparative, RFDA, 2002, pp. 483-495 ;

- Moissonnier L. & Khan M.A. (2011) : Comparer l'incomparable : L'Union européenne comme modèle d'intégration régionale au Moyen-Orient ? École thématique PACTE/CNRS, pp. 15-36 ;
- Nabli B. (2005) : L'État membre : l'hydre du droit constitutionnel européen, Contribution au 6ème Congrès de Montpellier, AFDC, p. 17 ;
- Ndiffo Kemetio M.L. (2021) : Les bases constitutionnelles du droit d'origine externe en Afrique francophone, Les Annales de Droit, 2021, pp. 139-176 ;
- Nguena Djoufack A.L. (2018) : Intégration sous régionale et complexité du droit dans les États africains de la zone franc, Droit en Afrique, p. 131 ;
- Ochozias Baguidi A. (2013) : Cinquante ans d'intégration régionale en Afrique : un bilan global, TFD, pp. 47-62 ;
- Owona J. (1985) : L'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques « Constitutions Janus », Mélanges offerts à Gonidec P.F., LGDJ, p. 235 ;
- Pellet A. (1994) : Les fondements internationaux du droit communautaire, Collected course of the Academy of european law, volume 5, book 2, p. 193-271 ;
- Pescatore P. (1967) : Distribucion de competencias y poderes entre Estados miembros y las Comunidades europeas, Derecho de la integracion, pp. 108-182 ;
- Picod F. (2007) : La normativité du droit communautaire, Cahiers du Conseil Constitutionnel, p. 2 ;
- Rideau J. (1972) : Le rôle des États membres dans l'application du droit communautaire, AFDI, p. 865 ;
- Simon D. (1999) : Les fondements de l'autonomie du droit communautaire, Rapport général, SFDI, p. 225 ;
- Teitgen P.H. (1975) : L'application du droit communautaire par le législatif et l'exécutif français, in La France et les Communautés européennes, LGDJ, p. 77 ;
- Tournyol du Clos L. (2022) : De l'urgence à réhabiliter la souveraineté, Note stratégique de l'Institut Choiseul, 2022, pp. 89-99 ;
- Verhoeven J. (1993) : La reconnaissance internationale, déclin ou renouveau ?, AFDI, pp. 7-40 ;
- Virraly M. (1964) : Sur un pont aux ânes : Les rapports entre droit international et droits internes, in Mélanges offerts à Henri Rolin, Pedone, pp. 488-505 ;

Thèses et mémoires

Thèses

Benhenda M. (1998) : La frontière en droit international public, Thèse de Doctorat en droit international, Université de Paris 5 ;

Constantinesco V. (1970) : Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes, contribution à l'étude de la nature juridique des Communautés européennes, Thèse de Doctorat en droit public, Nancy ;

Mortier P. (2011) : Les métamorphoses de la souveraineté, Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Angers ;

Seck A.C. (2018) : Intégration et Souveraineté étatique, approche comparative entre l'Europe et l'Afrique à travers l'UE, l'UEMOA et l'OHADA, Thèse de Doctorat en droit public, Université Le Havre Normandie ;

Mémoires

Eko Mengue A.S. (2012) : Recherches sur l'État membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Mémoire de Master II en droit public international et Communautaire, Université de Yaoundé II ;

Essomba Abena T.F. (2012) : L'intégration du droit communautaire CEMAC dans l'ordre juridique camerounais, Mémoire de Master II en droit public, Université de Yaoundé II ;

Jurisprudence

Conseil d'État, Nicolo, 20 octobre 1989 ;

Conseil d'État, Koné, 03 juillet 1996 ;

Conseil d'État Sarran Levacher, 30 octobre 1998 ;

CJCE, Noldé c/ Haute autorité CECA, 20 mars 1959 ;

CJCE, Costa/Enel, affaire 6-64, 15 juillet 1964 ;

CJCE, Van Gend & Loos, 5 février 1963 ;

CJCE, Rheinmuhlen-Dusseldorf, 16 janvier 1974 ;

CJCE, Rewe, 16 décembre 1976 ;

CJCE, administration des finances de l'État c/ SA Simmental, 9 mars 1978 ;

CJCE, Commission c/ République française, 25 avril 2002 ;

CJCE, SENA, 6 février 2003 ;

Textes

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969;

Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;

Convention régissant le Parlement de la CEMAC ;

Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 portant sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe, Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 2005 ;

Protocole additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO du 14 juin 2006 ;

Protocole de 1994 relatif au Parlement de la CEDEAO ;

Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO de 2008 ;

Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009 ;

Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993.

Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun : une victoire à la Pyrrhus

Etienne Amougou Me Abar
etienneamour7@gmail.com
Centre National d'Education/Cameroun

Degerard Ondoua Ondoua
degerardondouaondoua@yahoo.fr
Institut des Relations Internationales du Cameroun

Stéphane Kenjo Tchoumbo
Douanier/Cameroun
&
Hermann Minkonda
minkondahermann@yahoo.fr
Centre National d'Education/Cameroun

Résumé

En prenant l'acte 2 de la décentralisation comme terrain de démonstration, cette livraison est un prétexte pour analyser le contenu et l'effectivité des compétences dévolues aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) par le pouvoir central depuis l'entrée dans le commerce juridique du Code Général des CTD. En incrustant ce questionnement dans le film des rendez-vous manqués actuels de la décentralisation, l'hypothèse de l'analyse de cette victoire à la Pyrrhus des compétences transférées peut être testée à deux niveaux qui constituent en même temps les axes de réponse de cette étude. Si le premier axe tend à relativiser cette victoire à travers une perspective jacobine dans la mise en sens des compétences transférées, le second axe l'appréhende à partir de la survivance d'un habitus originel dans la mise en acte desdites compétences. Au terme de ce travail, un constat majeur mérite d'être fait. Les désirs, les vœux et les vertus souhaités par les populations locales et annoncés par les sommets de l'Etat dans le cadre des transferts des compétences aux CTD n'ont pas encore eu lieu. La greffe n'a pas encore réussi.

Mots-clés : Compétences transférées, Victoire à la Pyrrhus, Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, Cameroun

Abstract

By taking act 2 of decentralization as a field of analysis, this delivery is a pretext to demonstration the content and effectiveness of the powers devolved to the decentralization Territorial Collectivities (CTD) by the central power since the entry into commerce of the General Code of CTDs. By embedding this questioning in the film of the current missed encounters of decenration, the hypothesis of the analysis of this Pyrrhic victory of transferred Competencies can be tested at two levels which at the same time constitute the axes of response of this study. If the first axis tends to relativize this victory through a Jacobin perspective in the meaning of the Competencies transferred, the second axis apprehends it from the survival of an original habitus in the implementation of said Competencies. At the end of this work, a major observation deserves to be made. The desires, wishes and virtues desired by the local populations and announced by the summits of the State within the framework of the transfer of competencies to the CTDs have not yet taken place. The transplanted did not work.

Keywords : Transferred Competencies, Pyrrhic victory, General Code of Decentralized Territorial Collectivities, Cameroon

Introduction : Petit voyage d'un pavlovien autour du transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées

Mais, enfin, a-t-on donc si promptement oublié que tout transfert de compétences s'accompagne concomitamment du transfert des ressources et des moyens nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée ? La question inaugurale de cette réflexion établit un lien *d'affinités électives* (Weber 1964), voir ontologique et presque incestueux entre ces deux objets conceptuels que l'histoire (Koselleck 1990) de la pratique semble pourtant séparer. La présentation d'un bref panorama historico-discursif s'impose quant à la sublimation de ce « *saint graal qui a été gratifié de manière pontificale* »¹⁰³ aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans le but de sanctifier l'intérêt public local (Pontier 2022). Il y a quatre ans¹⁰⁴, la nouvelle décentralisation (Moderne 1983) popularisée par l'acte 2¹⁰⁵, s'est formellement traduite par un transfert massif des compétences et ressources de l'État vers les CTD, d'une ampleur jamais connue ni répétée (Douence 1983).

Dans cette dynamique, une palette importante de compétences¹⁰⁶ autrefois aux mains de l'État central ou de ses structures déconcentrées ont été transférées au niveau décentralisé, c'est-à-dire local (Dafflon et al. 2011). Une lecture spontanée du Code Général des CTD (CGCTD) renseigne que : « *la décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités Territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés* » (Art 5 al 1 du CGCTD). De manière doctrinale, elle est aussi une technique de « *transfert par l'État et sous son contrôle, de compétences et moyens aux collectivités territoriales décentralisées, personne morale de droit public jouissant de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux* » (Guimdo Dongmo 2005) et « *une politique de transfert des attributions de l'État vers les collectivités territoriales ou des institutions publiques pour qu'elles disposent d'un pouvoir juridique et d'une autonomie financière* » (Ngane 2008). Le principe du transfert des compétences (Art 17 à 21 du CGCTD) qui est lié aux aspects socio-économique, sanitaire, éducatif, environnemental, à la gestion des ressources naturelles, à l'aménagement territorial, à l'urbain, à l'habitat, à la culture et à la dimension sportive notamment, consacre ainsi des compétences réservées aux Communes (art 156 à 163 du CGCTD)

¹⁰³ Propos tenu lors d'un entretien par un ancien Maire qui avait pris part aux travaux de l'élaboration du Code Général des CTD. Entretien réalisé le 09 mars 2021. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁰⁴ Date symbolisant l'entrée dans le commerce juridique de la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées qui a accordé une place importante aux transferts de compétences aux Communes et aux Régions.

¹⁰⁵ Pour résumer rapidement, l'acte 2 a débuté avec la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD. Il est alimenté continuellement par des décrets parmi lesquels le décret N° 2021/744 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'urbanisme et d'habitat, le décret N°2021/742 du 28 décembre 2021 portant organisation-type de l'Administration Régionale, le décret N° 2022/354 du 09 Août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale, le décret N° 2023/132 du 10 février 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé et le décret N° 2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire.

¹⁰⁶ L'on peut citer à cet égard, s'agissant des communes, l'exploitation des substances minérales non concessibles, l'élaboration des plans de prévention et de gestion des catastrophes.

et aux Régions (art 267 à 273 du CGCTD). De même, pendant que le principe de l'exercice concurrent des compétences transférées a été remplacé par celui de l'exclusivité de l'exercice des compétences transférées dans le CGCTD, d'autres principes ont été purement et simplement supprimés, c'est le cas du principe de la progressivité.

Ce nouvel instrument qui est venu déifier les lois de 2004¹⁰⁷ sur les compétences dévolues aux CTD, symbolise l'aboutissement d'un long combat des acteurs aux fortunes diverses dont l'objectif consiste à « *renforcer l'autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées* » (Rapport du Rapporteur Général du Grand Dialogue National 2019 : 17). Ainsi, au lendemain de l'entrée du CGCTD dans le commerce juridique le 24 décembre 2019, un acteur politique qui avait pris part aux travaux de la Huitième commission du Grand Dialogue National¹⁰⁸ a tenu un propos jubilatoire. Donnons-lui la parole : « *Le vœux d'or exprimé par la grande majorité des membres de la commission a été pris en considération. Vive cette nouvelle phase de la décentralisation qui élargit désormais le champ des compétences transférées aux communes et désormais aux régions* »¹⁰⁹. Cette disposition relative au transfert des compétences, renchérit un autre membre de cette commission « *a été obtenu au prix de beaucoup de sacrifices parce que les membres originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étaient plutôt favorables à une décentralisation très avancée proche du fédéralisme et d'autres membres désiraient la constitutionnalisation du fédéralisme communautaire* »¹¹⁰.

Ce rapide survol du tableau politique de la décentralisation (Bussi et al. 2016) qui s'inscrit dans le registre de l'émotion est à rebours et en décalage des espoirs (Pariente 2023) que le CGCTD a suscité. En effet, les travaux depositaires de cette problématique¹¹¹ indiquent que la sanctification de la délégation de pouvoirs aux CTD qui découle *a priori* d'un débat à grande échelle participatif (Perrineau 2020) rentrent dans la catégorie des victoires qui n'ont pas encore réussies à fondre comme neige dans la glaise de la réalité. Le sentiment de cette *victoire à la Pyrrhus* qui balbutie entre doute et désillusion (Pariente 2023) est savamment résumé par un

¹⁰⁷ Les lois de 2004 étaient principalement constituées de la loi N° 2004-17 du 02 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, de la loi N° 2004-18 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes et de la loi N° 2004-19 du 02 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions.

¹⁰⁸ Sur Très Hautes Instructions du Chef de l'Etat, Paul Biya, Autorité Invitante, le Grand Dialogue National s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 04 octobre 2019, sous la présidence Dion Ngute, Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Réunissant 600 personnes, huit commissions ont été constituées à cet effet, à savoir : 1- Bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale 2- Système éducatif 3- Système judiciaire 4- Retour des réfugiés et des déplacés internes 5- Reconstruction et développement des régions touchées par le conflit 6- Désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants 7- Rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays 8- **Décentralisation et développement local** (c'est nous qui soulignons). Cette grande messe a permis à l'ensemble du pays d'émettre des contributions « riches et variées » dont certaines ont été un préalable aux différents débats dans les commissions dédiées.

¹⁰⁹ Propos recueilli le 25 décembre 2019 dans le Journal télévisé à 20h 30 à la *Cameroon Radio Television*.

¹¹⁰ Entretien réalisé le 20 juin 2020 à Yaoundé avec un membre de la Commission « Décentralisation et Développement Local ». Ce dernier a requis l'anonymat.

¹¹¹ Nous faisons référence ici au Rapport national sur l'état du Développement Local au Cameroun (RADNEL) de 2022 et au Rapport d'évaluation du financement du développement local 2022.

autre membre de la commission dédiée à la « Décentralisation et au Développement Local ». Selon lui, les transferts des compétences aux CTD « *constituent le ventre mou de cette décentralisation de deuxième génération. Manifestement nous avons un peu trop tôt et un peu trop vite crié victoire. Jusqu'aujourd'hui, l'Etat rechigne à transférer les compétences et surtout les moyens qui permettraient aux CTD d'exercer ses dites compétences* »¹¹².

Autrement dit, si la codification définitive qui s'est effectuée à travers l'élargissement du champ des compétences reconnues aux CTD a eu lieu, son effectivité demeure l'un des « Talons d'Achille » du processus d'approfondissement et d'accélération de la décentralisation au Cameroun. Cette thèse qui est partagée par certains membres de la commission¹¹³ a été renforcée par la perplexité d'un acteur qui a participé à l'élaboration du CGCTD. Ce dernier dont le propos oscille entre raison professionnelle et raison personnelle (Sanguin 2016) a déclaré que : « *Lorsque je vois comment le transfert des compétences et davantage des ressources aux CTD se passe aujourd'hui, je me rends compte que les acteurs chargés de transférer les compétences et davantage les ressources ont trahit l'esprit de la décentralisation. Tout porte à croire qu'ils n'ont rien compris ou alors ils ont un peu trop bien compris les enjeux qui consistaient à véritablement autonomiser les CTD. Manifestement, ce que je pensais être une victoire s'avère plutôt être un échec sanglant. S'il fallait recommencer, je ne m'impliquerais plus de la sorte* »¹¹⁴.

Ceci étant, par *victoire à la Pyrrhus* ici, nous entendons au sens de George Clooney décrit et scientifié par Philippe Gajan, une victoire obtenue au prix d'une grande implication pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite (Gajan 2005). Une telle victoire est contraire à tout sentiment d'accomplissement ou de gloire, et compromet le progrès à long terme du vainqueur. Pour décrire cette expression polémologique Plutarque en reprenant Denys d'Halicarnasse nous rapporte la conversation entre le roi Pyrrhus I^{er} d'Épire et un conseiller qui célébrait sa victoire. Écoutons leur dialogue : « *Toutes mes félicitations Sir pour cette brillante victoire militaire (Le Conseiller). Encore une victoire comme celle-là et l'armée serait complètement défait. Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, nous sommes perdus (le roi Pyrrhus I^{er} d'Épire)* ». La littérature historique enseigne et renseigne que le roi Pyrrhus I^{er} d'Épire avait perdu une grande partie des forces qu'il avait amenées, et presque tous ses amis et principaux commandants. Il n'avait aucun moyen d'avoir de nouvelles recrues. Ainsi, tandis que, comme une fontaine s'écoulant continuellement de la ville, le camp romain se remplissait rapidement et abondamment d'hommes frais, pas du tout abattus par la défaite, mais gagnant dans leur colère une nouvelle force et résolution pour continuer la guerre. À chaque victoire de Pyrrhus, les Romains perdaient plus d'hommes que lui mais ils pouvaient facilement recruter de nouveaux soldats ; leurs pertes affectaient donc beaucoup

¹¹² Entretien réalisé le 18 juin 2022 à Yaoundé avec un membre de la Commission « Décentralisation et Développement Local ». Ce dernier a requis l'anonymat.

¹¹³ En effet, presque tous les acteurs qui ont pris part au Grand Dialogue National dans ladite Commission indiquent lors des différents entretiens leur « désolation » quant au rythme qui est réservé aujourd'hui au transfert des compétences aux CTD

¹¹⁴ Entretien réalisé le 08 juin 2022 à Yaoundé avec un membre qui a pris part aux travaux d'élaboration du Code Général des CTD. Ce dernier a requis l'anonymat.

moins leur effort de guerre que celui de Pyrrhus. Bien qu'associée à un contexte militaire, cette expression est utilisée en analogie dans d'autres champs d'activités pour décrire une lutte similaire, qui est ruineuse pour le vainqueur. Dans le cadre de l'hypothèse liée aux compétences transférées, la *victoire à la Pyrrhus* renvoie à une victoire formelle qui a été obtenue au terme de plusieurs transactions collisives et collusives (Dobry 2009) entre acteurs aux définitions variées, mais dont la construction de l'instrument final ainsi que la mise en œuvre demeurent hypothétiques.

En prenant l'acte 2 de la décentralisation comme terrain de démonstration, cette livraison est un prétexte pour faire une autopsie de l'effectivité sociologique ou action (Gagné 2018) des compétences dévolues aux CTD par le pouvoir central depuis la création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local¹¹⁵ (Minkonda et al. 2020). En rendant compte de la décentralisation au « concret » (Padioleau 1982), il s'agit non seulement de revisiter symboliquement les coulisses (Giuly 2022) de l'applicabilité de ces compétences qui ont connues un « second souffle » (Hassenteufel & Smith 2002) à travers leur revalorisation dans le CGCTD, mais aussi d'enrichir la banque des données cognitives relatives aux difficultés de la mise en œuvre de la décentralisation de seconde génération. Tout au long de cette démonstration, nous ferons comme Ivan Petrovitch Pavlov et ses successeurs en posant les compétences transférées dans les mains de la physiologie. En tant que pavlovien-ou tout du moins l'un de ses disciples occasionnels-il s'agira pour nous de faire des compétences transférées un véritable « animal » de laboratoire à psychanalyser pour la « survie » de la décentralisation au Cameroun.

Au demeurant, la question qui nourrit cette démonstration s'énonce de la manière suivante : Comment peut-on lire, appréhender, décrire et saisir la *victoire à la Pyrrhus* en liaison avec les compétences transférées aux Collectivités Territoriales Décentralisées ? En incrustant ce questionnement dans le film *des rendez-vous manqués de la démocratie locale* (Doat 2023) de deuxième génération, le présent travail qui s'appuie sur les sources secondaires (lois, décrets, arrêtés et rapports notamment) et sur un matériau ethnographique¹¹⁶ résultant de la parole qu'on a donné aux vrais acteurs (Moscarola 2018), est articulé autour du constructivisme structuraliste. D'inspiration bourdieusienne, avec cependant moins de talent pour les auteurs de ces lignes, cette grille théorique permet de voir comment le fait crypto-autoritaire en tant qu'habitus politico-managérial de tradition centralisatrice, continu de structurer les manières de percevoir et de faire le principe du transfert des compétences au Cameroun. Elle nous permet également de

¹¹⁵ En effet, la réorganisation gouvernementale du 02 mars 2018 a fait exploser le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) en deux ministères distincts à savoir : le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) et le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL).

¹¹⁶ Au total, entre le 08 août 2020 et le 10 mai 2023, nous avons réalisés près de 75 entretiens avec les acteurs de la décentralisation, soit 50 élus (conseillers municipaux et régionaux), 11 hauts fonctionnaires (dont les ministères qui ont l'obligation de transférées les compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées) et 64 magistrats municipaux, anciens ministres, chefs traditionnels, autorités religieuses et entrepreneurs de cause identitaire situés dans l'espace public local.

décrypter comment malgré la remontée en puissance des revendications identitaires provenant de la périphérie et des réformes structurelles engagées par l'Etat, la décentralisation de manière générale continue à être un modèle de gouvernance où les premiers bénéficiaires ne sont pas très impliqués dans sa fabrication, son bricolage et son opérationnalisation.

L'hypothèse de l'analyse de la *victoire à la Pyrrhus* nous oblige à postuler que cette victoire est relativisée par l'intégration du réflexe jacobin dans la mise en sens des compétences transférées. Elle est aussi relativisée par la survivance d'un habitus originel dans la mise en acte des compétences transférées.

Une victoire relative du fait de la centralité de l'Etat dans la mise en sens des compétences transférées aux CTD

La mise en sens, c'est-à-dire l'élaboration, l'inscription et la sanctification institutionnelle des compétences transférées dans le CGCTD a été faite sous le mode de la privatisation du sens (Laidi 1994) de la culture démocratique en matière de production normative par le pouvoir central. Cette centralité qui s'est enveloppée sans une grande « revendication » (Pariente 2023) dans une *dictature camouflée* (Lininger-Goumaz 1992) de l'ordre dirigeant dans la définition desdites compétences s'est traduite à deux niveaux. Cette tendance jacobine s'est concrétisée par un faible ancrage des principes de participation et de consensus dans le processus de normalisation de l'ordre formelle (Mockle 1992) de la décentralisation qui a abouti à l'érection du CGCTD dans l'architecture juridique (Carvais & Van de Vijver 2017).

Le faible ancrage du principe de participation dans l'inscription des compétences transférées dans le Code Général des CTD

Dispositif opératoire dans le processus de prise de décision (Gourgues 2012), la participation est une structure d'opportunité (Massardier et al. 2012) qui permet à tous les acteurs stratégiquement émancipés et intéressés de prendre part à la fabrication d'une action publique (Gourgues 2016). Si cette manière d'inventer la décision dans la solitude démocratique (Jacquemot 2013) a déjà fait florès et fortune à travers le logiciel de la participation citoyenne (Minkonda & Ondoua Ondoua, 2022), ses indicateurs censitaires (Ben Romdhane 2007) n'ont malheureusement pas été mobilisés dans le cadre de l'élaboration du CGCTD et partant des compétences transférées. Autrement dit, ni les délibérations, ni la négociation qui constituent pourtant les variables déterminantes de la culture participative n'ont formellement été associées à la construction de cet instrument de gouvernance locale, symbole de la mise en scène juridique de la décentralisation (Caillosse 2009).

La délibération comme modèle représentatif dans la discussion raisonnée d'un fait socio-politique (Cohen 1989) constitue aujourd'hui l'Épinal des sociétés politiques modernes¹¹⁷ (Marx 1965) qui souhaiteraient être guidées par une action publique

¹¹⁷ Déjà, Karl Marx déclarait en son temps que : « *Le régime parlementaire vit de la discussion, comment l'interdirait-il ? Chaque intérêt, chaque institution sociale y sont transformés en idées* »

légitime¹¹⁸. Cette ingénierie participative ou encore « cette machine à consensus » (Topaloy 1999) où se fabrique une vision commune des choses n'a pas été intégrée dans la fabrication des compétences transférées au Cameroun. De manière plus concrète, la construction de cet outil qui devrait permettre aux CTD de mieux faire l'action publique locale s'est faite ni dans une configuration pluri-acteurs, ni dans un espace de débat public consacré.

L'élaboration du CGCTD dans le système des normes locales (Faure 2023) a été frappé par une relative absence des professionnels de la politique au sens de Max Weber (Palonen 2014), c'est-à-dire ceux qui font, vivent pour, par et de la décentralisation au quotidien. Sur cette base, d'après un ancien MINATD : « *l'édification de ce CGCTD n'a pas rassemblé tous les acteurs requis. Selon les usages en la matière, on devait réunir les gouverneurs, certains préfets, certains maires et certaines personnalités pour leur compétence. On devrait également comme lors du grand débat national mettre à disposition une plateforme où les citoyens pourraient éventuellement envoyer leur avis et attentes sur cette nouvelle loi* »¹¹⁹. Car, poursuit-il : « *La plus importante à mes yeux semble être les compétences transférées aux CTD qui permettent aux élus locaux de gagner encore plus en autonomie* »¹²⁰. A l'observation, le bricolage de cet instrument s'est passé dans un secret quasi-absolu semblable à une « société close » de Karl Popper (Popper 1992).

Même si certains auteurs ont prématurément affirmés qu'avec le CGCTD qui est l'épicentre de cet acte 2 de la décentralisation : « *le Cameroun a atteint le point d'achèvement institutionnel de son processus de décentralisation engagé dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996* » (Assoumou 2021), il ressort que cette seconde phase qui est en pleine consolidation démocratique (Guilhot & Schimtter 2000) s'est déroulée dans un oxymore indigeste articulé autour d'une « *obscur-clarté difficilement saisissable* »¹²¹. Selon un membre de la commission chargé de l'élaboration du CGCTD, il s'agit : « *d'une évolution significative, mais pas d'une révolution* ». Car, déclare-t-il : « *Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local nous avait emmené à Nkolandom (une petite localité dans laquelle se trouve un centre touristique dans la Région du Sud) dans un secret total pour réfléchir sur ce Code Général des CTD. La communication avec l'extérieur était*

générales, discutées en tant qu'idées. Comment un intérêt, une institution quelconque pourraient-ils s'élever au-dessus de la pensée et s'imposer comme article de foi ? [...] Les représentants, qui en appellent constamment à l'opinion publique, habilite cette même opinion publique à exprimer son opinion réelle. [...] Quand, au sommet de l'État, on joue du violon, comment ne pas s'attendre à voir danser ceux qui sont en bas ? ».

¹¹⁸ En effet, la délibération est devenue l'un des instruments à partir duquel on peut attester de la légitimité d'une décision publique. Car, les dispositifs de délibération sont multiples : états généraux, conférences régionales, conseils de quartier, consultations (groupes de jeunes, anciens, immigrés).

¹¹⁹ Il est important de noter que, le Grand Dialogue National a réuni les parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, représentants des Forces de Défense et de Sécurité, représentants des groupes armés, représentants des victimes.

¹²⁰ Entretien réalisé le 27 novembre 2022 à Yaoundé avec un ancien ministre qui a requis l'anonymat.

¹²¹ Entretien réalisé le 08 février 2021 avec un haut fonctionnaire du MINDDEVEL qui a requis l'anonymat.

proscrite, encore qu'internet avait été coupé dans le lieu dans lequel on travaillait. On avait reçu des consignes de ne divulguer à aucune manière et sous aucun prétexte l'économie de notre travail ». Bien plus poursuit-il : « lorsque nous sommes revenus avec le premier draft, nous avons enrichi ce code au ministère. Le travail y relatif commençait souvent lorsque tout le personnel du ministère était parti. On travaillait parfois jusqu'au petit matin »¹²². La conception de cette nouvelle phase de la décentralisation qui s'est faite sans délibération a aussi été marquée par un manque de prise en compte pratique du principe de négociation.

Assimilable à la « coulisse » au sens d'Erving Goffman, la négociation en tant qu'« activité qui met en interaction plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, choisissent (ou trouvent opportun) de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable » (Dupont 1994) n'a pas été prise au sérieux (Thuderoz & Kutu 2005) dans l'élaboration du CGCTD. De manière générale, elle n'a pas été érigée en action publique négociée (Groux 2005) dans le registre des pratiques politiques et sociales de l'action publique au niveau local (Faget 2006). D'après un membre de la commission qui a été mise en place par le MINDDEVEL pour la confection du CGCTD : « en dehors d'un ancien Maire qui a été invité pour prendre part aux travaux (davantage grâce à ses relations personnelles avec le ministre et son expertise), tout s'est passé dans un certain obscurantisme. Seuls étaient invités les directeurs et assimilés de l'administration centrale qui n'ont pas toujours une parfaite connaissance des enjeux et des jeux qui se jouent dans les localités. Aucune négociation n'était inscrite à l'ordre du jour. On nous a juste présenté un préfabriqué du code qu'on devait simplement et purement amendé sans poser et se poser trop de questions »¹²³.

L'interprétation majeure qui ressort du propos de ce membre est liée au fait que la décentralisation telle que pensée et voulue dans cette configuration a été plus un dispositif politique qu'un « processus négocié » (Bris & Paulais 2007). L'absence officielle de cette variable qui navigue entre droit et démocratie (Habermas 1997) a contribué à refuser à la décentralisation la qualité de dynamique « ouverte à l'innovation et la négociation, avec des acteurs collectifs plus ou moins organisés » (Bajoit 2003 : 158). Elle a aussi participé à placer la décentralisation dans une situation d'opposition face aux enjeux de la consolidation démocratique (Sindjoun 1994). Cette manière non démocratique de dire et d'écrire (Foucault 2001) la décentralisation est venue confirmer la thèse de Jean-Claude Barbier selon l'aphorisme : « Tu es devant et nous sommes derrière » (Barbier 1986) ; entendu que l'Etat est « devant » de manière solitaire et les acteurs locaux sont « derrière » suivant une approche isolationniste. Un membre qui a pris part aux travaux d'élaboration du CGCTD a savamment décrit cette haine pour la démocratie (Rancière) en ces termes : « lors des échanges, j'ai proposé qu'on invite les élus locaux qui jouissent d'une certaine expertise et expérience sur le terrain de contribuer aux travaux. On m'a dit que ce travail est une commande, il n'est pas démocratique. Les élus locaux et d'autres acteurs ont eu l'opportunité de se

¹²² Entretien réalisé à Yaoundé le 08 juin 2022 avec un membre de la commission chargé d'élaborer la loi portant sur le CGCTD qui a requis l'anonymat.

¹²³ Entretien réalisé le 27 octobre 2022 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

prononcer durant les travaux du Grand Dialogue National sur les ingrédients à mettre dans le CGCTD. Maintenant, place aux techniciens »¹²⁴.

Cette centralité de l'Etat (Guambe 2016) dans le régime des compétences transférées a conduit à une carence de consensus dans la construction de la rationalité juridique (Coutu 1995) des compétences transférées.

La carence du principe de consensus dans la définition des compétences transférées

Le consensus en tant que modalité de structuration de la décision renvoie à un accord des volontés entre les différents acteurs engagés dans le processus de conception d'une action publique. Fonctionnant à la violence symbolique et visant tendanciellement à occulter les conflits de rationalités dans la société globale, cette façon de fabriquer la décision a été frappé par une absence flagrante dans la construction de l'acte 2 de la décentralisation dont le CGCTD représente l'aboutissement. Autrement dit, dans cette dynamique de concertation préalable à la prise de décision, ni les conférences de consensus, ni les séances de consultations n'ont fait *sens et puissance* (Balandier 1986) lors de la conception de cette seconde phase de la décentralisation.

Mettant en avant la pragmatique dialogique africaine qui intègre l'idée d'échange plus ou moins convivial (Illich 1973), de communication à partir et en fonction de « l'arbre à palabres » (Nsonsisa 2013), les conférences de consensus sont une forme de participation citoyenne, dont l'objectif est de permettre à un panel de citoyens de s'exprimer sur des problématiques sur lesquelles il existe d'importantes incertitudes et divergences d'opinion (Kluyer 1995). Si les règles qui organisent ces conférences de consensus sont *grosso modo* stables d'un pays à l'autre, d'une loi à une autre (Decraene 1978) dans la participation citoyenne appropriée (Hendricks 2005), elles ont visiblement été absentes dans la dynamique de fabrication de la dernière étape de la décentralisation au Cameroun.

D'après un ancien ministre qui aujourd'hui siège au Sénat et qui a pris part aux travaux du Grand Dialogue National initié par le président de la République en 2019 : « *les concepteurs du CGCTD ont trahit l'esprit de la huitième commission du Grand Dialogue National qui avait pourtant fait un travail formidable en émettant des propositions cohérentes et réalisables dans le cadre de l'apaisement du climat politico-social au Cameroun. Lors des travaux en commission nous avons fait la proposition intéressante qu'en plus du statut spécial qui a heureusement été intégré dans ce Code, que ce dernier soit l'émanation de la volonté de toutes les parties prenantes ou du moins de leurs représentants. L'idée ici était de faire en sorte que les premiers bénéficiaires de cette nouvelle phase de la décentralisation, à savoir les acteurs locaux participent à la conception du nouvel instrument qui devrait désormais présider à leur destinée locale. Malheureusement, les hauts fonctionnaires du MINDDEVEL se sont assis et ont confectionnés ce code au mépris des vœux et des recommandations du Gand Dialogue National ; ce qui est vraiment*

¹²⁴ Entretien réalisé le 20 janvier 2021 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

dommage pour l'approfondissement légitime du processus de décentralisation »¹²⁵.

De même, selon un membre qui a pris part à l'élaboration du CGCTD : « *Lors des travaux qui se sont pour la seconde phase déroulé au Ministère à Yaoundé, les avis des acteurs locaux qui pourtant appellent de tous leurs vœux à la diminution de la domination du pouvoir central dans la gestion des communes n'ont pas été pris en compte parce qu'ils étaient simplement absents. Il n'a pas pris en considération toutes les revendications qui proviennent des localités au sujet du transfert effectif des compétences. Bref, il n'a pas permis à ceux qui sont sensés vivre au quotidien de cette décentralisation de participer à son édification. Même les autorités religieuses qui vivent les problèmes des populations dans les zones reculées du pays n'ont pas été invités à donner leur avis. Comme à l'accoutumé, le pouvoir central a décidé de tout »¹²⁶. L'absence des conférences de consensus dans l'élaboration de cet acte 2 de la décentralisation a aussi été ritualisé par l'absence des séances de consultation.*

Forme collective d'action publique (Laforest 2000), la consultation est une plateforme préalable de prise de décision visant à accroître la légitimité démocratique (Nevitte 1996). Ce mécanisme d'aide à la décision politique qui institue de nouveaux espaces publics destinés à favoriser la concertation entre tous les acteurs situés à différents niveaux (Graham & Philips 1997) n'a malheureusement pas été incrusté dans le processus d'élaboration de la nouvelle page de la décentralisation au Cameroun. Cet outil qui assure la bonne santé démocratique des processus politiques, estime une autorité traditionnelle « *a cruellement constitué l'instrument manquant lors de tout le processus qui a aboutie à l'érection du CGCTD. Cela a été très surprenant. Pourtant c'était l'une des exigences du Grand Dialogue National. Si les élus locaux à savoir les maires, les élites politiques, économiques, les entrepreneurs de cause identitaires avaient tous été consultés, certaines revendications se seraient effacées du champ politique de notre pays. Elles pouvaient simplement être gérées par les CTD dans le cadre du champ étendu des compétences que le code leur a alloué »¹²⁷.*

Si les consultations des populations de manière générale à la base à travers leurs représentants, c'est dire certains acteurs locaux avaient été effectuées : « *on aurait pu éviter la floraison de revendications des élus locaux qui ne cesse de décrire la trop grande présence de l'Etat au niveau local »*. Bien plus, selon une autorité religieuse : « *pour élaborer ce code qui constitue à juste titre le nouveau segment de la décentralisation au Cameroun, Yaoundé (pour faire référence à l'administration centrale) pouvait simplement copier le modèle du Grand Débat National. Cette grande messe qui avait été mis en place pour réviser la constitution du 02 juin 1972 en pleine période de crise politique, avait participée à la civilisation des mœurs à un moment donné très critique de la vie de notre pays. A défaut de*

¹²⁵ Entretien réalisé le 10 décembre 2020 à Yaoundé avec un observateur averti qui a requis l'anonymat.

¹²⁶ Entretien réalisé le 05 mars 2021 avec une autorité religieuse à Bertoua à l'Est du Cameroun. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹²⁷ Entretien réalisé le 08 février 2021 dans la Région du Littoral à Douala. Ce dernier a requis l'anonymat.

faire une tournée nationale pour recueillir les avis des acteurs clés à travers l'organisation des grandes séances de consultations, on pouvait déposer les registres dans les mairies, sous-préfectures et préfectures pour que les populations s'expriment par écrits. On pouvait également mandater certaines personnes de parler au nom des collectivités des problèmes rencontrés et des solutions envisagées. Je peux vous assurer que ces procédés populaires pouvaient véritablement participer non seulement à la décrispation du climat très tendu dans les périphéries, mais surtout permettre d'avoir un code qui répondrait moyennement aux attentes des populations locales en mettant un point d'honneur sur les compétences exercées par les CTD »¹²⁸.

La non intégration ordonnée de ces traceurs structurels « d'agora citoyenne » (Carpentier 2023), c'est-à-dire sans démos (Colliot-Thélène 2011) dans la mise en sens des compétences transférées a impacté dans la mise en acte de ce processus à travers la survivance de l'habitus originel dans le registre des tristes tropiques (Lévi-Strauss 1955) de l'histoire politique de la décentralisation.

Une victoire atténuée par la survivance d'un habitus originel dans la mise en acte du transfert des compétences aux CTD

L'habitus originel est le produit d'une structuration mentale des acteurs qui sont situés au sommet du pouvoir dans une communauté qui peut être un Etat, une CTD ou encore toute autre organisation sociale. Ayant réussie telle une idée force (Kontchou Kouomegni 1980) à pénétrer et à impacter sur toutes les institutions de l'Etat du Cameroun, l'habitus originel en tant qu'instrument de gouvernementalité (Foucault 1994), se singularise par le caractère égoïste, personnalisant et néopatrimonial (Gazibo et al. 2011) de ceux qui détiennent le pouvoir de faire, de défaire, de faire faire et de laisser faire. Dans le cadre de la mise en acte des compétences transférées aux CTD, l'habitus originel qui s'incruste dans le monopole institutionnel de la structuration hégémonique de la politique, s'est manifesté de deux manières. Le marqueur factuel de cette matérialisation a pris tout son sens par l'intermédiaire des lenteurs dans le transfert des compétences de l'administration centrale aux échelons locaux et par le biais des conflits entre acteurs du pouvoir central chargés de transférer les compétences aux CTD.

Les lenteurs dans le processus du transfert des compétences aux échelons locaux

Bien que 63 compétences aient déjà été transférées au niveau local, les acteurs de la « République du Centre » (Waechter 2009) sont frappés par le sceau indélébile de la lenteur dans ce processus des transferts de certaines prérogatives désormais dévolues aux CTD. En effet, les acteurs représentant le pouvoir central sont motivés par l'idée selon laquelle les décisions politiques et administratives doivent être concentrées au niveau central de l'État, seul lieu décisionnel (Mignon 2022) capable de porter l'intérêt général (Dumont 2005). S'offusquant de cet état de fait, un magistrat municipal a déclaré que : « nous avons cru qu'avec la régionalisation qui

¹²⁸ Entretien réalisé le 19 janvier 2021 à Buea dans la Région du Sud-ouest avec une autorité religieuse qui a requis l'anonymat.

s'est accéléré depuis 2013 avec la mise en œuvre effective du Sénat, les autorités centrales devaient un peu lâcher du lest en accélérant le transfert des compétences aux communes. Mais, nous constatons que même celles contenues dans le package des 63 connues et reconnues, il faut toujours demander l'autorisation et l'appui aux ministères concernés »¹²⁹. Cette forme de « décentralisation conservatrice » (Roig 1966) laisse plutôt observer les signes d'une centralisation de l'ordre politique au sens de Carl Schmitt (Schmitt 1990) qui ne restreint pas la présence annoncée de l'État central dans les villages (Ela 1982).

Bien plus, ce transfert qui se fait à dose homéopathique laisse germer l'idée d'une « recentralisation » ou du moins d'une décentralisation fortement contrôlée par l'autorité centrale (Planel 2007). Il s'agit de la continuité d'une tradition de l'autoritarisme et du monopole (Mbembe 1992 ; Sindjoun 1999) du pouvoir central qui mobilise toutes les stratégies nécessaires pour la recherche hégémonique (Geschiere 1986) indispensable à la pérennisation de l'État jacobin qui se trouve pourtant en crise de légitimité¹³⁰. Pour justifier ce réflexe autoritaire dans cet État quasi-perpétuel (Minkonda & Mahini 2019), un cadre du MINDDEVEL affirme que : *« les lenteurs relatives au transfert des compétences sont également liées à l'incapacité des exécutifs locaux à gérer un flux important et massif de ressources. Plusieurs élus locaux qui sont certes entourés par les techniciens des services déconcentrés et de leurs propres services sont davantage tournés vers des considérations politiciennes. L'objectif pour eux est de se faire rembourser l'argent dépensé lors de la campagne électorale et d'alimenter également le parti au pouvoir. Comment comprendre que les communes qui sont contrôlées par l'opposition font beaucoup de choses avec très peu de moyens. Alors qu'au même moment celles gérées par les acteurs du parti au pouvoir se trouvent dans une lamentable situation pourtant recevant des ressources plus importantes »¹³¹.*

Dans la même dynamique, d'après un haut cadre de l'ancien MINATD : *« l'idée d'un transfert des compétences aux CTD avait pour objectif de prendre en considération les nouvelles aspirations sociales qui s'expriment localement. Il s'agissait de responsabiliser les élus et leur donner de nouvelles compétences, afin de rendre l'administration locale plus efficace car plus proche des décideurs et favoriser le développement d'initiatives dans le contexte d'une économie dont le ressort ne dépend plus exclusivement de la politique économique nationale, mais également des dynamiques régionales. Malheureusement, ce noble objectif est aujourd'hui fortement miné par les autorités chargées de transférer ces compétences qui sont tous sauf décentralisateurs »¹³². A ce titre, comme l'indique avec force Antoine*

¹²⁹ Entretien réalisé le 19 décembre 2020 à Bertoua avec un maire de la région de l'Est du pays dans le département du Haut-Nyong qui a requis l'anonymat.

¹³⁰ Pourtant, l'une des innovations du CGCTD concerne l'allègement substantiel des pouvoirs de tutelle de l'État sur les CTD. Il s'agit d'une tutelle de veille sur le respect de la légalité, d'appui-conseil et d'accompagnement. Le contrôle est désormais un contrôle *a posteriori*. Les matières nécessitant un contrôle préalable, sept au total, sont limitativement énoncées par la loi (Art 76 al 1 du CGCTD).

¹³¹ Entretien réalisé le 20 novembre 2020 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹³² Entretien réalisé le 20 novembre 2020 à Yaoundé avec cette autorité qui occupe un poste très important dans l'un des ministères chargés de transférer certaines compétences aux CTD. Cette autorité a requis l'anonymat.

Gobin et ses collègues concernant le cas français, la culture de beaucoup de hauts fonctionnaires reste, sinon jacobine, du moins centralisatrice, ce qui découle à la fois d'un manque de confiance envers les collectivités et parfois du constat de responsabilités inégalement assumées et assurées selon les collectivités (Gobin et al 2021). Malheureusement, comme en France la prophétie de Pierre Joxe selon laquelle « *dans quelques années, tout le monde aura oublié l'extraordinaire centralisation de l'administration pendant un siècle* » (Joxe 1985) n'a pas encore eu lieu au Cameroun. Dans ce pays, la décentralisation n'a pas encore véritablement pénétré la brousse (Ela 1990). De manière concrète, l'on est confronté à un scénario où l'on chante les louanges de la « démocratie à la base » tout en affermissant l'autorité des représentants de l'État face au pouvoir local. Comme l'affirme avec force René Otayek, cette lenteur du transfert de compétences du pouvoir central aux pouvoirs locaux qui symbolise la ténacité du rêve jacobin, semble être « *une ruse des régimes post-transitionnels africains pour se redéployer sans remise en cause radicale de leur nature...* » (Otayek 2005).

Bien plus, en faisant un diagnostic des compétences transférées par dix-neuf (19) départements ministériels entre 2020 et 2021 aux CTD, le bilan (Born 2002) renseigne une mise en œuvre au mieux des cas, très timide (Annuaire statistique du MINDDEVEL 2021) des compétences transférées. Illustrons notre propos en prenant l'exemple de trois départements ministériels. Le Ministère des Arts et de la Culture (MINAC) a transféré plusieurs compétences aux CTD dont l'appui à la construction et la conservation du patrimoine architectural, des musées d'intérêt local, des maisons/Foyers de la culture/fête (I), l'appui pour l'acquisition des Collections et objets d'Arts dans les Musées d'intérêt local (II) et l'appui aux CTD pour la création et la gestion (équipement et réhabilitation) de centres socio-culturels et bibliothèque de lecture publique (III). La compétence (I) a été exercée dans toutes les Régions pour un total de 54 communes sur 360¹³³. La Région du Centre est celle dont le plus grand nombre de commune (14) ont exercé cette compétence en 2020 (32,3% du montant total des ressources financières transférées) contrairement à la Région du Sud-Ouest où une seule collectivité l'a exercé en 2020 (1,2% du montant total des ressources financières transférées). En ce qui concerne la compétence (II), elle a été exercée dans 3 Régions en 2020, pour un total de 5 communes sur 360 : Dimako à l'Est, Mokolo et Touloum à l'Extrême-Nord, Galim et Mbouda à l'Ouest. La compétence (III) est la seule compétence exercée en 2021 dans toutes les régions du Cameroun pour un total de 56 communes sur 360. Les Régions où le plus grand nombre de communes ont exercé cette compétence sont le Centre (10 communes) et l'Ouest (10 communes) pour un montant équivalent à 14,9% (respectivement 13,1%) du montant global de ressources financières transférées. C'est dans la région de l'Est que cette compétence a été le moins exercé (5,8% du montant global des ressources financières transférées).

En 2020, une seule compétence transférée par le Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (MINSEP) a été mis en œuvre. Il s'agit de la construction et

¹³³ Il est important de mentionner que le Cameroun possède 384 CTD, réparties comme suit : 360 communes dont 315 communes simples et 45 communes d'arrondissement, 14 communautés urbaines et 10 Régions.

réhabilitation des infrastructures sportives qui a été mis en œuvre dans quatre régions : l'Adamaoua (01 commune), le Centre (04 communes), l'Est (03 communes) et le Littoral (1 commune). En 2021, trois compétences transférées ont été mise en œuvre : Appui aux CTD pour la création des stades municipaux : cette compétence a été mise en œuvre dans les régions du centre (01 commune), de l'Est (02 communes) et de l'Extrême-Nord (01 commune) ; Appui aux CTD pour la création des centres et parcours sportifs : cette compétence a été mise en œuvre dans 01 commune de l'Adamaoua, de l'Est et de l'Ouest ; Appui aux CTD pour la gestion (réhabilitation) des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeu et arènes : cette compétence a été mise en œuvre dans 01 commune de la région de l'Adamaoua, dans 03 communes de la région du Centre et dans 01 commune des régions du Littoral, de l'Est et de l'Ouest. Aucune compétence mise en œuvre en 2020 n'a été effective qu'en 2021. Entre 2020 et 2021, moins de 24 communes sur 360 ont mise œuvre cette compétence. A cette allure, dans dix ans toutes les CTD du Cameroun ne pourront être couvertes. On observe que le montant total des ressources transférées est le même chaque année (393 millions). Tout semble se passer comme si le budget de cette institution est resté le même pendant ces deux années.

En 2020, la construction des infrastructures marchandes est la seule compétence transférée par le Ministère du Commerce (MINCOMMERCE) qui a été mise en œuvre par les CTD. La Région du Centre est celle où le plus grand nombre de commune ont mis en œuvre cette compétence. Quatorze communes au total ont reçu des transferts de ressources pour leurs projets respectifs. L'appui aux CTD pour la construction, l'équipement et l'entretien (réhabilitation) des marchés est la seule compétence ayant été mise en œuvre par les CTD en 2021. Au moins une CTD dans chacune des dix Régions du Cameroun a mis en œuvre cette compétence. Quinze communes au total ont reçu des transferts de ressources pour leurs projets respectifs. Entre 2020 et 2021, une seule compétence a été mise en œuvre par moins de 29 CTD dans les dix Régions du Cameroun. A ce rythme, il faudra au moins douze ans pour que cette seule compétence soit mise en œuvre dans toutes les CTD du Cameroun.

L'interprétation qui se dégage à la lecture de ce bilan est liée au fait que « *non seulement le transfert des compétences et des ressources se font sur une base irrationnelle, du moins difficilement compréhensible, mais aussi ils se font surtout en fonction des jeux, des enjeux et des relations personnelles entre les Ministres et les élus locaux* »¹³⁴. Tout semble donc se passer comme s'il existerait un lien oxymorique entre transfert de compétence et transfert de ressource. Comme si opposé dans la pratique, l'un pouvait se faire sans l'autre et vice versa. Comme si le premier n'entraînerait pas automatiquement la raison d'être opérationnelle du second. Malgré l'existence institutionnelle des facteurs sous-jacents les transferts des compétences (Larose 2002), cette stratégie plus ou moins voulue ou encore cette domination autoritaire a eu des effets considérables dans les conflits entre acteurs du pouvoir central.

¹³⁴ Entretien réalisé le 10 septembre 2020 avec un ancien Ministre qui est aujourd'hui parlementaire. Ce dernier a requis l'anonymat.

Les conflits entre acteurs du pouvoir central dans le cadre du transfert des compétences aux CTD

L'effectivité du transfert des compétences aux CTD est également obscurcis par la conflictualité parfois larvée, parfois ouverte entre les acteurs du pouvoir exécutif/central chargés de transférer les compétences aux CTD. D'après un ancien haut cadre du MINATD, la mise en œuvre timide de la décentralisation au Cameroun est en partie : « *la résultante d'une série de blocages institutionnels dû à des conflits internes de l'élite politico-administrative. En effet certains ministres qui doivent en principe transférés certaines compétences sont non seulement réfractaire à le faire, mais aussi pour des raisons politiques et de luttes de pouvoir ne veulent pas voir leur collègue qui s'investissent dans ce domaine réussir. Il s'agit bien évidemment des combats personnels entre acteurs du système à un instant donné de la transition politique qui s'annonce à grands pas au Cameroun* »¹³⁵.

Ce constat qui délégitime la thèse de l'apolitisme des fonctionnaires tant voulue par Emile Durkheim popularisée par Pierre Birnbaum (Birnbaum 1976) est également partagé par un haut cadre du MINDDEVEL qui présente les responsables du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) comme « *les premiers fossoyeurs de la décentralisation* ». Selon ce dernier : « *la plupart des projets provenant du MINDDEVEL articulé vers les CTD que le MINEPAT doit gérer ont très peu de chance pour faire partir du Budget d'Investissement Public. Plus importante encore, la Direction en charge de l'aménagement du territoire devrait disparaître de l'organigramme de ce super-Ministère étant donné que les CTD ont déjà compétence pour gérer ce pan* »¹³⁶. Au mépris du principe de la libre administration¹³⁷ des CTD, ces hauts responsables du MINEPAT qui sont en train de voler la décentralisation (Peraldi 2013), « *veulent souvent gérer tout le processus de maturation et de mise en œuvre des projets dans les CTD* »¹³⁸. Résultat des courses, à côté de la chape de plomb autoritaire de l'administration centrale dans la gestion des affaires périphériques (Grémion 1976) ou encore de la périphéricité (Taglioni 2021) que les acteurs locaux ressentent, il y'a également le sentiment que ce *shopping institutionnel* (Le Bris & Paulais 2007) « *est chanté en longueur de journée dans les discours est non seulement un leurre, mais davantage un nouveau terrain de confrontation entre les ministres pour le contrôle des*

¹³⁵ Entretien réalisé le 10 septembre 2020 avec un ancien Ministre qui est aujourd'hui parlementaire. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹³⁶ Entretien réalisé le 20 décembre 2020 à Yaoundé avec un haut responsable du MINDDEVEL qui a requis l'anonymat.

¹³⁷ La libre administration des CTD est un principe consacré par la Constitution du 18 janvier 1996 qui en son article 55 (2) dispose que : « *Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi* ». Ce principe est repris par le CGCTD qui dispose en son article 8 que : « *Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence* ».

¹³⁸ Entretien réalisé le 20 décembre 2020 à Yaoundé avec un haut responsable du MINDDEVEL qui a requis l'anonymat.

ressources locales » (Taglioni 2021). Ce sentiment d'« esprits d'Etat » (Bourdieu 1993) qui s'articule dans le jeu des acteurs (Ngono 2014) est d'autant plus alimenté dans l'imagerie populaire locale parce que jusqu'ici aucune instance supérieure ne prend le soin d'arbitrer les tensions (Lefebvre 2021) entre ces acteurs gouvernementaux. Un observateur averti n'a pas hésité à déclarer dans un style ironique que le Premier Ministre qui doit en principe arbitrer les conflits entre les membres du Gouvernement « *n'est à la réalité que le Premier de tous les Ministres. Tout porte à croire qu'il est dépassé par les conflits entre les membres du Gouvernement et les événements. Il a décidé de ne plus prendre position ou d'arbitrer les matières liées à la décentralisation. Même le Conseil National de la Décentralisation (qui est présidé par le Premier Ministre) fait pâle figure en la matière : on est clairement en présence d'un modèle sui generis de la décentralisation* »¹³⁹.

De même, même si certains acteurs de la machine gouvernementale qui ont l'obligation de transférer les ressources estiment qu'ils sont limités par le droit (Magdalena Vlaicu 2013) et par la rareté des finances, cet argument estime un expert de la décentralisation est devenu « *l'excuse passe-partout des réfracteurs au changement* »¹⁴⁰. Ils oublient que l'Etat n'est plus un bloc monolithique. Il est non seulement un champ stratégique de dissémination du pouvoir qui touche également les localités (Poulantzas 2017), mais aussi l'expression d'un pluralisme politique comme instrument de manifestation de la diversité des enjeux locaux (Jacquemot 2007). Bien plus, sur la base de leur expérience professionnelle dans une autre vie, certains anciens hauts cadres de l'administration centrale et locale devenus Maires et Présidents de Conseils Régionaux arborent la « *casquette de donneur de leçons, de grands experts expérimentés et pétris d'expériences* »¹⁴¹ face aux personnels de l'administration centrale en charge de la coordination et du suivi de la décentralisation¹⁴². Ces nouvelles hiérarchies du pouvoir local (Koebel 2013) qui sont encouragées et motivées par ce que Jean-Pierre Dupuy, exagérant un peu les traits, appelle un « *catastrophisme éclairé* » (Dupuy 2002) font ainsi de la décentralisation un « *événement-monstre* » (Nora 1972). En procédant par une réincarnation inconsciente de leur ancienne vie professionnelle (Gifford 2001), elles sont travaillées par « *l'illusion du toujours ainsi* » (Lacroix 2001).

À ce titre, magnifiés par un *égoïsme territorial* (Davezies 2015), ces « *nouveaux grands patrons locaux* »¹⁴³ ou encore cette nouvelle « *noblesse locale* » (Bourdieu

¹³⁹ Entretien réalisé le 27 avril 2023 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴⁰ Entretien réalisé le 25 avril 2023 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴¹ D'après un haut cadre du MINDDEVEL : « *Le Conseil Régional va parfois sur le terrain des Communes. Ils sont approchés par des partenaires et des investisseurs qui ne maîtrisent pas la réglementation en vigueur. Ils partent le plus souvent sur des matières qui n'ont même pas encore fait l'objet d'un transfert aux Régions* ». Entretien réalisé le 24 avril 2023 à Yaoundé.

¹⁴² Ce sentiment est partagé par un haut cadre du MINDDEVEL qui affirme que : « *le mécanisme du transfert de compétence n'est pas bien maîtrisé par les acteurs locaux. Ils pensent que c'est un Big Bang alors que c'est un processus progressif et méthodique. C'est comme une fusée, pour qu'elle décolle, elle a besoin de plusieurs gaz dont le plus important est le financement* ». Entretien réalisé le 24 avril 2023 au MINDDEVEL à Yaoundé.

¹⁴³ Entretien réalisé le 25 avril 2023 dans les Services du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Ce dernier a requis l'anonymat.

1994) ont du mal à se défaire des gênes et des germes d'un passé ultra jacobin qui a fortement structuré leur manière de percevoir et d'apercevoir la réalité (Lafrance 1989). Englobés dans un flux et dans un reflux fonctionnel (Dyens 2023) : « *beaucoup de Présidents des Conseils Régionaux et de Maires ne voient la décentralisation que comme une chose qui doit pour sa survie être dirigé par les recettes du passé qui consistaient à tout penser depuis Yaoundé, la capitale et siège des institutions* »¹⁴⁴. Bien que cette façon de faire soit déjà classée dans les galeries surannées des traditions démocratiques du passé (Bayart 2009) dont le fil conducteur était articulé autour de la problématique de l'unité nationale (Kengne Pokam 2004), « *Ces nouveaux responsables des exécutifs régionaux et municipaux qui ont été des directeurs d'administration centrale, des secrétaires généraux de ministères et des diplomates notamment, agissent encore sous le prisme de leur ancienne vie professionnel* ». Ils ont oublié poursuit ce haut responsable des Services du Premier Ministre de « *refaire leur logiciel en intégrant que maintenant, ils ont d'autres responsabilités qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur vie antérieure* »¹⁴⁵. En fait, la décentralisation apparaît pour eux comme une aubaine pour exister de nouveau politiquement (Fay et al. 2006).

Conclusion : La problématique du transfert des compétences aux CTD. Le principal défi de l'acte 2 de la décentralisation

Au regard de tout ce qui précède, à défaut de conclure, un constat majeur mérite d'être fait. Les désirs, les vœux et les vertus souhaités par les populations locales et annoncés de manière prophétique par les sommets de l'Etat (Birnbaum 1977) dans le cadre du transfert des compétences aux CTD n'ont pas encore eu lieu. La greffe n'a pas encore réussi. Les noces entre les acteurs « du haut » et la puissance censitaire « du bas » n'ont pas encore été célébrées. Le jour du rituel cérémoniel de la matérialisation définitive des compétences transférées n'a pas encore été décidé (Duma 2018). En nous appropriant l'expression consacrée par Franck Moderne, nous dirons pour sortir que les compétences transférées aux CTD continuent de baigner dans une « regrettable complexité » (Moderne 1983). Tout semble donc se passer comme si les acteurs situés au niveau central et même certains acteurs qui se trouvent désormais en périphérie au Cameroun n'ont pas encore un réflexe décentralisateur surtout dans le domaine du transfert des compétences. En refusant d'intégrer dans leur esprit le principe de la « République en partage » et « des proximités »¹⁴⁶ (Raffarin 2002 ; Le Bart & Lefebvre 2016) prôné par la gouvernance locale, ces « seigneurs de la décentralisation » ont fait du processus de transfert des compétences « *une valeur cosmétique pour faire plaisir à la communauté nationale et davantage internationale en ces temps de crise aux origines diverses* »¹⁴⁷. L'un des meilleurs commentateurs a d'ailleurs écrit dans un style abrupt et brutal que :

¹⁴⁴ Idem.

¹⁴⁵ Idem.

¹⁴⁶ Propos du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il déclarait en 2002 que : « *Le renouveau de la démocratie sociale et la relance de la démocratie locale nous permettront de donner plus de vie à nos valeurs républicaines. Il faut oxygéner, partager la République pour que chacun y trouve sa place. La République des proximités rapprochera les Français des décisions qui les concernent* ».

¹⁴⁷ Entretien réalisé le 05 décembre 2002 avec un haut responsable du MINDDEVEL qui a requis l'anonymat.

« la démocratie locale n'existe pas » (Verpeaux 2022). Désespérance, inquiétude, malaise, la démocratie locale, examinée sous l'angle du transfert des compétences, suscite bien des sentiments mitigés. Cette « pagaille » (Lentz 2006) ou encore cette « configuration bouillonne » (Quiminal 2006) l'incruste dans « une évolution à pente faible » (Doat 2023).

Faut-il pour autant désespérer ? Doit-on abandonner ce grand chantier de la démocratie locale (Forbah Tanjong 2004) qui varie entre « vision sceptique » et « vision emphatique »¹⁴⁸ (Von Trotha & Rösel 1999) que certains considèrent comme étant inachevé (Halidou 2004) dans sa léthargie actuelle ? certainement pas. Les pistes de solutions explorées par Antoine Gobin et ses collègues (Gobin et al. 2021), pour le cas de la France, pourraient aussi trouver une confortable hospitalité au Cameroun dans un équilibre vigilant. A ce titre, pour parachever ce projet de société, le besoin de renouveler la culture de l'action publique dans trois directions différentes s'impose. La première direction est d'adapter les structures de l'État à l'organisation décentralisée de la République et de simplifier son organisation territoriale. La deuxième direction est d'édifier les élus locaux à la gestion du pouvoir local. La troisième et dernière direction serait de diffuser, dès la formation des fonctionnaires de l'État comme au Danemark¹⁴⁹, au Kenya¹⁵⁰ une culture territoriale de l'action publique en renforçant les liens entre hauts fonctionnaires et élus locaux.

Bibliographie

Foucault M. (1994) : La gouvernementalité, Dits et écrits, tome 3, Paris : Gallimard, 1994, pp. 635-656.

Perrineau P. (2020) : Le grand débat national : la démocratie participative à grande échelle, Pouvoirs, 2020/4 (75), pp. 113-129.

Forbah Tanjong M. (2004) : La décentralisation au Cameroun : un grand chantier démocratique, Télescope, vol. 11, n° 3, juin, p. 50.

¹⁴⁸ Selon Jakob Rösel et Trutz Von Trotha, la « vision sceptique » considère la décentralisation comme un des moyens de produire des décisions relevant de procédures démocratiques légitimes. Entre État central et collectivités décentralisées, le jeu est à somme nulle (ce que perd l'un, les autres le gagnent). La décentralisation est en quelque sorte, pour les « sceptiques », un avatar de la démocratisation. La « vision emphatique » de la décentralisation apparaît comme un passage obligé pour parvenir à la démocratisation. Les maîtres mots sont : autonomie du local, proximité, participation et libération des « capacités ».

¹⁴⁹ Notons que le Danemark qui alloue près de 60% de ses ressources aux CTD est le pays le plus décentralisé d'Europe.

¹⁵⁰ Le Kenya est un pays bien avancé en matière de décentralisation. En termes légaux et constitutionnels Atlas Nepad lui attribue un score supérieur à 0.9 (pour un maximum de 1). Pour ce qui est du transfert des finances et du budget du gouvernement aux collectivités locales, le score supérieur à 0.75. L'environnement institutionnel des collectivités locales y est favorable à la décentralisation.

Kourouma S. (2004) : La décentralisation, projet de la société guinéenne, *Télescope*, vol. 11, n° 3, juin, 2004, p. 75.

Halidou S. (2004) : Une décentralisation inachevée au Niger, *Télescope*, vol. 11, n° 3, juin, 2004, p. 20.

Poulantzas, N. (2017) : L'État n'est pas un bloc monolithique, mais un champ stratégique. *Nouveaux Cahiers du socialisme*, 2017/18, pp. 227-229.

Mignon E. (2022) : L'Elysée, lieu de décision, *Pouvoirs*, 2022/4, pp. 23-36.

Gazibo M et al dir). (2011) : L'État néopatrimonial. Genèse et trajectoires contemporaines, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 377p.

Dobry M. (2009) : Valeurs, croyances et transactions collusives Notes pour une réorientation de l'analyse de la légitimation des systèmes démocratiques, A la recherche de la démocratie, Mélanges offerts à Guy Hermet, Javier Santiso (dir), Paris, Ed Kartala, 2009, p. 55.

Minkonda H et al. (2020) : Les enjeux de la création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local au Cameroun, *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques*, 2020/10 (2), juin, pp. 84-103.

Pontier M. (2022) : L'intérêt public local, *Droit Administratif* n° 4, étude 5, p. 23.

Moderne F. (1983) : La nouvelle décentralisation, Sirey, p. 85.

Douence J-C. (1983) : L'extension des compétences des collectivités locales, Moderne F. (dir), La nouvelle décentralisation, Sirey, 1983, p. 66.

Alain Pariente A. (2023) : Les finances locales dans la Constitution : une victoire à la Pyrrhus, *RFDA*, 2023, p. 262.

Gajan P. (2005) : Compte rendu de [Une victoire à la Pyrrhus / Good Night, and Good Luck de George Clooney, 24 images, (125), 2005, pp. 55-55.

Hassenteufel P et Smith A (2002) : Essoufflement ou second souffle ? L'analyse des politiques publiques à la française, *Revue française de science politique*, 2002, p. 53.

Moscarola J. (2018) : Faire parler les données Méthodologies quantitatives et qualitatives, Paris, Editions Ems, pp. 391-414.

Laidi Z. (1994) : Un monde privé de sens, Paris, Fayard, p. 15.

Lininger-Goumaz M. (1992) : La démocrature : dictature camouflée, démocratie truquée, Paris, L'Harmattan, p. 6.

Gourgues G. (2012) : Des dispositifs participatifs aux politiques de la participation. L'exemple des conseils régionaux français, *Participations*, 2012/1 n° 2, p. 30.

Massardier G. et al. (2021) : La démocratie participative comme structure d'opportunité et de renforcement de la notabilité sectorielle. Le cas des agriculteurs familiaux dans le Programme de Développement Durable des Territoires Ruraux au Brésil, territoire Aguas Emendadas, Participations, 2021/1 (N° 2), p. 78.

Gourgues G. (2016) : Fabriquer l'action publique : une activité "politique" ? *Quaderni*, 90 | Printemps, 2016, p. 5.

Jacquemot P. (2013) : Economie politique de l'Afrique contemporaine, Paris, Armand Colin, 455p.

Ben Romdhane M. (2007) : Développement et démocratie : l'exception tunisienne, *L'Année du Maghreb*, III, 2007, p. 427.

Topaloy C. (1999) : Les "réformateurs" et leurs réseaux : enjeux d'un objet de recherche, Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914), Paris, Éditions de l'EHESS, pp. 11-58.

Popper K. (1992) : Un univers de propension, Paris, L'éclat. p. 30.

Assoumou S.S. (2021) : Financement partiel par l'Etat et autonomie des collectivités territoriales décentralisées : regard sur l'évolution récente de la législation camerounaise, *Revue africaine de droit et de science politique*, 2021, p. 128.

Guilhot N et Schimtter P. C. (2000) : De la transition à la consolidation. Une lecture rétrospective des *democratization studies*, *Revue française de science politique*, 2000, pp. 615-632.

Dupont C. (1994) : *La négociation : conduite, théorie, applications*, Paris, Dalloz, p. 11.

Thuderoz C et Kutu O. (2005) : Prendre les négociations au sérieux (2), *Négociations*, 2005, pp. 7-9.

Groux G. (2005) : L'action publique négociée. Un nouveau mode de régulation ? Pour une sociologie politique de la négociation, *Négociations*, 2005, pp. 57-70.

Faget J. (2006) : *Médiation et post-modernité. Légitimation ou transformation de l'action publique ? Négociations*, 2006/2 (n° 6), pp. 51-62.

Le Bris E et T. Paulais. (2007) : Introduction générale. Décentralisations et développements, *Afrique contemporaine*, 2007/1 n° 221 | p. 24.

G. Balandier, Sens et puissance. Les dynamiques sociales, Paris, 3 ed PUF, 1986, p. 11.

Dumont G-F. (2005) : La France est-elle encore jacobine ? La subsidiarité. Un grand dessein pour l'Europe et la France, Éditions de Paris, pp.113-121.

Planel S. (2007) : Du centralisme à l'ethno-fédéralisme. La décentralisation conservatrice de l'Éthiopie, *Afrique contemporaine* /20071 (n° 221), p. 87.

Joxe P. (1985) : La sécurité ou la décentralisation, c'est d'abord, c'est aussi de la politique", *L'Unité*, 1er mars. L'entretien est consultable sur www.vie-publique.fr.

Otayek R. (2005) : La décentralisation comme mode de redéfinition de la domination autoritaire ? Quelques réflexions à partir de situations africaines, CEAFN, Bordeaux, p. 13.

Peraldi M. (2013) : Ils ont volé la décentralisation ! Pamphlet argumenté pour que la décentralisation soit rendue aux citoyens ! Paris, L'Harmattan, p. 20.

Grémion P. (1976) : *Le pouvoir périphérique*, Paris, Seuil, 1976, p. 21.

Taglioni G. (2009) : La périphéricité : du concept au lobby politique, *L'Espace Politique* [En ligne], 2 | 2007-2, mis en ligne le 11 mai, consulté le 11 mai 2021 à 11h 39mn. URL : <http://espacepolitique.revues.org/594> ; DOI : 10.4000/espacepolitique.594.

Lefebvre R. (2021) : Les tensions et arbitrages au cœur de la professionnalisation politique intermédiaire. Le cas des adjoints des villes, *Revue française de science politique*, Vol 71, 2021, p. 51.

Magdalena Vlaicu M. (2013) : La décentralisation et les limites dans le droit, *Revue Juridique de l'Ouest*, 2013, p. 7.

Birnbaum P. (1977) : Les sommets de l'Etat. Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris, Seuil, 1977.

Dupuy J-P. (2002) : *Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain*, Paris, Seuil (La couleur des idées), p. 15.

Nora P. (1972) : L'évènement monstre, *Communications* Année, pp. 162-172.

Davezies L. (2015) : Le Nouvel Égoïsme territorial. Le grand malaise des nations, Paris, Seuil, p. 12.

Kontchou Kouomegni A. (1980) : Idéologie et institutions politiques : l'impact de l'idée de l'unité Nationale sur les institutions publiques de l'Etat camerounais, Gérard Conac (dir), *Dynamiques et Finalités des Droits Africains*, Paris, Economica, p. 441.

Mockle D. (1992) : Ordre normatif interne et organisations. *Les Cahiers de droit*, 33(4), pp. 965-1056.

Bourdieu P. (1993) : Esprits d'État, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 96, n° 1, 1993, pp. 49-62.

Le sport dans les empreintes de la mondialisation

Madeleine Christelle Njiki Bikoi

crysbikoi@hotmail.com

Université de Douala

&

Alphonse-Bernard Amougou Mbarga

amougou_ud@hotmail.com

Université de Douala

Résumé

Le présent article entend présenter le sport dans ses différents enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels. De nature distractive, le sport n'a de cesse influencé les pratiques sociales au fil des années. Comme la mondialisation dans son appréciation évolutive, le concept de « sport » se modèle en fonction du temps, du contexte, de l'espace. De ce fait, le sport est-il une forme d'expression de la mondialisation ? ou alors la mondialisation est-elle un vecteur et/ou facteur d'une expression du Sport à l'échelle planétaire ? telle se dessine l'orientation épistémologique de cet article sur le sport. La mondialisation comme modèle explicatif du sport, ou encore le sport comme le reflet de l'emprise de la mondialisation dans la construction des sociétés ou du système social.

Mots-clés : sport, mondialisation, système, pratiques sociales, enjeux

Abstract

This article looks at the various political, economic, social and cultural aspects of sport. Originally a form of entertainment, sport has constantly influenced social practices over the years. Like globalisation in its evolutionary appreciation, the concept of 'sport' is shaped by time, context and space. As a result, is sport a form of expression of globalisation? Or is globalisation a vector and/or factor in the expression of sport on a planetary scale? Globalisation as an explanatory model for sport, or sport as a reflection of the influence of globalisation on the construction of societies or social systems.

Keywords: Sport, Globalization, System, Social Practices, Issues

Introduction

Le sport fait l'objet d'un étonnant paradoxe sociologique. En dépit d'une place sociale et culturelle centrale, il reste très mal connu, méprisé par les intellectuels et saturé de prénotions. Qu'ils le célèbrent ou le condamnent, les commentaires à son égard partagent en effet une même approche moralisatrice, celle du « le sport ne sert à rien », qui fait écran à la compréhension de ses logiques structurelles. Et pourtant, les recherches sur ce thème n'ont de cesse de se multiplier au cours des dernières décennies, empruntant différentes perspectives¹⁵¹.

¹⁵¹ La bibliographie de cet article met en exergue un ensemble d'écrits scientifiques sous divers approches (économie du sport, sociologie du sport, politique du sport, géographie du sport etc) dans l'optique de présenter l'appropriation du sport par les différentes disciplines des sciences sociales et humaines.

Et il est aussi possible d'affirmer que le sport est le langage universel de la pacification et du rapprochement des peuples et des identités. Faire du sport ne relève plus d'une nécessité sanitaire, mais d'un besoin voire d'une politique locale, nationale et même internationale « d'être ensemble ». La pratique du sport permet de reconfigurer la scène internationale. Les jeux olympiques et la coupe du monde de football sont là les principales compétitions sportives les plus médiatisées et les plus mondialisées, mais il s'agit aussi des événements politiques et stratégiques, ayant un impact géopolitique majeur.

C'est quoi le sport ? le sport peut se prévaloir de plusieurs définitions ceci en fonction de sa nature et surtout de ses enjeux¹⁵². Dans une approche sociologique, pour Pierre Bourdieu, : « *on peut poser en loi générale qu'un sport a d'autant plus de chance d'être adopté par les membres d'une classe sociale, qu'il ne contredit pas le rapport au corps dans ce qu'il a de plus profond et de profondément inconscient, , c'est-à-dire le schéma corporel en tant que dépositaire de toute vision du monde social* » (Bourdieu 1979). Les activités sportives sont perçues comme composante de l'ensemble des pratiques socialement hiérarchisées. Autrement dit, faire du sport s'articule en plus de la capacité physique, autour de la prise en considération de l'origine de la classe sociale du sportif. Aux sports des classes populaires (comme le football, le rugby, le basketball, le handball, etc.) s'opposent les sports des classes élitistes (comme le golf, le tennis, la planche à voile, le polo, etc.)¹⁵³. Plus l'exercice d'une activité sportive est distancié par rapport à l'adversaire, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale. Par ailleurs à l'intérieur de chaque sport, se construit aussi une catégorisation hiérarchique. Des distinctions plus fines comme l'affiliation à un club privé ou à un club public, l'entraînement en cours individuel ou en cours collectif, la place et le comportement des spectateurs dans les tribunes, l'octroi de distinctions et autres médailles individuels... renseignent aussi sur la position sociale. De ce fait, le sport constitue un champ partir duquel on l'observe une forme de hiérarchisation de la société à travers la distinction entre sport d'élites et sport de masse.

Cette vision bourdieusienne du sport sera remise en question par Pascal Duret, pour qui le sport ne serait plus l'apanage d'une classe sociale ou d'une autre selon des critères d'identification naturelle. Il affirme : « *qu'il est peut-être vain et inutile (...) de vouloir s'acharner à faire perdurer coûte que coûte un « système de sport » positionnant une grande quantité de pratiques qui seraient l'apanage de tels ou tels groupes sociaux* »¹⁵⁴ (Duret 2001 : 29). Ce dernier en effet milite pour une étude quantitative et comparative, mais aussi du fait des données qualitatives, pour une meilleure compréhension sociologique du système des sports. Autrement dit, l'analyse sociologique du sport devrait pour plus d'efficacité, prendre en compte le

¹⁵² Defrance Jacques, (2011), « les définitions du sport et leurs enjeux », in *Sociologie du sport*, Paris, éditions La Découverte, pp 97-108

¹⁵³ A l'observation, l'on serait tenté de croire que plus un sport se pratique « seul », moins il est ouvert aux classes prolétaires et/ou moyennes. La collégialité et la communauté dans le sport se traduirait alors par le sentiment de mise en commun qui reflètent le mécanisme de fonctionnement des classes populaires. Pour ainsi, le sport participe à la structure et à la reproduction sociale. Lire à cet effet, Defrance Jacques, (2011), « stratifications sportives et structures sociales », in *Sociologie du sport*, opcit, pp 26-49

¹⁵⁴ Duret Pascal, (2001), *Sociologie du sport*, Paris, Armand Colin, pp 29

temps, l'espace, le contexte et la société (dans tous ses démembrements) afin de mieux situer la compréhension de ce système toujours changeant.

Le sport est donc cet ensemble d'activités sociales et culturelles qui attirent l'attention des sociologues d'une part, et de toutes autres disciplines qui étudient la société. Entre-autre vision, le sport peut se constituer en entreprise, une institution socio-politique qui manage les personnes et les biens dans un souci d'équilibre sociale mais aussi de rendement économique. Tout d'abord, sur le plan économique, l'économie du sport s'entend ici comme un ensemble de pratiques scientifiques mettant en relation les activités sportives et les activités économiques et financières. Wladimir Andreff est l'un des auteurs incontournables de cette branche disciplinaire au regard du grand nombre de publications en rapport avec la relation économie et sport. Ce dernier en effet a eu à développer de nombreuses thématiques portant entre-autre sur le financement du sport, la cotation en bourse des clubs sportifs (Andreff 2021), les questions de macroéconomies du sport à travers l'estimation du poids économique du sport en liaison avec le poids économique du pays (Andreff & Nys 2002). Pour d'autres disciplines comme la Science Politique, le sport est une institution, un espace d'affrontement, d'expression de puissance ou alors de consolidation d'une identité nationale. Pratique sportive et pratiques politiques, la relation demeure étroite au regard de l'impact du sport dans la vie politique (Clastres 2014).

La notion de mondialisation quant à elle, apparue dans les années 1980, a connu un succès fulgurant, servant bientôt à regrouper un grand nombre de phénomènes disparates : essor du commerce international, des investissements internationaux, des pays émergents, d'une société civile globale, des migrations internationales, etc. Selon le lexique de Science Politique, la mondialisation est « *Processus historique marqué par l'intensification et l'accélération des communications et des échanges internationaux, le développement des relations transnationales et l'essor de systèmes de solidarités et d'échanges déterritorialisés.* » (Nay 2017 : 680). Cette définition a le mérite de mettre en avant l'aspect développement qui accompagne la mondialisation sous le prisme d'un monde unifié et interdépendant. D'ailleurs c'est dans la construction desdits faits que les anglo-saxons ont opté pour le terme *globalization*. Dans le même ordre d'idées, Lecler Romain affirme que : « *la mondialisation est un processus multicausal et multidimensionnel, un « syndrome », c'est-à-dire la conjonction d'une myriade de processus, projets et activités divergents, articulants des flux transnationaux variés, qui ne sont pas seulement financiers ou économiques* » (Lecler 2013), cependant, il faut souligner ici, que ce dernier entend ne pas restreindre, circonscrire le phénomène de la mondialisation aux seuls aspects économiques et financiers. Il entend en effet par *flux transnationaux variés*, un ensemble aussi bien politique, culturel, religieux que sportif au sens du présent article. Enfin pour Serges Latouche, « *La mondialisation est en fait un rapport social de domination et d'exploitation à l'échelle planétaire* » (Latouche 2007) . Sur ce point, force est de constater qu'un clin d'œil est faite à la hiérarchisation et catégorisation des classes de Pierre Bourdieu cité supra, car ce dernier dans son ouvrage intitulé « *Entre mondialisation et décroissance. L'autre Afrique* », fait de la mondialisation un outil de classification des entités sociales et

étatiques. *Domination* et *exploitation* sont là les maîtres-mots d'un système international de renforcement de la puissance¹⁵⁵ des uns sur les autres.

La question se pose alors de savoir quel lien il existe entre sport et mondialisation. Une réponse provisoire a été apportée par Pascal Boniface dans ouvrage intitulé, *Géopolitique du Sport*, lorsqu'il affirme que : « *Le sport, lui, est populaire, mais il est bien davantage. Il est devenu un moyen efficace, direct, de toucher le public qui occupe une place de plus en plus importante dans la décision internationale. Le sport a donc désormais un rôle stratégique non négligeable. Un rôle que renforce la mondialisation que le sport renforce à son tour, suivant un mouvement dialectique.* » (Boniface 2014). Cette position de Boniface sera un pilier majeur de la construction de notre article. En effet, au regard de l'évolution interdépendante des sociétés humaines et a fortiori des activités humaines, la relation sport et mondialisation se dessine alors sous le prisme de l'interdépendance. Ainsi les relations de dépendances réciproques entre individus d'une part, entre sociétés d'autres part, et enfin entre individus et sociétés, retrouvent à l'échelle mondiale au travers des interdépendances des Etats, suscitant alors un sentiment d'appartenance à un monde globalisé. De ce fait, le sport est-il une forme d'expression de la mondialisation ? ou alors la mondialisation est-elle un vecteur et/ou facteur d'une expression du Sport à l'échelle planétaire ? autrement dit, la mondialisation peut-elle se constituer en support de valorisation et de vulgarisation international du sport ? telles sont là les préoccupations qui serviront d'angles directifs au présent article. L'intérêt ici se présente sous trois principaux angles : tout d'abord, montrer que le sport en général est un enjeu important de construction des nouvelles relations internationales sous l'angle des théories du *mondialisme* (Roche 2001) ; ensuite présenter le sport comme un moyen d'expression du pouvoir étatique ; enfin, s'interroger sur la place du sport en tant qu'un instrument de construction d'une identité globalisante ou non. Il semble audacieux de faire une comparaison entre deux concepts, deux notions qui a priori ne présentent rien en commun. Cependant, l'affirmer c'est faire preuve d'égoïsme, voire limitation intellectuelle dans la mesure où, l'on fait face à deux phénomènes sociaux vastes, divers et pluriels tant par leurs natures, leurs pratiques, que dans leurs mécanismes d'appropriations. Toutefois, la comparaison ne se situe pas ici dans le sacro-saint principe de mise en liaison d'éléments comparatifs (liés à leurs ressemblances et/ou à leurs différences) ; mais plutôt, il est question de mettre l'accent sur le sport en tant que phénomène mondialisé. Autrement dit, le sport telle qu'il se pratique de nos jours est lié à un réseau d'interdépendance (Roche 2001 : 113-115)¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Le terme puissance sera entendue au sens de Max Weber, « toute chance de faire, triompher au sein d'une relation sociale, sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance », in *économie et société, l'organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l'économie*, tome 2, Pocket, 1995

¹⁵⁶ Jean-Jacques Roche dans son ouvrage sur les théories des Relations internationales, présente la théorie dite « de l'interdépendance complexe ». Il s'agit en effet d'une théorie développée par Keohane et Nye dans leur ouvrage « *transnational Relations* » publié en 1972, dans lequel analysent la mise en contact direct non plus uniquement des Etats sur la scène internationale mais aussi des économies et autres faits de société plus dans leurs généralités et singularités. En ce sens, à côté des relations politiques des Etats, prolifèrent des interactions économiques, sociales et culturelles. Autrement dit, en plus des relations interétatiques, naissent des relations dites transnationales dans

Pour ainsi dire, le présent article entend apporter une contribution à la compréhension du sport dans les études politologiques, en combinant des approches sociologiques, économiques, politiques. De ce fait, l'accent sera mis tout d'abord sur le sport en tant que levier de développement, ensuite un panorama du sport dans les relations internationales sera dessiné dans l'optique de comprendre la place de cette activité sur la scène internationale et enfin un accent sera mis sur les instrumentalisation politiques du sport.

Le sport : levier de développement

En quoi le sport constitue-t-il un levier de développement ? telle est la préoccupation à laquelle réponse sera apportée dans les développements suivants. Cependant l'accent sera mis sur la vision économique du sport. Autrement dit, le lien sport et économie sera étudié sous la perspective développementaliste.

L'industrie mondiale du sport

Parler d'une industrie du sport peut relever d'un caractère anecdotique. Sport et industrie, voilà là une ambition étonnante mais bien réelle. Ayant un caractère bien à elle, l'industrie du sport, c'est plusieurs aspects liés à l'équipements et aux matériels de sport, à l'évènementiel, les infrastructures, la nutrition, le tourisme sportif et même la marchandisation des sportifs, leur formation etc. Pour ainsi dire, le sport a réussi à développer une sphère marchande de son activité à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale.

D'après une description proposée par Baptiste Brossillon, l'industrie du sport repose sur deux types de revenus (Brossillon 2022). Le premier se présentant sous la dénomination de « revenu d'exploitation » (Brossillon 2022 : 19-20) qui renvoi à un ensemble de droits en nature mais surtout en monnaie comme fruit du capital sportif des entreprises du sport. Il continue en présentant quatre (4) sous types de revenus d'exploitation dont : tout d'abord, Les droits de diffusion audiovisuelle, qui constituent la somme déboursée par les diffuseurs médias des compétitions sportives ; par la suite La billetterie, qui est une activité commerciale consistant en la vente des billets donnant accès à une compétition sportive ; suivi du sponsoring et la publicité : qui porte sur la vente d'un espace publicitaire pour l'un et l'exposition d'une marque pour l'autre via l'action d'un sportif ou durant une activité sportive ; et enfin le merchandising ou la vente de produit dérivés, qui consiste en la vente de produits à l'image d'une activité sportive ou d'un sportif.

Cette classification des revenus dits d'exploitation met en exergue l'aspect rentable du sport dans le marché mondial. On y décèle une politique de marchandisation du sport c'est-à-dire un processus de commercialisation en tant qu'objet de consommation soit à titre de spectacle, de service ou encore d'articles standardisés (Harvey & Saint-Germain 1995). Le sport se dévoile alors non plus comme une passion mais plus comme un instrument économique d'où la naissance des entreprises du sport.

lesquelles les rapports internationaux regroupent des acteurs dont la nature n'est pas toujours liée à l'Etat au sens strict du terme.

Par la suite, Baptiste Brossillon continue en présentant une autre forme de revenu des entreprises de sport qu'il qualifie de revenus « hors exploitation » (Brossillon 2022). Il s'agit en effet pour lui de revenus qui ne sont pas des résultats directs de leur capital sportif. Il dénombre entre autres : les investissements et subventions qu'il présente comme un appui financier extérieur à l'entreprise ou organisation sportive dans le but pour ce financeur de favoriser le fonctionnement de ladite entreprise. Lorsqu'il est d'origine privé c'est-à-dire l'œuvre d'un acteur privé l'on parle d'investissement. Quand il s'agit une œuvre publique donc relative à l'action d'un acteur public (Etat, CTD¹⁵⁷ etc), on parlera de subvention. Le second type, les cessions d'actifs (Guichard & Debard 2017 : 320). Il est question pour lui de vente de droit total ou partiel d'une entreprise ou organisation de sport à une autre entreprise contre compensation financière.

La seconde catégorie d'explication de la rentabilité du sport semble un tout petit peu ignorée voire minorée. Il s'agit du processus de manipulation et d'instrumentalisation à des fins personnels (investissement privé) ou politique (subvention publique). La conséquence directe des financements extérieurs du sport étant juste la poursuite intéressée des fins économiques dans l'un ou l'autre cas procédant alors à des calculs divers et variés. Faisant face à la forte compétition sportive dans l'espace international, les entreprises et organisations sportives se jettent à la course aux financements extérieurs plus en objectif prioritaire de rendements économiques que de construction à la sociabilité par le sport. Lorsqu'ils sont fréquemment victorieux, les clubs sportifs et même les sportifs bénéficient de hausses fréquentes de revenus financiers ayant pour effet direct d'attirer un plus grand nombre de financeurs privés ; voire même d'être d'introduite en bourse (Aglietta et al. 2008). Toutefois l'industrie du sport n'est pas seulement une question de rentabilité économique mais aussi une question de fonctionnement internes de ladite industrie. D'où la question de savoir en quoi consiste une industrie du sport ? comment fonctionne-t-elle in fine ?

L'industrie du sport c'est en priorité la commercialisation d'article de sport par les plus grandes multinationales. De ce fait, le marché mondial des équipements sportifs représente selon une analyse faite par Jean-Pascal Gayant près de 380 Milliards de US-Dollars. Ce marché est détenu en majorité par les trois plus grands équipementiers sportifs que sont Nike, Adidas et Puma (Gayant 2016). L'un des sports les plus rentables dans cette industrie du sport étant le Football. En effet, la commercialisation des maillots des équipes nationales de football à l'aune des grandes compétitions (coupe du monde, Euro, CAN) et des maillots des clubs (pour des compétitions comme la Champions League, l'Europa League et les championnats nationaux) fait gagner chaque année des millions de Dollars à ces entreprises équipementières. D'ailleurs c'est ce qui justifie la course à la signature de contrat avec les clubs et les fédérations sportives car c'est la notoriété et la victoire de ces différentes équipes de football qui fait gagner de l'argent à ces grandes entreprises. Et ces objectifs économiques engendrent alors une compétition, une course à la conclusion des partenariats sportifs avec comme effets pervers la naissance de

¹⁵⁷ CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées

contentieux¹⁵⁸. L'industrie d'articles de sport, c'est aussi l'émergence de distributeurs agréés, c'est-à-dire des centres de commerces spécialisé ou non du monde du sport et dont le rôle est de faciliter la vente des articles de sport en se rapprochant un peu plus de la population (Bouchet 2005). La difficulté qui ressort de cette pratique étant la mise en vente de répliques non authentiques d'articles de sport qui pour le petit commerçant est une opportunité mais constitue en réalité une barrière dans cette chaîne économique et une perte de gains pour ces multinationales.

Le second aspect de l'industrie du sport est la fabrication et la mise en vente des instruments sportifs. La fabrication d'un ballon de football, d'handball, de basketball, de gants et de balles de baseball fait appel à l'utilisation du caoutchouc ou du latex produit par l'hévéa donc issus de la flore ; du cuir pour les autres du fait de l'élevage en passant par la tannerie et l'abattage. La fabrication des canoé, canots, des barres en fer du baseball, des club¹⁵⁹ de golf qui utilisent le fer, aluminium entre autres matières premières. A l'observation, il en ressort que les instruments et/ou outils de sport sont pour la plupart sinon en totalité des résultats d'autres activités primaires telles que ; l'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière et pétrolière, la déforestation etc. l'industrie du sport est alors et aussi le développement d'autres secteurs dont les services et les produits semi-finis participent à la production des produits finis destinés au sport.

Enfin, sans oublier les derniers mais pas les plus inutiles de la fécondité des industries du sport à savoir le secteur agroalimentaire et le spectacle sportif. Au regard de leur nature particulière, il semble difficile à croire qu'ils participent à la floraison de l'industrie du sport. Cependant le spectacle comme l'agroalimentaire jouent aussi de leur partition dans cette entreprise de l'économie mondiale. Pour le premier la naissance des « superstars internationaux » constitue une source intarissable d'entrées de finances (Gayant 2016) à l'instar de sportifs comme Mike Tyson en Boxe, Francis Ngannou en MMA, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Samuel Eto'o au football, Tiger Wood au Golf, les sœurs Williams, Nadal, Federer au tennis sont là quelques exemples de sportifs labélisés dans l'événementiel et pour le second les recettes alimentaires du champion sont aussi des labels commercialisés en rapport direct avec le régime alimentaire d'un sportif de notoriété internationale ou alors en relation avec une activité sportive bien définie.

Le sport comme outil de promotion de l'économie

« Le sport, professionnel en particulier, s'est mondialisé et se retrouve au centre d'enjeux financiers et médiatiques colossaux. A un point tel que la sphère économique dicte désormais ses règles à l'univers sportif » (Lefebvre & Roult 2013), vu sous cet angle, la mondialisation de l'économie c'est alors la prise en compte

¹⁵⁸ Le cas le plus récent dans le football étant le contentieux entre l'Équipementier français Coq Sportif et la fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) de la rupture de contrat liant cette société à la fédération à la date du 01 Juillet 2022

¹⁵⁹ Il s'agit ici de l'appellation exacte des barres utilisés au golf pour frapper la balle, une confusion à ne pas faire avec le terme « club », homonyme mais qui renvoie à un groupement de personnes autour d'une activité bien déterminée.

globale de tous les types de marchés dont les marchés du sport. Le sport source de création des richesses est certes nouveau en économie politique internationale, mais son importance croît au fil des années. La question qui se pose alors est celle de savoir quels sont les enjeux financiers liés au sport ? Peut-on déterminer économiquement le poids du sport dans le système-monde ? de telles interrogations ont en effet pour objectif la mise en relation entre économie du sport médiatisé et management économique du sport en contexte de mondialisation. Afin de répondre à ces différentes interrogations, l'accent sera tout d'abord mis sur le contour du concept de marché de sport d'une part ; et d'autre part, sur la médiatisation du sport comme symbole de l'extension du marché économique. Il est question dans ce second aspect de présenter le spectacle sportif comme un autre outil de mesure de l'importance économique du sport.

Dans une étude sur l'impact économique du sport, Wladimir Andreff identifie les principaux marchés mondiaux du sport, qu'il classe de la manière suivante : «

- ❖ *Marché mondial de tous les biens et services sportifs : 800 milliards € en 2013.*
- ❖ *Marché mondial de tous les articles de sport : 270 milliards € en 2013.*
- ❖ *Marché mondial du e-sport : 0,7 milliard € en 2017, mais en pleine expansion.*
- ❖ *Commerce international d'articles de sport : 30 milliards \$, chiffres pour 2004*
- ❖ *Marché mondial des droits de retransmission télévisée d'évènements sportifs : près de 100 milliards € en 2016.*
- ❖ *Marché mondial du sponsoring sportif : 37 milliards € en 2016.*
- ❖ *Marché mondial du dopage : au moins 35 milliards € en 2015*
- ❖ *Marché mondial des transferts de joueurs de football : 5,1 milliards € en 2016 » (Andreff 2022 : 161).*

Cette classification de Wladimir Andreff a le mérite de présenter de manière exhaustive les différents champs et/ou secteur de rentabilité du sport et les montants financiers y afférents. Cependant, cette catégorisation demeure assez limitée car malgré leurs pratiques internationales, les données de transfert de sportif dans les autres sports collectifs à l'instar d'handball, le basketball, le rugby entre autres ; ou encore de l'estimation des coûts de transfert en considération du rapport genre demeurent encore minorées voire ignorées dans la littérature francophone¹⁶⁰.

La seconde limite de cette classification des marchés mondiaux du sport se situe au niveau des acteurs mais aussi de la montant. C'est-à-dire la difficulté demeure dans les statistiques de révéler les montants en termes d'investissements et les montants en termes de gains d'une part ; et d'autre part, identifier les montants par investisseurs et les gains par bénéficiaires. Il est important de préciser ici que compte de tenue de la rareté de données disponibles pouvant apporter des éclaircis à ces différentes limites, le présent article se contentera d'en faire des propositions de piste de réflexion à approfondir pour des études construisant autour de cette thématique des marchés mondiaux du sport.

¹⁶⁰ L'exception faite du football dont les chiffres en matière de transfert des footballeurs et footballeuses s'évaluent en millions même comme la question du genre demeure encore un obstacle dans l'égalité et l'équité de traitement des sportifs

Les événements sportifs sont devenus pour la grande majorité des cas des événements mondiaux qu'il s'agisse de compétitions collectives (football, basketball, handball, etc.) ou individuelles (golf, cyclisme, canoé, etc.); de compétitions en équipes nationales, en clubs ; ceci du fait de la retransmission audio-visuelle. Autrement dit, le sport est mondialisé grâce aux médias (classiques et contemporains). Entre les médias et le sport, il y a une véritable alliance d'intérêt. Ce sont les médias qui ont assuré le développement du sport et son impact sociétal. Mais le sport fait vendre, booste les diffusions et les audiences des médias. Grâce au sport, l'on note l'émergence de nombreux médias spécialisés uniquement dans la diffusion du sport soit spécifique à une activité sportive, soit concernant tous les sports.

Selon le point 48 de la charte du CIO¹⁶¹ : « le CIO prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer aux jeux olympiques la couverture la plus complète par les différents moyens de communication et d'information ainsi que la plus large audience possible au monde ». Cette disposition du CIO met en évidence le lien étroit entre média et sport. Cette disposition aussi met en lumière l'encadrement juridique des potentiels accords entre le CIO et les médias lors des grands éléments sportifs telles que les jeux olympiques. Avant, la présence dans le stade était l'unique moyen d'avoir des informations sur le sport, les bénéfices financiers obtenus étaient tirés de la billetterie. Par la suite, la presse écrite fait son apparition, elle pouvait certes rendre compte de l'évènement sportif mais de manière limitée. L'irruption des retransmissions audio-visuelles et sur internet va faire grimper le taux d'audience touchant des téléspectateurs se trouvant même à des milliers de Km de l'évènement sportif, de ce fait cette augmentation de l'audience a pour effet direct une augmentation des gains pour les médias diffuseurs et une multiplication des finances pour les grandes institutions organisatrices de ce spectacle sportif.

Le sport comme outil de développement des infrastructures

« Le sport a-t'il déjà eu à développer un pays ? » cette question à maintes fois été posée à la veille et au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022 au Cameroun. Bon nombre s'interrogeant en effet sur l'impact positif de l'organisation d'une telle compétition au Cameroun. Le sport apparaît certes plus comme une activité physique accouplée à une distraction, mais sa participation au développement des Etats en tant que politique publique locale, sectorielle et nationale n'est point à négliger. Il est question dans le cas d'espèce de démontrer le poids et la place du sport dans les politiques d'aménagement du territoire. Le sport en effet participe à la correction des inégalités territoriales en termes de développement urbains via la construction et l'entretien des infrastructures sportives. Une autre perception de la relation entre sport et développement est la diminution du taux de chômage. En ce sens que, le sport est un levier de développement à travers la création d'emploi aussi bien dans le secteur de l'industrie sportive telles que présenté supra ; mais aussi à partir de la naissance des vocations sportives qui contribuent à diminuer le taux de chômage.

¹⁶¹ CIO : Comité International Olympique

Plus limité dans sa nature distractive, le sport se déploie également en une nouvelle filière de recrutement et d'émergence d'emploi dits « nouveaux » (De Lescure 2015). Il tend à être considéré comme un gisement nouveau d'emplois encore mal exploité mais dont le caractère moderne comparé aux emplois classiques exige une forme de professionnalisation spéciale dont l'effet direct est l'avènement des formations professionnelles dans le domaine du sport¹⁶². Formation avec obtention à la clé de diplômes sportifs permettant aux uns de briquer des postes d'entraîneurs sportifs dans les clubs et autres équipes nationales, ou encore celui de « coach sportif » destinés à des particuliers qui n'ont d'intention de faire carrière dans le sport. Sans oublier, la profession de manager dont le diplôme est obtenu sur la base d'un concours international organisée par les grandes structures internationales de sport à l'instar de la FIFA qui organise deux fois l'année ce type de concours. Avec cette approche par la formation professionnalisante dans le sport, il se construit alors un nouveau marché de l'emploi dans le sport, ayant des règles qui lui sont propres et un mode de fonctionnement qui lui est singulier (Chevalier et Pégard 2016).

Autre développement de l'emploi dans le sport, c'est celui de la mise en place des programmes qui consiste à transposer des compétences de la pratique sportive en emploi. Le cas par exemple de l'organisation des jeux universitaires au Cameroun qui a contribué à la détection et aux recrutements des sportifs universitaires par des grandes écoles de formation ceci avec pour résultats pour les premiers d'intégrer des écoles d'élites et pour les seconds de renforcer l'équipe sportive pour les prochains jeux universitaires. C'est la même logique qui a été mise en place avec l'organisation des jeux de la FENASCO concernant les élèves du primaires et du secondaires dont l'objectif est la détection des talents qui intégreront par la suite des centres de formation spécialisés (exemple école de football des Brasseries du Cameroun, Kadji Sport Academies, Fundacion Samuel Eto'o, Académie National du Football (ANAFoot), etc.) afin de faire éclore leurs potentiels et de se construire une carrière dans le sport en tant que sportif.

Le sport peut-il être considéré comme un facteur de la politique de développement des villes ? avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2022, force a été de constater le changement des villes principales et secondaires du pays avec de nombreuses routes bitumées, une autoroute, des aéroports internationaux (Yaoundé-Nsimalen, Douala, Maroua et Garoua) réhabilités ainsi que les aéroports nationaux, des Centres Hospitaliers Régionaux construits, sans oublier les infrastructures hôteliers, restaurants et assimilés pour booster le tourisme durant toute la période de la compétition. Dans la même logique, de nombreuses infrastructures sportives ont été construites et d'autres rénovées ceci dans le but de permettre à ce pays de recevoir les différentes manifestations sportives internationales. Cependant, la préoccupation demeure s'il existe un possible rôle

¹⁶² Au Cameroun, la création en 1960 de l'Institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS) en tant qu'établissement public d'enseignement supérieur qui prépare aux métiers de sport et de l'animation, est un exemple patent de la politique nationale camerounaise de faire du sport un levier de développement. Dans le même ordre d'idées, on peut citer l'Institut Françoise Mbango créée en 2020, institut qui offre des formations professionnelles en management du sport

que joue le sport dans les politiques de développement des villes ; le sport peut-il impacter le développement des villes ?

Encore inexistant dans la quasi-totalité des pays africains, les pays de l'Occident dont les USA en tête de file ont réussi à mettre sur pied la politique urbaine du « design actif » dans les années 1980¹⁶³. En effet, au regard de la situation alarmante d'une obésité extrême de la population, les gouvernants ont pris la décision d'aménager des espaces publics et autres bâtiments pour promouvoir l'activité physique et sportive. En sens que le procédé d'urbanisme des villes devrait prendre en compte cet outil qui joue ainsi double rôle à savoir : participer au renouvellement et à l'aménagement des territoires en apportant un tout nouveau style d'une part ; et d'autre part, participer à l'amélioration de la santé des populations

Autre forme d'urbanisation des villes par le sport est la mise en œuvre de politique publique des routes cyclables. En diminuant le taux de pollution de l'espace urbain par les automobiles et autres engins mobiles ; l'augmentation du coût de l'essence ; en priorisant la santé des populations, bons nombres de gouvernements ont intégrés dans leur politique publique des transports, le déplacement par vélo ; d'où l'émergence des pistes cyclables.

Le poids du sport dans les politiques de développement est certes faible mais il n'en pas moins important dans des contextes qui militent pour l'exploitation de tous les domaines économiques. Avec la politique de mobilité cyclable, le sport participe ainsi à la promotion du développement durable à travers l'application de l'ODD¹⁶⁴ n° 11 « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». D'ailleurs, c'est en considération du dernier aspect « villes durables » que l'on perçoit l'efficacité et l'efficacit du sport avec les politiques de promotion de la mobilité cyclable et celle du « design actif ».

Le sport : levier de positionnement géopolitique

Le nouveau monde où se confondent rivalités et coopération entre les peuples ; où les limites frontalières certes présentes, sont devenues de plus en plus perméables. Un monde dans lequel les rivalités entre Etats-nations se dessinent sous le prisme de la puissance de l'armée, le sport apparaît comme une nouvelle définition de la pratique des relations internationales. De la célèbre formule de Carl Von Clausewitz qui affirme que : « la guerre est la simple continuation de la politique par d'autres moyens », nous pouvons nous en inspirer en soulignant que le sport peut aussi être la continuité de la politique nationale et internationale d'un Etat par d'autres moyens (Boniface 2010 : 70)¹⁶⁵. Le sport est devenu un élément essentiel du rayonnement des Etats et de construction de nouvelles relations internationales. Le sport a réussi à s'imposer comme un instrument d'expression internationale et de cohésion interne. En cela, il est un instrument éminemment politique et

¹⁶³ Nous observons dans la plupart des métropoles occidentales une floraison des parcs sportifs et autres espaces publics destinées uniquement à usage sportif

¹⁶⁴ ODD, objectifs du Développement Durable

¹⁶⁵ D'ailleurs Pascal Boniface a rappelé la phrase du journal traditionnel le *Times* de Londres, avant la demi-finale de l'Euro 1996 opposant l'Angleterre à l'Allemagne, qui avait paraphrasé la formule de Karl von Clausewitz : « Le football, continuation de la guerre par d'autres moyens. ».

géopolitique. A l'observation, le constat est fait qu'il existe une corrélation entre puissance géopolitique et puissance sportive dans la structuration de la scène internationale.

Le sport : fabrique de puissance sur la scène internationale

Les relations internationales sont avant tout des relations de rapports de puissance (Boniface 2014 : 5). Raymond Aron définit la puissance comme « la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres » (Aron 1962). Cette conception classique des relations interétatiques met en avant l'usage de la force comme symbole de reconnaissance et d'imposition d'un Etat sur la scène internationale. Une observation similaire est faite par Serges Sur qui analyse la puissance comme « une capacité de faire, capacité de faire faire, capacité d'empêcher de faire, capacité de refuser de faire » (Soccol 2006 : 171). La puissance représentant la capacité d'action des acteurs sur la scène internationale. Dans cette conception de la puissance, il est mis en exergue la capacité intrinsèque de l'Etat de s'imposer ou de refuser l'imposition d'un Etat sur la scène toujours en considération de sa force (plus souvent militaire). Dans *Politics among Nations*, Hans Morgenthau forge, quant à lui, pose une théorie de l'intérêt des États défini en termes de puissance. Pour ainsi dire, l'expression de la puissance des Etats dans les relations internationales est toujours adossée à la poursuite par ce dernier des intérêts visibles ou invisibles. En bref, la puissance est la capacité pour un Etat de pouvoir se projeter et d'imposer son influence aussi bien politique, économique, culturelle, militaires, technologique, etc. auprès d'autres entités politiques sur la scène internationale. Au regard de la difficulté de cerner cette notion de puissance, Joseph Nye dans son ouvrage intitulé « *the future of power* », différencie trois types de puissances à savoir : le hard power, le soft power et le smart power (Nye 2012).

- S'agissant du *hard power* (puissance dure), il est l'expression de la force politique, militaire et économique d'un Etat
- Le *soft power* (puissance douce), est la capacité d'imposition d'un Etat sans usage des méthodes de contraintes et de violences. Elle se fait plus discrète et plus souvent utilise le domaine culturel comme site de son expression
- Le *smart power* (puissance intelligente) est une fusion des deux précédentes puissances, avec une incidence sur l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ces différents critères de conceptualisation de la puissance apportent ici une idée un peu plus précise des mécanismes d'influence des Etats sur la scène internationale, battant ainsi en brèche la classique appréciation de la puissance étatique qu'en terme d'usage de la force armée. Dans le cas de cet article, le sport constituera d'ailleurs une forme d'expression de la puissance étatique. De ce fait, comment expliquer le lien de plus en plus étroit entre sport et puissance internationale ? Parler de sport sous forme de pratique sportive ou alors d'organisation de compétitions sportives participent dorénavant à classer les puissances sur la scène internationale à travers le rayonnement des Etats.

« Dans la compétition internationale, le sport ne se limite pas à la seule puissance douce comme on le lit trop souvent. C'est d'abord un révélateur et un étalon de la puissance dure et traditionnelle. Sans puissance démographique et économique, il est difficile de détecter et de former une jeunesse capable d'affronter le monde. Sans puissance scientifique et stabilité politique, il est encore plus ardu de performer et de gagner. Accueillir les grands événements sportifs internationaux démontre aussi un rapport de puissance et une capacité à peser diplomatiquement dans les instances sportives et sur la scène internationale. » (Guégan 2022). Cette vision du sport se rapproche avec évidence de la conception de Joseph Nye portant sur le *smart power*. Pour Joseph-Baptiste Guégan, la construction de la puissance par le sport, doit passer par une fusion entre les acquis naturels aux Etats (démographie, richesses économique) et les réalisations étatiques (stabilité politique, développement scientifique et technique, etc.). L'organisation des compétitions internationales (coupe du monde de football, CAN, jeux olympiques, tournoi de tennis etc.) est une vitrine recherchée pour les pays prétendant au titre de nouvelles puissances économiques. Une attente à laquelle est sensible les différentes fédérations internationales de sport, dont les choix depuis les années 1990 sont à ce titre très révélateurs.

En effet, s'agissant du cadre du football comme cadre d'illustration, l'organisation de la coupe du monde par trois pays membres du BRICS¹⁶⁶ à savoir : l'Afrique du Sud en 2010, le Brésil en 2014 et la Russie en 2018 est une démonstration du mécanisme de retournement du monde. Cet enchaînement coordonné et surtout stratégique visait à faire connaître le poids de cette organisation face à une perte de vitesse des mondialistes sur la scène internationale. Une observation similaire est effectuée pour la coupe du monde de football 2022 au Qatar par Boniface Pascal qui affirme que : « L'Emir a voulu miser sur le sport pour faire connaître son pays, garantir sa souveraineté et donc, dans l'optique des dirigeants qataris, pour la protection que cela apporte. Plus on parle du Qatar moins il peut être annexé ou mis en danger par ses puissants voisins. Et au final, il n'est pas certain que cela coûte plus cher que d'acheter des armes. » (Boniface 2014 :110-111), cette position qatarie selon l'auteur d'organiser une coupe du monde de football cache en réalité une volonté de politique internationale d'exprimer la force, la puissance de cet Etat face à ses voisins. D'ailleurs, il s'agit ici d'une vision déjà développée par Hans Morgenthau qui considère que « la politique internationale est, comme toute politique, une lutte pour le pouvoir. Quelles que soient ses finalités ultimes, le but immédiat est toujours la puissance » (Mueller 1995). Autrement dit, dans sa campagne de promotion de sa politique internationale, le Qatar a utilisé le sport pour faire de sa puissance et de son poids sur la scène internationale. Le même scénario s'observe en Afrique avec la course à l'organisation de la CAN qui est devenu une vitrine pour les Etats africains de s'imposer aussi sur la scène internationale. Le cas le plus récent de la CAN 2021 au Cameroun obéit à cette logique. En effet le pays faisant face à une critique de certains pays occidentaux et même africains de la pratique de la « dictature » au regard de l'absence de l'alternance politique, une critique sur le faible niveau de

¹⁶⁶ BRICS : il s'agit d'un regroupement géopolitique, de coopération politique et économique qui à s'oppose aux institutions similaires mondialistes. Il s'agit d'une initiative commune entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud

développement, et enfin sur plan sécuritaire avec les crises sociopolitique ; Le Cameroun pour la tenue de la CAN a investi pas moins de 500 Milliards de francs CFA soit 760 millions d'Euros, le plaçant ainsi comme un potentiel candidat à l'organisation d'une coupe de monde Football. Le monde a pu témoigner de son avancée dans le développement infrastructurel, technologique et du contrôle de son espace territorial malgré les différentes crises. En Afrique, l'ambition de quitter de 12-24 équipes en compétition a le mérite de permettre aux pays hôtes de mettre en avant leurs capacités et aptitudes à organiser des compétitions non plus continentales mais internationales telles qu'une coupe monde.

Pour conclure le football mais le sport en général ne gouverne pas le monde, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'intègre pleinement les nouveaux instruments de la puissance internationale des Etats. En sens que par le sport, les Etats trouvent dorénavant une voie géopolitique d'expression du pouvoir (Boniface 2010).

De la diplomatie par le sport

Selon le lexique des termes politiques, définie comme un « ensemble des moyens et des activités spécifiques qu'un État consacre au service de sa politique étrangère » (Nay, 2017 : 315-316), la diplomatie est envisagée comme une branche d'activité de la politique internationale d'un Etat. Cependant, une difficulté résulte sur la nature et les contours de cette diplomatie. Dans la littérature, deux théories s'opposent. Pour d'aucuns, la diplomatie est l'art de la négociation qui se limite aux rapports de sécurité interétatiques. Tandis que pour d'autres, la diplomatie renvoie au processus de représentation d'un Etat sur la scène internationale au-delà de la limite politique (Balzacq et al. 2018 : 23-28). C'est donc en considération de cette fonction de représentation que le lien sera construit entre sport et pratique diplomatique.

Dans son discours, Laurent Fabius concernant l'organisation des jeux olympiques de 2024, déclarait : « *Si nous voulons que la France réussisse et rayonne sur le plan sportif, il faut que nous mettions en place ce que nous avons appelé une diplomatie sportive (...) Cela aidera le sport - ce qui est essentiel - et cela permettra aux dirigeants sportifs français d'être encore plus présents au niveau international. Cela aura une incidence économique car le sport est à présent devenu une activité massive et cela contribuera à une certaine image de la France* »¹⁶⁷. Qu'entend-on par le concept de diplomatie sportive ? la diplomatie sportive est un mécanisme d'instrumentation (Lascoumes & Le Gales 2005) du sport dans la politique extérieure des Etats. Il est en effet d'un mode d'action publique internationale qui vise en plus des objectifs de propagande des Etats, des objectifs de contrôle de l'environnement international (Lopez 2005). De naissance récente dans les études sur les relations internationales, la diplomatie sportive ou la diplomatie par le sport fait face à de nombreuses difficultés dans sa construction théorique. Toutefois, en parcourant certains œuvres scientifiques, force a été constaté que la conceptualisation de la diplomatie sportive prend en compte trois principaux éléments à savoir : Le sport au

¹⁶⁷ Extrait de la conférence organisée par le ministre des affaires étrangères et le ministre des sports Valerie Fourneyron au Quai d'Orsay sur le thème : « la diplomatie au service des ambitions sportives de la France »

service de la négociation internationale d'abord ; par la suite, le sport comme arène de rencontre entre nations ; et enfin, le sport comme levier de reconnaissance de facto des Etats.

Dans sa première acception, la diplomatie sportive renvoie à un volet de la diplomatie dite traditionnelle. Ici, le sport est utilisé comme un outil dans la conduite d'une négociation c'est en termes d'illustration de la diplomatie du ping-pong. En effet, au regard des relations tendues entre les USA et la Chine post guerre froide portant aussi bien le cas de la guerre en Corée, le problème de Taïwan et le rapprochement géostratégique entre les USA et l'URSS, le sport a été utilisé comme instrument de rapprochement entre les deux Etats. En effet, en 1971, une visite de l'équipe américaine de ping pong à Pékin pour une rencontre sportive avec l'équipe locale, a permis de diffuser des signaux d'invités à une relation plus stable entre les deux pays (Boniface 2014). Autre cas d'illustration des rencontres sportives comme symboles du rapprochement diplomatique entre les Etats, l'opposition entre les États-Unis et l'Iran lors de la Coupe du Monde de football en 1998, qui a eu un effet positif sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Autre exemple étant La visite historique de Barack Obama à Cuba en 2016 qui comprenait notamment l'organisation d'un match de baseball amical entre la franchise américaine de Tampa Rays et l'équipe nationale cubaine. Le président américain a assisté au match aux côtés du président cubain, Raùl Castro (Lopez 2005)

La seconde acception de la diplomatie sportive se construit sous forme d'une arène ou encore d'un affrontement « armée sans arme » entre les sportifs représentant des Etats lors d'une compétition internationale. Une pratique ancienne aux États-Unis, qui en est d'ailleurs l'un des précurseurs, il s'agit d'une politique à double facette. Tout d'abord s'interprète par une accumulation de médailles et de distinction sous forme de bataille entre équipes nationales durant les compétitions sportives. Le cas des jeux olympiques en est une illustration patente, desquels on a pu observer une réelle compétition entre les USA et la Russie et de manière plus récente entre les USA et la Chine. Avec cette course aux médailles, les USA entendent démontrer la supériorité de leur système, la vitalité de leur environnement, mais la Chine plus récemment mène le désir de renverser la position internationale des USA en s'imposant de plus en plus dans le sport. Dans le même ordre d'idée, cette phrase reprise par Pascal Boniface de Roger Milla, qui déclare : « Je suis officier de réserve, fier de servir mon pays depuis vingt ans. » (Boniface, 2010 : 70)¹⁶⁸ connote ici la position du sportif-soldat qui s'en va en guerre lors d'une compétition sportive et se donne le devoir de faire gagner le combat face à ses adversaires pour son pays¹⁶⁹. Par ailleurs, l'organisation des compétitions sportives peuvent enfin prendre l'allure d'une concurrence voilée entre deux pays comme ce fût le cas avec l'organisation

¹⁶⁸ Boniface (P) (2010), *Football et mondialisation*, opcit, pp 70

¹⁶⁹ Dans son message de félicitation aux lions indomptables du football pour l'exploit à la CAN 2017 au Gabon, le chef de l'Etat du Cameroun a comparé les sportifs aux soldats en ces termes : « chers lions indomptables (...) comme nos vaillants soldats, qui chaque jour à nos frontières, sont prêts au sacrifice suprême pour défendre la Patrie, vous n'avez pas hésité à répondre à l'appel au drapeau. Comme eux, vous êtes un bel exemple, une belle inspiration pour notre peuple (...) ». Extrait du Discours du Président Paul Biya à l'occasion de la réception offerte au Palais de l'Unité en l'honneur des Lions Indomptables le 08 Février 2017

de la CAN 2022 au Cameroun avec pour slogan sportif « la CAN à sucre », première initiative de ce type dans le monde du football en Afrique, qui sera immédiatement suivie par celle de la Cote D'Ivoire prévu en 2024 avec pour slogan sportif « la CAN de l'hospitalité ».

Enfin la dernière acception de la diplomatie du sport est associée ici à la politique de reconnaissance de facto des Etats non indépendant. Cette symbolique a été utilisé par les congolais ou le Front de Libération National algérien qui se sont doté d'une équipe de football avant même devenir un Etat indépendant ; ou encore du Cameroun qui a mis sur pied le Comité National Olympique reconnu et affilié au CIO avant même d'acquérir son indépendance (Boniface 2016). La même observation a été effectué sur le cas du Kosovo qui a utilisé les compétences et médailles de ses athlètes au judo pour faire connaître son Etat de fait et donc obtenir une reconnaissance internationale¹⁷⁰. Ces entités politiques se servent ainsi des institutions internationales du sport telles que le CIO¹⁷¹, la FIFA¹⁷² entre autres pour argumenter leur reconnaissance de *juré* par l'ONU¹⁷³. Comme le souligne Pascal Boniface cité par Jean-François Fiorina, "*l'équipe nationale n'a pas été le simple résultat de la création d'un État, elle a souvent aidé à forger la nation [...]. Parfois, cette équipe nationale a été annonciatrice de la création de l'État, qu'elle a précédé*" (Fiorina, 2014). Ainsi s'agissant de l'équipe de l'OLP créée dès 1964, bien avant la constitution d'une autorité palestinienne. Ou encore de ce match du 28 juillet 2001, à Copenhague, qualifié par l'auteur de "*surréaliste*". Il opposa en effet une équipe tibétaine à une équipe groenlandaise, c'est-à-dire deux territoires non indépendants constituant des équipes "*nationales*" (ce qui d'ailleurs conduisit la Chine à menacer de boycott les crevettes groenlandaises...). Ce cas n'est pas si rare. La FIFA compte en effet 209 fédérations, soit davantage que les 193 États représentés à l'ONU. Elle reconnaît les associations de 23 territoires non souverains, comme Porto Rico. Et l'admission de l'une de ces associations sportives au sein de la Fédération internationale vaut consécration diplomatique, comme pour le Soudan du Sud le 25 mars 2012. Le sport, acteur de géopolitique, instrument de diplomatie, peut aussi être important dans la politique mondiale de préservation de la paix.

Consolidation de la paix et de la cohésion sociale par le sport

Le sport est présent dans la construction de la cohésion sociale (Demont & Grousseau 2016). Dans sa première acception, la question qui se pose est celle de savoir en quoi le sport peut aider ou favoriser les actions d'intégration et de cohésion sociale ? sans aucun doute, le sport présente de prime abord une image de solidarité malgré les différences de classes sociales ou encore d'identités raciales. Plus encore, le sport répond à l'urgence du vivre-ensemble et du respect des valeurs humaines. Dans son ouvrage intitulé « sociologie du sport », Pascal Duret présente la pratique intégratrice du sport en prenant pour illustration la mise en place de dispositifs sportifs de « proximité » dans près de 750 quartiers répertoriés comme « quartiers

¹⁷⁰ Lopez (C), « sport, géopolitique et diplomatie sportive dans un monde globalisé », opcit, pp 130

¹⁷¹ CIO : Comité International Olympique

¹⁷² FIFA : Fédération International de Football Association

¹⁷³ ONU : Organisation des Nations Unies

urbains sensibles » après les émeutes de 2005, ceci dans l'optique de préparer la jeunesse française à plus de patriotisme sans tomber dans les affres des revendications violentes (Duret 2012). Cette logique justifie en effet la position de Norbert Elias qui accordait une place primordiale au sport dans sa théorie du « processus de civilisation », à travers laquelle il entrevoyait la modernité comme un frein à la construction violente des Etats-Nations et le sport étant alors une expression de cette modernité et de facto, un instrument de refoulement des tensions et autres formes de violences au sein des Etats (Elias & Dunning 1986).

Le sport est la continuation de la guerre par d'autres moyens ; le sport est la recherche de la paix par d'autres moyens. Outil symbolique du rapprochement des peuples, le sport a été plusieurs fois utilisé pour demander le retour de la paix dans les pays en proie à des conflits internes. Le cas de la Côte d'Ivoire en 2006 après la qualification de leur équipe de football au Mondial, dont les joueurs ont unanimement demandé genoux à terre dans leurs vestiaires la fin du conflit et le retour à la paix. Une initiative similaire a été faite par les anciens et nouveaux joueurs de l'équipe de football du Cameroun à travers une vidéo dans laquelle chaque intervenant exhortait le peuple au lendemain des élections présidentielles à ne point succomber à une crise sociopolitique fondée sur le repli identitaire d'une part ; et d'autre part, ils affirmaient leur profond attachement au retour de la paix dans les régions déjà en proie à une crise sociopolitique. Le sport pratiqué à des fins de réconciliations nationales est de plus en plus fréquent et joue d'ailleurs un rôle incontournable tant pour le politique que les sportifs¹⁷⁴.

« Vivre-ensemble par le sport », telle se construit l'idée du sport « fédérateur » autour des valeurs morales, mais aussi l'idée du sport « intégrateur » qui consiste à accepter les différences de l'autre et même à se construire en rapport avec l'autre. Voilà présenter un autre aspect du sport comme médium de la paix à travers le principe de l'acceptation de l'autre. Mécanisme puissant et instrument humanitaire et social, le sport est un véritable levier bénéfique pour la reconnaissance et l'acceptation de l'autre dans un contexte de forte mobilité mais plus de mobilité forcée. Comment les pays d'accueil peuvent-ils faciliter l'intégration et l'acceptation des réfugiés et déplacés ? Compte de tenu la rigidité de certaines politiques migratoires, malgré l'adhésion de bon nombre de pays au HCR, une croyance a émergé chez le politique selon laquelle la participation aux sports organisés constituerait une solution d'intégration des immigrés, de renforcement du lien social d'appartenance à la société d'accueil. Les tendances politiques européennes actuelles d'assimilation font état du sport comme un outil exemplaire pour encourager les réfugiés à s'adapter aux valeurs et aux normes civiques des pays d'accueil. Dans le cas des programmes sportifs, l'affiliation relative au travail permet une insertion dans la société dans le cas d'espèce par l'acquisition de compétences sportives. De la même manière l'affiliation sociale vise à créer directement des liens relationnels entre les réfugiés et le reste de la population, de même manière que l'affiliation sportive sert à construire une identité et notoriété à

¹⁷⁴ « Que vous soyez du Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, vous êtes d'abord et avant tout des camerounais (...) des camerounais qui aiment leur pays et sont prêts à tous les sacrifices pour porter haut ses couleurs (...) » Extrait du Discours du Président Paul Biya, *opcit*

des personnes vivant dans des situations de vulnérabilité. En 2016 en effet, une équipe olympique des réfugiés était créée pour participer aux Jeux Olympiques de Rio. L'expérience ayant été reconduite à Tokyo en 2020, où 29 athlètes originaires, composeront l'équipe olympique des réfugiés (EOR). Le Comité Paralympique International a également annoncé l'engagement de 6 athlètes réfugiés pour la première fois aux Jeux Paralympiques

Déjà sous l'impulsion du secrétaire générale Koffi Annan depuis les années 2000, la diplomatie sportive n'a de cesse d'évolué comme vecteur puissant d'inclusion sociale, d'égalité raciale et humaine, d'autonomisation des jeunes et même des Etats et surtout comme garant d'une paix durable. A cet effet, en Août 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 06 avril comme journée internationale du sport au service du développement et de la paix¹⁷⁵. Le sport a le pouvoir de changer le monde, le sport est un outil de propagande de la paix parmi les peuples dans et au-delà des frontières ; telle est la vision que se fait l'ONU en instituant une journée internationale pour le sport. Malgré la volonté onusienne de faire du volet un volet du *peacebuilding*, « Il serait évidemment illusoire de penser que la simple introduction d'une « bulle sportive » dans une zone touchée sortant d'un conflit puisse faire avancer la cause de la paix de façon déterminante » (Bouzou 2010). Cette affirmation est un rappel à la réalité des limites de l'action de la diplomatie sportive, car même le sport détient cette particularité de l'inclusivité, il n'en demeure pas moins que le retour à la paix dans le cadre d'un conflit interétatique et intra étatique nécessite la mise en œuvre des pratiques traditionnelles et classiques de la diplomatie. L'implication politique du sport comme vecteur de développement et de paix au niveau des instances internationales est une politique incitative adressée aux Etats aux fins d'amener ces derniers à plus d'investissements dans le sport au même titre que l'éducation, la santé, les droits de l'Homme etc. face à ceci, il se posera dès lors la question de la neutralité politique du sport.

Arrière-pensées politiques du sport

En dépit de sa nature, son caractère et surtout le discours de ses institutions représentatives (à l'instar du CIO, de la FIFA etc) qui se veulent apolitique, le sport est autant politique qu'une marche civile, qu'une manifestation protestataire ou encore une campagne électorale. Il a constamment agi en prenant toujours en compte la politique et les enjeux géopolitiques et géostratégiques de son temps (Boniface 2016). Le développement suivant va s'attarder sur des éléments jugés essentiels du jeu politique en tant que pilotes invisibles du sport.

Le mythe de l'apolitisme du sport

¹⁷⁵ Le thème de la journée 06 Avril 2023 étant : « *marquer des points pour les peuples et pour la planète* ». Ce thème a le mérite de présenter le poids et la place du sport dans la construction de la cohésion sociale, et le rapprochement des peuples.

L'apolitisme est une valeur fondamentale qui accompagne le sport dans toutes ses dimensions et réalités. Selon le lexique des termes politiques, l'apolitisme « désigne le refus ou l'incapacité à juger des choses politiques et, plus largement, le fait de ne pas se reconnaître dans une lecture politisée de la société et de ses clivages. » (Nay 2017 : 44-45) l'apolitisme est ce sentiment, cette attitude de neutralité politique voir même d'indifférence face aux questions politiques, politisées.

➤ Dans les textes

Les différentes chartes des différentes fédérations internationales de sport mettent l'accent sur : « *la non-discrimination, l'égalité des sexes et la lutte contre le racisme* ».

Toute forme de discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe de personnes pour des raisons de couleur de peau, d'origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut, d'orientation sexuelle ou pour toute autre raison étant expressément interdite, sous peine de suspension ou d'exclusion du pays et/ou de la fédération rendue coupable à cet effet.

Les statuts des associations membres devant observer les principes de bonne gouvernance, et en particulier contenir au minimum les dispositions relatives aux questions suivantes :

- a) rester neutre en matière de politique¹⁷⁶ et de religion ;
- b) interdire toute forme de discrimination ;
- c) garantir l'indépendance et éviter toute forme d'interférence politique ;
- d) s'assurer que les organes juridictionnels sont indépendants (séparation des pouvoirs) ;

➤ Dans les faits

Une position contraire aux principes de l'apolitisme est observée dans la réalité des faits ? s'agissant tout d'abord du domaine footballistique, la récente avec la crise russo-ukrainienne de Février 2022, il a été constaté une forte ingérence politique de la Fifa avec la suspension des fédérations Russe et la Biélorusse de Football des compétitions internationales (dont la participation à la ligue européenne, champion League etc., exclusion de la phase des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, annulation des compétitions de football locales etc.). La justification avancée par la FIFA étant qu'il s'agit de mesures de riposte contre « l'agression de la Russie sur l'Ukraine ». Aussi, nous notons l'affaire dite Idrissa Gana Gaye du Paris Saint-Germain (PSG) qui du fait de son club de football de vouloir militer pour la cause de l'homosexualité et au regard de son refus de participer à cette politique se voit renier par son club et menacer de représailles par les leaders politiques et médias

¹⁷⁶ Dans son article 5 du chapitre 1 portant sur le mouvement olympique, la charte du CIO dispose que le rôle de ce dernier est « d'agir dans le but de renforcer l'unité du mouvement olympique, de protéger son indépendance, de maintenir et promouvoir sa neutralité politique, et de préserver l'autonomie du sport », cf. charte du CIO, juillet 2020. S'agissant de la FIFA dans son article 14 alinéa 1 de son code d'éthique de qui dispose que : « dans leurs relations avec les autorités gouvernementales, les organisations nationales et internationales, les associations et les groupements, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent (...) rester politiquement neutres (...) »

français. Plus récemment, la FIFA a pris la décision de retirer l'organisation de la coupe du monde des moins de 20 ans qui se tiendra en Juillet 2023, à l'Indonésie pour raisons politiques. En effet, certains gouverneurs de l'Indonésie ont manifesté leur mécontentement et le refus d'accueillir Israël qu'ils considèrent comme un agresseur et un envahisseur dans la région du Moyen-Orient. Les dirigeants de la FIFA ont alors décidé du retrait pour cause d'implications politiques. La question qui se pose alors est celle de savoir pour quelle(s) raison(s) l'application des normes au sein de cette instance est à deux poids, deux mesures ? plus encore au regard de l'analyse de l'actualité internationale, force a été de constater que certains États appartenant à l'OTAN ou alliés de ce derniers ne sont jamais vu sanctionné par cette institutions malgré leurs d'agressions envers d'autres États, le cas des guerres conduites par les USA et ses alliés en Iraq en Afghanistan, en Syrie ; de la France et ses alliés en Côte d'ivoire et en Lybie, entre autres.

En gymnastique, L'on note la sanction d'une année d'interdiction de pratique de sport qui a frappé le jeune gymnaste Russe Ivan Kuliak de la part de la commission de discipline de la fédération internationale de gymnastique pour avoir ouvertement afficher son soutien à la Russie. Cependant, le CIO milite pour un potentiel retour de la Russie et de la Biélorussie dans les sports internationaux et dont pour les Jeux Olympiques de 2024 en France malgré que le pays Hôte soit complètement pour une exclusion et un isolement de la Russie de toutes les instances sportives internationales.

Les travaux de Jacques Defrance sur la « politique de l'apolitisme » des dirigeants sportifs démontrent que l'apolitisme peut être considéré comme une stratégie développée par les acteurs dirigeants du domaine du sport afin de se préserver de l'ingérence des États (Defrance 2000 : 13-27). Cependant à l'observation des faits, le constat effectué est celui de l'ingérence du sport dans les affaires politiques. Considérant les éléments relevés supra, comment comprendre la suspension de certaines fédérations sportives du fait de l'action politique de leur pays sans rapport direct avec le sport d'une part ? et d'autre part, sur quelle base est opérée le choix de l'exclusion de telle ou telle fédération sportive de toutes activités sportives ? enfin, les institutions internationales du sport agiraient-elles en collaboration ou en opposition avec les instances de politique internationale ?

S'agissant des deux premières interrogations, l'objectif étant de savoir quel est l'enjeu du principe de la « neutralité politique » pour les instances internationales du sport ? A cette question, deux réponses ont été apportées par Mathieu Maisonneuve dans son article sur le principe olympique de la neutralité politique. Une étude conduite au regard de l'invasion de la Russie en Ukraine (Maisonneuve 2022). Ce dernier fonde son argument tout d'abord sur une appréciation juridique de ce principe qu'il justifie tout d'abord comme une barrière à l'ingérence externe des États et une limite pour les fédérations de décliner vers des actions purement politiques, tout ceci dans une logique de la préservation de l'autonomie du sport. Cependant en rapport avec la crise russo-ukrainienne, il justifie le défaut d'applicabilité de la neutralité politique par le fait que cette invasion serait une atteinte aux fondamentaux du droit international public en rapport avec la liberté

d'expression et le respect des droits humains¹⁷⁷. Cette appréciation juridique de la neutralité politique semble bien ignorer la quintessence ontologique telle que rappelée supra d'une neutralité ; c'est-à-dire la mise à l'écart, ou la non intervention dans les questions (de) politique même en lien avec l'humanité si cette dernière semble politisée.

À partir de cet état qu'intervient la troisième interrogation à savoir si les instances internationales du sport sont-elles des alliés ou des rivales des institutions politiques ? mythe ou alors expression d'une grande hypocrisie, l'on ne peut que s'interroger sur les actions et les sanctions des institutions sportives qui pour la plupart ne sont que le reflet des actions des grandes institutions de politique internationale. L'on serait même tenté de croire à un suivisme remettant en question la pseudo autonomie du sport face au politique. Que dire des nombreuses ententes et coopération entre le CIO et autres institutions sport avec les agences spécialisées de l'ONU dans divers domaines, cela pourrait bien avoir un impact sur les inclinaisons du sport en faveur des décisions onusiennes concernant un Etat bien déterminé (Clastres 200r4)¹⁷⁸. Car pour le moment aucune logique n'est suivie dans la prise des décisions des instances sportives en matière d'exclusion d'un Etat de toutes compétitions. A l'observation, les Etats suspendu sont toujours ceux mis à l'écart par la « communauté internationale » dans un contexte géopolitique bien précis.

Identité, sport et territoires

« Le sport est un dénominateur commun à toutes les cultures, et en cela un puissant référent identitaire (...) En fait, dans toutes les localités du monde, on peut retrouver un sport local (...) Le sport est un référent identitaire qui s'exprime dans les interactions entre personnes de communautés ou de nationalités différentes » (Bouzou, 2010 :53) cette affirmation de Bouzou Joël a le mérite de faire du sport un référent identitaire. Les individus, les nations, les Etats se reconnaissent dans la pratique du Sport. Au XIXe siècle, à l'échelle de la nation, la relation entre le sport et identité nationale reste complexe. L'équation "une nation = une équipe" ne s'impose pas naturellement. Au moment où la mondialisation tend à supprimer les frontières, créant un sentiment de dépassement par rapport au phénomène d'identité nationale, le sport va le recréer dans les grandes compétitions. Chacun s'unit pour supporter son équipe, son champion et transcender tous les clivages politiques, religieux, culturels, sociaux, etc. qui divisent, parfois le pays (cas de la CAN 2022 au Cameroun). D'après l'historien Pierre Milza, le football "*contribue au maintien d'un nationalisme résiduel*" (Miza 1990). Il s'agit certes d'un sport identitaire, mais dont l'échelle n'est pas a priori nationale mais plutôt locale. Son espace est d'abord celui de la ville, qui se confond d'ailleurs parfois avec son club : que serait la ville de Barcelone sans son club phare de football le FC Barcelone ? coton sport de Garoua pour la ville de Garoua ? Olympique de Marseille à Marseille ?

¹⁷⁷ D'ailleurs, le deuxième principe de la charte olympique de 2020 précédemment citée dispose que « le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine »

¹⁷⁸ Lire à cet, Clastres (P), « le Comité International Olympique : allié ou rival de l'ONU ? », in *Des peuples et des jeux. La géopolitique du sport, Outre-terre*, 2004/3, n°8, pp 27-37.

Cet espace d'identification et de représentation peut être d'ailleurs encore plus réduit : ainsi lorsque la ville compte plusieurs clubs, nécessairement antagonistes, comme en Rome avec la Lazio et l'AS Roma. Yaoundé avec le Canon sportif et Tonnerre Kalara Club (TKC). De même à l'échelle du pays, deux villes peuvent s'affronter pour décliner deux faces d'une identité nationale, comme les clubs Paris et Marseille ; les clubs Madrid et Barcelone ; ceux de Liverpool et Chelsea ; enfin les clubs de Yaoundé et Mbouda. Plutôt qu'à la nation, c'est à une forme de civilisation que renvoie le football. L'identité locale est mise en avant sous le prisme de la pratique sportive. D'ailleurs, en tant qu'expression identitaire certains sports sont associés à une zone géographique bien précise. Nous avons le football en Europe, en Amérique du Sud et dans la plupart des pays d'Afrique ; le Hockey au Canada, le Basketball, le Baseball et le Football américain aux USA, le Criquet en Inde, la Lutte Traditionnelle en Afrique de l'Ouest et en Grèce (appelée lutte gréco-romaine qui est relève de la tradition propre à cet Etat) ; le Rugby en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande etc. sont des référents identitaires à caractère sportif ayant un impact un peu plus local que national.

Également, le sport crée un sentiment national, un sentiment d'appartenance à une même nation au-delà des divergences d'opinions qui surgissent autour des enjeux du sport pour une Nation ou un Etat. Grâce au sport, les Etats peuvent vendre l'image d'une nation unie et prospère. C'est cette logique que présente Pascal Boniface lorsqu'il parle de la tenue des jeux olympique en Grande Bretagne. Selon lui, Le 27 juillet 2011, un an exactement avant l'ouverture des Jeux olympiques, les Ambassades britanniques du monde ont mis sur pied une campagne de *nation branding* (Boukarnaoui & Attouche 200) dans le but de promouvoir et de valoriser la Grande-Bretagne à l'étranger (Boniface 2014 : 63). Il est question en effet à travers cette politique de promotion de mettre en exergue le côté uni et fier de la nationalité du pays organisateur de cette compétition internationale. D'ailleurs l'utilisation des icônes sportives dans la candidature des pays pour certaines compétitions est légion, exemple : le Duo Sarkozy-Zidane pour la candidature à l'organisation de l'Euro UEFA 2016, le Duo Paul Biya-Samuel Eto'o pour la Can 2019, etc. l'objectif étant pour le politique d'utiliser le sportif comme une marque, une image, un levier pour renforcer sa campagne.

Autre aspect des arrières pensées politiques du sport en termes d'identités se construisent autour de la politique d'immigration. La migration sportive met en lumière une nouvelle forme de politico-sociale d'admission et d'intégration des Etrangers dans un Etat donné. Pour ainsi dire, les migrants et/ou descendants de migrants ayant dorénavant libre accès à la sphère territoriale de leur pays d'accueil du fait de leur intégration, peuvent se complaire dans la pratique du sport pour le compte du pays d'accueil. Cette pratique politique se définit alors sous le concept de « l'intégration par le sport » (Schotté 200()).

L'intégration des immigrés par le sport constitue une réelle opportunité politique dans un Occident très divisé sur la question. Sans échapper aux réalités des politiques nationales et à leurs définitions de l'intégration, le sport constitue le terrain favorable à la construction d'un lien social nouveau avec les populations immigrées qu'il s'agisse de générations plus anciennes ou de migrants des derniers mois. En

tant qu'instrument, il s'adapte ainsi à chacun des modèles d'intégration et n'échappe donc ni aux contradictions des modèles ni aux tensions sociales.

Dans un article, intitulé « L'immigration dans le football », Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, mettaient en relief l'une des grandes singularités de l'équipe de France de football sur la longue durée, à savoir la place majeure depuis 1945 des descendants d'immigrés (Noiriel & Beaud). C'est au travers des retransmissions télévisées des compétitions que l'opinion publique nationale et internationale a pris fait et acte des changements sociodémographiques au sein de nombreux Etats Européens. Le Cas de la France comme illustration avec son équipe de football de 1998 qui était la prédominance de joueurs issus des classes populaires françaises traditionnelles, ayant grandi dans des bourgs et des petites villes de France, au sein de familles stables. A l'opposé, la composition des équipes de France de 2010 à nos jours, où près de 95% des footballeurs sont originaires de quelques mois ou quelques années des pays africains. Et d'ailleurs, il faut le préciser depuis cette année de 1998, force est de constater qu'une forte population d'immigrés et d'ascendants d'immigrés africains constitue la force de cette équipe nationale qui faisant parfois l'objet de revendication dans les sphères politiques¹⁷⁹.

La même logique sous-tend le fonctionnement des autres disciplines sportives telles que l'athlétisme, les sports de combat en général où l'on décèle une forte propension à l'immigration et à l'intégration des étrangers. De nombreux sportifs d'origine africaine, sud-américaine, asiatique se sont vu octroyer la nationalité du pays d'accueil du fait de leur participation à la notoriété sportive de ce dernier. Le cas le plus récent en basketball est l'obtention de la nationalité française par le camerounais Joël EMBIID dont le projet était de participer aux jeux olympiques avec l'équipe de France de basketball.

Il n'est pas sans intérêt d'étudier la question du point de vue des sportifs eux-mêmes, de ceux qui sont désormais appelés binationaux. Ceux-ci, quand ils situent à un haut niveau, doivent faire face à un choix : compétir pour l'équipe du pays qui les a vus grandir (« pays d'accueil ») ou pour le pays de leurs parents (« pays d'origine »). Il semble erroné de laisser croire en la matière au seul « libre choix » des sportifs. Face aux médias, ceux ayant grandi en Occident qui ont choisi de compétir sous la bannière de leurs pays africains d'origine, entonnent presque qu'à chaque fois le couplet du « choix du cœur », se mettant ainsi à dos le peuple, voir les dirigeants sportifs et politiques de leur pays de naissance ou d'accueil qui y voient dans ce choix une sorte de trahison pour la Nation.

La question de l'éligibilité dans les sélections nationales ne peut pas être vue seulement sous l'angle d'un marché sportif ou économique, de la loi de l'offre et la demande. Dépassant la simple dimension sportive, la sélection nationale joue un rôle symbolique de représentation de la « communauté », c'est-à-dire, de la nation. La

¹⁷⁹ Lire à cet effet, l'article du journal *le Monde* du 02 Juin 2016 dont le titre « l'équipe de France dans le piège identitaire », décrit le malaise social et même nationale décrié par certains sur une appropriation hégémonique des races noires et arabo-musulmanes dans l'équipe de football et mettant en mal selon certains l'identité même de la pure France.

volonté de constituer des équipes nationales les plus performantes possible s'inscrit dans la logique des Etats de construire et de renforcer leur politique de la *nation branding* aussi bien sur le plan interne qu'international, d'où l'accent sur cette migration sportive.

Sport entre symbolique de socialisation et clientélisme politique

Selon le lexique des termes politiques, le clientélisme politique est une manière de « désigner les liens de clientèle institués entre des chefs politiques (élus, dirigeants de partis) et diverses catégories de clients (groupes d'électeurs, entreprises, lobbies, associations, journalistes, etc.) susceptibles de contribuer au succès électoral et au maintien des intérêts politiques en place » (Nay, 2017 :145). Autrement dit, le clientélisme politique est ce processus de marchandisation politique destiné aux potentiels électeurs dans le but de maintenir ou de créer des acquis politiques. Pour Jean-Louis Briquet, le clientélisme désigne « la relation d'échange personnalisé qui s'instaure entre un individu et certains de ses affidés, basée sur les faveurs et les services que le premier apporte aux seconds en contrepartie de leur soutien et de leur loyauté » (Briquet 2020), pour ainsi dire, le clientélisme est cette relation d'échange asymétrique entre un leader et un ou plusieurs groupes qui lui sont soumis. Au regard de la densité de la littérature existante sur cette notion de clientélisme politique, il se pose cependant la question de savoir en quoi le sport peut être un élément explicatif du clientélisme politique ? comment cela se construit-il et à quelle(s) fin(s) ?

Il est de pratique courante que des échanges mutuels puissent se construire entre des entrepreneurs économiques qui font de la politique et les populations locales (potentiels électeurs). En effet, ces entrepreneurs mettent en place une politique de distributions des dons ou de soutien dans les formations (agriculture, électrotechniques, élevage etc) en direction des populations d'une localité-cible dans le but de s'assurer un soutien plus tard lors des échéances électorales (Nguegang Tsana 2015). La même observation est faite en ce qui concerne le sport. Croire à une neutralité politique du sport peut sembler relever de l'utopie. Force a été de constater que le sport, surtout le sport-amateur au regard de sa nature, est une vitrine importante de la pratique du clientélisme politique. Une étude conduite par Désiré Manirakiza sur la pratique du football amateur au Cameroun met en exergue ce lien indirect entre sport et clientélisme politique. En effet, il effectue l'observation suivante que les championnats de vacances et autres mini tournois de football ont pour la grande majorité une empreinte des entrepreneurs-politiciens (Nguegang Tsana 2015). Ces derniers en effet sont soit à l'origine de l'organisation d'un tel événement, soit jouent le rôle de sponsoring. L'enjeu étant de renforcer la présence politique même de manière voilée afin de constituer et ou de prévenir les résultats des prochaines échéances électorales (Manirakiza 2010). L'élément primaire qui apparaît directement ici, est le fait que le clientélisme politique au prisme du sport amateur se fait dans le cadre d'un espace politique local. Autrement dit, c'est l'espace de politique local qui bénéficie le plus de cette forme de politisation du sport. L'élus local au regard de l'actualité politique semble conserver un certain crédit auprès de la population d'une localité précise (Balme et al. 1999), facilitant

alors l'ancrage de ce système de clientélisme au travers d'une politique locale de socialisation de jeune par le sport.

La pratique du clientélisme politique n'est pas seulement le fait du sport-amateur, ou encore une typique de la politique locale, elle se retrouve aussi lors des compétitions dites internationales. Le cas du Cameroun peut encore servir d'illustration. Il est de coutume que la compétition internationale du cyclisme et/ou l'ascension du Mont Cameroun entre autres soit couvert de la symbolique « sous le haut patronage du chef de l'Etat » pour le premier, ou « sous le haut patronage de première Dame » pour le second, révélant ainsi une teinte de la mainmise du politique dans le sport. Autrement dit, par ces compétitions en particulier, on peut lire une volonté du politique de faire connaître son existence par la symbolique du politique d'encouragement à la pratique du sport. La même observation est faite en France avec le Tour de France de cyclisme. Sous le Ve République, cette compétition sportive est devenue une véritable vitrine pour les tous ou presque les chefs d'Etats français, ceci depuis la mandature du Général Charles De Gaulles. Les différentes éditions du Tour de France ont presque toujours été marquées par la présence du magistrat suprême à l'entame de celles-ci et dont le rôle se limite à serrer les mains des différents compétiteurs. Le tour de France constitue alors un outil de propagande politique pour le parti au pouvoir et une vitrine de mise en lumière du poids et de la place incontournable de la présidence française dans l'organisation et la tenue de cet événement.

Conclusion

Dans cet article, l'enjeu était de démontrer la place du sport dans le processus toujours évolutif de la société dans la mondialisation. Phénomène mondial ou fait mondialisé, le sport n'a de cesse pris de l'ampleur et de s'imposer dans les relations aussi bien nationales, internationales que transnationale. Comme la mondialisation, le sport se répand à grande échelle et se diversifie en fonction du lieu, du temps et du contexte. D'instrument de la géoéconomie et de l'économie politique en passant par la géopolitique et les politiques publiques, le sport a réussi le défi de s'imposer dans tous les domaines de société se faisant un réel « Empire » (Singaravélou et al. 2010). Toutefois, un zone obscure demeure sur ce nouvel opium du peuple, le sport peut-il relever le challenge d'une reconstruction de la scène internationale ? autrement dit, malgré son réel impact dans les relations de diverses natures recensées dans l'espace international, le sport en tant que pratique, en tant que politique ou en tant que richesse économique et social, peut-il constituer un levier de transformation des sociétés au même titre que la mondialisation ? Toutefois, faut le savoir le sport, ça se pense, ça se maîtrise, ou alors ça se subit sans en profiter¹⁸⁰

¹⁸⁰ Il s'agit d'une paraphrase de la citation de fin sur la géopolitique du sport de Guégan (J-B) (2022), in « le sport, un instrument géopolitique », De Montbrial (T) & David (D) (dir), *l'Europe dans la guerre*, RAMSES 2023, opcit

Bibliographie

Aglietta M., Andreff W., Brut B. (2008), « Bourse et football », *revue d'économie politique*, n°2

Andreff M., Andreff W., Poupaux S. (2008), les déterminants économiques de la performance olympiques : prévision des médailles qui seront gagnées aux jeux de Pékin, *revue d'économie politique*, n°2

Andreff W. & Nys J.F. (2002), *Economie du sport*, Paris, Presses Universitaires de France ;

Andreff W. (2007), « dérives financières : une remise en cause de l'organisation du sport », in *Finance & bien commun*, Vol 1, n°26, pp 27-35

Andreff W. (2021), *la face cachée du sport : dérives économiques et scandales financiers*, Louvain-La-neuve, De Boeck Supérieur ;

Aron R. (1962), *Paix et guerre entre Nations*, Paris, Calmann-Lévy

Balme R., Faure A. & Mabileau A. (Dir) (1999), *Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l'action publique*, Paris, Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques

Balzacq T., Charillon F. & Ramel. (Dir) (2018), *Manuel de Diplomatie*, Paris, Presses de Science Po

Boniface P. (2010), *Football et mondialisation*, Paris, Armand Colin

Boniface P. (2014), *Géopolitique du Sport*, Paris, Armand Colin

Boniface P. (2014), *Géopolitique du sport*, Paris, Armand Colin

Boniface P. (2016), *JO Politique. Sport et Relations Internationales*, Paris, Groupes Eyrolles

Bouchet P. (2005), « développement des entreprises d'articles de sport et effets pervers », in Bouchet P. & Sobry S. (dir), *Management et Marketing du sport : du local au global*, Villeneuve, Presses Universitaire du Septentrion, pp 287-306. Consulté en ligne le 20 Mars 2023

Boukarnaoui H. & Attouche H. (2021), « l'image de marque nationale « nation branding » : une piste pour améliorer la réputation des pays », in *Revue Internationale du Chercheur*, n°3, vol 2, pp 1598-1616

Bourdieu P. (1979), *La distinction*, Paris, éditions de Minuit,

Bouzou J. (2010), *La paix par le sport : quand le mythe devient réalités*, Paris, Armand Colin, pp 89

Briquet J.L. (2020), « clientélisme », in Pasquier R., Guigner S. & Cole A. (Dir), *Dictionnaire des politiques territoriales*, Paris, Presses de Sciences Po, pp 71-76.

Brossillon B. (2022), « les grandes tendances dans l'industrie du sport », in Desbordes M. (dir) (2005), *Marketing international du sport. Digital, E-sport, et pays émergents*, Louvain-La-Neuve, éditions De Boeck Supérieur, pp 8-56

Chevalier V. & Pégard O. (2016), « l'emploi sportif : fabrique d'une illusion, fabrique à illusions », in *Marché et Organisations*, 3, n°27, pp 15-29

Clastres P. (2004) « le Comité International Olympique : allié ou rival de l'ONU ? », in *Des peuples et des jeux. La géopolitique du sport, Outre-terre*, Vol 3, n°8, pp 27-37.

Clastres P. (2014) « les cultures politiques au défi des cultures sportives », in *Histoire@Politique, revue électronique du centre d'histoire de Sciences Po*, n°23, Vol 2, pp 1-9.

De Lescure E. (2015), « la théorie des nouvelles professions, une ressource heuristique pour penser la professionnalisation » *Education et Société*, 2015, n°37, mis en ligne le 01 Mars, consulté le 28 Mars 2023, <http://journals.openedition.org/edso/1127>

Defrance J. (2000), « La politique de l'apolitisme. Sur l'autonomisation du champ sportif », *Politix*, vol. 50, n° 2, pp. 13-27.

Defrance J. (2011), *Sociologie du sport*, Paris, éditions La Découverte

Demont C. & Grousseau P. (2016), « retour vers le futur, le sport dans les contrats de ville », in *cahiers de développement social urbain*, Vol 1, n°63, pp 11-12

Duret P. (2012), *sociologie du sport*, Paris, PUF

Elias N. & Dunning E. (1986), *Sport et civilisation : la violence maîtrisée*, Paris, Fayard

Gayant J.P (2016), *Economie du sport*, Paris, éditions Dunod

Guégan J.B. (2022), « le sport, un instrument géopolitique », in De Montbrial (T) &

David D. (dir) (2023), *l'Europe dans la guerre, RAMSES 2023*, Paris, édition DUNOD, pp 449- 453

Guichard S. & Debard T. (dir) (2017), *Lexique des termes juridiques*, Paris, Editions Dalloz, 25^e édition

Harvey J. & Saint-Germain M. (1995), « l'industrie et la politique canadienne du sport en contexte de mondialisation », in *revue Sociologie et Sociétés*, vol 27, n° 1, 33-52

Lascoumes P. & Le Gales P. (Dir) (2005), *Gouverner par les instruments*, Paris, Presses de Sciences Po

Latouche S. (2007), *Entre mondialisation et décroissance. L'autre Afrique*, Paris, collection la Ligne d'Horizon

Leclerc R. (2013), *Sociologie de la mondialisation*, Paris, La Découverte

Lefebvre S. & Roullet R. (2013), « les nouvelles territorialités sportives dans la ville : le sport comme élément d'affirmation identitaire des espaces urbains » in Lefebvre S., Roullet R. & Augustin J.P. (dir), *Les nouvelles territorialités sportives dans la ville*, Québec, presses de l'université du Québec,

Lopez C. (2005), « sport, géopolitique et diplomatie sportive dans un monde globalisé », in Desbordes (M) (dir), *Marketing international du sport. Digital, E-sport, et pays émergents*, Louvain-La-Neuve, éditions De Boeck Supérieur, pp 85-149

Maisonneuve M. (2022), « le principe olympique de la neutralité politique. Réflexions juridiques à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie », in *L'observateur des Nations Unies. Le droit international face aux problématiques contemporaines du sport*, N° 1, vol 52, Paris, Presses universitaires d'Aix-Marseille, pp 13-34

Manirakiza D. (2010) « football amateur au Cameroun : entre clientélisme politique et échanges mutuels », in *Politique africaine*, Vol 2, n° 118, pp 103-122

Max Weber *économie et société, l'organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l'économie*, tome 2, Pocket, 1995

Mueller J. (1995), « le concept de puissance et la politique internationale depuis la fin de la guerre froide », in *Etudes Internationales*, 26(4), pp 711-727

Nay O. (2017), *Lexique de Science Politique*, Paris, Dalloz, 4^e édition, pp 680

Nguegang Tsana R. (2015), « Entrepreneurs-politiciens et populations locales au Cameroun. Entre clientélisme et échanges mutuels », in *Cahiers d'Etudes Africaines*, Vol 4, n° 220, pp 811-836

Noiriel G. & Beaud S. (1990), « l'immigration dans le football », *Vingtième Siècle, Revue d'Histoire*, Vol 2, n° 26, pp 83-96

Nye J. (2012), *The future of power*, New York, Publics Affairs

Roche J.J. (2001), *Théories des Relations Internationales*, Paris, Montchrestien, 4^e édition

Schotté M. (2008), « les migrations athlétiques comme révélateur de l'ancrage national du sport. Les coureurs africains dans l'athlétisme européen », in *Sociétés Contemporaines*, Vol 1, n° 69, pp 101-123

Singaravélou P. & Sorez J. (2010), *L'empire des sports. Une histoire de la mondialisation culturelle*, Paris, Belin

Soccol B. (2006), *Manuel de Relations Internationales*, Paris, Paradigme

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

